

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL 4 N° 15
NOVEMBRE 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Sciences Humaines & Sciences Sociales

VOL 4 N° 15 NOVEMBRE 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Sciences Humaines & Sciences
Sociales**

Lien d'indexation

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : MISSODE Kokou, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Fin Août 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Octobre 2025**

Retour des textes corrigés : **25 Octobre 2025**

Parution : **Fin Novembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

DE L'ASSERVISSEMENT A L'AUTONOMISATION DE LA FEMME IVOIRIENNE : ANALYSE DU ROLE STRATEGIQUE DE LA COMMUNICATION DANS LES DYNAMIQUES DE GENRE ----- 11

ACKAH Alexis Innocent Dit Marshall & N'DA Yao Jean-Claude, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

ÉTUDE DES OSCILLATEURS MECANIQUES : PROPOSITION D'UN GUIDE DE COMPETENCE POUR UNE MISE EN ŒUVRE EN TERMINALE SCIENTIFIQUE ----- 44

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON & Sègbégnon Eugène OKÉ, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*

L'ARMEE ROMAINE ROYALE : UN MODELE DE PAIX POUR LES DEUX CONGO ----- 62

Alain Francis NGOMBE, *Université Marien Ngouabi / Congo-Brazzaville*

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES CAUSES DE LA MALNUTRITION AIGUË CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 5 ANS A DJIBO ----- 78

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA, Goama NAKOULMA, Issouf TRAORE & TAMBOURA Ali, *Institut des Sciences des Sociétés, Université Thomas Sankara & Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

L'INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES ET HYDRODYNAMIQUE DANS LA MORPHODYNAMIQUE DU TRAIT DE COTE : CAS DE LA PETITE COTE ----- 117

Alia Diène FAYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*

ANALYSE DE L'IMPLÉMENTATION DE LA COMPÉTENCE DANS LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

GOUVERNEMENTAL SOUS FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY DE 1959 À 1993 ----- 140

ANGU Bléou Sylvain, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*

PANORAMA DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL EN TERRE DU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE ----- 166

Arouna YEO, Kouadio René BOUADI, Mamadou BAMBA, Kouamé Junior YAO, Amoin Esther N'GUESSAN, Djalia BALLO & Adjoua Tchrouwa Larrisa ADOU, *Université Jean Lorougnon Guédé & Université Felix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

PRATIQUES DE L'HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DANS LA ZONE SANITAIRE D'AVRANKOU-ADJARRA ET D'AKPRO-MISSERETE AU SUD-EST DU BENIN ----- 219

Bérenger Amour Abibola BANKOLE, Roch Christian JOHNSON & Ernest AMOUSSOU, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*

CLINIQUE D'UNE PATIENTE VICTIME DE FAUSSES COUCHES PRECOCES SPONTANÉES A REPETITION ----- 241

JEAN-ROMUALD SIBY & MOURIMA LINDA, *Université Omar Bongo / Gabon*

PROBLEMATIQUE DE L'EAU POTABLE DANS LES ECOLES BENEFICIAIRES DE CANTINES SCOLAIRES ET PERCEPTION DES MALADIES HYDRIQUES DANS LA COMMUNE D'ABOMEY CALAVI ----- 265

Joachim Coffi AMOUSSOU & Grégoire SOKEGBE SEWADE, *Agence Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition & Université d'Abomey-Calavi / Bénin*

HEALING THE FRACTURED SELF: ILLNESS, MEMORY, AND REBIRTH IN JAMAICA KINCAID'S ANNIE JOHN, PAULE MARSHALL'S PRAISESONG FOR THE WIDOW, AND TSITSI DANGAREMBGA'S NERVOUS CONDITIONS ----- 289

Dr Khardiata Ba, *Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal*

AMMA DARKO'S *THE HOUSEMAID* OR THE DECLINE OF AFRICAN CULTURE AND TRADITION AFRICAINE ----- 304

Kouakou Antony ANDE, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire*

SYSTEMES AGROFORESTIERS, STRATEGIE D'ADAPTATION ET D'ATTENUATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD : KOUH-EST (LOGONE ORIENTAL) ----- 320

MADIDE Ndingatoloum Silas, *Université de Doba / Tchad*

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'INSERTION DES DÉTENUÉS EN QUESTION. UNE ÉTUDE RÉALISÉE À PARTIR D'ANCIENS DÉTENUÉS DE LA MAISON D'ARRÊT DE BRAZZAVILLE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO. ----- 344

Maixent Cyr ITOUA ONDET & Vianney YOKA ELONGO, *Université Marien NGOUABI. / République du Congo*

FORMATION CONTINUE ET DIGITALISATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES A COTONOU : VERS DE NOUVELLES METHODES D'APPRENTISSAGE ----- 368

Raymond Yatté GNONLE, Tamégnon Emmanuel YAOU, Raymond-Bernard AHOUCANDJINOUC & Ghislain DJIDONOU, *Université d'Abomey-Calavi & Université de Kara / Togo & Bénin*

HABILETES MOTRICES SPECIALISEES EN ATHLETISME ET PERFORMANCE TECHNIQUE CHEZ DES ETUDIANTS EN SCIENCE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A ABIDJAN ----- 402

Siaka COULIBALY, *Institut National de la Jeunesse et des Sports / Côte d'Ivoire*

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME NOCTURNE SUR LE LITTORAL BALMER À SAN PEDRO (CÔTE D'IVOIRE) : DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES ----- 420

TANOUC Salomon Patrick Emmanuely, *Université polytechnique de San Pedro / Côte d'Ivoire*

DE L'ASSERVISSEMENT A L'AUTONOMISATION DE LA FEMME IVOIRIENNE : ANALYSE DU ROLE STRATEGIQUE DE LA COMMUNICATION DANS LES DYNAMIQUES DE GENRE

ACKAH Alexis Innocent Dit Marshall

Enseignant-Chercheur, Département Ecole Supérieure de Musique et de Danse (ESMD), Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSSAC), Abidjan-Côte d'Ivoire

ackahmarsh@yahoo.fr

N'DA Yao Jean-Claude

Enseignant-Chercheur, Département des Sciences du Langage et de la Communication, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire

ndayao12@yahoo.fr

Résumé

L'article analyse les formes d'asservissement et les processus d'autonomisation des femmes ivoiriennes à travers le prisme de la communication sociale et politique. À partir d'une approche qualitative et d'un cadre théorique croisé (Judith Butler, Joan Scott, Raewyn Connell, Nancy Fraser et Jürgen Habermas), il met en lumière les mécanismes discursifs, symboliques et médiatiques qui reproduisent ou contestent les normes de genre. Il interroge également le positionnement stratégique de diverses catégories de femmes (leaders, médiatisées, activistes numériques) dans la transformation des rapports sociaux de sexe. Les résultats ont montré que l'asservissement des femmes repose souvent sur une communication silencieuse ou normative. Les transformations observées révèlent un double processus : d'un côté, une appropriation croissante des outils communicationnels par les femmes ; de l'autre, une résistance des structures patriarcales à la redistribution de la parole

Mots-clés : *autonomisation, communication, Côte d'Ivoire, genre, médias,*

Abstract

This article analyzes the forms of subjugation and processes of empowerment of Ivorian women through the prism of social and political communication. Using a qualitative approach and a cross-theoretical framework (Judith Butler, Joan Scott, Raewyn Connell, Nancy Fraser, and Jürgen Habermas),

it highlights the discursive, symbolic, and media mechanisms that reproduce or challenge gender norms. It also examines the strategic positioning of various categories of women (leaders, media-covered women, digital activists) in the transformation of gender relations. The results show that the subjugation of women often relies on silent or normative communication. The observed transformations reveal a dual process: on the one hand, a growing appropriation of communication tools by women; on the other, a resistance of patriarchal structures to the redistribution of voice

Keywords: *empowerment, communication, Ivory Coast, gender, media,*

Introduction

La question du genre et de l'autonomisation des femmes demeure au cœur des débats sociopolitiques et académiques contemporains, tant sur le plan international que local. En Afrique subsaharienne, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, la place accordée à la femme dans les sphères économique, sociale et politique a connu des mutations notables au fil des décennies, oscillant entre traditions patriarcales profondément enracinées et dynamiques de transformation sociale portées par les revendications d'égalité et les politiques de développement. Si les femmes ivoiriennes ont longtemps été cantonnées à des rôles subalternes et souvent invisibilisées dans les espaces décisionnels, leur mobilisation croissante et l'émergence de nouvelles formes d'expression ont favorisé une remise en question des rapports de pouvoir entre les sexes. Déjà en 2015, le sommet annuel de l'Union Africaine tenu à Nairobi déclaré 2015, année de l'autonomisation de femmes. Mais plus de 10 ans après, la même problématique de l'autonomisation continue d'occuper une place de choix dans les thématiques de développement durable, quelques sondages attribueraient les causes à la culture patriarcale qui prévaut dans les sociétés africaines. Dans un tel contexte, la communication apparaît comme un levier stratégique dans la redéfinition des rapports de genre. Qu'elle soit interpersonnelle, institutionnelle ou médiatique, elle joue un rôle déterminant dans la construction,

la diffusion et la légitimation des représentations sociales liées au genre. Les campagnes de sensibilisation, les discours politiques, les mouvements féministes en ligne, ainsi que les initiatives communautaires de plaidoyer participent activement à la reconfiguration du statut de la femme dans la société ivoirienne. Toutefois, la portée réelle de ces actions reste à questionner : permettent-elles une véritable autonomisation ou contribuent-elles, parfois malgré elles, à reproduire des formes d'asservissement symbolique sous couvert de modernité ?

Dans ce contexte de dichotomie entre une volonté politique affichée et des réalités socioculturelles résistantes, la communication entre l'écho des réformes institutionnelles et la déconstruction des stéréotypes profondément ancrés parvient-elle à naviguer la ligne ténue entre la promotion d'une véritable autonomisation de la femme ivoirienne et la reproduction involontaire, ou même stratégique, de formes d'asservissement symbolique, notamment au regard de la persistance de pratiques néfastes et des inégalités en matière de droits (foncier, héritage) malgré le nouveau cadre légal ? Quels sont les mécanismes communicationnels spécifiques (discours, canaux, narratifs) qui parviennent à subvertir la culture patriarcale, et, inversement, quelles sont les stratégies discursives qui, sous couvert de modernité ou d'aide au développement, reconduisent subrepticement les femmes dans des rôles subalternes ou cantonnés ?

La présente étude s'inscrit dans cette interrogation critique. Elle vise à analyser le rôle stratégique de la communication dans le passage de l'asservissement à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement, elle cherche à comprendre comment les différents dispositifs et pratiques communicationnels influencent les dynamiques de genre, entre reproduction des normes et émancipation. L'intérêt scientifique de cette recherche réside dans sa capacité à articuler les apports des études de genre, de la communication sociale dans le

contexte ivoirien, encore peu exploré sous cet angle. Pour ce faire, une approche qualitative sera prise, s'attendant à l'analyse de contenus discursifs (médias, discours politiques, campagnes de sensibilisation), des entretiens semi-directifs avec des actrices du changement, ainsi qu'une observation de terrain de certaines initiatives locales en faveur de l'autonomisation des femmes. Il s'agira ainsi de mettre en lumière les mécanismes communicationnels qui soutiennent, freinent ou redéfinissent les trajectoires d'émancipation féminine dans un contexte sociohistorique marqué par de fortes résistances, mais également par des aspirations renouvelées à l'égalité.

1. Approche conceptuelle, cadre de référence théorique et méthodologique

1-1- Approche conceptuelle

Afin de mieux cerner la problématique abordée, il est essentiel de s'appuyer sur une approche conceptuelle solide. Celle-ci permet d'identifier les concepts clés mobilisés dans cette recherche, de clarifier les relations qui les unissent, ainsi que de situer notre travail dans le cadre théorique existant. Cette section vise à expliciter les fondements conceptuels sur lesquels repose notre analyse, en s'appuyant sur les apports de la littérature scientifique pertinente. Une définition succincte des termes suivants s'impose :

- Asservissement

L'asservissement désigne un processus de domination et de subordination par lequel un individu ou un groupe social est privé de sa liberté, de son autonomie et de sa capacité d'agir. Appliqué au contexte des femmes ivoiriennes, ce concept renvoie à l'ensemble des mécanismes sociaux, culturels, économiques et politiques qui perpétuent leur marginalisation et leur dépendance vis-à-vis du pouvoir patriarcal. Il s'exprime

notamment à travers les inégalités d'accès à l'éducation, à la propriété, à la parole publique, ainsi qu'à travers les violences sexistes, institutionnelles ou symboliques (Scott, 1988 ; Connell, 2002).

- **Autonomisation**

L'autonomisation (ou empowerment) est un processus dynamique par lequel les individus, en particulier les femmes, acquièrent les ressources, les compétences et le pouvoir nécessaire pour exercer un contrôle sur leur vie, influencer leur environnement et participer activement à la vie sociale, économique et politique (Sen, 1999 ; Nussbaum, 2000). En Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes prend souvent des formes plurielles : inclusion économique, accès à l'éducation, participation à la gouvernance locale, liberté d'expression ou encore affirmation identitaire à travers les médias et les réseaux sociaux.

- **Communication stratégique**

La communication stratégique désigne l'usage intentionnel de messages, de médias et de dispositifs de communication dans le but d'atteindre des objectifs précis liés au changement social, à la sensibilisation ou à la mobilisation. Dans une perspective de transformation des rapports de genre, elle joue un rôle clé dans la construction de discours alternatifs, la visibilité des luttes féminines, et la reconfiguration des imaginaires sociaux autour du rôle des femmes (Wolton, 1997 ; Miège, 2005). Elle comprend aussi bien les actions des institutions, des ONG, des militantes que les usages quotidiens des médias numériques par les femmes elles-mêmes.

- **Dynamiques de genre**

Les dynamiques de genre renvoient aux interactions, négociations et rapports de pouvoir entre les sexes dans des

contextes sociaux donnés. Elles englobent la manière dont les rôles masculins et féminins sont définis, reproduits ou remis en cause dans les sphères familiale, professionnelle, politique et médiatique. Ces dynamiques ne sont ni fixes ni universelles : elles évoluent selon les contextes historiques, culturels et économiques (Butler, 1990 ; Connell, 2002). En Côte d'Ivoire, ces dynamiques sont influencées par des héritages traditionnels, coloniaux et postcoloniaux, mais aussi par des formes contemporaines de résistances féminines et d'expression identitaire.

- **Femme ivoirienne**

La femme ivoirienne, en tant que catégorie socio-identitaire, ne constitue pas un groupe homogène. Elle est traversée par des réalités diverses selon l'ethnie, la classe sociale, le niveau d'instruction, le lieu de résidence (urbain/rural) ou l'âge. Néanmoins, elle incarne à la fois les héritages des assignations traditionnelles de genre et les potentialités d'un agent actif du changement. Dans le cadre de ce travail, la femme ivoirienne est appréhendée comme actrice des mutations sociales, porteuse de revendications, et sujet stratégique des transformations liées à la communication et à l'émancipation.

1-2- Cadre de référence théorique

L'analyse du passage de l'asservissement à l'autonomisation de la femme ivoirienne nécessite une mobilisation de plusieurs courants théoriques articulant genre, pouvoir et communication. D'une part, la théorie féministe constitue un socle incontournable pour appréhender les rapports sociaux de sexe comme constructions historiques, culturelles et symboliques (Butler, 1990 ; Scott, 1988). Elle permet de déconstruire les logiques patriarcales à l'origine de la subordination des femmes dans les sphères privées et publiques, tout en mettant en lumière les mécanismes de résistance et d'émancipation. D'autre part, la

théorie des dynamiques de genre (Connell, 2002) offre un cadre d'analyse des interactions entre masculinités et féminités dans un contexte postcolonial, en soulignant les relations de pouvoir qui façonnent les identités genrées en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la théorie critique de la communication (Habermas, 1984 ; Fraser, 1990) permet de concevoir la communication non seulement comme un vecteur d'expression, mais aussi comme un espace de lutte pour la reconnaissance, l'égalité et la justice sociale. Elle invite à considérer les médias, les réseaux sociaux et les discours publics comme des arènes stratégiques dans lesquelles se jouent les rapports de domination, mais aussi comme des leviers de transformation sociale. Dans cette optique, la communication stratégique, telle que définie par la socio-communication (Miège, 2005 ; Wolton, 1997), constitue un outil essentiel de visibilisation des enjeux de genre et d'influence des représentations collectives. Enfin, une approche intersectionnelle (Crenshaw, 1991) enrichit ce cadre en intégrant les dimensions croisées de classe, d'ethnicité et d'appartenance culturelle, permettant ainsi une analyse fine des trajectoires d'autonomisation des femmes ivoiriennes, souvent marquées par des expériences multiples et différenciées d'oppression. Ce cadre théorique pluriel vise donc à articuler les apports des études de genre, des sciences de la communication et de la sociologie critique pour appréhender la manière dont la communication peut être mobilisée comme instrument stratégique de transformation des rapports sociaux et de promotion de l'autonomie des femmes en Côte d'Ivoire.

1-3- Cadre méthodologique

Dans le cadre de cette recherche portant sur le rôle stratégique de la communication dans l'autonomisation des femmes ivoiriennes, une approche qualitative a été privilégiée. Elle s'inscrit dans une analyse thématique consistant à replacer chaque unité dans le thème correspondant selon la grille

d'analyse synoptique. Il s'agit en termes de mode d'utilisation de découper les entretiens en vue de transcrire le contenu selon des unités de sens (les mots utilisés, les adjectifs, le type de vocabulaires, les expressions clés...). Puis les interpréter faisant ressortir les idées saillantes, les contradictions, les points de convergence ou de divergence. Afin d'en identifier des tendances selon les critères (âge, milieu social, niveau d'éducation, statut professionnel, etc.) ; ceci dans l'optique de saisir les logiques profondes, les représentations sociales et les pratiques discursives qui structurent les dynamiques de genre dans le contexte ivoirien. Conformément à l'approche compréhensive (Weber, 1971), la démarche adoptée vise à restituer les points de vue des femmes concernées par les processus d'émancipation, tout en identifiant les mécanismes communicationnels mobilisés dans leurs trajectoires d'autonomisation. S'inscrivant dans une logique inductive (Glaser & Strauss, 1967), l'analyse ne repose pas sur des hypothèses a priori, mais sur une construction progressive des catégories à partir des données empiriques. Le recueil des données s'est effectué entre juin et septembre 2025, à travers des entretiens semi-directifs administrés en face à face ou, lorsque nécessaire, à distance (par visioconférence ou téléphone), selon une stratégie d'échantillonnage raisonné, typique des recherches qualitatives. L'échantillon est constitué de 25 femmes engagées dans des initiatives liées à l'autonomisation, issues de secteurs variés : structures de la société civile, organisations féminines, sphère médiatique, entrepreneuriat et activisme numérique. Ce choix a permis d'appréhender la diversité des parcours et des usages communicationnels. L'entretien semi-directif, en favorisant un échange souple (Blanchet & Gotman, 2010), a permis d'explorer en profondeur les significations que les enquêtées attribuent à leurs actions, aux obstacles rencontrés, ainsi qu'aux stratégies discursives et médiatiques déployées. Parallèlement, une analyse de contenu qualitative (Bardin, 2013)

a été menée sur un corpus de discours médiatiques articles de presse, émissions audiovisuelles, publications numériques mettant en valeur l'autonomisation féminine, afin d'identifier les régularités thématiques, les logiques de mise en récit du genre et les rapports de pouvoir symbolique à l'œuvre dans l'espace public. Enfin, la triangulation des données (Flick, 2004), combinant entretiens, observations de terrain et analyse documentaire, a été mobilisée pour renforcer la validité des résultats et assurer la robustesse de l'interprétation, en croisant les perspectives empiriques et analytiques.

2. Résultats

2.1 Formes et manifestations de l'asservissement (verbatim clés, stéréotypes, violences)

L'autonomisation de la femme ivoirienne ne doit pas être un miroir aux alouettes. Il est essentiel d'interroger les formes d'asservissement qui subsistent ou apparaissent dans ce processus. Le tableau ci-dessous synthétise les principales formes d'asservissement identifiées à travers les verbatims recueillis, en lien avec les stéréotypes de genre et les différentes formes de violences évoquées par les participantes. Cette catégorisation permet de mettre en évidence la diversité des mécanismes d'oppression, qu'ils soient explicites ou insidieux, et d'en analyser les implications sur la construction identitaire et la capacité d'agir des femmes. L'analyse qui suit s'attache à dégager les logiques sociales à l'œuvre derrière ces formes d'asservissement, ainsi que leur ancrage dans les représentations dominantes.

Tableau 1 : Formes d’asservissement et dimensions associées

Catégorie	Manifestations observées	Canaux de communication impliqués	Exemples / Verbatims
Discursif / symbolique	Discours de soumission, intériorisation des rôles subalternes	Famille, religion, médias, école	« Une femme ne doit pas trop parler », « Mon mari décide de tout »
Stérotypique / idéologique	Représentations figées du féminin et du masculin	Médias, publicités, messages politiques	Femme = mère, soumise ; Homme = chef, décideur
Violence verbale / physique	Insultes sexistes, violences domestiques normalisées	Sphère privée et publique	« Quand il me frappe, je ne dis rien. C’est comme ça le mariage »
Institutionnel / structurelle	Inégalités d’accès à l’éducation, justice, soins	État, école, système judiciaire	Faible taux de scolarisation des filles, peu de recours juridiques

Communication contrôlée / censurée	Silenciation de la parole féminine dans les espaces communautaires	Réunions, débats publics, médias	« Quand une femme parle trop, on dit qu'elle est mal élevée »

Source : notre proposition

Le tableau sur les formes d'asservissement de la femme ivoirienne met en lumière les multiples dimensions discursives, idéologiques, violentes, institutionnelles et communicationnelles à travers lesquelles se perpétuent les inégalités de genre. Une lecture croisée à partir des théories féministes (Butler, 1990 ; Scott, 1988), de la théorie des dynamiques de genre (Connell, 2002) et de la théorie critique de la communication (Habermas, 1984 ; Fraser, 1990) permet de mieux comprendre les logiques profondes à l'œuvre dans ces dynamiques. Judith Butler (1990), dans sa théorie de la performativité du genre, montre que le genre n'est pas une essence naturelle mais une construction sociale reproduite à travers les discours et pratiques. Les énoncés tels que « une femme ne doit pas trop parler » ou « mon mari décide de tout » sont des actes de langage qui produisent et naturalisent la soumission féminine. La parole devient alors un outil de reproduction de la norme genrée, intégrée très tôt par les femmes elles-mêmes à travers l'éducation, la religion ou les médias. Joan Scott (1988) rejoint cette idée en affirmant que le genre est un mode de signification primaire des rapports de pouvoir, structurant à la fois les discours et les institutions. Elle met en évidence comment le genre s'inscrit dans les systèmes

symboliques qui justifient les inégalités comme étant naturelles. La théorie des dynamiques de genre proposée par Raewyn Connell (2002) renforce cette lecture en introduisant la notion de masculinité hégémonique, laquelle structure les hiérarchies entre les sexes. Les représentations stéréotypées relayées par les médias femme = soumise, mère ; homme = chef, décideur contribuent à stabiliser un ordre genré inégalitaire. Ces stéréotypes légitiment également la violence verbale et physique, acceptée comme un prolongement des rôles sociaux : la femme est tenue au silence même dans la souffrance, comme en témoigne le verbatim « quand il me frappe, je ne dis rien ». Connell explique que cette violence n'est pas marginale mais au cœur de la reproduction des rapports de domination. Du point de vue de la théorie critique de la communication, Jürgen Habermas (1984) considère que la démocratie suppose des espaces de communication rationnels, où les individus peuvent participer sur un pied d'égalité. Or, les faits exposés dans le tableau révèlent une forte asymétrie communicationnelle : la parole féminine est censurée, ridiculisée ou disqualifiée, ce qui empêche une véritable délibération. L'énoncé « quand une femme parle trop, on dit qu'elle est mal élevée » illustre cette forme de silenciation symbolique. Nancy Fraser (1990) critique elle aussi la neutralité apparente de la sphère publique, montrant qu'elle est historiquement structurée par des normes masculines excluant les voix féminines. Elle propose la création de « sphères contre-publiques » où les femmes pourraient reconstruire leurs récits et faire entendre leurs revendications. Enfin, les inégalités institutionnelles (éducation, justice, santé) relèvent d'un cadre structurel qui reproduit l'infériorisation des femmes. Ces inégalités révèlent, selon Scott, le rôle du genre dans l'organisation des institutions sociales. Fraser les analyse comme des injustices sociales à la fois économiques (privation de ressources), culturelles (dévalorisation des identités féminines) et politiques (exclusion de la participation). Pour y

remédier, elle appelle à une transformation à la fois matérielle et symbolique des structures sociales. En somme, ce tableau met en évidence que la communication – qu’elle soit verbale, symbolique ou institutionnelle joue un rôle stratégique dans la perpétuation de l’asservissement des femmes ivoiriennes. Toutefois, en mobilisant les outils critiques issus des théories féministes et de la communication, il est possible de réorienter cette communication vers l’autonomisation, en favorisant des pratiques discursives alternatives, la subversion des normes de genre et la réappropriation des espaces publics de parole. Cela suppose une reconfiguration des rapports de pouvoir tant sur le plan symbolique que structurel, afin de permettre une véritable égalité de genre.

2. 2 Représentations et récits d’autonomisation (affirmation de soi, leadership, accès à l’éducation et à la sphère publique)

Les représentations et récits d’autonomisation sont les histoires ou discours qui décrivent comment une femme ou un groupe de femmes a accédé à plus de liberté, d’indépendance ou de pouvoir dans la société ivoirienne. Le tableau suivant présente les types de récits d’autonomisation exprimés par les femmes interrogées, en mettant l’accent sur les dimensions de l’affirmation de soi, du leadership, et de l’accès à l’éducation et à la sphère publique. Ces récits traduisent des parcours variés de dépassement des normes restrictives, ainsi qu’une volonté de repositionnement actif dans l’espace social. Le tableau suivant illustre comment les femmes se représentent elles-mêmes dans leur processus d’autonomisation, mais aussi comment elles sont perçues à travers les récits sociaux, médiatiques ou institutionnels.

Tableau 2 : Représentations et récits d'autonomisation des femmes ivoiriennes

Dimensions d'autonomisation	Manifestations / Récits	Canaux de communication	Verbatims clés / Indicateurs
Affirmation de soi / expression libre	Rejet des normes de silence, prise de parole assumée	Réseaux sociaux, radio, espaces associatifs	« J'ai le droit de dire ce que je pense », 75% des enquêtés, « Je ne veux plus me taire pour faire plaisir » 55% des enquêtées
Leadership féminin émergent	Femmes leaders communautaires, entrepreneures, élues	Médias locaux, ONG, plaidoyers publics	Figures inspirantes visibles : Agnès KRAIDY (écrivaine et journaliste), Pulchérie GBALE, Dao GABALA (société

			civile) rôles modèles positifs présentés 45% des enquêtées
Accès à l'éducation	Élévation du niveau scolaire des filles, poursuite d'études supérieures	École, campagnes éducatives, familles engagées	« Je veux devenir ingénieure » 35% des enquêtées, « Mes parents m'ont soutenue dans mes études » 65% des enquêtées
Engagement dans la sphère publique	Participation politique, associative, militante	Plateformes citoyennes, réseaux féminins	Candidatures féminines, interventions publiques, tribunes dans les médias 55% des enquêtées
Usage stratégique du numérique	Utilisation des réseaux pour	Facebook, WhatsApp,	Pages féministes, femmes

	informer, mobiliser, entreprendre	YouTube, blogs	influentes en ligne, sororité numérique 45% des enquêtées
--	---	-------------------	--

Source : notre proposition

Le tableau sur les représentations et récits d'autonomisation des femmes ivoiriennes met en évidence une dynamique transformatrice des rapports de genre à travers cinq dimensions clés : l'affirmation de soi, le leadership, l'accès à l'éducation, l'engagement public et l'usage stratégique du numérique. Ces manifestations, largement portées par des canaux de communication variés réseaux sociaux, médias, espaces associatifs ou plateformes citoyennes peuvent être analysées à la lumière des théories féministes, des dynamiques de genre et de la communication critique, qui offrent une lecture en profondeur des mécanismes de subjectivation, de résistance et de production discursive à l'œuvre. Les verbatims tels que « J'ai le droit de dire ce que je pense » ou « Je ne veux plus me taire pour faire plaisir » témoignent d'une rupture avec les normes de silence historiquement imposées aux femmes, que Judith Butler conceptualise comme une subversion performative des rôles de genre. En affirmant leur parole, les femmes ne se contentent pas de parler, elles réécrivent les scripts de genre à travers des actes performatifs qui redéfinissent leur place dans la société (Butler, 1990). Ces récits marquent une non essentialisation du féminin, affirmant que l'identité de genre est construite, répétée, et donc susceptible d'être transformée. Par ailleurs, l'émergence de femmes leaders communautaires ou politiques participe à la déconstruction de l'ordre symbolique patriarcal, ce que Joan Scott identifie comme une contestation de la manière dont le

genre organise les relations de pouvoir (Scott, 1988). Ces femmes qui deviennent des figures visibles et inspirantes opèrent une reconfiguration de la légitimité sociale, rejoignant l'analyse de Raewyn Connell selon laquelle le genre est une structure dynamique où des formes alternatives de féminité peuvent résister à l'hégémonie masculine (Connell, 2002). L'accès accru à l'éducation pour les filles constitue une autre modalité fondamentale d'autonomisation, car il produit une redistribution du capital culturel et symbolique, ce qui favorise la mobilité sociale et l'élargissement des aspirations individuelles. Dans cette perspective, l'école et la famille engagée deviennent des institutions de transformation, capables de rompre avec les logiques de reproduction genrée analysées par Connell. L'entrée des femmes dans la sphère publique à travers la politique, l'activisme ou la citoyenneté associative traduit un élargissement de leur espace d'expression et de pouvoir, longtemps confiné au privé. Toutefois, cette participation s'effectue souvent dans des espaces parallèles ou émergents que Nancy Fraser qualifie de « contre-publics subalternes », c'est-à-dire des sphères où les groupes marginalisés développent leurs propres discours pour contester l'exclusion de l'espace public dominant (Fraser, 1990). Ainsi, les plateformes citoyennes et réseaux féminins mentionnés dans le tableau incarnent ces nouveaux espaces de délibération et de légitimation, qui échappent à l'idéal habermassien d'un espace public unique et rationnel, souvent aveugle aux inégalités structurelles de genre (Habermas, 1984). Enfin, l'usage stratégique du numérique apparaît comme une forme contemporaine d'empowerment : les réseaux sociaux, blogs et groupes en ligne deviennent des lieux de solidarité, de diffusion de récits alternatifs et de construction de subjectivités féminines multiples. Cette « sororité numérique » permet non seulement la circulation des savoirs et des modèles d'émancipation, mais elle fonctionne aussi comme un dispositif performatif, au sens

butlérien, de redéfinition des normes genrées dans des espaces virtuels encore peu régulés par les codes traditionnels. Ces outils numériques s'imposent comme des médias alternatifs dans lesquels les femmes prennent la parole, visibilisent leurs luttes, mobilisent des communautés, et produisent une narration collective de leur autonomie en dehors des circuits traditionnels du pouvoir et de la légitimation. Ainsi, à travers ces récits d'affirmation, d'action et de solidarité, la communication ne se limite pas à une fonction instrumentale, mais devient un levier stratégique de recomposition des rapports de genre, en s'inscrivant dans un processus de transformation sociale critique. L'autonomisation des femmes ivoiriennes, telle qu'elle se manifeste dans le tableau, apparaît donc comme un processus discursif, performatif et stratégique, où la communication est à la fois l'arène, l'outil et le vecteur d'un renversement des normes patriarcales et d'une réinvention du pouvoir féminin.

2 .3 Rôle et impact de la communication (médias, campagnes, société civile, réseaux sociaux)

La communication est bien plus qu'un simple outil technique dans l'autonomisation de la femme ivoirienne. Les médias et les campagnes de sensibilisation apparaissent comme des outils ambivalents : ils peuvent tantôt reproduire des normes sexistes, tantôt promouvoir des modèles alternatifs d'autonomisation féminine (Fraser, 2005 ; Tufté, 2013). Les réseaux sociaux, en particulier, offrent un espace de contre-discours permettant aux femmes de prendre la parole, de dénoncer les violences et d'initier des dynamiques collectives (Mendes et al., 2019). Le rôle de la société civile s'avère crucial dans la production de contenus critiques et la médiation entre les institutions et les citoyennes. Les campagnes portées par des ONG féministes ou des mouvements populaires sont souvent mieux adaptées aux réalités locales et aux sensibilités culturelles (Moueffe, 2000 ; Tufté, 2017). Ce tableau met en relief l'efficacité variable des

différents canaux de communication dans les processus d'autonomisation

Tableau 3 : Rôle et impact des canaux de communication dans l'autonomisation des femmes ivoiriennes

Canal de communication	Rôles observés	Impacts sur l'autonomisation	Exemples concrets
Médias traditionnels (radio, TV)	Diffusion de modèles féminins inspirants ; Sensibilisation sur les droits	Changement progressif des représentations collectives ; ouverture à la parole publique	Émissions animées par des femmes, portraits de femmes leaders, chroniques sur les droits
Campagnes de sensibilisation (État, ONG)	Éducation populaire, lutte contre les violences, promotion de l'égalité	Accès à l'information, mobilisation locale, engagement communautaire	Campagnes « Tolérance Zéro », projets de formation pour filles, ateliers de leadership
Société civile / ONG locales	Renforcement des capacités, plaidoyer, accompagnement	Empowerment individuel et collectif ; structuration de contre-	Associations comme AWIF, FIDH, centres d'écoute,

		pouvoirs féminins	cliniques juridiques
Réseaux sociaux et espaces numériques	Prise de parole autonome, mobilisation féministe, soutien mutuel	Visibilité des récits individuels ; émergence d'une culture numérique féminine	Hashtags féministes ivoiriens, lives Facebook éducatifs, témoignages viraux

Source : notre proposition

La communication, dans sa diversité de canaux et d'acteurs, joue un rôle de plus en plus stratégique dans l'autonomisation des femmes ivoiriennes. Les médias traditionnels, longtemps vecteurs de stéréotypes, deviennent progressivement des espaces de narration alternative où émergent de nouvelles figures du féminin : entrepreneures, militantes, expertes, mères résilientes, etc. La visibilité médiatique confère aux femmes une légitimité sociale croissante, leur permettant d'être perçues non plus seulement comme des bénéficiaires, mais comme des actrices du développement. Dans cette dynamique, les campagnes de sensibilisation menées par l'État, les ONG ou les agences internationales participent à une reconfiguration cognitive des normes sociales. Elles contribuent à briser les silences autour des violences sexistes, à encourager l'éducation des filles, ou à promouvoir la santé reproductive. Bien que leur portée soit parfois limitée par les contextes culturels locaux, ces campagnes agissent comme des déclencheurs discursifs : elles introduisent de nouveaux langages, de nouvelles questions, et stimulent des débats publics autrefois impensables. La société civile joue un rôle de médiation critique. Elle agit à la fois comme interface entre les femmes et les institutions, et comme

espace d'expérimentation de la parole et de l'action féminine. Les ONG féminines offrent aux femmes des outils discursifs, juridiques, économiques pour se redéfinir en dehors des rôles genrés imposés. Ces organisations sont souvent les seules à proposer un encadrement de proximité permettant de passer du discours à la pratique dans l'autonomisation. Les réseaux sociaux et le numérique ouvrent quant à eux une dimension nouvelle de la lutte : l'autonomisation par et dans la parole libre. Ces espaces permettent une auto-représentation, affranchie du filtre masculin ou institutionnel. Des femmes racontent leur quotidien, dénoncent des violences, revendiquent des droits, se soutiennent mutuellement. On assiste ainsi à la constitution de contre-publics numériques (Fraser), où les règles de parole sont redéfinies, souvent de manière transgressive, pour sortir du silence historique des femmes. Judith Butler permet de lire cette explosion des prises de parole comme des actes performatifs de résistance : en parlant publiquement, en nommant leur vécu, les femmes fabriquent un autre genre de sujet politique. Ces prises de parole sont autant de gestes de désobéissance au régime du silence imposé. Joan Scott y verrait une relecture de l'histoire par celles qui n'y avaient pas droit de cité. Connell éclaire cette transformation comme le résultat d'un affrontement symbolique avec la masculinité hégémonique, qui perd de son autorité dès lors que les femmes investissent les codes de pouvoir langage, image, discours, espace public. La grille d'analyse de Habermas rappelle toutefois que pour que cette parole produise des effets sociaux réels, elle doit pouvoir s'inscrire dans un espace public où les conditions d'égalité sont garanties. Or, les obstacles persistent : harcèlement en ligne, disqualification des femmes dans les débats politiques, accès limité au numérique en zone rurale. Fraser vient alors compléter ce diagnostic en insistant sur l'importance de soutenir les espaces de contre-discours féminins, non pas comme des périphéries isolées, mais comme des leviers de transformation du centre. Ainsi, la communication

en tant que langage, pratique sociale et infrastructure technique se révèle être à la fois le lieu du pouvoir patriarcal et son point de fragilité. En s'en emparant, les femmes ivoiriennes participent activement à la redéfinition des rapports sociaux de sexe, non pas seulement par la contestation, mais aussi par la création, la narration, la représentation et la médiation. C'est à travers cette parole reprise et détournée que se tisse la possibilité d'une égalité plus concrète. Longtemps utilisée comme vecteur de normes patriarcales et d'assignation des rôles genrés, la communication en Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un espace stratégique de contestation et de redéfinition du statut de la femme, oscillant entre asservissement symbolique et autonomisation réelle. Le tableau ci-après offre une grille d'analyse permettant de mieux appréhender cette dynamique.

Tableau 4 : comparatif asservissement vs autonomisation par la communication

Formes de communication	Effets d'asservissement	Potentiels d'autonomisation
Discours familiaux et traditionnels	Transmission de normes patriarcales, silenciation de la parole féminine	Revalorisation des récits de femmes, inclusion dans les processus de socialisation des filles
Langage et stéréotypes	Reproduction de représentations figées du féminin, exclusion symbolique	Déconstruction des stéréotypes, émergence de nouveaux récits identitaires
Médias traditionnels	Invisibilisation ou hypersexualisation	Création de contenus

	des femmes, renforcement des rôles domestiques	médiatiques par les femmes, modèles de réussite féminins visibles
Communication institutionnelle	Faible consultation des femmes dans les politiques, langage administratif genré	Intégration de perspectives de genre, langage inclusif, participation citoyenne féminine
Religion et espace communautaire	Justification morale de la soumission, légitimation des violences symboliques	Lecture critique des textes, prise de parole dans les espaces religieux alternatifs
Violences verbales et symboliques	Normalisation de l'humiliation et du contrôle	Sensibilisation, campagnes contre les violences de langage, empowerment discursif
Accès au numérique et réseaux sociaux	Nouvel espace de harcèlement et de reproduction des stéréotypes	Plateformes d'expression autonome, sororité digitale, plaidoyers féministes

Source : notre proposition

Les formes de communication observées dans les pratiques sociales ivoiriennes révèlent un double visage. D'un côté, elles perpétuent l'asservissement des femmes en tant qu'outils de transmission de normes patriarcales, par le langage, les

représentations, et la distribution inégale de la parole. Le discours traditionnel, la sphère familiale, les médias ou encore les institutions publiques véhiculent un modèle de féminité passive, silencieuse et dépendante, souvent naturalisé par les codes culturels ou religieux. Cette communication asymétrique ne se limite pas à l'exclusion des femmes de la parole publique ; elle façonne les subjectivités féminines elles-mêmes, en les incitant à intérioriser la domination comme une norme. L'analyse de Judith Butler éclaire ce processus comme un effet performatif : les femmes "deviennent" femmes en répétant des actes de soumission langagière et corporelle. Joan Scott souligne que cette production discursive du genre s'inscrit dans une histoire politique du silence et de la hiérarchisation sexuelle. Connell, pour sa part, montre que la communication institutionnalise une masculinité hégémonique, que ce soit par le contrôle de la parole ou par la marginalisation des contre-discours féminins.

Pourtant, ce même système de communication peut être retourné. Dans une perspective critique inspirée de Fraser, les femmes peuvent s'emparer d'espaces alternatifs pour créer des "contre-publics subalternes", où leur parole ne subit plus la censure sociale ou la dérision. Le numérique, les médias communautaires, les réseaux associatifs ou les mouvements féminins deviennent des lieux de recomposition identitaire, de plaidoyer et de résistance. La communication devient alors un outil de désidentification, de réécriture de soi, et de projection collective vers de nouveaux possibles. En investissant le langage avec leurs propres significations, les femmes cessent d'être parlées pour se dire elles-mêmes, renversant le stigmate en stratégie. Ce déplacement, cependant, reste fragile : il suppose un travail critique, une accessibilité technologique, et surtout une volonté politique de reconnaissance. Il ne suffit pas de parler ; encore faut-il être écoutée, entendue, et prise au sérieux dans l'espace social. C'est là que réside le défi de la transformation

des dynamiques de genre par la communication : faire du langage un lieu de pouvoir partagé, et non d'oppression reconduite.

3. Discussion des résultats

L'analyse des données issues de cette étude fait émerger trois axes de réflexion : l'asservissement de la femme comme construction sociale de l'inégalité de genre ; l'autonomisation comme levier de réhabilitation ; et la communication comme instrument stratégique de transformation. Ces dimensions dialoguent avec les grandes théories critiques du genre et de la communication, permettant une lecture enrichie des dynamiques sociales à l'œuvre.

3. .1 L'asservissement féminin comme construction sociale de l'inégalité

Les résultats de l'enquête confirment que l'asservissement des femmes en Côte d'Ivoire est profondément enraciné dans les normes socioculturelles, lesquelles produisent des rôles de genre différenciés et hiérarchisés. Dans la perspective de Joan Scott (1988), le genre est un champ primaire au sein duquel se nouent les relations de pouvoir. Ce constat est illustré par la répartition inégale des tâches dès l'enfance, la marginalisation de la fille dans l'éducation, et les pratiques telles que le mariage précoce ou l'excision, qui traduisent un contrôle patriarcal sur les corps féminins. Selon Raewyn Connell (2002), le genre ne relève pas d'une essence mais d'une structure relationnelle mouvante, dans laquelle la masculinité hégémonique se maintient en subordonnant les autres genres. Cette structuration se retrouve dans la domination symbolique exercée sur les femmes, tant dans le cadre familial que communautaire : « Ton père et ta mère pourraient venir te réprimander dans ton ménage si jamais tu ne te pliais pas aux décisions de ton époux » (témoignage,

Zoumanavogo). Ce conditionnement transgénérationnel, naturalisé, entre en contradiction avec les principes universels de la Déclaration des Droits de l'Homme, mais aussi avec les normes internationales de lutte contre la discrimination sexuelle. Comme le souligne Judith Butler (1990), le genre est une performance répétée, une norme imposée qui se présente comme naturelle mais qui est historiquement et culturellement construite. La femme est ainsi assignée à une position d'infériorité à travers des pratiques sociales récurrentes, et son agentivité est niée dès le plus jeune âge.

3. 2 L'autonomisation comme processus de réhabilitation sociale

En contrepoint à cette situation, l'étude révèle que l'autonomisation socioéconomique constitue une voie essentielle vers la revalorisation du rôle féminin. Loin d'être une simple amélioration des conditions de vie, elle engage une transformation des rapports de pouvoir. Pour Joanna Nappi (2017), l'autonomisation économique est un levier fondamental pour la réduction de la pauvreté et la construction d'un développement inclusif, contribuant directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). À travers les Groupes d'Initiative Commune (GIC), les femmes rurales reprennent le contrôle de leur production et renforcent leur pouvoir d'action. Elles défrichent, cultivent, transforment et commercialisent, prouvant que l'autonomie économique est un vecteur de dignité. Ici, l'autonomisation agit comme une réponse à l'exclusion, notamment pour les mères célibataires, veuves ou orphelines, souvent stigmatisées. La théorie féministe insiste sur l'importance de l'appropriation subjective du pouvoir, ce que Nancy Fraser (1990) appelle la "reconnaissance" comme complément à la "redistribution". Ainsi, les femmes ne se contentent pas de réclamer des ressources économiques ; elles

revendiquent un changement dans la manière dont elles sont perçues et valorisées dans l'espace public.

De plus, la participation des femmes à la sphère politique, comme le révèlent certaines enquêtées, renforce cette dynamique. Pour que cette participation soit effective, il est nécessaire de mettre fin aux pratiques discriminatoires et d'encourager l'émergence de parcours de leadership inclusifs.

3. 3 La communication comme levier stratégique de transformation des rapports de genre

La communication apparaît comme un instrument de médiation sociale et de redéfinition des imaginaires collectifs, rejoignant ainsi les fondements de la théorie critique de la communication. Pour Jürgen Habermas (1984), la communication est un outil de construction du consensus et de transformation des rapports sociaux dans un espace public délibératif. Les médias (radios locales, séries télévisées, réseaux sociaux) agissent comme des catalyseurs de changement, en déconstruisant les stéréotypes et en valorisant l'image de la femme. Selon McQuail (2000), les médias peuvent "jouer un rôle de catalyseur dans la modification des représentations sociales", ce qui est fortement confirmé par les données de l'étude sur le rôle des médias socionumériques : les femmes se réapproprient les outils numériques (Facebook, WhatsApp) pour s'exprimer, créer leur propre image (\$self-branding\$ comme autonomisation économique), et élargir leur influence, notamment à travers le plaidoyer en ligne contre les violences basées sur le genre. Dans cette dynamique, la communication devient un espace de résistance, comme le souligne Ngugi wa Thiong'o (1993) : "les histoires façonnent notre compréhension du monde". La narration médiatique des parcours féminins d'autonomisation (soutenus par le Programme DICEFA, par exemple) devient alors une arme symbolique pour redéfinir les normes de genre en rendant crédible le modèle de la femme entrepreneure et leader. Le

plaidoyer, la communication politique et institutionnelle jouent ici un rôle décisif : nommer, c'est faire exister (Bourdieu, 1998). La communication gouvernementale autour des nouvelles lois (Constitution 2020) et des grands programmes confère une légitimité symbolique aux activistes qui peuvent interpeller les résistances coutumières (droit foncier, héritage) au nom du droit. De plus, la communication participative et contextualisée, ancrée dans les réalités locales (radios communautaires, femmes relais), permet une adhésion plus forte aux messages de changement. L'étude montre que l'efficacité des messages d'égalité est conditionnée par cette co-construction, renforçant ainsi l'agentivité des femmes en les rendant actrices et porte-paroles de leur propre libération. Les résultats de cette étude mettent en lumière les mécanismes multidimensionnels de l'asservissement féminin en Côte d'Ivoire, tout en soulignant les potentialités transformatrices de l'autonomisation économique et de la communication sociale. Ces dynamiques s'inscrivent dans une tension constante entre reproduction et subversion des normes genrées. Loin d'un simple phénomène individuel, l'émancipation féminine est une construction sociale, politique et culturelle, qui ne peut se penser hors des cadres théoriques du genre. La communication, en tant qu'outil de médiation symbolique, agit comme un levier stratégique de transformation, en déconstruisant les imaginaires sexistes et en valorisant des modèles alternatifs. Ainsi, comme le suggère Judith Butler (1990), le genre peut être rejoué autrement, dans une perspective d'émancipation. À condition toutefois que la communication soit inclusive, incarnée et contextualisée, elle peut ouvrir des brèches vers une société plus égalitaire. En cela, les récits médiatiques doivent être repensés non pour renforcer l'image de la femme victime (stéréotype encore présent), mais pour mettre en avant les femmes actrices de leur propre transformation, afin de faire émerger une nouvelle épistémologie du genre qui célèbre la femme-leader.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser le rôle stratégique de la communication dans les dynamiques de genre et les processus d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Il s'agissait de comprendre comment la communication, loin d'être un simple outil neutre de transmission, devient un espace de pouvoir, de reproduction des inégalités mais aussi de contestation et de transformation sociale. Pour atteindre cet objectif, une approche qualitative a été privilégiée. Inscrite dans une démarche compréhensive (Weber, 1971) et inductive (Glaser & Strauss, 1967), la recherche s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs menés auprès de 25 femmes engagées dans des initiatives d'autonomisation, issues de divers secteurs société civile, organisations féminines, médias, entrepreneuriat et activisme numérique. Ces entretiens, conduits entre juin et septembre 2025, en face à face ou à distance, ont permis de restituer les points de vue et les trajectoires des enquêtées, tout en identifiant les mécanismes communicationnels mobilisés dans leurs expériences d'émancipation. L'entretien semi-directif, en favorisant un échange souple (Blanchet & Gotman, 2010), a permis d'explorer les significations attribuées aux actions, aux obstacles rencontrés et aux stratégies discursives déployées. L'analyse des données s'est appuyée sur une analyse thématique selon une grille d'analyse synoptique, permettant de découper et d'interpréter les unités de sens (vocabulaire, expressions, adjectifs clés) afin de faire émerger les idées saillantes, les convergences et divergences, et d'identifier les tendances selon des critères tels que l'âge, le milieu social, le niveau d'éducation ou le statut professionnel. Parallèlement, une analyse de contenu (Bardin, 2013) a été appliquée à un corpus médiatique (articles de presse, émissions audiovisuelles, publications numériques) afin d'examiner la mise en récit du genre et les rapports de pouvoir symbolique à l'œuvre dans

l'espace public. Enfin, la triangulation des données (Flick, 2004), combinant entretiens, observations de terrain et analyse documentaire, a renforcé la validité des résultats et la profondeur interprétative de l'étude. Les résultats ont mis en lumière le rôle central de la communication dans la construction, la contestation et la reconfiguration des rapports de genre. L'asservissement des femmes repose souvent sur une communication silencieuse ou normative : langage patriarcal, stéréotypes médiatiques, invisibilisation dans la sphère publique. Cependant, des formes d'autonomisation émergent avec force à travers des récits d'affirmation de soi, d'engagement éducatif, de leadership ou de mobilisation numérique. Ces nouvelles dynamiques révèlent un retournement des normes qui n'est ni homogène ni linéaire : il implique une pluralité d'actrices sociales, aux stratégies multiples, investissant divers canaux médias classiques, réseaux sociaux, espaces communautaires. Ainsi, le combat féministe ivoirien contemporain se joue autant sur le terrain du droit que sur celui du discours. Il s'agit non seulement de permettre aux femmes de parler, mais aussi de transformer les conditions de possibilité de la parole : qui parle, depuis quel lieu, avec quelle autorité et pour être entendue par qui ? Les transformations observées témoignent d'un double processus : d'un côté, une appropriation croissante des outils communicationnels par les femmes ; de l'autre, une résistance persistante des structures patriarcales à la redistribution de la parole. Sur le plan social, cette étude contribue à renforcer la compréhension des rapports de genre en Côte d'Ivoire en mettant en évidence le rôle structurant de la communication dans les processus d'émancipation féminine. Elle offre des pistes d'action pour les politiques publiques, les médias et les organisations communautaires, en vue de promouvoir des pratiques communicationnelles inclusives, d'encourager la participation des femmes à la vie publique et de consolider les dynamiques d'égalité et de justice sociale. En ce sens, toute politique de

genre véritablement transformatrice devra intégrer la dimension communicationnelle comme levier central : soutien aux médias alternatifs, inclusion de récits pluriels dans les campagnes publiques, valorisation des voix féminines rurales, renforcement des contre-publics numériques. Enfin, les perspectives ouvertes par cette recherche sont multiples : approfondir l'analyse dans une approche comparative régionale, croiser le genre avec d'autres axes d'inégalités (classe, âge, ethnicité), ou encore engager un dialogue entre les discours féminins émergents et les nouvelles formes de masculinité, afin de mieux comprendre les résistances et les alliances possibles dans la reconfiguration du champ social. En définitive, penser la communication comme espace de genre, c'est reconnaître que les rapports entre femmes et hommes se jouent aussi et peut-être surtout dans la capacité à dire, se dire et être entendue, au cœur d'un espace public ivoirien en mutation.

Références bibliographiques

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu* (14e éd.), Presses Universitaires de France, Paris.

BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2010. *L'enquête et ses méthodes : L'entretien*, Armand Colin, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris.

BUTLER Judith, 1990. *Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l'identité*, Routledge, Londres.

CONNELL Raewyn W., 1987. *Genre et pouvoir : Société, personnalité et politique sexuelle*, Stanford University Press, Stanford.

CONNELL Raewyn W., 2002. *Le genre*, Polity Press, Cambridge.

CRENSHAW Kimberlé, 1991. « Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women

of color », *Stanford Law Review*, Vol. 43, n°6, pp. 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>

FLICK Uwe, 2004. « La triangulation en recherche qualitative », in FLICK U., von KARDORFF E. & STEINKE I. (dir.), *La recherche qualitative : Une boîte à outils*, pp. 178–183, SAGE Publications, Londres.

FRASER Nancy, 1990. « Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy », *Social Text*, n°25/26, pp. 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>

FRASER Nancy, 2005. *Qu'est-ce que la justice sociale ?*, La Découverte, Paris.

GLASER Barney G. & STRAUSS Anselm L., 1967. *La découverte de la théorie ancrée : Stratégies pour la recherche qualitative*, Aldine Publishing, Chicago.

HABERMAS Jürgen, 1962. *L'espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, trad. franç., Payot, Paris.

HABERMAS Jürgen, 1984. *Théorie de l'agir communicationnel. Tome 1 : Rationalité de l'agir et rationalisation de la société*, trad. T. McCarthy, Beacon Press, Boston.

MCQUAIL Denis, 2000. *La théorie de la communication de masse de McQuail*, Sage, Londres.

MENDES Kaitlynn, RINGROSE Jessica & KELLER Jessalynn, 2019. *Le féminisme numérique : Les filles et les femmes contre la culture du viol*, Oxford University Press, Oxford.

MIÈGE Bernard, 2005. *La société conquise par la communication*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.

MOUFFE Chantal, 2000. *Le paradoxe démocratique*, Verso, Londres.

NAPPI Julia, 2017. *Empowering women for sustainable development : Rapport ONU Femmes* [en ligne].

NGUGI wa THIONG'O, 1993. *Déplacer le centre : Lutte pour les libertés culturelles*, James Currey, Londres.

SCOTT Joan, 1988. *Le genre et la politique de l'histoire*, Columbia University Press, New York.

SCOTT Joan W., 1986. « Le genre : Une catégorie utile d'analyse historique », *American Historical Review*, n°91(5), pp. 1053–1075.

TUFTE Thomas, 2013. *Communication et changement social : Une perspective citoyenne*, *Nordicom Review*, Göteborg.

WEBER Max, 1971. *Économie et société*, trad. T. Parsons, Plon, Paris.

WOLTON Dominique, 1997. *Penser la communication*, Flammarion, Paris.

ÉTUDE DES OSCILLATEURS MECANIQUES : PROPOSITION D'UN GUIDE DE COMPETENCE POUR UNE MISE EN ŒUVRE EN TERMINALE SCIENTIFIQUE

¹Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

magloire.dognon@imsp-uac.org

²Sègbégnon Eugène OKÉ

eugene.oke@imsp-uac.org

^{1, 2} Laboratoire de didactique des disciplines (LDD), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

Abstract

This research described and analyzed the study of mechanical oscillators in final year physics classes from the perspective of the investigative approach specific to physics. The methodology consisted of analyzing the lessons of four physics teachers, looking for the implementation of the epistemological approach of physics and the development of the types of knowledge (factual, reasoning and regulation) necessary for the acquisition of the knowledge in question. The results highlight that mechanical oscillators were taught in class without addressing the formulation of the problem to be solved or the formulation of hypotheses to be tested through an experimental approach, even if this meant comparing the results with the hypotheses in order to reach a conclusion. To help improve the teaching and learning of mechanical oscillators, the study proposed a set of skills necessary for the acquisition of mechanical oscillators and outlined an innovative process for developing the various technical and technological skills involved.

Keywords: Mechanical oscillators, scientific approach, types of knowledge, skills guide

Résumé

Cette recherche a décrit et analysé l'étude des oscillateurs mécaniques en classe de terminale du point de vue de la démarche d'investigation propre à la physique. La méthodologie a consisté à une analyse du cours de quatre professeurs de physique en recherchant la mise en œuvre de la démarche épistémologique de la physique ainsi que le développement des types de connaissances (factuelles, raisonnements et régulations) nécessaires à

l'appropriation du savoir en jeu. Les résultats mettent en évidence un enseignement des oscillateurs mécaniques qui ont été étudiés en classe en occultant la formulation du problème à résoudre, l'émission d'hypothèses à tester par une démarche expérimentale quitte à confronter les résultats avec les hypothèses pour conclure. Pour aider à améliorer l'enseignement et l'apprentissage des oscillateurs mécaniques, l'étude a proposé un référentiel de compétences nécessaires à l'appropriation des oscillateurs mécanique et a indiqué un processus innovant de développement des différences compétences techniques et technologiques en jeu

Mots clés : *Oscillateurs mécaniques, démarche scientifique, types de connaissances, guide de compétences*

1. Introduction

Cette étude analyse l'enseignement des oscillateurs mécaniques en classe de terminale scientifique. Elle vise à caractériser la démarche d'études de concepts mécaniques en recherchant son alignement avec le fonctionnement épistémologique de la physique dans une perspective de formation des enseignants. Nous décrivons d'abord le cadre théorique et problématique de la présente recherche dont nous exposons la démarche méthodologique avant d'en présenter les résultats.

2. Le cadre conceptuel de l'étude

Cette recherche s'appuie sur deux cadres théoriques complémentaires pour analyser l'enseignement de la physique : Le cadre théorique de la démarche d'investigation Morge et Boilevin (2007) et l'approche d'Anderson (1982). Le cadre théorique de la démarche d'investigation pose les bases de l'enseignement et l'apprentissage de la physique en définissant les critères permettant de mettre en évidence des tâches qui relèvent de la responsabilité de l'élève et que l'enseignant doit leur déléguer comme dans le cas, par exemple, pour l'élaboration des productions en réponse aux tâches ou dans le contrôle des productions par la recherche de validité

(expérience) et de cohérence (théorie). Dans l'enseignement de la physique, les élèves effectuent des apprentissages par la réalisation de tâches d'ordres conceptuel et empirique qui ne se limitent pas à du réinvestissement ou d'expérimentation prototypique. Pour ces auteurs, l'enseignement de la physique passe par la mise en place de situations d'apprentissage reposant, comme d'autres dispositifs tels que la situation problématique ouverte, situation adidactique (Brousseau, 1998), sur « l'hypothèse socio-constructiviste » (Morge et Boilevin, 2007, p. 20). Ainsi donc, d'un point de vue de la construction scientifique des savoirs, ces auteurs privilégient la référence à la pratique de la recherche scientifique qui comporte, un problème à résoudre, un travail en équipe et des communications. En termes de résolution de problème, les « séquences s'appuient, entre autres, les rapports entre théorie et faits d'observation en abandonnant de la vision inductiviste pour une approche hypothético-déductive. » (Morge et Boilevin, 2007, p. 20).

Anderson (1982) développe une approche qui considère que l'apprentissage de l'élève se déroule en trois étapes chacune d'elle mettant en jeu un type de connaissance : À la première étape, l'apprenant mobilise des *connaissances factuelles* (déclaratives : définition, énoncés de loi, etc.) pour faire valoir une performance nécessitant une charge de mémoire de travail très importante car les données déclaratives relatives à la compétence doivent être répétées pour une acquisition approximative et grossière de la compétence finale à acquérir. La deuxième étape se caractérise par la conversion des connaissances factuelles en connaissances dites de *raisonnement* (procédures de résolution de problèmes, application d'une loi physique, etc.). L'aboutissement de cette phase de conversion est l'abandon de la médiation verbale au profit d'un ensemble de production d'énoncé de type « *si...alors* » qui agissent sur des faits stockés dans la base de données de type déclarative. La troisième étape met en jeu des *connaissances de régulation* qui

impliquent une sélectivité dans le réglage et la recherche de solutions alternatives à un problème de généralisation relativement complexe.

2. La problématique de l'étude

Peu de recherches se sont intéressées spécifiquement à l'apprentissage de l'oscillateur mécanique. Une recherche collaborative Bergomi et al. (1997) menée par une vingtaine de chercheurs a porté sur l'Enseignement des oscillations mécaniques à l'aide d'un curriculum intégré. Un ensemble de matériels didactiques a été développé pour l'enseignement des oscillations harmonique dans le cadre d'un projet de recherche sur l'influence des différents outils pédagogiques sur l'apprentissage de la physique. Le matériel intègre des logiciels de simulation et des activités de laboratoire associées à celles de l'enseignant et de ses élèves. La recherche visait à améliorer l'enseignement de la physique au niveau des pratiques de classe, étudier l'impact sur l'apprentissage des élèves d'une méthodologie d'enseignement intégrant divers matériels et outils pédagogiques et tester le protocole expérimental, c'est-à-dire, la manière de mener l'expérimentation et ses résultats sur la formation réelle des enseignants (leur travail de classe et les transformations apportées à l'approche proposée. La recherche a été menée avec 12 professeurs de lycée et 285 élèves du niveau Terminale dont l'âge est compris entre 17 et 18 ans. Les cours sont organisés en insistant sur l'intégration de différents outils d'apprentissage : travaux pratiques, simulations informatiques, résolution de problèmes. Le matériel développé par le groupe de recherche porte sur les oscillateurs harmoniques simples, les oscillateurs harmoniques amortis et les oscillations harmoniques forcés. Pour chacun de ses types d'oscillateurs deux approches didactiques ont été suggérées et des enseignants ont été choisis pour conduire chacune d'elle. Les activités proposées en classe

nécessitent l'utilisation de différents outils organisés suivant un processus d'enseignement-apprentissage basé des observations, prédictions, expérimentations, feedback. Les élèves, quant à eux, sont encouragés à exprimer leurs prédictions avant de démarrer les expériences ou simulations. Ceci leur permet de concilier les prédictions avec les résultats obtenus. Le feedback des résultats numériques et graphiques des étudiants est discuté en groupe afin de les affiner ou de modifier substantiellement leurs prédictions précédentes. Enseignants et élèves ont ensuite été soumis à un questionnaire papier-crayon pour évaluer l'impact du dispositif mis en place pour l'enseignement et l'apprentissage de l'oscillateur harmonique. Par une analyse quantitative et qualitative des réponses l'étude a montré que la mise en place d'un dispositif d'enseignement et d'apprentissage de l'oscillateur mécanique intégrant les expériences de simulations informatiques peut améliorer significativement les performances des élèves ainsi que les pratiques des enseignants. D'autres études (Nguessan, 2016 ; Saglam-Arslan et Devecioglu, 2010 ; Koffi, 2014 ; Kanffon, Oké et Tossa, 2018) se sont intéressées aux difficultés qu'éprouvent les élèves de lycée et étudiants en ingénierie pour appliquer convenablement la loi de Newton aux corps en mouvement comme le mouvement du solide accroché à un pendule élastique.

La question de l'acquisition des compétences demeure une préoccupation permanente dans l'acte d'enseigner les concepts scientifiques (Streveler, 2008). L'étude des oscillateurs mécaniques fait partie intégrantes des programmes d'études au Bénin dans les classes de terminale scientifiques. Son apprentissage implique des concepts de la mécanique qui sont construits dès la classe de troisième avec la notion de poids (Programme d'études, 4^{ème}, 2020) et se poursuit en terminale avec la seconde loi de Newton. Des études antérieures (Kanffon, Oké et Tossa, 2018 ; Nguessan, 2016 ; Oké, Kanffon et Kelani, 2019) mettent en évidence de profondes difficultés de

construction desdits concepts impliqués dans l'étude des oscillateurs mécaniques. Nous nous posons la question de savoir comment peut-on enseigner les oscillateurs mécaniques en classe terminale scientifiques pour assurer l'acquisition des compétences exigibles y afférentes ? Nous postulons que pour optimiser l'enseignement et l'apprentissage des oscillateurs mécaniques en classe terminale, le professeur enseigne les oscillateurs mécaniques comme une démarche, un ensemble de connaissances à mobiliser pour construire le savoir et l'usage d'un répertoire langagier propre aux sciences physiques qui prend en compte non seulement les conceptions initiales des élèves mais aussi la nécessité de faire construire par l'apprenant les connaissances qu'il doit acquérir.

De façon générique, l'objectif que nous visons dans cette étude est d'explorer les conditions dans lesquelles les savoirs en sciences physiques sont construits. Spécifiquement, notre étude propose la définition d'un guide de compétences qui aidera les enseignants à mieux appréhender l'enseignement des oscillateurs mécaniques dans les classes terminales scientifiques au Bénin.

3. Méthodologie

Dans le but d'explorer les conditions de construction des savoirs relatifs aux oscillateurs mécaniques en classe terminales scientifiques, soumettons le cours de quatre enseignants de physique aux dimensions épistémologiques de l'enseignement de la physique telles que décrites plus haut. Autrement dit, dans un premier temps, nous cherchons dans le cours des enseignants si les oscillateurs mécaniques sont enseignés comme *une démarche* (formulation d'un problème (FDP), émission d'hypothèses (EDH), test des hypothèses (TDH) par l'expérimentation, confrontation des résultats avec les hypothèses (CRH)), *un ensemble de connaissances* à mobiliser

pour construire le savoir physique et qui utilise *un répertoire langagier* propre aux sciences physiques en prenant en compte les *conceptions initiales des élèves* tout en *dévoluant la construction des savoirs* (nécessité de faire construire par l'apprenant les connaissances qu'il doit acquérir). Dans un second temps, nous mettons en évidence dans le cours des professeurs les trois catégories d'Anderson (*Ibid*). Autrement dit, nous essayons de retrouver si l'enseignant met en œuvre son cours en faisant ressortir *les connaissances factuelles, les connaissances de raisonnement et les connaissances de régulation* exigibles pour la conceptualisation des concepts en jeu dans l'apprentissage des oscillateurs mécaniques. Le corpus analysé est constitué de la trace écrite du cours des enseignants portant sur les oscillateurs mécaniques. Trois enseignants (P1, P2 et P3) interviennent dans en terminale D et le quatrième (P4) intervient dans une classe de terminale C du collège d'enseignement secondaire (CEG 1) d'Adjarra dans le département de l'Ouémé au Bénin. Le choix d'exploiter la trace écrite du cours des enseignants se justifie par le fait que dans le processus de la transposition didactique (Chevallard, 1991) le savoir dans le cahier de l'élève se retrouve comme savoir déjà enseigné par le professeur. Nous postulons donc que les traces écrites recopiée par les élèves peuvent s'analyser comme faisant partie intégrante de l'épistémologie pratique de l'enseignant et par conséquent l'organisation de l'étude (Chevallard, 1999) y est implantée.

4. Résultats

Dans les tableaux suivants sont consignés les observations faites dans les cours de chacun des enseignants au regard de la grille des indicateurs qui décrivent l'enseignement de la physique. Une analyse est ensuite faite.

Résultat de l'Enseignement des oscillateurs mécaniques comme une démarche

Tableau 1 : Évaluation des déterminants de la démarche d'étude en sciences physiques

Prof s	FDP	EDH	TDH				CRH
			Protoc ole expéri mental	Réali satio n pratiq ue	Recu eil de mes ures	Analys e et interpr étation des résulta ts	
Pr of 1	Exist ante	Inexi stant e	Exista nte	NA	Inexi stant	Inexist ante	Inexi stant e
Pr of 2	Inexi stant e	Inexi stant e	Exista nte	NA	Inexi stant	Inexist ante	Inexi stant e
Pr of 3	Inexi stant e	Inexi stant e	Exista nte	NA	Inexi stant	Inexist ante	Inexi stant e
Pr of 4	Inexi stant e	Inexi stant e	Exista nte	NA	Inexi stant	Inexist ante	Inexi stant e

Le tableau 1 compile ce qui a été constaté dans le cours des enseignants du point de vue des caractéristiques relatives à la démarché d'étude propre à la physique. Il ressort de ce tableau qu'aucun des quatre enseignants n'a jugé utile ou n'en a pas conscience, de mettre en œuvre l'étude des oscillateurs mécaniques en suivant la démarche scientifique. Bien que P1 ait

formulé avec ses élèves le problème il n'eut pas la formulation d'une hypothèse. Un dispositif expérimental pour étudier le mouvement oscillatoire d'un objet accroché à un ressort disposé horizontalement a été schématisé sans l'affichage de données recueillies.

Figure 1 : Reproduction du schéma du dispositif expérimental d'étude d'un oscillateur mécanique

Il en est de même dans le cours des trois autres enseignants. Il n'y a pas eu non plus, et c'est logique, ni analyse des données recueillies, ni confrontation avec l'hypothèse, celle-ci n'ayant pas été émise pour les trois autres enseignants. Il apparaît très clairement que les enseignants de notre panel n'aient pas pris l'option de la mise en œuvre expérimentale des savoirs exigibles relativement aux oscillateurs mécaniques. Ce résultat semble aller de soit dans la mesure où, conformément à l'analyse du curriculum prescrit, c'est une approche mathématique que les enseignants ont proposé pour déterminer l'évolution de la position du corps accroché au ressort en fonction du temps dans les cas d'une absence de frottement (mouvement périodique) et dans le cas d'un léger frottement (mouvement pseudo-périodique) et dans le cas d'un frottement important (mouvement a périodique).

Résultat de l'Enseignement des oscillateurs mécaniques comme un ensemble de connaissances

Tableau 2 : Mise en évidence des connaissances en jeu dans l'étude de l'oscillateur mécaniques

Prof	Connaissances factuelles		Connaissances de raisonnement	Connaissances de régulation
	définitions	lois théorèmes, ...		
Prof 1	Définition d'un oscillateur harmonique	<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} et 3^{ème} loi de Newton - conservation d'énergie d'un système 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation de somme vectorielle de forces - Projection de vecteurs dans un système d'axes - Calcul de l'énergie mécanique d'un système mécanique, - Calcul de la période, pseudo période. 	<ul style="list-style-type: none"> - modélisation du système ressort et masse, - accélération du solide accroché au ressort, -Référentiel adéquatement défini, - conditions d'équilibre du système -condition de conservation de l'énergie
Prof 2	- Idem	Idem	Idem	Idem

Prof 3	Idem	Idem	Idem	Idem
Prof 4	Idem	Idem	Idem	Idem

Ce tableau montre que les quatre professeurs ont enseigné les oscillateurs mécaniques en mettant en œuvre des connaissances suivant les trois catégories de Anderson (1982) telles qu'elles sont prescrites par le programme d'étude.

Enseignement des oscillateurs mécaniques prenant en compte les idées initiales des apprenants et faisant usage de langage propre aux sciences physiques

Dans les cours des quatre enseignants, nous avons mis en évidence la mobilisation d'un registre de langage propre aux sciences physiques : oscillateur mécanique, système mécanique, étude énergétique, énergie mécanique, conservation de l'énergie, etc. Les différents cours commencent par une activité dénommée *perceptions initiales* que nous présumons être une activité au cours de laquelle l'enseignant recueille les idées premières des apprenants. Pour ce qui relève de la nécessité pour l'apprenant de construire lui-même son savoir, bien que les cours des enseignants comportent diverses activités portant sur les oscillations mécaniques, ils ne nous permettent pas de préjuger de leur pertinence dans l'implication personnelle de l'apprenant. Majoritairement, les enseignants ont privilégié une approche purement analytique de l'enseignement et l'apprentissage des oscillations mécaniques. Pour nous l'enseignement de la physique au lycée doit être axé sur la structure des phénomènes physique en jeu par la médiation d'une approche expérimentale avant de rechercher une formalisation mathématique.

L'analyse que nous avons faite du programme d'étude relatif à l'enseignement et l'apprentissage de l'oscillateur mécanique

nous a permis de relever les savoirs théoriques et les savoirs faire pratiques exigibles. L'analyse des extraits de cours des enseignants a fait ressortir un enseignement des sciences physiques qui n'intègre pas la dimension essentielle que constitue la démarche spécifique à la construction des savoirs en physique chimie et technologie. En effet, les oscillateurs mécaniques ont été étudiés en classe en occultant la formulation du problème à résoudre, l'émission d'hypothèses à tester par une démarche expérimentale puis confronter les résultats avec les hypothèses pour conclure. Au total, Les résultats mettent en lumière l'inexistence d'un pan essentielle dans la mise en œuvre en classe des concepts propres aux sciences physiques : la démarche d'étude des sciences physique. C'est celle-ci qui fonde la réussite de l'enseignement et l'implication réelle de l'apprenant notamment dans la perception et la préparation du protocole d'expérimentation. Elle est indispensable à *la formation de l'esprit scientifique* et, partant, à l'acquisition de réelle compétence. Il serait donc utile de proposer une approche pédagogico-didactique à mettre en place pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage des oscillateurs mécaniques.

5. Proposition d'un guide de compétences pour l'enseignement et l'apprentissage de l'oscillateur mécanique en classe terminales C et D

Le guide de compétences que nous proposons comprend un répertoire de compétences scientifiques et technologiques qui recensent toutes les compétences exigibles pour la compréhension des oscillateurs mécaniques en classe de terminales scientifiques. À partir de l'examen du programme d'études et du guide du programme d'études des classes de terminales C et D (PE Tle D, 2011 ; PE Tle C, 2011), nous constituons le répertoire (champ) de compétences pour l'appropriation des oscillateurs mécaniques. La compétence

visée est l'appropriation des oscillateurs mécanique. L'acquisition de cette compétence nécessitera successivement de :

- Établir l'équation différentielle du mouvement d'un oscillateur mécanique ;
- Calculer la pulsation propre et la période propre de l'oscillateur mécanique ;
- Représenter le graphe $x = f(t)$ donnant la position du solide accroché au ressort à chaque instant t ;
- Représenter le graphe Énergie mécanique = $f(x)$ donnant la valeur de l'énergie totale du système à chaque instant ;
- Vérifier la conservation de l'énergie mécanique dans le cas de l'oscillateur harmonique (frottement nul) ;
- Vérifier la diminution de l'énergie mécanique pour un oscillateur amorti et sa conversion en chaleur.

Figure 2 : Le répertoire des compétences exigibles pour l'appropriation des oscillateurs mécaniques

Pour chacune des compétences il faudra commencer par faire sa description, puis donner son importance et la compétence préalable à son développement. Ensuite il conviendra d'en présenter les objectifs d'apprentissage en termes d'étapes du développement de la compétence. Pour chacun des objectifs il faut définir les critères de performance (ou opérations clés que l'apprenant doit conduire) permettant d'évaluer l'atteinte de l'objectif. Il sera alors deux séries d'activités d'apprentissage :

- l'une théorique visant à guider les élèves vers les connaissances et techniques de niveau cognitif,
- l'autre pratique visant à guider les apprenants vers les apprentissages psychomoteurs, ceux-ci consistant à fournir les exercices pratiques à faire par les apprenants, individuellement ou en groupe, sans et/ou sous supervision de l'enseignant.

Enfin il sera proposé une liste de ressources pédagogiques (documents papier, personnes ressources et matériels) nécessaires à la réalisation des tâches.

Dans le système d'enseignement du Bénin qui a opté pour une approche par les compétences nous pensons que le développement d'un tel guide de compétences relatif aux oscillateurs mécaniques permettra aux enseignants de mieux gérer les situations d'apprentissage y afférentes.

Conclusion

Cette recherche à décrire comment les enseignants mettent en œuvre les oscillateurs mécaniques en classes terminales scientifiques. Elle a procédé par l'analyse du cours de quatre enseignants portant sur les oscillations mécaniques. L'analyse a permis, d'une part, de mettre en évidence que les quatre professeurs ont enseigné les oscillateurs mécaniques en mettant en œuvre des connaissances suivant les trois catégories de Anderson (1982), à savoir, les connaissances factuelles, les connaissances de raisonnement et les connaissances de régulation telles qu'elles sont prescrites par le programme d'étude en privilégiant une démarche analytique. D'autre part, l'étude a mis en évidence un enseignement de la physique qui occulte la dimension fondamentale de la médiation des savoirs, celle relative à la démarche d'étude en sciences physiques. Il a alors paru nécessaire de concevoir un répertoire de compétences à acquérir pour une bonne appropriation des oscillations

mécaniques. Un canevas de développement de chacune des compétences du répertoire de compétences a été proposé pour leur mise en œuvre pratique en classe de physique. Le découplage des compétences permettra de rendre plus intelligibles les savoirs et savoir-faire à enseigner. Cette approche novatrice permettra d' étoffer la formation initiale et continue des enseignants.

Bibliographie

ANDERSON John, 1982, « Acquisition of cognitive skill », *Psychological Review*, 89(4), 369-406 URL : <http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.89.4.369>

BERGOMI Nicolas, GIORDANO Edourdo, MARIONI Cécile, ... SANTI Lorenzo, 1997, « Teaching mechanical oscillations using an integrated curriculum », *International Journal of Science Education*, 1997, 19(8), 981–995. <https://doi.org/10.1080/0950069970190810>

BROUSSEAU Guy, (1998). *Théorie des situations didactiques*, Grenoble : La Pensée Sauvage éditions.

CHEVALLARD Yves, 1999, « L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique », *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 1999, 19(2), 221–266. <https://revue-rdm.com/1999/1-analyse-des-pratiques/>

KANFFON Aimé, OKÉ Sègbégnon Eugène et TOSSA Joël, 2018. « Difficultés des élèves béninois des classes de terminales scientifiques à appliquer la deuxième loi de Newton à un solide en mouvement sur un plan incliné » Actes du 2^{ème} colloque ADiMA, 16-18 août 2018

KOFFI Koffi Innocent, 2014, « Influence des éléments contextuels dans l'apprentissage de la mécanique Newtonienne en classe de seconde en Côte d'Ivoire », *Liens Nouvelle Série*, N°18, pp. 129-150.

MORGE Ludovic et BOILEVIN Jean-Marie. (2007). *Séquences d'investigation en physique-chimie, Collège, Lycée*, Clermont-Ferrand : CRDP d'Auvergne.

NGUESSAN Kouamé, (2016), « Les Lois de Mouvement et les Théorèmes en Mécanique Classique. Repérage de Quelques Difficultés et Obstacles Chez les Étudiants en Formation Professionnelle », *Canadian Social Science*, 2016, Vol. 12, No. 1, 2016, pp. 59-68, DOI :10.3968/8105

OKE Eugène, KANFFON Aimé et KELANI Raphaël, 2019, « Exploration des conduites d'élèves lors de la mise en œuvre de la deuxième loi de Newton en terminale scientifique au Bénin », *Liens*, 2019, no27, volume1, 38-54.

PROGRAMME D'ETUDES PAR COMPETENCES, 2020. *Physique Chimie Technologie ; 4^{ème}, version révisée*, Institut National d'Ingénierie de la Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs (INIFRCF), Cotonou.

PROGRAMME D'ÉTUDES PAR COMPÉTENCES, 2011. *Sciences Physique, chimie et technologie, classe de Terminale C, version révisée*. Direction de l'Inspection Pédagogique. Porto-Novo

PROGRAMME D'ÉTUDES PAR COMPÉTENCES, 2011. *Sciences Physique, chimie et technologie, classe de Terminale D, version révisée*. Direction de l'Inspection Pédagogique. Porto-Novo

REUTER Yves, 2004, « Analyser la discipline. Quelques propositions ». Actes du 9e colloque de l'AIRDF, Québec, 26 au 28 août 2004.

SAGLAM-ARSLAN Aysegül et DEVECIOGLU Yasemin, 2010, « Student teachers' levels of understanding and model of understanding about Newton's laws of motion », Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 11, Issue 1, Article 7, p.17.

STREVELER Ruth, LITZINGER Thomas, MILLER Ronald & STEIF Paul, 2008, « Learning Conceptual Knowledge in the Engineering Sciences: Overview and Future Research Directions », Journal of Engineering Education, July 2008., pp.279-294.

L'ARMÉE ROMAINE ROYALE : UN MODÈLE DE PAIX POUR LES DEUX CONGO

Alain Francis NGOMBE,

*Maître assistant en Histoire, Université Marien Nguabi,
alain.ngombe@umng.cg*

Résumé

Les événements de Rome royale ne sont pas des simples récits historiques. Lorsque les États modernes sont confrontés aux problèmes liés à la paix, les exploits accomplis par l'armée romaine de l'époque apportent la solution tant attendue. C'est ce qu'attendent les populations de deux Congo. Et c'est pourquoi cette thématique pose la problématique suivante : en quoi l'armée romaine royale est-elle une source de stabilité et de paix pour les conflits qui ensanglantent les deux Congo ? La réponse donnée à cette question centrale se base sur trois hypothèses. La première hypothèse met l'accent sur les exploits accomplis par l'armée romaine royale. La deuxième hypothèse observe l'état de guerre permanente dans les deux Congo. Et la troisième hypothèse, l'armée romaine royale comme piste de solution pour les conflits dans les deux Congo. L'approche méthodologique est celle d'une description analytique qui s'appuie sur trois parties. Pour sortir des crises consécutives auxquelles sont plongées les deux Congo, les armées de ces deux pays peuvent aussi prendre en compte l'aspect économique de l'armée romaine royale.

Mots-clés : Rome royale, l'armée, la paix, les deux Congo.

Abstract

The events of Royal Rome are not mere historical accounts. When modern states are confronted with problems related to peace, the exploits accomplished by the Roman army of the time provide the long-awaited solution. This is what the populations of the two Congos are waiting for. And this is why this theme raises the following question: how is the Royal Roman Army a source of stability and peace for the conflicts that are ravaging the two Congos? The answer to this central question is based on three hypotheses. The first hypothesis emphasises the exploits of the Royal Roman Army. The second hypothesis observes the state of permanent war in the two Congos. And the third hypothesis, the Royal Roman Army as a possible solution to the conflicts in the two Congos. The methodological approach is

that of an analytical description based on three parts. To emerge from the successive crises in which the two Congos are immersed, the armies of these two countries can also take into account the economic aspect of the Royal Roman Army.

Keywords: *Royal Rome, army, peace, the two Congos.*

Introduction

La période royale romaine, 753-509 av. J.-C., appartient à ce qu'on appellerait les âges obscurs de l'histoire de Rome car suspectée d'arrangement anachronique. (C. Nicolet, 1976, p. 433.). En effet, « Il n'existe pas au monde d'histoire nationale qui raconte les origines d'un peuple avec un tel luxe de détails et un semblable étalage de précision. » (L. Homo, 1953, p. 5-6.). Toutefois, l'historien ne reste pas indifférent devant les exploits accomplis par l'armée romaine au cours de cette époque primitive. Cette armée s'impose à nous comme un modèle dans la mesure où, ce sont ses déboires et ses succès militaires qui ont apporté la *Pax Latium*, qui jusque-là était en proie aux problèmes de leaderships et de brigandage. Or la réalité chaotique dans le Latium avant sa pacification par l'armée romaine est encore celle des deux Congo dans bien des cas.

Si on peut oser une comparaison, on notera que les deux Congo avec leurs superficies réunies (342000 km² et 2 344 885 km²) totalisent à eux-seuls une grande superficie, mais qui ne saurait égaler celle de l'Empire romain à son apogée. Celui-ci s'étendait sur environ cinq millions de km², couvrant une partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'immensité de ce territoire, cependant, n'a pas empêché qu'une maîtrise soit effective au sein du territoire. Tandis que l'Empire romain est connu pour son *Pax Romana*, les deux Congo, pour leur part, distinguent encore par le *bellum civicum*. Car depuis 1960, l'année à laquelle ces deux États de l'Afrique équatoriale ont accédé à l'indépendance politique, leurs territoires se caractérisent souvent par des guerres civiles à répétition. Ch.

Million dans sa Préface de *Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale* de Ch. Onana (2023) en fait bien l'écho.

La soif de paix et les besoins de développement auxquels les citoyens de ces deux territoires aspirent, poussent l'historien à remonter dans le temps afin de proposer une solution palliative à ces guerres répétitives. Pour mettre donc fin au cycle des conflits armés, un des catalyseurs pourrait être la force militaire. On a pu le voir dans l'Antiquité, comme le dit D. Estragnat (2019, p. 101), « l'armée romaine réussit à unifier un espace considérable de l'Europe à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient autour de la mer Méditerranée ». Cette étude entend, pour cela, proposer l'armée romaine royale, comme solution pour les deux Congo, car celle-ci a contribué à pacifier l'Empire durant une période donnée. Pour examiner cette thématique, portant sur l'armée romaine royale : un modèle de paix pour les deux Congo, nous avons consulté des sources latines telles : Denys d'Halicarnasse, 1937-1950, *Antiquités romaines*¹ ; Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*² ; Valère Maxime, 1935, *Actions et les paroles mémorables*³. À ces sources anciennes, s'ajoutent les écrits des spécialistes romains et des deux Congo modernes tels que : F. de Coulanges⁴, M. Bordet⁵, Ch. Onana⁶, Ph. Hugon et N. Essiane Ango⁷. L'armée romaine royale apparaît dans cette

¹ L'ouvrage de Denys d'Halicarnasse, 1937-1950, *Antiquités romaines*, texte traduit par Earnest Cary, Cambridge, Presse d'Université d'Harvard, permet d'analyser les luttes menées par les rois de Rome avec l'appui de l'armée pour soumettre le Latium.

² Le livre de Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion, suit l'armée romaine dans tous les domaines, en temps de paix ou de guerre.

³ L'ouvrage de Valère Maxime, 1935, *Actions et les paroles mémorables*, texte traduit par Constant, Paris, Garnier, montre les actes accomplis par les Romains en vue de maintenir la discipline au sein de leur armée.

⁴ L'article de F. de Coulanges, 1870, « Les institutions militaires de la république romaine », *Revue des Deux Mondes (1829-1971)*, Seconde Période, Vol. 90, No. 2, p. 296-314., analyse l'homme romain dans ses fonctions à la fois civique et militaire.

⁵ Le livre de M. Bordet, 1969, *Précis d'histoire romaine*, Paris, Armand Colin, montre l'état du climat qui régnait dans cette Italie avant Rome et les efforts des Romains à les unifier.

⁶ L'œuvre de Ch. Onana, *Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale*, L'Artilleur, montre l'état de barbarie et de tueries qui règne à l'est de la République Démocratique du Congo.

⁷ L'article de Ph. Hugon et N. Essiane Ango, 2018, « Les armées nationales africaines depuis les indépendances. Essai de périodisation et de comparaison », *Iris*, p. 2-60.

étude comme une source d'inspiration en vue de la stabilité et la paix pour les deux Congo englués dans différents conflits. Qu'est-ce qu'il explique les guerres à répétition à l'intérieur de ces pays? Et que font les forces armées pour y remédier? La réponse donnée à ces questions se fonde sur trois hypothèses. Notre première hypothèse de travail recourt aux exploits accomplis par l'armée romaine royale. La seconde observe l'état de guerre permanente dans les deux Congo. Et la troisième hypothèse présente l'armée romaine royale comme piste de solution pour la fin des conflits dans les deux Congo. L'approche méthodologique est celle d'une description analytique qui s'appuie sur trois parties, conformément à ses hypothèses.

1. L'armée romaine royale

L'Italie primitive était constituée de plusieurs royaumes ou cités. Parmi ces cités, se trouve celle du Lavinium où Énée fut roi et gendre du roi Latinus⁸, celle de l'Albe-la-Longue qui est la ville fondée par Ascagne le fils d'Énée⁹, la cité de Tusculum où naquit Caton l'Ancien, la Cité Étrusque de Tarquinies d'où vint le roi Tarquin l'Ancien¹⁰ et enfin, la ville de Cures où vécut Numa Pompilius avant d'être couronné roi de Rome¹¹. La particularité de ces cités italiennes est, comme l'affirme Tite-Live, qu'« [...] à travers tant de nations, aussi différentes de mœurs que de langage¹² », elles étaient en proie à des guerres permanentes dues au manque d'unité politique et le vol de bétails constituait la cause principale des conflits et de l'enrichissement de certains citoyens (M. Bordet, 1969, p. 11-14.). C'est la raison pour laquelle, explique Tite-Live, que dès

⁸ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. I. 7-10, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

⁹ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. III. 1-5, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

¹⁰ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XXXIV. 1-12, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

¹¹ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XVIII. 1-10, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

¹² Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XVIII. 3, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

leurs jeunes âges, Romulus et Remus ont eu l'habitude de traquer les brigands pour protéger les bétails de Faustus¹³. L'état de guerre perpétuelle qui ensanglante cette Italie donne le droit au peuple romain d'imposer la paix. Virgile écrit :

Toi, Romain, souviens-t-en, tu gouverneras les nations sous ta loi,
 – ce seront tes arts à toi –, et tu imposeras la coutume de la paix :
 tu épargneras les soumis et par les armes tu réduiras les superbes¹⁴.

À la date du 21 avril 753 av. J.-C., lorsque Rome fut fondée, le premier corps militaire que Romulus créa dans l'*urbs*, est composé de ses partisans et les survivants des partisans de son frère Remus¹⁵. Une fois la ville agrandie grâce à l'augmentation numérique des citoyens, l'armée romaine, quant à elle, se scinda en trois corps : *Ramnes*, *Tities* et *Luceres*. Ces trois corps militaires, en effet, font référence aux trois grandes tribus qui ont marqué cette Rome royale qui sont : les Latins de Romulus, les Sabins de Titus et les Étrusques de Lucumon. La force de cette armée venait de sa discipline et de son obéissance à son roi ou à son général en chef, comme l'affirme Valère Maxime :

J'aborde maintenant ce qui est la principale gloire de l'empire romain et son plus ferme soutien, les obligations si strictes de la discipline militaire qu'une salubre persévérance a maintenue jusqu'à nos jours dans toute son intégrité et sa force : c'est pour ainsi dire sur son giron et

¹³ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. IV. 8-9, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

¹⁴ Virgile, 2009, *Énéide*, livre VI, vers, 6,851- 6,853, texte traduit et commenté par Anne-Marie Boxus et Jacques Poucet, Bruxelles, Louvain.

¹⁵ Denys d'Halicarnasse, 1937-1950, *Antiquités romaines*, livre I, ch. LXXXVII. 1-4, texte traduit par Earnest Cary, Cambridge, Presse d'Université d'Harvard.

sous sa garde que repose dans un calme profond l'état de paix heureuse dont nous jouissons¹⁶.

De plus, au cours de cette période primitive, chaque soldat combattait avec ses propres armes, qu'il en fabriquait lui-même. Ce qui explique le manque d'uniformité de leurs armements en bronze et en fer (G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, 1952, p. 21.). Cependant, pour subvenir aux besoins de l'État et de l'armée en temps de paix comme en temps de guerre, le sixième roi de Rome, Servius Tullius 578-535 av. J.-C., divisa cette armée en classe censitaire. Tite-Live écrit :

La première classe était composée de ceux qui possédaient un cens de cent mille as et au-delà; elle était partagée en quatre-vingts centuries, quarante de jeunes gens et quarante d'hommes plus mûrs. Ceux-ci étaient chargés de garder la ville, ceux-là de faire la guerre au dehors (...) La seconde classe comprenait ceux dont le cens était au-dessous de cent mille as, jusqu'à soixante-quinze mille, et se composait de vingt centuries de citoyens, jeunes et vieux (...) Le cens exigé pour la troisième classe était de cinquante mille as : le nombre des centuries, la division des âges, l'équipement de guerre, sauf les jambières, que Servius supprima, tout était le même que pour la seconde classe. Le cens de la quatrième classe était de vingt-cinq mille as, et le nombre des centuries égal à celui de la précédente; mais les armes différaient. La quatrième classe n'avait que la lance et le dard. La cinquième classe, plus nombreuse, se composait de trente centuries : elle était armée de frondes et de pierres, et comprenait aussi les cors et les trompettes, répartis en deux centuries.¹⁷ (...).

¹⁶ Valère Maxime, 1935, *Actions et les paroles mémorables*, livre II, ch. VII, texte traduit par Constant, Paris, Garnier.

¹⁷ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XLIII. 1-10, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

La répartition servienne que Tite-Live vient de faire une description, précisons-le, est aussi valable pour le corps civique. C'est-à-dire, qu'à Rome, le soldat est à la fois militaire et civil. Il devient soldat ou militaire en temps de guerre, mais en temps de paix, il redevient un simple citoyen. F. De Coulanges (1870, p. 296) nous le rappelle ici en ces termes :

L'idée d'une armée formant un corps distinct de la société civile, ayant sa vie propre, son organisation à part, ses règles et ses lois spéciales, sa destination particulière, est une idée que les anciens n'ont pas facilement conçue. Elle n'apparaît dans leur histoire qu'à une époque relativement tardive, et coïncide avec leur décadence. Dans toute la belle partie de l'existence de ces peuples, l'armée fut la cité même. Le soldat et le citoyen étaient le même homme; nul ne pensait à faire du service militaire une profession. La distinction même entre les fonctions civiles et les fonctions militaires, entre les devoirs du citoyen et les devoirs du soldat, entre le commandement en temps de paix et le commandement en temps de guerre, était à peine marquée. On combattait exactement comme on votait, et l'on était ordinairement rangé dans la bataille comme on était rangé dans les comices. Les mêmes hommes qui avaient l'autorité dans l'état l'avaient aussi dans l'armée. Magistrature et commandement militaire ne faisaient qu'un. Les rois et les consuls étaient chefs de guerre, comme ils étaient administrateurs et juges.

La singularité de cette armée est qu'elle faisait la guerre avec ses propres ressources, sans craindre l'adversité. Ni la puissance, ni la grandeur de l'armée ennemie ne pouvait le terroriser. Fort de son patriotisme, cette armée prenait l'échec ou le revers sur le champ de bataille comme un moyen de correction, ainsi une nouvelle stratégie était conçue pour servir lors d'un nouvel affrontement. Au champ de Mars, avec la bénédiction des dieux

toutes les stratégies étaient mises au point. Afin de punir les alliés traîtres, de même que les territoires déjà soumis à Rome, où persistait toute velléité de rébellion, les soldats romains rasaient complètement leurs cités. Telle fut le cas d'Albe-la-Longue¹⁸. Ainsi, l'armée romaine imposait sa paix à l'intérieur de toutes les parties de son Empire. C'est bien cette Rome primitive portée par son armée qui peut servir de miroir pour la paix dans les deux Congo.

2. La situation des deux Congo

Les limites géographiques de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo décrites ci-dessus, sont nées de la volonté des puissances européennes, particulièrement française et belge à la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Cette délimitation géographique qui ne prenait pas en compte l'existence des peuples autochtones, avait pour but l'exploitation des ressources naturelles au profit des entreprises belges et françaises. En effet, pour mieux sécuriser et exploiter ces matières premières dont la France et la Belgique avaient tant besoin, les deux puissances colonisatrices mirent en place un système économique auquel les autochtones constituent la main d'œuvre servile, puis un modèle politico-administratif pour contrôler la population et enfin, une armée pour mater les révoltes afin de sécuriser l'import-export. J. Suret-Canale (1964, p. 11-12.) affirme :

Dans la colonisation contemporaine, l'activité commerciale prolongeant celle de la première période coloniale (exportation de produits agricoles et matières premières, importation de produits manufacturés) continue à occuper une place très importante : mais l'élément nouveau et décisif, c'est l'exportation des

¹⁸ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XXIX. 1-6, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

capitaux vers les colonies; c'est, par là même, la mainmise des grands monopoles issus du capital financier sur l'économie (et, en fait, l'administration) des territoires coloniaux, mainmise prolongeant et complétant celle qu'ils se sont assurée sur les métropoles.

Les Français et les Belges, dans leur quête de puissances politique et économique mobilisèrent les effectifs militaires. Cette armée qui avait pour but de protéger le colonisateur et ses intérêts, ne fut en réalité qu'une armée de façade. Dans cette armée coloniale, les effectifs noirs insérés en son sein par les cadres blancs furent limités en nombre, mais aussi du point de vue idéologique. Les militaires noirs devaient obéir aux colonisateurs qui les ont formés, plutôt que de protéger les peuples autochtones ainsi que leurs ressources. C'est pourquoi, après les indépendances, les deux républiques sont victimes des guerres civiles perpétuelles, car leurs armées, mal formées par l'ex puissance colonisatrice auxquelles elles restent encore attachées, sont incapables de protéger la population locale et l'ensemble du territoire. La grande faiblesse des armées de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo est le manque du matériel ou d'équipement. Aucun de ces deux pays ne possède une industrie propre de fabrication des armes pour sa défense et obligé de dépendre des puissances étrangères qui ne manquent pas de les paralyser à coup d'embargo quand cela les chante. Pire, ces armées mal équipées, capitulent devant les rébellions souvent mieux organisées et mieux équipées. Les illustrations ne manquent pas : le Mouvement du 23 mars ou M23 en République Démocratique du Congo, les Cobras en République du Congo en 1997. Ph. Hugon et N. Essiane Ango décrivent la réalité de ces armées africaines héritées de la colonisation à l'instar de celles des deux Congo :

Les armées africaines [en général et de deux Congo, en particulier] sont elles-mêmes, dans de nombreux pays, souvent davantage dans le champ économique, social et politique que dans le champ militaire. Les sociétés privées et les mercenaires sont de plus en plus présents avec une privatisation de la fonction régaliennne et les entreprises de services et de défense (ESSD) font florès. Les armées africaines, le plus souvent en déliquescence tant au niveau des équipements, de la logistique que de sa discipline sont remplacées par des forces armées régionales africaines généralement peu efficaces, des Casques bleus dont l'efficacité est limitée, et quelques armées nationales à défaut d'Europe puissance dans le champ du militaire.¹⁹

Vu l'ampleur des exactions causées par les différentes rébellions, la population vivant dans ces deux pays s'interroge sur le manque d'efficacité et des stratégies adéquates de ces deux armées transformées en épouvantail pour les paisibles citoyens. De même, les accords de défense militaire entretenus avec les puissances occidentales n'ont jamais été pour ces pays un gage sérieux de paix. Cette dernière étant toujours menacée de décennie en décennie. Et les matières premières qui devait nourrir les populations de ces pays tout en faisant de leur armée une grande puissance militaire régionale sont pillées au profit des armées extérieures. Ce tableau très sombre de la situation de l'armée congolaise, interpelle l'historien des civilisations anciennes qui a commerce avec des sociétés du passé très organisée en la matière. Le paradigme de l'armée romaine royale est donc convoqué à cet effet. Il s'agit pour l'historien antiquisant de montrer que les deux Congo peuvent emprunter en ce qui concerne l'armée, le chemin ou la voie tracée par ses prédécesseurs. Ce modèle l'armée romaine est connu grâce à

¹⁹ Ph. Hugon et N. Essiane Ango, 2018, « Les armées nationales africaines depuis les indépendances. Essai de périodisation et de comparaison », *Iris*, p. 2-60.

Tite-Live, Denys d'Halicarnasse, Polybe, Plutarque, Silius Italicus, Jules César et bien d'autres encore.

3. L'armée romaine royale comme piste de solution pour l'armée des deux Congo

Les exploits de l'armée romaine royale que l'historien propose comme piste de solution pour les deux Congo, se résument sur deux concepts : la maîtrise du territoire et le décomplexe. L'émergence de Rome et la grandeur de son armée sont dues à la maîtrise de son territoire. L'amour de la patrie que le peuple romain cultive, lui a donné une supériorité et le pouvoir de transcender les événements ainsi que les difficultés lors des conflits armés. Cicéron écrit :

Quant à l'emplacement à choisir pour la ville, celui qui vise à jeter les fondements d'un État durable doit s'en préoccuper avec soin tout particulier ; Romulus choisit un site d'une convenance merveilleuse [...] À l'intérieur des terres, l'arrivée des ennemis, qu'elle soit attendue ou même inopinée, se révèle par bien signes : par un brusque fracas et aussi par le bruit sourd de leur approche. Personne ne peut, comme un vol, foncer sur vous, en ennemi, par terre, sans qu'on puisse savoir que c'est un ennemi, et même qui il est et d'où il vient²⁰.

Ce patriotisme pour la terre natale a donné à l'armée romaine une totale victoire. En effet, les victoires remportées par l'armée romaine ne se limitent pas seulement sur le champ de bataille. Après l'éclatante victoire, le roi de Rome obligeait les vaincus à venir vivre dans leur ville. Tite-Live écrit :

Cependant on avait déjà détaché la cavalerie, pour transporter à Rome tous les habitants d'Albe. [...] De

²⁰ Cicéron, 1980, *La république*, livre II, ch. III. 5-6, tome 2, texte traduit par Esther Bréguet, Paris, Les Belles Lettres.

longues files d'émigrants remplissaient les rues. Le spectacle de leurs misères communes renouvelait leurs larmes; on entendait aussi des cris lamentables, ceux des femmes, surtout, lorsqu'elles voyaient, en passant, les temples des dieux investis de soldats, et les dieux eux-mêmes qu'elles laissaient, pour ainsi dire, en captivité. [...] Tullus l'avait ainsi ordonné²¹.

L'arrivée des vaincus dans la ville de Rome a apporté des changements tant du point de vue démographique que du point de vue militaire. Ce qui soulève l'aspect du décomplexe. En vivant avec les vaincus, les Romains sont totalement décomplexés dans la mesure où les vaincus riches étaient insérés dans le rang des patriciens, les pauvres dans la plèbe et les hommes aptes à la guerre dans l'armée. L'exemple de la Rome primitive sert de cadre pour les deux Congo. Tite-Live ajoute :

Cependant Rome s'augmentait des débris de sa rivale, et doublait le nombre de ses habitants. Le mont Célius est ajouté à la ville; et, pour y attirer la population, Tullus y bâtit son palais et y fixe sa demeure. Il veut aussi que le sénat ait sa part dans l'agrandissement de l'état, et il ouvre les portes de ce conseil auguste aux Tullius, aux Servilius, aux Quinctius, aux Geganius, aux Curiatius et aux Cloelius. Pour les membres du sénat, devenus ainsi plus nombreux, Tullus fait construire un édifice qu'il destine à leurs assemblées, et qu'on appelle encore aujourd'hui le palais Hostilius. Enfin, pour que l'adjonction du nouveau peuple fût profitable en quelque chose à tous les ordres de l'état, il crée dix compagnies de chevaliers, choisis tous parmi les Albains. Il complète ainsi ses anciennes légions,

²¹ Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XXIX. 1-6, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

et il en forme de nouvelles, tirées du sein de cette même population²².

En réalité, les deux armées de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo n'ont aucune maîtrise de leur territoire. Les civils tout comme les militaires sont limités dans leur mobilité sur l'ensemble du territoire. Le complexe de Néron qu'ils ont cultivé depuis la période coloniale les oblige à se regarder en chiens de faïence au lieu de partager les expériences. Les armées et les autorités de deux Congo font plus confiance aux mercenaires étrangers qu'elles payent très cher avec l'argent du contribuable. Les armées des deux Congo sont malheureusement convaincues que leur salut pour la victoire sur les ennemis viendra de l'extérieur. D'ailleurs, c'est l'extérieur qui alimente les conflits en Afrique. Million dans sa préface à l'œuvre de d'Onana signalée plus haut argue dans le même sens lors qu'il dit que la guerre au Congo s'inscrit « de plus dans une rivalité générale américano-française [...] La vie des populations congolaises est ainsi mise à rude épreuve sans que des signes d'un retour à la paix et à la sécurité n'apparaissent dans l'action de communauté internationale. » Cette option de dépendre de la puissance militaire extérieure pour asseoir la paix dans son territoire est une aberration de l'esprit et même une grave erreur stratégique. La Rome primitive montre que la victoire militaire vient de l'interne pour l'externe. Lorsque la maîtrise du territoire est effective et que s'en suit le décomplexe, peu importe la taille de l'ennemi et ses matériels de combat, la victoire est assurée.

²² Tite-Live, 1864, *Histoire romaine*, livre I, ch. XXX. 1-3, texte traduit par M. Nisard, Paris, Garnier-Flammarion.

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que la paix dans le Latium à l'époque de la Rome royale est à la fois le fruit de l'effort du peuple romain et de son armée. Une armée qui se distingue par son professionnalisme et sa discipline. Ainsi, les exploits accomplis par l'armée romaine de l'époque s'imposent à nous historien antiquisant comme un paradigme sérieux à proposer à nos deux Congo qui sont souvent le théâtre des conflits sanglants causes de l'instabilité et de l'insécurité résiduelle. Notre étude a montré un tant soit peu, en fait, que ces deux pays africains, si rapprochés l'un de l'autre par l'histoire, connaissent sur le plan militaire un destin assez commun. Le constat alarmant est que tous deux n'ont pas encore fait leurs preuves en matière militaire. L'état de guerre permanente dans les deux Congo est le fait d'un héritage colonial mal assumé et le refus ou l'incapacité de créer une armée moderne au service du bien-être des populations. Néanmoins, et c'est l'intérêt de cette étude, les conditions pour créer une source de stabilité et de paix pour les conflits qui ensanglantent les deux Congo peuvent naître si l'on convoque les civilisations anciennes, notamment l'armée romaine royale. Dès lors, une piste de solution pour les conflits dans les deux Congo devient possible. Les armées des deux pays peuvent s'inspirer de la spécificité de l'armée antique romaine qui faisait la guerre avec ses propres ressources, sans craindre l'adversité. Aucune la puissance, armée ennemie, si grande soit-elle, ne pouvait terroriser Rome. De même que le patriotisme et la résilience qui caractérisaient l'armée romaine royale lui ont valu le climat de paix à cette époque, de même le recours à ces vertus par les armées de deux Congo peut amener à l'intérieur de ces Etats la stabilité et la paix.

Bibliographie

BORDET Marcel, 1969, *Précis d'histoire romaine*, A. Colin, Paris.

CATON, *Économie rurale*, texte établi et traduit par M. Nisard, Firmin-Didot et C^{ie} Libraires, Paris.

CICERON, 1980, *La république*, texte traduit par Esther Bréguet, Les Belles Lettres, Paris.

DE COULANGES Fustel, 1870, « Les institutions militaires de la république romaine », In *Revue des Deux Mondes (1829-1971)*, Seconde Période, Vol. 90, No. 2, p. 296-314.

DENYS D'HALICARNASSE, 1937-1950, *Antiquités romaines*, texte traduit par Earnest Cary, Cambridge, Presse d'Université d'Harvard.

ESTRAGNAT Dominique, 2019, *Aux sources de la civilisation occidentale. Nos comportements culturels à la lumière de l'héritage grec et romain*, Chronique Sociale, Lyon.

HUGON Philippe et ESSIANE ANGO Naïda, 2018, « Les armées nationales africaines depuis les indépendances. Essai de périodisation et de comparaison », *Iris*, p. 2-60.

HACQUARD Géorges, DAUTRY Jean et MAISANI Olivier, 1952, *Guide romain antique*, Hachette, Paris.

NICOLET Claude, 1976, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, Tel Gallimard.

ONANA Charles, 2023, *Holocauste au Congo : L'omerta de la communauté internationale*, L'artilleur, Paris.

SURET-CANALE Jean, 1964, *Afrique noire occidentale et centrale. L'ère coloniale (1900-1945)*, Éditions Sociales, Paris.

TITE-LIVE, 1864, *Histoire romaine*, texte traduit par M. Nisard, Garnier-Flammarion, Paris.

VALERE MAXIME, 1935, *Actions et les paroles mémorables*, texte traduit par Constant, Garnier, Paris.

VIRGILE, 2009, *Énéide*, texte traduit et commenté par
Anne- Marie Boxus et Jacques Poucet, Louvain, Bruxelles.

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES CAUSES DE LA MALNUTRITION AIGUË CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 5 ANS A DJIBO

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA

*Laboratoire Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche
économiques et sociales (CEDRES)/ Université Thomas Sankara*

*Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés (LDES)/Université
Joseph KI ZERBO*

alexis.sama@uts.bf

Goama NAKOULMA

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

Institut des Sciences des Sociétés (CNRST-INSS)

ngoama@yahoo.fr

Issouf TRAORE

*Laboratoire Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche
économiques et sociales (CEDRES)/ Université Thomas Sankara*

*Laboratoire d'études et recherches sur les milieux et les territoires
(LERMIT)/Université Joseph KI-ZERBO*

t_issouf2000@yahoo.fr

TAMBOURA Ali

Chercheur indépendant

Tamboura_ali@yahoo.com

Résumé

Cet article propose une analyse des causes de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Djibo, au Nord du Burkina Faso. De manière spécifique, il s'agit d'appréhender la prise en charge des enfants malnutris de 0 à cinq ans dans le district sanitaire de Djibo et d'identifier les défis rencontrés par le district dans la prise en charge des enfants malnutris. Pour ce faire, une étude a été menée auprès de 116 ménages dans le district sanitaire de Djibo, notamment la commune de Djibo. Sélectionnés de manière aléatoire selon la représentativité des différentes communautés, cette étude a touché les ménages ayant des enfants de 0 à 59 mois d'âge. Cette étude, essentiellement humaine a permis d'analyser les caractéristiques socioéconomiques des causes de la malnutrition dans le district sanitaire de Djibo.

Avec un taux de Malnutrition aiguë (MAG) autour de 12 à 15% chez les enfants de moins de cinq ans dans le district, la situation est alarmante. Cette étude révèle plusieurs facteurs explicatifs de cette situation. Au nombre des facteurs identifiés, on peut citer l'accès à l'alimentation saine, les difficultés d'accessibilité à l'eau potable et aux toilettes, les pratiques d'alimentation, les défis sécuritaires avec leurs lots de corollaires que sont les difficultés organisationnelles du système de santé et les manques d'infrastructures et de personnels pour répondre à la forte demande liée aux déplacées internes. Les déterminants socio-économiques jouent un rôle crucial dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois. Toutefois, des leviers existent pour permettre de relever les défis liés à la malnutrition des enfants. Il s'agit des Agents de santé à base communautaires (ASBC). Il faut cependant renforcer leurs capacités pour permettre de réduire de manière significative les chiffres de la malnutrition chez les enfants.

Mots clefs : Malnutrition, insécurité, Djibo, Burkina Faso

Abstract

This paper offers an analysis of the causes of malnutrition among children aged 0 to 5 years in the health district of Djibo, in northern Burkina Faso. Specifically, the aim is to understand the care of malnourished children aged 0 to five years in the health district of Djibo and to identify the challenges encountered by the district in the care of malnourished children. To do this, a study was conducted among 116 households in the health district of Djibo, including the commune of Djibo. Randomly selected according to the representativeness of the different communities, this study affected households with children aged 0 to 59 months. This study, which is essentially human, made it possible to analyze the socio-economic characteristics of the causes of malnutrition in the health district of Djibo.

With an acute malnutrition rate (GAM) of around 12 to 15% among children under five years of age in the district, the situation is alarming. This study reveals several factors explaining this situation. Among the factors identified are access to healthy food, difficulties in accessing drinking water and toilets, feeding practices, security challenges with their corollaries such as organizational difficulties in the health system, and lack of infrastructure and personnel to meet the high demand for internally displaced people.

Socio-economic determinants play a crucial role in the management of malnutrition in children aged 0 to 59 months. However, levers exist to address the challenges related to child malnutrition. These are the Community-Based Health Workers (CBHWs). However, their capacities

must be strengthened to significantly reduce the figures of malnutrition among children.

Tags: Malnutrition, insecurity, Djibo, Burkina Faso

1. Introduction

Au Burkina Faso, la malnutrition est un défi important, surtout dans les régions du nord, affectées par l'insécurité et les déplacements de populations. Les enquêtes nutritionnelles récentes montrent que plus de 25 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance, tandis que la prévalence de la malnutrition aiguë globale atteint 9,1 %, dépassant ainsi le seuil d'urgence établi par l'OMS étant de 7,1% pour la MAS (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2023).

Dans le district sanitaire de Djibo, situé dans la région du Sahel (carte1), l'accessibilité limitée aux services de santé, combinée à la précarité des conditions de vie, accentue les risques de malnutrition, en particulier chez les populations les plus fragiles, telles que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. La prise en charge de la malnutrition dans cette zone devient ainsi une priorité pour le système de santé local et les organisations humanitaires qui y interviennent.

Carte 1: Position du district sanitaire de Djibo

Selon les enquêtes nutritionnelles réalisées dans la région (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2022), le taux de Malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins de cinq ans dépasse les seuils critiques fixés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui sont de 10%. À Djibo, ce taux se situe autour de 12 à 15%, ce qui met en évidence une situation alarmante. Le taux de Malnutrition aiguë sévère (MAS), qui concerne les enfants les plus vulnérables, est également très élevé, avec des estimations allant de 3 à 5%. Le taux de mortalité infantile reste élevé dans le district sanitaire de Djibo. Les enquêtes estiment que près de 1 enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de cinq ans, la malnutrition étant l'une des causes majeures de cette mortalité. La malnutrition affaiblit le système immunitaire des enfants, les rendant plus sensibles aux infections et aux maladies

potentiellement mortelles telles que la pneumonie, le paludisme et la diarrhée.

La situation est exacerbée par des conditions de vie difficiles et une insuffisance des infrastructures de santé dans la région. La crise sécuritaire au sahel a un effet dévastateur sur la situation nutritionnelle dans le district sanitaire de Djibo. L'insécurité due aux attaques terroristes a provoqué des déplacements massifs de populations. Les sites de déplacés sont surpeuplés, et les services de base y sont limités. Avec plus de 152 000 déplacés internes (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2024) dans la commune de Djibo, les déplacements de population ont engendré une pression accrue sur les ressources alimentaires et les infrastructures de santé déjà limitées. L'insécurité a perturbé les circuits de production et de distribution alimentaire, plaçant plus de 50 % de la population du district en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère (Food Security Cluster Burkina Faso, 2024). L'accès aux services de santé s'est réduit, de nombreux centres de santé ayant fermé en raison de la menace terroriste, ce qui a restreint les soins de base pour la population. Par ailleurs, les programmes humanitaires ont été perturbés. Les interventions nutritionnelles d'urgence, qui étaient régulières avant la crise, sont devenues moins efficaces en raison de l'insécurité et des difficultés d'accès aux zones touchées.

Le renforcement de la gestion de la malnutrition dans le district sanitaire de Djibo est une problématique centrale. Cela ouvre la voie à des axes de réflexion autour de l'amélioration de l'accès aux soins nutritionnels, de l'optimisation de la logistique des approvisionnements en intrants nutritionnels et de l'implication des communautés locales dans les stratégies de prévention et de prise en charge de la malnutrition.

Le choix du district sanitaire de Djibo pour un travail sur la gestion de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans est motivé par plusieurs raisons clefs. (i) En raison de sa situation

géographique et socio-économique, Djibo connaît un niveau élevé de vulnérabilité des enfants. Les conflits dans la région du Sahel, les déplacements de populations et l'insécurité alimentaire affectent directement les conditions de vie des familles, en particulier celles des enfants de 0 à 5 ans, qui sont les plus exposés aux conséquences de la malnutrition. (ii) Les données sanitaires montrent que le district de Djibo présente des taux élevés de malnutrition aiguë et chronique chez les enfants. (iii) Dans un contexte de déplacement de populations et de restrictions d'accès dues aux conflits, l'accès aux soins de santé de base, y compris aux services de nutrition, est particulièrement difficile dans le district de Djibo. (iv) La région du Sahel connaît des difficultés économiques et des pratiques culturelles qui influencent la nutrition des enfants. En abordant la gestion de la malnutrition dans ce contexte spécifique, le travail peut explorer des solutions adaptées aux réalités locales, en prenant en compte les habitudes alimentaires, les pratiques de soins et les ressources disponibles.

L'objectif général de cette étude est donc d'analyser la gestion de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Djibo, au Burkina Faso. De manière spécifique, il s'agit d'appréhender la prise en charge des enfants malnutris de 0 à cinq ans dans le district et d'identifier les défis rencontrés dans leur prise en charge. Cette étude permet de mettre en lumière la vulnérabilité extrême des enfants de 0 à 5 ans, plus exposés aux effets de la malnutrition aiguë, aux retards de croissance, des déficiences immunitaires et voire la mort. Au-delà, c'est un regard porté sur les conséquences des attaques terroristes et l'accès limité aux soins dans les zones à fort défis sécuritaires.

Cette étude se mène dans un cadre géographique de la santé, permettant de croiser des données nutritionnelles et sécuritaires. Assez méconnue, elle a eu des difficultés de légitimité par rapport au clan biomédical, qui n'en connaissait que sa

composante physique. Plusieurs références de santé publique, d'épidémiologie ou de médecine mentionnent sous le vocable *facteurs géographiques*, des éléments écologiques se rapportant davantage à la géographie physique, notamment les climats et les sols. Quant aux facteurs ayant trait aux modes de vie, à l'habitat ou à l'urbanisation, ils n'y sont guère présentés comme ressortant d'une géographie. Cependant, il faut noter que la géographie étudie les maladies et leurs éléments de causalité pour comprendre l'organisation de l'espace et les inégalités socio-spatiales (Béatrice Ménard, 2003). La géographie de la santé traite ainsi de géographie des maladies (analyse de la distribution spatiale et sociale des maladies), de géographie du système de santé (localisation des établissements, analyse de la répartition dans l'espace du système de soins, disparités spatiales dans le système de santé, accessibilité, inégalités, études des flux, utilisation des services de santé, modèles d'attractivité hospitalière, etc.), de géographie des populations et des territoires par rapport à la santé (évaluation sanitaire, vulnérabilités, planification, allocation des ressources, influence de la santé dans la construction des territoires), de planifications régionale de santé (identification des besoins et des objectifs prioritaires, prévisions, définition des bassins de santé de territoires de santé) (Marc Souris, 2019).

2. Méthodologie

2.1. Définition des concepts

2.1.1. Malnutrition

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (2025), la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne. C'est un état nutritionnel qui est la conséquence d'une alimentation mal équilibrée en quantité et/ou en qualité. La malnutrition couvre donc la sous-alimentation et la

suralimentation. La sous-alimentation ou sous-nutrition provoque un amaigrissement, un retard de croissance et une insuffisance pondérale. La suralimentation, elle, peut entraîner un surpoids, l'obésité et des maladies non transmissibles liées à l'alimentation telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et certains cancers (OMS, idem). Sous ces deux formes, la malnutrition affaiblit le système immunitaire, rendant le malade vulnérable à d'autres maladies et peut même entraîner la mort.

Plusieurs tentatives de définitions sont données dans la littérature scientifique. Les éléments de carences en énergie ou en protéines et la diminution de la masse maigre ont été le plus souvent mentionnés comme étant particulièrement importants dans la définition de la malnutrition. Les éléments mentionnés comme étant importants dans l'opérationnalisme de la malnutrition sont la perte de poids involontaire, l'indice de masse corporelle et l'absence d'apport nutritionnel (Judith M.M. Meijers R.N et al, 2010).

La malnutrition infantile a été définie ou décrite de nombreuses façons. Pour résumer les points communs, la malnutrition infantile peut être définie comme un état pathologique résultant d'une nutrition inadéquate, y compris la sous-nutrition (malnutrition protéino-énergétique) due à un apport insuffisant en énergie et autres nutriments ; surnutrition (surpoids et obésité) due à une consommation excessive d'énergie et d'autres nutriments ; Maladies de carence dues à un apport insuffisant d'un ou plusieurs nutriments spécifiques tels que les vitamines ou les minéraux (KY Ge et SY Chang, 2001).

2.1.2. Malnutrition chronique

La malnutrition chronique est souvent la conséquence d'un manque de qualité de la nourriture plus que d'un manque de quantité. Elle s'inscrit dans la durée et se caractérise par un retard de croissance (OMS, idem). Dans les pays en

développement, malgré une baisse globale du retard de croissance de 47 % en 1980 à 33 % en 2000, la malnutrition de l'enfant de moins de 5 ans demeure un problème majeur de santé publique (Apolinaire N'Guettia Kouamé et al, 2021).

Il existe deux formes de malnutrition chronique, le *stunting* et *le wasting*²³. Le *stunting* est défini par l'écart entre taille observée et taille d'une population de référence²⁴ à un âge donné²⁵ ; il s'agit donc un retard de développement, qui fait apparaître l'enfant comme petit pour son âge, mais ayant le plus souvent des proportions normales. Le *wasting* est défini comme un déficit en poids²⁶, qui fait apparaître l'enfant comme maigre, avec une taille peu affectée. Le *stunting* est par conséquent une forme sournoise de malnutrition, facile à mesurer, mais qui ne peut se dépister que si l'âge de l'enfant est connu. Le *wasting* est souvent présenté comme une forme de malnutrition aiguë²⁷, car la perte de poids est un symptôme qui réagit immédiatement aux privations, alors que le *stunting* s'étale sur une longue période et fait référence au passé de l'enfant (FROMENT Alain et KOPPERT Georges, 2000).

2.1.3. Taux de prévalence

La prévalence est définie comme l'état de santé d'une population à un moment donné. Elle est la façon la plus naturelle pour mesurer la fréquence d'une maladie dans une population donnée, intégrant donc la durée d'une maladie et la vitesse d'apparition de cette maladie dans cette population (Dama Ulrich, et al., 2024).

²³ L'équivalent français de *stunting* est retard de croissance staturale, celui de *wasting* est émaciation ou maigreur. Les termes anglais sont conservés ici car ils désignent des entités plus spécifiques que leurs traductions

²⁴ Les références les plus utilisées sont les références nord-américaines

²⁵ Valeur de la taille pour l'âge < -2 écarts-type du standard utilisé comme référence.

²⁶ Valeur du poids pour la taille < -2 écarts-types du standard utilisé comme référence

²⁷ Les malnutritions aiguës sont le marasme, une forme accentuée du *wasting* (enfant squelettique), et le kwashiorkor, syndrome œdémateux qui masque tout amaigrissement et survient surtout après le sevrage de l'enfant.

La prévalence est le nombre de sujets malades dans une population à un moment donné. La prévalence peut être instantanée, c'est à dire pour un moment donné, ou, au contraire, une période de temps donnée (mois, année). Dans ce cas, elle comprend les malades déjà présents au début de la période d'observation, qu'ils soient guéris ou décédés au cours de la période, ou qu'ils soient toujours malades au cours de la période, sans oublier les nouveaux malades apparus pendant ladite période (Sbai-Idrissi K. L., 2002).

2.2. Échantillonnage

L'échantillon de l'étude a été constitué à partir des données de 2022 du district sanitaire de Djibo, comprenant 7 273 cas de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et 3 896 cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). L'échantillonnage a été réalisé à l'aide du logiciel "Calculator.Net", avec un niveau de confiance de 95%, une marche d'erreur de 5% et une proportion de la population de 50% (Calculateur de Taille d'Échantillon, 2024). Cela a permis de sélectionner un échantillon représentatif des enfants affectés par la malnutrition aiguë. L'analyse a estimé qu'il faut toucher 365 enfants. Selon des données empiriques, chaque ménage dans les localités comme Djibo dispose en moyenne de 3 enfants âgés de 0 à 5 ans, ce qui donne 116 ménages à enquêter. La zone de l'étude a concerné la ville de Djibo, située dans le district sanitaire de Djibo, dans la région du Sahel. Cette approche permet de couvrir de manière adéquate les enfants touchés, afin de mieux cerner la prévalence de la malnutrition et d'identifier les principaux facteurs contributifs. L'enquête a été réalisée en touchant toutes les communautés en fonction de la représentativité et de l'échantillonnage disponible, tout en tenant compte de la cible. Les ménages enquêtés ont été identifiés à partir d'une base de sondage constituée en collaboration avec les agents de santé communautaire et les leaders locaux, permettant de recenser les ménages ayant au

moins un enfant âgé de 0 à 59 mois. Une méthode d'échantillonnage aléatoire a ensuite été appliquée pour sélectionner de manière objective les ménages à inclure dans l'enquête.

2.3. Outils et les techniques de collecte

Un questionnaire a été utilisé pour recueillir des données quantitatives et qualitatives en rapport avec les objectifs établis pour cette étude, facilitant ainsi l'analyse des facteurs contribuant à la malnutrition. Il a été structuré afin de capturer des informations variées (démographiques, économiques, alimentaires, sanitaires et environnementales des ménages concernés). Avant son déploiement sur le terrain, un pré-test a été réalisé pour s'assurer de sa clarté, de la pertinence des questions et de leur facilité de compréhension par les répondants. Cette étape a permis d'identifier d'éventuelles ambiguïtés ou questions manquantes et d'améliorer l'instrument.

Un guide structuré a été réalisé pour faciliter les entretiens, comprenant des questions sur la situation nutritionnelle, les habitudes alimentaires, l'accès aux services de santé et d'autres facteurs de risque associés à la malnutrition.

Les données ont été collectées avec KoboToolbox. Cela a facilité le déploiement des questionnaires en ligne, ce qui a été particulièrement utile pour des zones difficilement accessibles comme Djibo. Il a permis de collecter et stocker les données de manière sécurisée, minimisant ainsi les risques de perte ou d'erreur de transcription.

2.4. Collecte de données

Les enquêteurs ont été sélectionnés et formés sur les outils de collecte, les techniques de communication et le respect de l'éthique, en particulier pour travailler avec des enfants et des ménages vulnérables. Pour faciliter l'accès aux ménages, une

approche communautaire a été privilégiée. Les enquêteurs ont été introduits dans les communautés par les relais communautaires des secteurs. Cette stratégie a favorisé l'acceptabilité de l'enquête, renforcé la confiance des populations et facilité la collecte d'informations fiables, notamment auprès des familles vulnérables.

Chaque ménage a été interrogé afin de recueillir des informations sur les enfants de 0 à 5 ans, en documentant les cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) et sévère (MAS), les antécédents de santé et les conditions de vie. Dans la mesure du possible, des mesures anthropométriques (poids, taille, périmètre brachial) ont été effectuées afin d'évaluer de façon précise l'état nutritionnel de chaque enfant. Des smartphones avec des formulaires électroniques ont été utilisés afin de réduire les erreurs de saisie et de faciliter le suivi en temps réel.

2.5. Méthodes d'analyse

Les données ont été traitées afin d'identifier les taux de prévalence de la MAM et de la MAS, les principaux facteurs associés ainsi que les différences entre les zones.

Une analyse descriptive a été faite pour donner un aperçu général des caractéristiques de la population étudiée. Elle consiste à calculer des statistiques simples, telles que les fréquences, pour chaque variable démographique, économique, sanitaire, et nutritionnelle des ménages. Cette analyse permet de dresser un profil de la population, de décrire les niveaux de malnutrition, et de repérer les sous-groupes les plus touchés.

En somme, cette méthode d'analyse (descriptive et comparative) forme une approche analytique complète et rigoureuse. Elle permet de répondre aux objectifs de recherche en identifiant les facteurs de risque et en quantifiant leur impact, ce qui est essentiel pour proposer des interventions ciblées contre la malnutrition dans le district de Djibo.

3. Résultats

3.1. Cadre géographique de l'étude

3.1.1. Climat et végétation

La commune de Djibo se situe dans la zone agroclimatique sahélienne du Burkina Faso, caractérisée par des précipitations annuelles inférieures à 600 mm comme l'atteste la figure 1.

Figure 1: précipitations moyennes annuelles dans la commune de Djibo

Source : auteurs, illustrations à partir des données Burkina Faso, portail des données 2025

NB: les données des années 2019, 2020 et 2021 sont absentes pour des raisons d'insécurité.

Avec une précipitation moyenne annuelle de 458,73 mm, le nombre de jours de précipitations est de 38,125 par an. L'écart type de 43,78 montre que les variabilités des précipitations restent assez faibles au cours de la période 2009 à 2018.

La végétation est caractérisée par des formations de savane et de steppe peu anthropisées, avec une présence notable de graminées et d'arbres d'espèces sahéliennes comme le *Baobab*, le *Néré*, et des espèces ligneuses comme *Pteleopsis suberosa*, *Hymenocardia acida*, et *Daniellia oliveri*. On trouve également des forêts galeries le long des cours d'eau, peuplées d'espèces telles que le *Néré* et des graminées.

Les températures maximales et minimales de la commune se placent parmi les extrêmes observés au Burkina Faso (figure2).

Figure 2: températures maximales et minimales dans la commune de Djibo

Source : auteurs, illustrations à partir des données Burkina Faso, portail des données 2025

Au cours de la dernière décennie (2010-2020), les températures maximales ont connu une tendance à la hausse dans la commune, passant d'une moyenne maximale annuelle de 42,8°C en 2010 à 46,3°C en 2020. Au cours de la même période, les températures minimales moyennes annuelles ont connu une tendance baissière passant de 15°C en 2010 à 13,1°C en 2020.

Ces données de températures illustrent les conditions climatiques difficiles vécues par les populations de Djibo, dans un contexte d'insécurité, marqué par de nombreuses populations déplacées.

3.1.2 Démographie

La figure 3 montre une évolution des nombres des enfants de moins de 5 ans dans la commune de Djibo. Quant aux figures 4 et 5, elles présentent respectivement l'évolution de la population de la province du Soum et évolution de la population de la commune de Djibo ; Djibo étant le chef-lieu de la province du Soum.

Figure 3: évolution du nombre d'enfants de moins de 5 ans de la commune de Djibo

Figure 4: évolution de la population de la province du Soum

Figure 5: évolution de la population de la commune de Djibo

Source : auteurs, illustrations à partir des données Burkina Faso, portail des données 2025

La figure 3 montre une plus grande représentativité des garçons par rapport aux filles parmi les enfants de moins de 5 ans dans la commune de Djibo. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans a connu une augmentation entre 2009 et 2020 avant de connaître une baisse très notable à partir de 2021.

Au cours de la même période 2009-2020, la taille de la population du Soum a connu une constante augmentation, s'établissant à 532121 habitants en 2020. Cependant, à partir de 2021, le nombre d'habitants de la province va connaître une chute pour s'établir à 385 669 habitants en 2022 (figure4). Comparativement, la taille de la population de la commune de Djibo a connu une forte augmentation à partir de 2019 pour passer de 61 462 habitants à 300 000 habitants en 2022 (figure5). Ces statistiques montrent que 77,78% de la population de la province du Soum résidaient dans la commune de Djibo en 2022. Et près d'un quart (23,75%) de la population de Djibo étaient constitué d'enfants de moins de 5 ans. Cette situation illustre la délicatesse et le besoin de prise en charge de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans.

3.2. Situation humanitaire dans le district sanitaire de Djibo

3.2.1. Défis sécuritaires

Le contexte sécuritaire impacte l'accès aux services de santé. Selon les résultats de cette étude, malgré l'insécurité, 96,71 % des ménages accèdent aux soins, bien que certaines structures, comme les postes avancés de santé (PSA), subissent des fermetures temporaires en raison des incidents sécuritaires. Concernant les déplacements forcés, 52,63 % des ménages enquêtés ne sont pas affectés, ce qui s'explique par le fait qu'ils sont majoritairement des ménages hôtes (figure 6).

Figure 6: Ménages affectés par le contexte sécuritaire

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Le contexte sécuritaire de Djibo était dégradé pendant la période de collecte de données (décembre 2024 et janvier 2025). Durant toute cette période, il y avait au moins un incident sécuritaire par jour dans le district. Cela limitait l'accès des ménages aux centres de santé. L'insécurité a occasionné le blocus des routes menant à Djibo, et faisant de la ville une zone isolée. Cette situation a impacté les activités sanitaires, notamment la disponibilité des intrants et des produits pharmaceutiques pour la prise en charge des enfants malnutris.

3.2.2. Infrastructures et personnel médical

L'opérationnalité des infrastructures de santé reste un enjeu, avec 65,69 % des ménages affirmant que les structures de soins fonctionnent malgré l'insécurité. Toutefois, 84,21 % estiment que le personnel médical est affecté par la situation sécuritaire, ce qui peut influencer la qualité des soins offerts (figure 7).

Figure 7: Infrastructure et personnel médical affectés

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Djibo a accueilli un bon nombre de personnes de placées internes. En effet, 298 063 PDI étaient recensées au 31 janvier 2023 selon Fewsnat (2023), fuyant leurs villages d'origine. L'accroissement de la population suscite un besoin humanitaire conséquent pour répondre à la demande des populations à matière des services sociaux de base notamment la santé l'eau et l'éducation. En plus de la disponibilité des centres de santé, il faut un besoin suffisant en personnel de santé. Cependant, l'étude montre que ce personnel bien que disponible est affecté psychologiquement par les incidents enregistrés dans cette localité.

3.2.3. Défis organisationnels

L'approvisionnement en médicaments et en aliments thérapeutiques représente un défi majeur : 61,84 % des ménages signalent une indisponibilité de ces ressources essentielles, ce qui entrave la prise en charge de la malnutrition. De plus, 87,5 % des ménages constatent une pénurie de personnel qualifié pour assurer un suivi adéquat des cas de malnutrition infantile (figure 8).

Figure 8: Variables liées aux défis organisationnels

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Un approvisionnement régulier en médicaments et compléments alimentaires est nécessaire pour éviter les ruptures de stock. En outre, 72,37% des ménages avouent que l'approvisionnement n'est pas régulier.

L'étude a révélé que la crise sécuritaire a fortement impacté l'approvisionnement en médicaments et en denrées alimentaires, comme en témoigne 91,45% des ménages enquêtés. Depuis 2022, la ville de Djibo est restée sous blocus par les groupes armés, rendant les ravitaillements extrêmement difficiles. Les seuls approvisionnements en vivres et en produits de première nécessité sont effectués par convoi militaire, avec une fréquence très limitée, soit environ deux fois par an (figure 9).

Figure 9: Impact sur l'approvisionnement des médicaments

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

La crise sécuritaire persistante dans le district sanitaire de Djibo a profondément perturbé la gestion de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. L'insécurité a entraîné la fermeture ou le dysfonctionnement de plusieurs centres de santé, limitant ainsi l'accès des populations aux services de dépistage et de prise en charge nutritionnelle. De nombreux agents de santé ont été contraints d'abandonner leur poste, aggravant la pénurie de personnel qualifié. Par ailleurs, le déplacement massif des populations vers des zones plus sûres a conduit à une concentration des enfants dans les sites de déplacés internes, souvent dépourvus d'infrastructures sanitaires adéquates et la disponibilité d'intrant. Cette situation complique l'identification précoce des cas de malnutrition aiguë et retarde les interventions nécessaires, exposant davantage les enfants à des risques accrus de morbidité et de mortalité.

3.3. Malnutrition chez les enfants

3.3.1. Situation alimentaire et nutritionnelle à Djibo

La situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso est marquée par une tendance à la hausse des prévalences de l'insécurité alimentaire sévère et de l'insécurité alimentaire modérée (figure 10).

Figure 10: évolution des prévalences de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle

Source : auteurs, illustrations à partir des données Burkina Faso, portail des données 2025

Ainsi, de 9% en 2017, la prévalence d'insécurité alimentaire modérée est passée à 25% en 2022. Pour la prévalence d'insécurité alimentaire sévère, elle est passée de 1% en 2017 à 16% en 2022 (figure10). La situation n'est guère reluisante pour la commune de Djibo. Les blocus des groupes armés, l'érosion des moyens de subsistance, les longs retards dans l'approvisionnement des marchés et les faibles productions

agricoles ont entraîné une augmentation des prix des denrées alimentaires à partir de 2020 (figure 11).

Figure 11: évolution des prix du riz importé à Djibo

Source : auteurs, illustrations à partir des données Burkina Faso, portail des données 2025

Entre 2020 et 2022, le prix du riz importé a connu une hausse de 54,32%, s'établissant à 625 FCFA au cours du mois novembre 2022. Cette hausse est moins remarquable au cours de la période de soudure (août 2022).

3.3.2. Aide alimentaire et accès aux soins

Les résultats de cette étude montrent que 92,76 % des ménages enquêtés bénéficient d'une aide alimentaire fournie par des ONG opérant dans la province du Soum, soulignant ainsi la

dépendance importante des populations à l'aide humanitaire pour leur survie (figure12).

Figure 12: Pourcentage des ménages recevant l'aide alimentaire et ayant accès aux soins des enfants

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Pour l'accès aux soins, 59,87 % des ménages déclarent emmener leurs enfants au centre de santé uniquement en cas de maladie, ce qui pourrait limiter la prévention et le suivi régulier de la malnutrition. Toutefois, 96,05 % des ménages se situent à proximité d'un centre de santé, ce qui représente un atout pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire.

La quasi-dépendance des ménages à l'aide alimentaire à Djibo, constitue une contrainte structurelle majeure. Cette dépendance rend les communautés extrêmement vulnérables aux aléas de la chaîne d'approvisionnement humanitaire et limite la résilience des ménages face aux chocs alimentaires. Cela a un impact direct sur la prévention de la malnutrition, car sans sécurité alimentaire stable, les efforts thérapeutiques sont rapidement compromis.

La proximité d'un centre de santé n'est pas une totale garantie pour la prévention de la malnutrition chez les enfants, car la moitié des ménages, soit 59,87 %, ne fréquentent les centres de santé que lorsque l'enfant est malade. Cette pratique n'est pas à encourager puisque qu'en cas de complication, la prise en charge devient plus compliquée, surtout dans un contexte d'insécurité ou les intrants ne sont pas disponibles à tout temps et à tout moment.

3.3.3. Accessibilité à l'eau potable et toilettes adéquates

En matière d'accès à l'eau potable, 50,66 % des ménages consomment de l'eau des robinets, tandis que d'autres utilisent des sources alternatives telles que les puits et les mares, ce qui peut avoir un impact sur la prévalence des maladies hydriques (figure 13).

Figure 13: Accessibilité à l'eau potable et toilettes adéquates

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Ainsi, 61,84 % des ménages disposent de toilettes adéquates, un indicateur clé des conditions sanitaires et d'hygiène qui influence directement l'état nutritionnel des enfants.

L'accessibilité à l'eau potable reste un défi crucial. Cette étude montre que seulement 50,66% des ménages ont accès à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de la population n'a pas un accès régulier à une eau de qualité, favorisant l'apparition de maladies hydriques (diarrhées, parasitoses), elles-mêmes aggravantes de la malnutrition infantile. L'absence de toilettes adéquates et d'un système d'assainissement efficace accentue également les risques sanitaires, créant un environnement propice à la contamination, à la prolifération des infections et donc à la rechute des enfants après leur prise en charge nutritionnelle.

3.3.4. Pratiques d'alimentation et diversité alimentaire

L'étude révèle que 88,82 % des ménages pratiquent l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois, une pratique essentielle pour la santé infantile. Cependant, la diversification alimentaire reste un défi. Ainsi, 18,42 % des ménages introduisent les aliments complémentaires seulement à l'âge de deux ans, ce qui est tardif, tandis que 8,55 % le font après six mois (figure 14).

Figure 14: Pratiques nutritionnelles

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Concernant la diversité alimentaire, 88,82 % des ménages déclarent varier l'alimentation de leurs enfants, ce qui est encourageant pour une nutrition équilibrée. Toutefois, la qualité des repas reste une préoccupation, avec 65,79 % des ménages estimant que celle-ci est "dans la moyenne", suggérant des marges d'amélioration pour garantir un apport nutritionnel optimal.

Figure 15: Diversité alimentaire et qualité du repas

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Chaque ménage consomme au moins deux repas par jour. Toutefois, la qualité des repas reste insuffisante du fait de mauvaises pratiques culinaires des repas pour les enfants. Ces pratiques impactent négativement la croissance pondérale des enfants et accroissent le taux d'enfants malnutris dans cette partie du Burkina Faso. Cependant, il est important voire nécessaire de donner aux enfants une nourriture de qualité pour leur bien-être.

3.3.5. Santé et morbidité

Les maladies infantiles demeurent fréquentes. En effet, 69,74 % des ménages ont consulté pour des cas de paludisme au cours des trois derniers mois, ce qui témoigne de la forte prévalence de cette maladie dans la région. En revanche, la couverture vaccinale est globalement satisfaisante, avec 95,39 % des ménages affirmant que leurs enfants ont reçu les vaccins requis en fonction de leur âge (figure 16).

Figure 16: Santé et morbidité infantile

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Le paludisme est la première cause de consultation au Burkina Faso. Au Sahel voire à Djibo, la situation est encore pire, en témoigne les données de l'enquête. Le paludisme est également l'un des facteurs majeurs qui influence la santé infantile et contribue aux taux élevés des enfants malnutris dans le district sanitaire de Djibo. Cela peut s'expliquer par le contexte de la crise sécuritaire qui aggrave les conditions de vie des populations. La crise impacte également la prise en charge des enfants du fait de la rareté des intrants et la disponibilité des agents de santé dans les centres de santé.

3.3.6. Sensibilisation et d'éducation

L'éducation nutritionnelle des parents joue un rôle clé dans la lutte contre la malnutrition. L'étude indique que 98,68 % des ménages ont reçu des informations sur les besoins nutritionnels des enfants, ce qui reflète une bonne sensibilisation. De plus, 97,37 % des ménages ont recours aux soins de santé en cas de maladie, ce qui est un facteur positif pour la prise en charge précoce des maladies infantiles (figure 17).

Figure 17: Sensibilisation et éducation nutritionnelle

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

Les parents avouent avoir reçu des informations sur l'éducation nutritionnelles. Cependant, la pratique est tout autre. En effet, les ménages n'appliquent pas les conseils des pratiques essentielles de la nutrition afin de garantir la santé infantile.

Les ménages (97,37%) n'ont recours aux centres de santé qu'en cas de maladie, un aspect très inquiétant. Ce chiffre montre le bannissement de la prévention dans la prise en charge des enfants malnutrie. Un suivi médical des enfants doit être fait pour permettre de prévenir les maladies et éviter des complications pouvant aggraver la santé de l'enfant.

3.3.7. Aide alimentaire et suivi de l'état nutritionnel

Malgré ce contexte difficile, 85,53% des ménages ont affirmé avoir bénéficié de l'aide des ONG locales et internationales, un soutien essentiel pour la survie des populations vulnérables. Par ailleurs, 93,42% des ménages ont déclaré que le suivi de l'état nutritionnel des enfants s'est fait de manière régulière, bien que les intrants nutritionnels aient souvent manqué (figure 18).

Figure 18: Aide alimentaire et suivi de l'état nutritionnel

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

3.3.8. Accessibilité des centres de santé et coordination

L'accessibilité aux centres de santé est restée un enjeu majeur, avec 55,92% des ménages affirmant que ces structures étaient accessibles, bien que d'autres aient signalé une accessibilité limitée. En termes de référencement des cas de malnutrition, 60,53% des ménages ont souligné que les agents à base communautaire (ASBC) ont joué un rôle central dans la détection des cas, suivis par les centres de santé et les ONG. Cependant, seulement 36,84% des ménages ont jugé que la coordination entre les centres de santé était satisfaisante, mettant en lumière un besoin d'amélioration dans la gestion des cas.

3.3.9. Suivi et prise en charge des enfants malnutris

Le suivi et la prise en charge des enfants malnutris ont rencontré plusieurs défis. 51,97% des ménages ont signalé des cas de rechute après la prise en charge initiale, souvent en raison de conditions socio-économiques précaires et d'un accès limité à une alimentation adéquate. Toutefois, 76,97% des familles ont affirmé avoir adhéré aux programmes de nutrition et de suivi, démontrant une volonté d'améliorer la situation nutritionnelle de leurs enfants malgré les obstacles (figure 19).

Figure 19: Suivi et prise en charge des enfants malnutris

Source : Auteurs, résultat de l'enquête, 2024

4. Discussion

Les résultats de cette étude montrent que la malnutrition infantile demeure un problème de santé publique majeur dans le district sanitaire de Djibo, avec une prévalence significative au-dessus des seuils d'alerte de l'OMS. Cette situation s'inscrit dans un contexte particulier caractérisé par une insécurité persistante, des déplacements massifs de populations, la pauvreté et l'insuffisance des services de santé, qui compromettent l'efficacité de la réponse nutritionnelle.

✓ **Prise en charge des enfants malnutris de 0 à cinq ans**

La proportion élevée de cas de malnutrition aiguë sévère identifiés (près de 28,6 % selon les données de 2023) confirme les tendances observées dans d'autres districts du Sahel burkinabè, mais révèle une vulnérabilité accentuée dans cette zone spécifique. Ces chiffres sont cohérents avec ceux rapportés

par l'Enquête nationale SMART (Ministère de la santé et de l'hygiène publique, 2022), qui faisait état d'un taux de malnutrition aiguë globale dépassant 10 % dans plusieurs districts du nord du pays (Global IPC, 2023).

L'évaluation de l'accessibilité et de la qualité des soins révèle des faiblesses notables notamment l'insuffisance du personnel qualifié, les interruptions régulières d'approvisionnement en intrants nutritionnels, ainsi que le manque de formation continue sur les protocoles nationaux de prise en charge. Ces lacunes ont été soulignées aussi bien par les agents de santé que par les acteurs communautaires interviewés. Ce constat rejoint les conclusions de plusieurs études menées dans des contextes similaires (ex. : Niger, Mali), où les ruptures de stock et les faiblesses du système de santé ont été identifiées comme des obstacles majeurs à une prise en charge efficace (Comité International de la Croix-Rouge, 2023)

✓ **Défis rencontrés par le district sanitaire de Djibo dans la prise en charge des enfants malnutris**

Les facteurs socio-économiques jouent un rôle crucial dans la prise en charge des enfants malnutris. La précarité des ménages, l'insécurité alimentaire chronique, l'analphabétisme des mères et les pratiques alimentaires inadaptées contribuent de manière significative à la persistance de la malnutrition. Des résultats semblables avaient été trouvés au Mali en 2019 par TOURE Fady et al. Ils ont trouvé que l'illettrisme est un facteur aggravant la MAG chez les enfants avec un taux d'analphabétisme des mères de 78,2%. Aliou TALL Badara (2014) aboutit également à des résultats similaires et identifie le type de nutrition et le contexte comme facteurs aggravant le niveau de MAG chez les enfants de 0 à 5 ans. Le recours tardif aux structures de santé, souvent lié à la distance, au coût des déplacements ou à la peur des attaques, aggrave davantage la situation.

Toutefois, l'étude met aussi en lumière des leviers potentiels. Les agents de santé communautaires (ASC), malgré des moyens limités, jouent un rôle déterminant dans le dépistage et la sensibilisation. Leur implication accrue, à travers une meilleure formation, un soutien logistique renforcé et un suivi régulier, pourrait améliorer significativement les indicateurs nutritionnels. De plus, les interventions multisectorielles combinant santé, sécurité alimentaire, éducation nutritionnelle et protection sociale apparaissent comme indispensables dans un contexte d'urgence prolongée comme celui de Djibo.

5. Conclusion

Cette étude met en lumière la vulnérabilité extrême des enfants de 0 à 5 ans dans le contexte de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Très exposés aux effets de la malnutrition aiguë, aux retards de croissance, des déficiences immunitaires et voire la mort, les enfants font partie des premières victimes de la double crise humanitaire et sécuritaire.

Le cadre géographique de cette étude dépeint des conditions de vie difficiles des ménages dans la commune de Djibo, dans le sahel du Burkina Faso. Au cours de la dernière décennie, les températures minimales et maximales moyennes annuelles ont connu une tendance vers les extrêmes, passant de 15°C en 2010 à 13,1°C en 2020 pour les températures minimales moyennes, et de 42,8°C en 2010 à 46,3°C pour la même période.

La crise sécuritaire a entraîné une ruée des populations de la province du Soum vers la commune de Djibo. Cela a entraîné une très forte concentration de personnes déplacées internes dans la ville de Djibo. Ainsi, en 2022, la commune de Djibo concentrait à elle seule, 77,78% de la population de toute la province. Il s'agit d'une concentration démographique qui fragilisent les ménages déjà vulnérables.

Cette étude montre alors que les facteurs socioéconomiques jouent un rôle crucial dans la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 59 mois dans le district sanitaire de Djibo. Mené auprès de 116 ménages ayant des enfants de 0 à 59 mois dans les villes de Djibo, ce travail montre les effets de la situation sécuritaire sur la malnutrition aiguë des enfants. Les résultats montrent une grande vulnérabilité des personnes déplacées internes. En effet, 92,76 % des ménages enquêtés bénéficient de l'aide alimentaire, ce qui traduit une certaine dépendance vis-à-vis de l'aide. Les ONGs jouent un rôle central dans la prise en charge de la nutrition. Des infrastructures aux soins en passant par l'alimentation, les ONG apportent de grands soutiens aux populations locales et surtout aux personnes déplacées internes. Ainsi, 85,53% des ménages ont affirmé avoir bénéficié de l'aide des ONG locales et internationales, un soutien essentiel pour la survie des populations vulnérables.

Face aux défis liés à la gestion de la malnutrition dans le district sanitaire de Djibo, l'éducation nutritionnelle des parents joue un rôle clé dans la lutte contre la malnutrition. Ainsi, afin d'optimiser la lutte contre la malnutrition, il faut notamment renforcer les capacités des agents de santé communautaires appelés "Agents de santé à base communautaires" (ASBC).

6. Bibliographie

BURKINA FASO (2025), Burkina Faso Portail données, <https://burkinafaso.opendataforafrica.org/data/#menu=personal&submenu=favorites>, consulté le 01/08/2025

CALCULATEUR DE TAILLE D'ECHANTILLON (2025), *Calculateur de Taille d'Échantillon* <https://calculatrice.now/calculateur-de-taille-d-echantillon/>, Consulté le 18 Juin 2024

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, (2023), Burkina Faso : l'accès à la nourriture, l'eau et la santé

est un défi majeur, <https://www.icrc.org/fr/document/burkina-faso-acces-nourriture-eau-et-sante-est-un-defi-majeur#:~:text=Dans%20les%20situations%20de%20violence,obstacles%20majeurs%20pour%20leur%20sant%C3%A9.,> consulté le 27/07/2025

DAMA Ulrich, TCHOFFO Désiré, AKOA François Anicet Onana, et al. (2024), «Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les départements du Mayo-Tsanaga et du Logone et Chari, Extrême-Nord, Cameroun», in *PAMJ Clinical Medicine*, 2024, vol. 14, no 3.

FOOD SECURITY CLUSTER BURKINA FASO (2024), *FEWSNET : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Persistence des résultats de Crise (Phase 3 de l'IPC) à pire dans les zones à fort défi sécuritaire, Octobre 2024 - Mai 2025*, <https://fcluster.org/burkina-faso/document/fewsnet-perspectives-sur-la-securite> , consulté le 18/05/2025

FROMENT Alain et KOPPERT Georges (2000), « Malnutrition chronique et gradient climatique en milieu tropical. L'homme et la forêt tropicale » in *Travaux de la société d'écologie humaine*, France, p. 639-659.

GLOBAL IPC (2023), Burkina Faso, Situation Nutritionnelle National des 45 Provinces en 2021-2022, Burkina Faso, CILSS, 15p

KY Ge et SY Chang (2001), «Definition and measurement of child malnutrition» in *Biomedical and Environmental Sciences: BES, 01 Dec 2001, Institute of Nutrition and Food Hygiene, Chinese Academy of Preventive Medicine, Beijing 100050, China*, pp. 14(4):283-291, PMID: 11862608

MARC Souris (2019), *épidémiologie et géographie, principes, méthodes et outils de l'analyse spatiale*, éditions ISTE, collection systèmes d'information, web et sociétés, Grande Bretagne, p90

MEIJERS Judith Maria Margaretha, Marian A.E. van Bokhorst-de VAN DER SCHUEREN R.D., Jos M.G.A. Schols,

SOETERS M.D. Peter B., HALFENS Ruud J.G. (2010), « Basic nutritional investigation: Defining malnutrition: Mission or mission impossible? », in *Science direct, elsevier Nutrition*, Volume 26, Issue 4, April 2010, Netherland, Pages 432-440

MENARD Béatrice (2003), *la géographie de la santé*, University of Caen esplanade de la paix, France.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE (2022), *enquête nutritionnelle nationale, rapport final*, Burkina Faso, 92p.

N'GUETTIA KOUAMÉ Apolinaire, YANOGO Kiswendsida Pauline, KABORÉ Jean, MEDA Nicolas (2021), « Factors associated with malnutrition among children under 5 years of age in the Health Care District of Danan, Ivory Coast, January 1 to March 31, 2017: A case control study », in *Journal of Public Health and Epidemiology*, 2021/3

OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS (OCHA) (2022), Groupe de Travail Régional sur la Nutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre Mars 2022, Note conjointe sur la situation nutritionnelle dans la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, [https://reliefweb.int/report/burkina-faso/groupe-de-travail-r-gional-sur-la-nutrition-en-afrique-de-l-ouest-et-du-centre#:~:text=Par%20cons%C3%A9quent%2C%20en%2022%2C%20on,de%20r%C3%A9ussite%20le%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9,consulté le 18/12/2024](https://reliefweb.int/report/burkina-faso/groupe-de-travail-r-gional-sur-la-nutrition-en-afrique-de-l-ouest-et-du-centre#:~:text=Par%20cons%C3%A9quent%2C%20en%2022%2C%20on,de%20r%C3%A9ussite%20le%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9,consulté%20le%2018/12/2024)

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS) (2025), *Malnutrition*, <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>, consulté le 21/08/2025

PICHERAL Henri (2001), Dictionnaire raisonné de géographie de la santé. (No Title), 2001.

REMY Gérard (1988). « Paysages et milieux épidémiologiques dans l'espace ivoiro-burkinabé : étude de géographie des principales maladies transmissibles », in

Talence, CEGET-CNRS (éd. abrégée de la thèse d'État), France, 265 p.

SAINT-JULIEN Thérèse (1990). « Processus de diffusion », in Encyclopédie géographique. Paris : Economica, p. 577-598.

SBAI-IDRISSI, K., GALOISY-GUIBAL L., and BOUTIN J. P. (2002), « Que sont l'incidence et la Prévalence », *In Med Trop (Mars)* 62.2 (2002): 199-201.

TALL Aliou Badara (2014), les facteurs associés à la malnutrition aigüe chez les enfants âgés de 0 à 5 ans dans huit régions du Sénégal, Institut de santé et de développement, Université Cheick Anta Diop, Sénégal, 58p

TOURE Fady, SANGHO Oumar, DIALLO Oumar, MODIBO DIARRA Moussa, FOMBA Seydou, et al (2019), « facteurs de risque et prise en charge de la malnutrition aiguë severe associée au paludisme chez les enfants de 0 à 59 mois dans le district sanitaire de Dioila au Mali » in *Revue Malienne de Science et de Technologie Série B : Médecine humaine, Pharmacie, Production animale*, Vol. 0 No 22 (Décembre 2019), Mali, pp 45-55

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) (2023), *communiqué de presse: Burkina Faso : l'insécurité plonge les enfants dans la malnutrition*, Burkina Faso, <https://www.unicef.fr/article/linsecurite-plonge-les-enfants-du-burkina-faso-dans-la-malnutrition/>, consulté le 18/12/2024

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (2024), *UNHCR Burkina Faso, Aperçu des personnes déplacées de force au 31 mai 2024*, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/109198>, consulté le 18/05/2025.

VIGNERON, Emmanuel (1995), « La géographie de la santé : un agenda qui se précise », in *Espace Populations Sociétés* 13.1, France, (1995): 31-41.

L'INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES ET HYDRODYNAMIQUE DANS LA MORPHODYNAMIQUE DU TRAIT DE CÔTE : CAS DE LA PETITE CÔTE

Alia Diène FAYE

*Doctorant, Ecole Doctorale Eau Qualité et Usage de l'Eau,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar*

Résumé

L'érosion côtière est un phénomène naturel lié globalement aux changements climatiques. Ce phénomène a connu ses dernières décennies une accélération fulgurante lié à la forte anthropisation des littoraux. Le Sénégal est l'un des pays au monde les plus exposé à l'érosion côtière. De nombreuses dynamiques entrent en considération dans le système littoral de la Petite Côte. Le facteur climatique influence directement dans la morpho-dynamique du trait de côte, le vent de par sa direction et son intensité participe à la modification du trait côte. Les facteurs climatiques et les facteurs hydrodynamique au niveau de la Petite Côte varient en fonction des saisons, ce qui fait que l'érosion côtier dans cette partie du littorale est saisonnier. Ce qui peut être expliqué par la position géographique de la Petite Côte, mais aussi de l'origine et de la direction des vents. La part prépondérante des processus morphogéniques éoliens et hydrodynamiques au niveau du littoral entre Mbour et Joal nous interroge sur l'impact géomorphologique des changements climatiques récents.

Abstract

Coastal erosion is a natural phenomenon linked to climate change. In recent decades, this phenomenon has accelerated dramatically due to the intense anthropization of coastal areas. Senegal is one of the countries most exposed to coastal erosion in the world. Many dynamics come into play in the Petite Côte coastal system. Climate directly influences the morphodynamics of the coastline, with wind direction and intensity contributing to coastal change. Climatic and hydrodynamic factors on the Petite Côte vary according to the seasons, meaning that coastal erosion in this part of the coastline is seasonal. This can be explained by the geographical position of the Petite Côte, but also by the origin and direction of the winds. The predominant role of wind

and hydrodynamic morphogenic processes along the coast between Mbour and Joal raises questions about the geomorphological impact of recent climate change.

Introduction

Le littoral est un espace exigu caractérisé par des mouvements sédimentaires importants qui occasionnent des variations morphologiques au niveau des profils de plage dont l'importance dépend en grande partie de la nature et de l'amplitude des agents hydrodynamiques que sont les houles, les vagues et les marées (Ibe & Queleennec, 1989) cité par Sagne et al (2019).

Dans un contexte mondial marqué par un réchauffement climatique, entraînant une élévation croissante du niveau marin, les espaces côtiers sont de plus en plus menacés par les risques d'érosion et de submersion marine. Les littoraux sont parmi les écosystèmes les plus vulnérables et seront graduellement exposés aux effets du changement climatique au cours du siècle (GIEC, 2007).

Plus de 70% des côtes sableuses du monde connaissent des problèmes d'érosion côtière, matérialisés par des reculs de la ligne de rivage variant en moyenne entre 1 et 4m par an (Niang-Diop, 1995 ; Sy, 2013 ; Thior, 2020). Les projections du GIEC de 2007 seront très probablement dépassées : les simulations les plus récentes suggèrent une remontée du niveau marin comprise entre 60 et 180 cm en 2100. L'enjeu est de taille : plus de trois milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, habitent sur une côte ou à moins de 200 km d'un littoral et un dixième de la population vit aujourd'hui à moins de 10 m au-dessus du niveau de la mer (Deschamps et Courcoux, 2014). L'augmentation des températures accélère la fonte des glaciers ce qui à son tour augmente le niveau des océans. Ce qui constitue une menace sérieuse pour les pays côtiers du monde. L'une des

menaces les plus sérieuses ces dernières décennies est l'érosion côtière.

Le Sénégal, avec une façade maritime de plus de 738 km, est particulièrement affecté par l'érosion côtière. Selon Faye (2010) le taux de recul du trait de côte sur le littoral sénégalais est 2,5m par an. C'est un milieu fragile, essentiellement sableux qui abrite 52% de la population et concentrant la plupart des installations industrielles (Badji et al 2025) ce qui fait qu'ils subissent différemment le phénomène d'érosion côtière.

Phénomène naturel, accentué par les effets anthropiques, l'érosion côtière est de plus en plus intense dans la façade maritime de la Petite-Côte sénégalaise. Qui se situe au Sud de la presqu'île du Cap-Vert et se prolonge jusqu'à l'embouchure du Sine Saloum. Son orientation générale est SSE malgré la présence de caps la compartimentant. (Turmine V 2000). La Petite Côte est caractérisée par des côtes sableuses couplées à un cordon littoral de faible largeur, ce qui accentue sa vulnérabilité face à l'intensité des activités humaines et des changements globaux (Yade 2022). La Petite Côte est segmentée par de petits affleurements rocheux et par des petites baies formant un littoral en échelons dont la disposition est contrôlée par la tectonique (Niang-Diop, 1995). Elle se distingue par la présence également de lagunes et de flèches. (Turmine V 2000)

La fréquence et la direction des vents sont liées à l'alternance saisonnière (Diop, 1990). En saison sèche, la Petite Côte est sous l'influence des flux d'alizé et pendant la saison des pluies on note la prédominance des flux de mousson d'origine ouest. L'alizé continental chaud et sec qui vient du nord-est balaie la région pendant la saison sèche. L'alizé maritime, de direction nord et nord-ouest est issu de l'anticyclone des Açores et chargée humidité. Il adoucit les températures grâce à sa longue trajectoire océanique qui lui rend fraîche et humide mais il se continentalise au fur et à mesure qu'il s'éloigne du littoral.

Le littoral se distingue par un climat océanique, marqué par la circulation permanente de masses d'air qui influencent fortement l'évolution spatio-temporelle du milieu naturel. L'intensité des houles et des vagues, directement liée à la force du vent, confère à ce dernier un rôle d'agent érosif majeur. Le vent agit sur le littoral de deux manières : d'une part, une action immédiate sur les matériaux meubles, et d'autre part, une action différée sur les matériaux plus durs, à travers le mouvement de la houle. (Tine, 2021)

Toute modification du régime des vents et de la direction entraînera une répercussion sur l'érosion des côtes, un littoral abrité peut devenir un littoral battu (Lemasson & Regnaud, 1997). Sur les cordons sableux et les dunes littorales, le détachement, le transport et le dépôt des particules de sédiments nécessite une vitesse de vent dite vitesse critique de frottement (Lemasson & Regnaud, 1997). L'intensité de l'action éolienne sur le littoral est liée d'une part au degré de couverture végétale, qui peut modifier la direction du vent et diminuer sa vitesse, et d'autres parts à la granulométrie et au degré de cohésion des sédiments.

L'alternance des circulations d'alizés et de mousson s'explique par les déplacements et modifications de ces centres d'action et masses d'air, Diop (1990). Cette circulation est composée de deux types de flux, un flux d'alizé (alizé maritime) et de

mousson dont l'alternance saisonnière donne naissance à une succession de deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Ces flux qui circulent dans les basses couches de l'atmosphère se différencient par leurs trajectoires. L'alizé est en dominante Est et ne traverse pas l'Équateur géographique tandis la mousson, de composante Ouest, franchit l'Équateur géographique et change de direction, Ndong (1996).

Déplacement saisonnier de la zone convergence intertropicale (ZCIT), (CEDEAO, 2008).

Au Sénégal, le régime des houles dominantes et la dérive littorale associée présentent une orientation générale nord-ouest (NW). Toutefois, des houles intermittentes de secteur sud-ouest (SW), observées de juin à septembre, induisent une dérive de même direction. Entre octobre et décembre, ce sont les houles de secteur ouest (W) qui prédominent. Cette alternance saisonnière influence la dynamique côtière, notamment la direction des transports sédimentaires. La houle de secteur nord-ouest, principale force motrice, et la dérive qu'elle engendre expliquent l'orientation méridionale caractéristique de l'ensemble des flèches littorales du pays. (Diaw, 1997)

La circulation des vents sur la Petite Côte est principalement influencée par les anticyclones des Açores et de Sainte-Hélène. Ces masses d'air, issues de zones de hautes pressions, présentent des directions et des vitesses variables selon les saisons. L'analyse des directions moyennes mensuelles, fondée sur une série de 54 années de mesures effectuées à la station météorologique de Mbour, met en évidence les principales orientations des vents. Celles-ci sont exprimées en degrés selon les secteurs retenus (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), tandis que la fréquence d'occurrence de chaque direction est traduite en pourcentage.

L'analyse des vents nous renseigne sur la fréquence des directions moyennes mensuelles observées à la station synoptique de Mbour. Cette dernière est soumise à l'influence dominante des flux d'alizés maritimes, caractéristiques du domaine nord-soudanien côtier. Sur la base d'une série de 54 années d'observations (de 1970 à 2024), deux grandes variations de fréquences directionnelles se dégagent :

- ✓ De novembre à avril, la direction dominante des vents est le Nord-Est, correspondant à la saison sèche. Cette période se caractérise par la prédominance des alizés continentaux et l'influence maximale des hautes pressions subtropicales ;
- ✓ De mai à octobre, les vents dominants proviennent du Nord-Ouest et de l'Ouest, coïncidant avec la saison humide. Cette période se caractérise par une augmentation des vents de ces secteurs, liée à l'installation de la mousson et à la migration vers le nord de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT)

Ces alternances saisonnières traduisent l'importance des régimes atmosphériques régionaux dans la dynamique climatique de la Petite Côte, influençant directement la direction de la houle, le transport sédimentaire et l'évolution morphologique du littoral.

Ces saisons éoliennes influencent fortement la direction des houles et, par conséquent, la dynamique du littoral. Durant la saison sèche, marquée par les vents de secteur Nord-Est, la Petite Côte est relativement épargnée par l'érosion côtière. En effet, la presqu'île du Cap-Vert joue un rôle de barrière naturelle, atténuant l'action directe des houles et protégeant ainsi une partie du littoral. À l'inverse, pendant la saison des pluies, les vents dominants sont de direction ouest. Durant cette période, la côte est fortement exposée à l'érosion littorale, en raison de la puissance accrue des houles alimentées par ces vents. Ces conditions favorisent le recul du trait de côte et la mobilisation importante de sédiments, accentuant la vulnérabilité.

Direction des vents dans la station de Mbour de 1970 à 2024

2.1. Rôle de la vitesse du vent dans la morphodynamique du trait côte

Les transports sédimentaires induits par la dérive varient en fonction des côtes. Ils sont de l'ordre de 100 000 à 300 000 m³ par an (Minot, 1934) sur la flèche de Sangomar et de l'ordre de 25 000 m³ par an entre Rufisque et Joal. Les apports sédimentaires d'origine éolienne sont très faibles sur cette Petite Côte (Faye, 2010). En effet, sur cette partie du littoral, les vents ne dépassent pas 5 m/s. Les vitesses les plus fortes interviennent entre janvier et avril

Tableau : Vitesse moyenne mensuelle des vents dans la station de Mbour de 1970 à 2024

Mois	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Vitesse m/s	3,1	3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	2,7	2,4	2,0	2,1	2,5	2,8

2.2. Les agents marins de la dynamique littorale

La circulation océanique ouest africaine est marquée par la présence de deux courants : le courant des Canaries situé à une profondeur moyenne de 500 mètres, avec une vitesse de l'ordre de 10 à 15 cm/s. Ce courant couvre toute la partie Nord des Rivières du Sud à partir de la basse Casamance. Le deuxième courant est celui de Guinée, orienté Ouest-Est qui se situe à une profondeur moyenne de 25 mètres tandis que sa vitesse est variable et peut dépasser 50 cm/s (UICN, 2010). Il couvre également une grande partie de l'Afrique atlantique de la Guinée Bissau jusqu'au golfe de Guinée.

Synthèse des forçages et facteurs interagissant pour contrôler les changements morphologiques de la zone littorale. Source : Morton (2003).

2.3. La circulation océanique régionale

Les eaux océaniques se déplacent continuellement à des vitesses variables en fonction du climat, de la salinité, de la densité, de force de Coriolis et du rayonnement solaire. Cette circulation océanique se traduit par des courants marins qui ont un impact sur l'évolution des espaces littoraux. Ce sont des mouvements d'eau engendrés par la circulation atmosphérique à la surface et en profondeur des océans. La surface des océans suit pratiquement la même trajectoire que les vents dominants. La vitesse de déplacement des courants marins dépend de la vitesse des vents en surface. Plus celle-ci est importante, plus la vitesse moyenne de la circulation océanique s'accélère et

provoque le déplacement de masse d'eau et de chaleur plus important.

L'existence d'upwelling côtier sur la côte ouest de l'Afrique est due à l'action des alizés qui repoussent les eaux de surface en direction de l'ouest, associée à la force de Coriolis qui porte les eaux vers le large. Il existe deux zones d'upwelling permanents : le Cap Blanc et la petite côte sénégalaise. (Tine, 2021)

Variation saisonnière des courants marins en Afrique de l'Ouest (Cormier Salem, 1999).

2.4. L'élévation du niveau de la mer

L'élévation du niveau de la mer, appelée aussi remontée du niveau marin, est un phénomène observable au niveau mondial depuis le début du XX^e siècle, qui résulte du réchauffement climatique. Le niveau moyen des océans augmente de vingt centimètres entre 1901 et 2018, la moitié de cette hausse étant observée après 1980. Le rythme annuel, en 2020, est estimé à

plus de 3,5 mm par an. Les mesures sont effectuées principalement par deux moyens : les marégraphes, installations fixes à terre, et l'altimétrie satellitaire.

Le niveau des océans est lié au climat et plus précisément à la température moyenne à la surface de la Terre. Pendant les périodes glaciaires, il est plus bas qu'actuellement, parfois de plus de cent mètres. Il connaît, comme le climat, une période de stabilité relative d'environ 2 500 ans avant le XX^e siècle. L'élévation du niveau de la mer est principalement liée à deux phénomènes qui découlent du réchauffement climatique. Le premier est la fonte d'une partie des glaces continentales (inlandsis polaires et glaciers de montagne), qui contribue pour environ 50 % à l'élévation actuelle. Le deuxième est la dilatation thermique de l'eau des océans sous l'effet de l'élévation de la température. Ces deux phénomènes sont très lents : la constante de temps de leur réponse à une élévation brutale de température se mesure en siècles. Pour cette raison, le niveau de la mer commence à peine à montrer les effets du réchauffement climatique, et devrait, même en cas d'arrêt de ce dernier, continuer à augmenter pendant tout le troisième millénaire.

À côté de ces deux effets principaux, d'autres phénomènes, qui ne sont pas forcément directement liés au réchauffement climatique, contribuent aussi à l'élévation actuelle. Le plus significatif est l'épuisement des aquifères surexploités sur les continents.

Les conséquences prévisibles les plus importantes de l'élévation du niveau de la mer sont le recul du trait de côte, la disparition de territoires insulaires de faible altitude, l'intrusion d'eau salée dans les aquifères d'eau douce proches des côtes, la destruction d'écosystèmes côtiers et la perte de patrimoine culturel et historique. Ces conséquences peuvent être aggravées, localement, par la subsidence des sols et les effets météorologiques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89%C3%A9volution_du_niveau_de_la_mer

Évolution récente du niveau moyen global des océans, estimée à partir des données marégraphiques sur le XX^e siècle. Les points rouges (+ barre d'erreur) représentent les estimations de Church et al. (2004), les points bleus celles de Jevrejeva et al. (2006). D'après Cazenave et Llovel (2010).

Évolution récente du niveau moyen global des océans, estimée à partir des données altimétriques sur les deux dernières décennies. Le cycle annuel a été enlevé, les points bleus représentent des données sur 10 jours, la ligne rouge est une moyenne glissante sur 4 mois. Mise à jour de Cazenave et Llovel (2010)

Le niveau des mers s'est stabilisé il y a environ 3 000 ans (jusqu'à la remontée actuelle), il a toujours fluctué au cours des temps géologiques. À la fin des années 1990, il était d'environ 2 mm/an avant de passer à 4 mm/an ces dernières années (<https://bonpote.com/hausse-du-niveaude-la-mer-et-changement-climatique/>). D'après les scénarios du GIEC, il est très probable que cette élévation se produise à un rythme plus rapide que celui observé entre 1971 et 2010, en raison du réchauffement accru de l'océan et de l'augmentation de perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires.

L'élévation du niveau marin est l'un des phénomènes les plus importants de nos jours. Une accélération est notée depuis les années 1990 dont les impacts peuvent être observés dans les régions côtières surtout à topographie basse. Les observations marégraphiques indiquent qu'au cours du XXe siècle, le niveau de la mer s'est élevé de près de 20 centimètres. Une élévation qui n'est pas uniforme dans la mesure où une élévation inférieure est enregistrée en Afrique de l'Ouest, au marégraphe de Dakar (station de référence) entre 1992 et 2018. Les observations montrent que le niveau marin varie entre 6905 mm et 7016 mm par rapport à la Référence locale révisée (RLR) TINE (2021).

Selon le rapport du GIEC (IPCC 2007), deux sources majeures expliquent l'élévation récente du niveau moyen global de la mer : L'expansion thermique des océans due à leur réchauffement causé par la hausse des températures moyenne des basses couches de l'atmosphère. Cet effet, dit stérique, est estimé à partir de données hydrographiques mesurant la température et la salinité de l'océan (relevés bateaux, sondes, bouées dérivantes, flotteurs profilants du projet ARGO). • L'augmentation du contenu en eau des océans, par l'apport d'eau douce consécutif à la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires (appelées aussi inlandsis) du Groenland et de l'Antarctique. La contribution des calottes polaires est estimée

à partir de mesures spatiales (altimétrie, gravimétrie spatiale) alors que pour les glaciers de montagne, on utilise principalement des mesures in-situ. À l'échelle de la décennie, les principaux apports viennent de la fonte des glaciers et des calottes polaires (qui a augmenté dans les années 1990) et de la dilatation thermique des couches supérieures de l'océan. La dilatation des couches profondes des océans y contribue à un moindre degré mais sensiblement. Les variations associées aux modifications du cycle hydrologique ont représenté une perte sur la dernière décennie.

2.5. Les vagues et les houles

Les houles et les vagues constituent des facteurs vitaux dans la dynamique littorale en ce sens qu'ils sont à l'origine des différents processus d'accrétion et de progradation observés sur les côtes. Leurs actions répétitives combinées à la dynamique des marées participent à la mobilisation et au déplacement des sédiments vers le large.

Principalement, deux types de houles d'origine lointaine atteignent les côtes sénégalaises (Niang Diop, 1995). Les houles qui se dirigent vers ce littoral ont une orientation diverse mais avec une direction préférentielle Nord-Ouest. La figure montre les plans de houle et dérive littorale induite (houle de direction Nord-ouest in Guérin (2003), d'après Niang Diop (1995 et Riffault, 1980).

Plans de houle et dérive littorale induite

Source : Riffault 1980 in Guerin (2003)

Le régime des houles est régi par la circulation atmosphérique générale en Afrique de l'Ouest. En effet, les vents du littoral atlantique d'Afrique sont faibles par rapport à ceux des latitudes plus élevées dans les deux hémisphères.

Ces vents ne sont pas capables de produire des houles à grande longueur d'onde et à longue période, susceptibles de se faire sentir à de grandes distances. Ce sont donc les influences lointaines d'origine boréale et Australe qui se font sentir sur les côtes atlantiques de l'Afrique (Pennober, 1999).

La houle est l'un des forçages dynamiques qui conditionnent la morphologie sédimentaire et l'érosion côtière. Cependant, les analyses faites sur le régime des houles et les courants de surface sur les côtes atlantiques d'Afrique (généralement parallèles aux côtes) montrent qu'elles n'exercent pas une

influence directe sur la morphodynamique sédimentaire. D'octobre à juin, la houle du Nord-ouest domine le large des côtes sénégalaises tandis que de juillet à septembre, cette houle change complètement de direction et exerce une influence directe sur le littoral sénégalais. Le transport sédimentaire est conforme à la dérive littorale induite qui est de direction Sud (Tine 2021). Cette dynamique saisonnière des houles varie en fonction des milieux géographiques.

2.6. Les marées

La marée est issue de l'action gravitationnelle de la lune et du soleil sur les océans. Les marées sont de type semi-diurne dans cette région des Rivières du Sud avec deux maxima et deux minima. Cependant, l'heure des marées n'est pas fixe mais la plupart des observations est enregistrée aux environs de 06h et 18h pour la marée basse et 12h et 00h pour la marée haute. La Petite Côte est soumise à quatre variations du niveau marin au cours des 24 heures. La marée a un impact sur la morphodynamique de la plage. En marée haute, les brisants se déplacent vers le secteur du swash et l'importante quantité de sédiments qu'ils remettent en suspension y est directement déposée sous forme de lamines, occasionnant ainsi une forte accrétion (Tine 2021). En marée basse, le backwash devient plus puissant et augmente la déclivité de la plage. Les sédiments sont alors déplacés en dehors du secteur du swash, vers le large (Degryse-Kulkarni, 2003). Ces actions hydrodynamiques justifient l'importance du cycle tidal et de la houle sur l'évolution morphologique. La marée est issue de l'action gravitationnelle de la lune et du soleil sur les océans. Les marées sont de type semi-diurne dans cette région des Rivières du Sud avec deux maxima et deux minima. Cependant, l'heure des marées n'est pas fixe mais la plupart des observations est enregistrée aux environs de 06h et 18h pour la marée basse et 12h et 00h pour la marée haute. La Petite Côte est soumise à

quatre variations du niveau marin au cours des 24 heures. La marée a un impact sur la morphodynamique de la plage. En marée haute, les brisants se déplacent vers le secteur du swash et l'importante quantité de sédiments qu'ils remettent en suspension y est directement déposée sous forme de lamines, occasionnant ainsi une forte accrétion (Tine 2021). En marée basse, le backwash devient plus puissant et augmente la déclivité de la plage. Les sédiments sont alors déplacés en dehors du secteur du swash, vers le large (Degryse-Kulkarni, 2003). Ces actions hydrodynamiques justifient l'importance du cycle tidal et de la houle sur l'évolution morphologique.

Variation journalière de la marée enregistrée par le marégraphe de Dakar

Conclusion

Le Sénégal avec une façade maritime de 700 km est très affecté par l'érosion côtière. Chaque année plusieurs dégâts dû à l'avancé de la mer son enregistré. Cette situation entraine le déplacement de population, la perte d'infrastructure et des conséquences économique et environnementale désastreuse. Parmi les régions les plus affecté par l'érosion côtière au Sénégal, nous avons la région de Saint-Louis, la région de Ziguinchor, et la région de Thiès qui constitue notre milieu d'étude. La part prépondérante des processus morphogéniques éoliens et hydrodynamiques au niveau du littoral entre Popoguine et Joal nous interroge sur l'impact géomorphologique des changements climatiques récents. Au sein d'un espace ayant, par le tourisme et la pêche, une richesse économique liée à la mer, les perspectives d'évolution spatiale du littoral présentent-elles un danger pour la société locale

Référence bibliographique

YADE Djiby, 2022. Erosion côtière et stratégie d'adaptation face à la vulnérabilité climatique sur la Petite Côte sénégalaise cas de la commune de Mbour et de Saly-Portudal. 132p, mémoire de master USAZ.

TINE Dome, 2021. L'évolution climatique, dynamiques des espaces littoraux et impacts sur les activités socio-économiques de la Basse Casamance (Sénégal) au Rio Gêba (Guinée Bissau) : Approche géomorphologique. 301pThèse de doctorat, UCAD

FALL Pape Salla, 2021 une analyse sur la dynamique spatiale de la vulnérabilité et de la stratégie d'adaptation des populations face à l'érosion côtière : cas de Popoguine-Ndayane (Petite Côte). 106p

DEEC, 2021. Programme d'investissement régional de résilience de zones côtières en Afrique de l'ouest (WACA) : Cadre de gestion environnementale et sociale actualisé, version provisoire, République du Sénégal. Rapport 131 p

NGOM Mor Talla, 2020. La problématique de l'érosion côtière à Nianing, région de Thiès. 108p, mémoire de master, USAZ

THIOR Mamadou, 2020. Dynamique du littoral de la Casamance : caractéristiques morpho dynamiques, changements environnementaux et impacts socioéconomiques.

WEISSENBARGER et al, 2020. Changements climatiques, changements du littoral et évolution de la vulnérabilité côtière au fil du temps : comparaison de territoires français, canadien et sénégalais,

SAGNE Pape, FALL Boubacar, BA Kader, 2021. Evolution morphosédimentaire de la côte nord de Dakar (Sénégal) : exemple des plages de Guediawaye et Malika. 16p

DIADHIOU, Y.B, 2017. Littoral sénégalais : dynamique actuelle du milieu, modélisation et approche de la gestion des risques liés au Changement climatique (de Joal à Palmarin, Petite Côte, Sénégal. Thèse, Ecole doctorale. Eau, Qualité et Usages de l'eau, UCAD, 227p.

DIADHIOU, Y.B, 2016. Etude comparative de l'évolution du trait de côte sur deux flèches sableuses de la Petite Côte (Sénégal) : Cas de Joal et de Djiffer. Article (en ligne) revue Norois Aménagement foncier, risque côtier, évolution des fleuves. 18 p.

SADIO Mamadou 2015. Apport de la photogrammétrie au suivi topographique de la flèche littoral de Joal (Sénégal).

C.S.E. 2015 Projet d'Adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables. Rapport de réalisation, République du Sénégal, 16 p.

NDOUR A. 2015. Evolution morphosédimentaire et impacts des ouvrages de protection sur le littoral de Rufisque,

Petite Côte, Sénégal. Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 239 p.

DIADHIOU, 2013. Étude comparative de l'évolution du trait de côte sur deux flèches sableuses de la Petite Côte (Sénégal) : cas de Joal et de Djiffère

SY 2013. Dynamiques sédimentaires et risques actuels dans l'axe Saint-Louis –Gandiol, littoral Nord du Sénégal.

GIEC, 2013. Hausse du niveau de la mer liée au changement climatique » : rapport de la 12ème session du groupe des experts du GIEC.

FAYE I.N., 2010. Dynamique du trait de côte sur les littoraux sableux de la Mauritanie à la Guinée-Bissau (Afrique de l'Ouest) : approches régionale et locale par photo-interprétation, traitement d'images et analyse de cartes anciennes. Thèse de Doctorat en Géographie. Université de Bretagne Occidentale. (Volume 1) 321p.

DIEDHIOU, 2010. Vulnérabilité du littoral de Palmarin (Petite-Côte, Sénégal) face au changement climatique.

GIEC, 2007. Bilan 2007 des changements climatiques » Contribution des Groupes de travail I, II, III au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, Genève, Suisse, 103 p.

DABO B., 2006. Érosion côtière au Sénégal : l'exemple de Mbour ». Thèse de Doctorat. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 150 p

DIADHIOU Y. B., NDOUR A., NIANG I. & NIANG-FALL A, 2006 - Etude comparative de l'évolution du trait de côte sur deux flèches sableuses de la Petite Côte (Sénégal) : cas de Joal et de Djiffère. *Noréis*, 240, 3 :25-42.

NDOUR, A, 2006. Evolution de la ligne de rivage à Rufisque de 1954 à 2006. Un outil pour la compréhension de l'impact des ouvrages de protection sur l'érosion côtière.

FALL B. 2004. Le littoral de Yoff : évolution morphosédimentaire et changements à long terme de la ligne de

rivage. Thèse 3ème cycle, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 165 p.

Centre de Suivi Écologique (C.S.E.), 2004. Étude et cartographie du phénomène de l'érosion côtière dans la zone de Saly Portudal. Rapport final. Dakar, 28p.

SISSOKO, 2001 Etat de l'érosion côtière au Sénégal.

TURMINE Vicent, 2000. La dynamique du littoral entre Mbour et Joal (Petite Côte-Sénégal) » 255p

NIANG-DIOP, I., 1995 Erosion côtière sur la Petite Côte à partir de l'exemple de Rufisque ; Passé – Présent – Futur. ; ORSTOM Edition, 477 p.

DIAW, A.T, et al 1993. Gestion des ressources côtières et littorales du Sénégal : Actes de l'atelier de Gorée 27-29 juillet 1992 UICN. Gland, Suisse, 484 p.

FAYE G, 1993. Les impacts des activités économiques sur la dynamique du littoral de la Petite-Côte, de la Baie de Hann à Joal au Sénégal. RGLL, N°08,12p

FAYE G, 1993. L'érosion côtière sur le littoral Sud du Cap-Vert à L'embouchure du Saloum » Thèse de Doctorat de 3ème cycle. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 278p.

ANALYSE DE L'IMPLÉMENTATION DE LA COMPÉTENCE DANS LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL GOUVERNEMENTAL SOUS FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY DE 1959 À 1993

ANGU Bléou Sylvain

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo-Côte d'Ivoire)
sylvainangu3000@gmail.com

Résumé

Leader politique de la Côte d'Ivoire de 1959 à 1993, Félix Houphouët-Boigny a posé les fondations d'un État moderne et du développement de la Côte d'Ivoire. L'accomplissement de cette mission nationale a reposé sur des ressources humaines au sein de différents gouvernements. La constitution de ces équipes gouvernementales s'est appuyée sur un certain nombre de critères notamment celui de la compétence. Cet article s'intéresse aux modalités d'implémentation de la compétence du personnel politique gouvernemental sous le magistère de Félix Houphouët-Boigny. Comment Félix Houphouët-Boigny a-t-il intégré l'exigence de compétence technique dans le choix des ministres de 1959 à 1993 ? Cette compétence technique était-elle compatible avec les postes ministériels ? Les actions du personnel gouvernemental rendent-elles compte du niveau de compétence souhaité ? Cette étude se propose d'analyser la dynamique d'évolution de la compétence technique et de la confronter aux actes gouvernementaux sous Félix Houphouët-Boigny de 1959 à 1993. La réflexion s'appuie sur des sources orales, électroniques et imprimées et sur des ouvrages soumis à une analyse critique. De l'exploitation des informations, l'on retiendra que la compétence fut une réalité marquée par un fort taux de compatibilité entre la formation technique et professionnelle des ministres et le poste technique ministériel occupé. Elle se traduit en aval par des grandes œuvres gouvernementales multiformes qui ont assuré la modernisation politique, institutionnelle, économique et sociale de la Côte d'Ivoire.

Mots clés : *Houphouët-Boigny, personnel gouvernemental, compétence, compatibilité, modernisation.*

Abstract

Political leader of Côte d'Ivoire from 1959 to 1993, Félix Houphouët-Boigny laid the foundations for a modern state and the development of Côte d'Ivoire. The accomplishment of this national mission relied on human resources within different governments. The constitution of these government teams was based on a certain number of criteria, particularly that of competence. This article focuses on the modalities of implementation of the competence of government political staff under the magisterium of Félix Houphouët-Boigny. How did Félix Houphouët-Boigny integrate the requirement for technical competence into the choice of ministers from 1959 to 1993? Was this technical skill compatible with ministerial positions? Do the actions of government staff reflect the desired level of competence? This study proposes to analyze the dynamics of evolution of technical competence and to confront it with government acts under Félix Houphouët-Boigny from 1959 to 1993. The reflection is based on oral, electronic and printed sources and on works subjected to a critical analysis. From the exploitation of information, it will be noted that competence was a reality marked by a high rate of compatibility between the technical and professional training of ministers and the ministerial technical position held. It translates downstream into major multifaceted governmental works that have ensured the political, institutional, economic and social modernization of Côte d'Ivoire.

Keywords: *Houphouët-Boigny, government staff, competence, compatibility, modernization.*

Introduction

Le personnel politique désigne, selon Guy Hermet (2010, p.233), « une élite spécifique en charge du pouvoir politique ; si l'on s'en tient au personnel politique national, il se compose des ministres, des députés ou encore des sénateurs ». Frédéric Sawicki (1999, p.135) évoque « le classement du personnel politique (ministres, parlementaires, élus locaux, dirigeants et cadres de partis politiques, membres des cabinets ministériels...) ». Cette distinction peut être renforcée par la définition d'Olivier Nay (2008, p.394) pour qui, le personnel politique désigne : « [L'] ensemble des individus, plus ou moins professionnalisés, parfois rémunérés, participant à la vie

politique – principalement les élus, mais aussi les ministres ». Pour cette étude, le personnel politique gouvernemental désigne l'ensemble des individus participant à l'activité politique en qualité de membre d'un gouvernement.

Selon Richard Wittorski, « la compétence correspond à la mobilisation dans l'action d'un certain nombre de savoirs combinés de façon spécifique en fonction du cadre de perception que se construit l'auteur de la situation » (1998, p.57). La compétence consiste à la mise en œuvre, sur un poste précis, de capacités techniques permettant d'accomplir efficacement les tâches qui sont attendues.

Le 30 avril 1959, est formé le premier gouvernement de la République de Côte d'Ivoire²⁸. Le 19 août 1993 marque le dernier remaniement ministériel²⁹ de Félix Houphouët-Boigny, avant son décès le 7 décembre 1993.

Comment Félix Houphouët-Boigny a-t-il intégré l'exigence de compétence technique dans le choix des ministres de 1959 à 1993 ? Cette compétence technique était-elle compatible avec les postes ministériels ? Cette étude se propose d'analyser le recours à la compétence technique dans le choix des ministres sous Félix Houphouët-Boigny de 1959 à 1993 ainsi que les résultats obtenus par les gouvernements.

Pour atteindre les objectifs de cette recherche, nous avons adopté une méthode de travail qui repose sur la consultation des sources et des ouvrages, l'élaboration d'un répertoire des profils techniques du personnel gouvernemental ivoirien, l'appel à l'interdisciplinarité et l'analyse critique des informations.

Notre étude est organisée autour de trois axes : l'exigence de compétence sous le parti unique fort, la compétence à l'ère de la crise économique et de la

²⁸ *JORCI* n° 30, numéro spécial du 5 mai 1959, p.506.

²⁹ Décret n°93-692 du 19 août 1993 portant nomination de M. Saliou Touré, Ministre de l'Éducation Nationale.

démocratisation politique et les grandes réalisations gouvernementales.

1. L'exigence de compétence sous l'apogée du parti unique (1959-1980)

La création de la République de Côte d'Ivoire et la fondation d'un État indépendant exigent des ressources humaines de qualité. Dans un environnement de monopartisme, Félix Houphouët-Boigny s'est attelé à relever ce défi.

1.1 Une politique de formation pourvoyeuse d'expertises techniques

Amadou Koné, ancien ministre de la Santé d'Houphouët-Boigny du 30 avril 1959 au 15 janvier 1963 écrit (2003, p.27) que « jusqu'en 1945, la Côte d'Ivoire ne comptait que trois diplômés des facultés et des grandes écoles, tous formés à l'étranger ». Son affirmation ne met nullement en cause l'existence d'une scolarisation, timide soit-elle, dans la colonie. Elle favorise, cependant, la compréhension de cette mystique de la formation qui pousse le leader du RDA à chercher à rattraper ce grand retard dans le domaine de la scolarisation et de la formation des cadres. C'est dans ce contexte également qu'il faut inscrire les investissements colossaux réalisés dans le domaine de l'éducation-formation après 1960. Les efforts menés ont permis de passer d'un taux de scolarisation de 43% en 1965-1966 à 49.4% en 1969-1970³⁰. Ils ont surtout permis de constituer un trésor national en matière de ressources humaines. Ces ressources humaines, nombreuses et diversifiées comme l'indique le tableau n°1, ont des qualifications professionnelles nécessaires à la mise en œuvre des politiques nationales de développement.

³⁰ Rapport du Ministre Jean Lorougnon Guédé au V^e Congrès du PDCI, 1970 in V^e Congrès du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire : 29-30-31 Octobre 1970, Édition spéciale de Fraternité Hebdo, Maison du Congrès-Treichville, 1972, p.183.

Tableau N° 1 : Répartition des ministres selon la qualification professionnelle de 1959 à 1980

PROFESSIONS	TOTAL	TAUX (en %)
Enseignants et assimilés	12	16.66
Ingénieurs	11	15.27
Hauts fonctionnaires	10	13.88
Professions médicales	7	09.72
Magistrats	5	06.94
Administrateurs des services financiers	5	06.94
Inspecteurs généraux et assimilés	3	04.16
Journalistes	3	04.16
Pharmaciens	3	04.16
Avocats	3	04.16
Armée – Gendarmerie & assimilés	2	02.77
Agent de l'Etat, techniciens, ouvriers	2	02.77
Economistes / Banquiers	2	02.77
Commerçants et artisans	2	02.77
Géomètres / Architectes	1	01.38
Divers, inclassables, sans indications	1	01.38
TOTAL	72	100

Sources : *Fraternité* n°96 du 17 février 1961 ; n°200 du 22 février 1963 ; n°230 du 20 septembre 1963 ; *Fraternité Matin* n°2910 du 25 juillet 1974 ; n°3397 du 8 mars 1976 ; n°3814 du 22 juillet 1977.

De 1959 à 1980, l'on observe une diversité des qualifications résultant des formations reçues. En effet, tous les domaines nécessaires à la gestion des affaires publiques fournissent les compétences techniques utiles au gouvernement. L'on note que les professions dominantes sont, dans l'ordre, les

enseignants et assimilés (16.66%), les ingénieurs (15.27%), les hauts fonctionnaires (13.88%), les professions médicales (9.72%), les magistrats (6.94%) et les administrateurs des services financiers (6.94%).

Sur la période 1959-1980, les fonctions mises en avant relèvent du domaine de l'enseignement avec les instituteurs et les inspecteurs de l'enseignement primaire. Le contact précoce de cette catégorie de fonctionnaires avec le milieu politique et le contexte de faible scolarisation expliquent cette situation. Pour la plupart, ces fonctions relèvent, au début de la période postcoloniale, de ce que Jean-Noël Loucou appelle « l'élite intellectuelle de l'échelle sociale urbaine coloniale [qui] comprend les médecins, vétérinaires et pharmaciens africains, les instituteurs et commis principaux sortis de l'École William Ponty » (1987, p.16). C'est cette élite coloniale qui, une fois l'indépendance acquise, se retrouve à la gestion du nouvel État.

L'impératif de formation de la jeunesse ivoirienne, la nécessité de développement des infrastructures, l'administration et l'organisation de l'État mais aussi la santé des populations et l'exercice de la justice sont les priorités du moment. Les qualifications de formateurs, de pédagogues, de techniciens des travaux publics, d'administrateurs civils et des services financiers, de diplomates, de médecins et agents de santé, de juristes ont été mises en avant dans la formation des gouvernements de cette période. Ainsi, les personnalités promues au gouvernement avaient-elles des qualifications diverses. Cependant, la qualification professionnelle acquise ne résout pas totalement la question de la compétence technique ministérielle. Ces qualifications professionnelles étaient-elles adaptées aux fonctions ministérielles exercées ?

1.2 Une compatibilité élevée dans les gouvernements de 1959 à 1980

Dans le recrutement d'un personnel, la compétence mise en avant est celle en amont qui est fondée sur des pièces. C'est également le cas au niveau du personnel gouvernemental. Pour les nominations au gouvernement qui sont une offre politique d'emploi, il est loisible de prendre en compte les expériences professionnelles acquises. Ces expériences professionnelles permettent de percevoir la compatibilité du postulant avec la fonction à promouvoir. Comment peut-on définir la notion de compatibilité ?

La compatibilité est le caractère de ce qui est compatible, c'est-à-dire « susceptible de s'accorder, de se concilier » (C. Braucourt-Sahlas et L. Loric, 2007, p.255) avec quelque'un ou quelque chose. Il s'agit de voir si une concordance existe entre la formation et les qualifications professionnelles des ministres, d'une part et la fonction technique ministérielle exercée, d'autre part. Le résultat de ce travail nous a permis de produire le tableau n°2, avec toutes les statistiques nécessaires à une analyse objective. Les données nous permettent de mettre en relief des acquis théoriques en matière de qualité des ressources humaines politiques. Ces acquis ne reposent pas sur un néant, mais découlent de formations académiques, de qualifications et expériences professionnelles qui sont adaptées aux fonctions techniques ministérielles.

Tableau N° 2: Taux de compatibilité qualifications professionnelles/postes ministériels de 1959 à 1980

GOUVERNEMENTS	COMPATIBILITÉS IDENTIFIÉES	TAUX DE COMPATIBILITÉ (en %)
1959	15/19 ministres	78.94
1961	19/22 ministres	86.36
1963	11/11 ministres	100.00
1964	14/15 ministres	93.33
1966	15/19 ministres	78.94
1968	14/19 ministres	73.68
1970	17/22 ministres	77.27
1971	27/31 ministres	87.09
1974	31/35 ministres	88.57
1976	33/37 ministres	89.19
1977	30/32 ministres	93.75
MOYENNE 1959-1980		86.10

Sources : *Fraternité* n°96 du 17 février 1961 ; n°200 du 22 février 1963 ; n°230 du 20 septembre 1963 ; *Fraternité Matin* n°2910 du 25 juillet 1974 ; n°3397 du 8 mars 1976 ; n°3814 du 22 juillet 1977.

Le reproche de la non-compétence comme critère fondamental de sélection ou de nomination peut-il prospérer au regard du tableau n°2 ? De 1959 à 1980, le taux moyen de compatibilité est de 86.10%. Il traduit un recrutement du personnel gouvernemental fondé sur des compétences techniques avérées. L'analyse du tableau n°2 montre que ce taux de compatibilité oscille entre 73.68% en 1968 et 100% en 1963. Ce taux est très important quand on connaît le contexte dans lequel il s'inscrit. La faible scolarisation et le nombre encore réduit de cadres ainsi que les défis politiques et économiques nombreux n'ont pas amené les dirigeants ivoiriens à n'opérer

que des choix fondés sur le militantisme politique. La nomination relève certes du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'État, mais reste fondée avant tout sur des critères techniques. Ce constat, sans remettre en cause les mobiles politiques des promotions au gouvernement, montre que l'alliage entre la compétence et la fonction politique est très renforcé. Dans le contexte des complots de 1963 et l'urgence du tout-politique qu'exigeait la situation, l'on enregistre tout de même un fort taux de compatibilité de 100% en 1963. Au-delà de ce fort taux, l'on note une évolution des taux en dents de scie sans jamais être en-dessous de 73%. Ainsi, au moins 7 ministres sur 10 nommés durant cette période ont-ils les compétences professionnelles pour occuper les postes ministériels qui leur sont attribués.

Dans le contexte du parti unique fort jusqu'à la crise économique de 1980, la compétence est un critère important qui préside au choix des personnalités gouvernementales. Cette compétence se traduit par un fort taux de compatibilité entre la formation académique et professionnelle et le poste ministériel occupé.

2. La compétence technique, un impératif à l'heure de la crise et de la démocratisation (1980-1993)

Le contexte de crise économique aiguë et d'ouverture démocratique rend le critère d'expertise technique plus que nécessaire. Si de 1959 à 1980, l'impératif de développement a motivé la recherche de compétences techniques, la résolution des crises exige tout autant des expertises sûres et certaines.

2.1 Un personnel politique gouvernemental doué d'expériences professionnelles

De 1980 à 1993, l'on observe la diversité et la quantité des ressources humaines. Des compétences et des qualifications observées au niveau de la période 1959-1980 sont confirmées et

renforcées. C'est cette réalité que traduisent les professions figurant dans le tableau n°3.

Tableau N° 3 : Répartition des ministres selon la qualification professionnelle de 1980 à 1993

PROFESSIONS	TOTAL	TAUX (en %)
1. Ingénieurs	16	21.05
2. Enseignants et assimilés	15	19.74
3. Hauts fonctionnaires	8	10.54
4. Professions médicales	7	09.21
5. Armée – Gendarmerie & assimilés	7	09.21
6. Economistes / Banquiers	6	07.89
7. Magistrats	4	05.26
8. Journalistes	3	03.95
9. Administrateurs des services financiers	2	02.63
10. Pharmaciens	2	02.63
11. Avocats	2	02.63
12. Inspecteurs généraux et assimilés	1	01.31
13. Divers, inclassables, sans indications	3	03.95
TOTAL	76	100

Classification réalisée à partir de notes biographiques tirées de : *Fraternité Matin* n°4882 du 3 février 1981; n°5733 du 25 novembre 1983 ; n°6524 du 11 juillet 1986 ; n°7193 du 1^{er}-2 octobre 1988 ; n°7509 du 17 octobre 1989 ; n°7849 du 1^{er}-2 décembre 1990 ; n°8135 du 18 novembre 1991.

Le contexte du miracle économique ivoirien qui a suivi l'accèsion à l'indépendance fait place à une période de crises multiformes. Cette crise exige surtout de nombreuses expertises

en matière économique et de maintien de l'ordre face aux mouvements sociaux. Cette période est caractérisée par la prédominance des professions comme les ingénieurs (21.05%), les enseignants et assimilés (19.74%), les hauts fonctionnaires (10.54%), les professions médicales (9.21%) et les soldats (9.21%). En observant les filières d'accès des 50 cadres nouvellement promus ministres, l'on se rend compte de l'intensification de la fonctionnarisation de 1980 à 1993. De 41.67% sur la période 1959-1980, le nombre de personnes exerçant comme fonctionnaires et agents de l'État avant leur nomination au gouvernement est passé à 50.00% de 1980 à 1993.

En observant les deux périodes, 1959-1980 et 1980-1993, une constante se dégage autour des ressources humaines et des impératifs de l'État de Côte d'Ivoire. Cette constante s'articule autour des missions dévolues aux hommes et qui se résument en des actions essentielles : gérer, former, construire, soigner, sécuriser. La gestion de la chose publique relève des administrateurs que sont les administrateurs civils et les administrateurs des services financiers, les diplomates, les économistes et les banquiers. La formation est la tâche assignée aux enseignants et assimilés. La construction des infrastructures relève de la compétence des ingénieurs, géomètres et architectes. Soigner les populations exige des médecins et des agents de santé. Assurer la tranquillité et la sécurité des populations est la mission dévolue aux forces de sécurité et de défense. Les personnalités promues au gouvernement dont les formations académiques et les qualifications professionnelles sont probantes occupent-elles des postes ministériels adaptés à leurs profils ?

2.2 Un renforcement de l'expertise et de la compatibilité techniques

Le personnel gouvernemental de 1980 à 1993 est caractérisé par une compétence technique plus compatible avec les missions dévolues. Le taux moyen de compatibilité est de 90.98% contre 86.10% pour la période 1959-1980. Ce taux, fort élevé, concerne 9 ministres sur 10 nommés qui satisfont aux profils techniques et professionnels nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. L'analyse du tableau n°4 montre que ce taux de compatibilité oscille entre 86.20% (1983) et 93.33% (1989). En réalité, en dehors du gouvernement de 1983, ce taux est supérieur à 90% pour toutes les autres équipes gouvernementales.

Tableau N° 4: Taux de compatibilité qualifications professionnelles/postes ministériels de 1980 à 1993

GOUVERNEMENTS	COMPATIBILITÉS IDENTIFIÉES	TAUX DE COMPATIBILITÉ (en %)
1981	35/38 ministres	92.10
1983	25/29 ministres	86.20
1986	38/42 ministres	90.47
1988	38/41 ministres	92.68
1989	28/30 ministres	93.33
1990	19/21 ministres	90.46
1991	22/24 ministres	91.66
MOYENNE 1980-1993		90.98

Sources : *Fraternité Matin* n°4882 du 3 février 1981; n°5733 du 25 novembre 1983 ; n°6524 du 11 juillet 1986 ; n°7193 du 1^{er}-2 octobre 1988 ; n°7509 du 17 octobre 1989 ; n°7849 du 1^{er}-2 décembre 1990 ; n°8135 du 18 novembre 1991.

En politique publique et en se fondant sur la constitution, c'est le Président de la République qui nomme les ministres et qui met fin à leur fonction. Son pouvoir discrétionnaire est à la fois légal et subjectif. Ses décisions, qui s'inscrivent dans un contexte de gestion politique gouvernementale, sont donc frappées du mobile politique. L'analyse à distance est tout aussi subjective d'autant plus que les paramètres de promotion ne sont ni publiques, ni scientifiques donc pas objectifs. Cependant, les impératifs du jeune État de Côte d'Ivoire en matière d'administration et d'organisation politique, territoriale, sociale et économique et de développement nécessitent l'appel à des hommes qui ont une certaine expertise dans des domaines précis. L'analyse des profils du personnel gouvernemental montre des taux de concordance entre les compétences acquises et les ministères occupés asymptotiques à la perfection. Il ne s'agit pas d'un hasard heureux puisque cette réalité est une constante sur toute la période d'étude. Il s'agit d'une volonté politique de confier à des techniciens, les travaux de développement du pays. Cette analyse se fait sur pièce en tenant compte des profils des ministres. Des critères plus subjectifs et personnels peuvent avoir été pris en compte. Ils relèvent du pouvoir discrétionnaire du gouvernant. Mais, cette compétence pratique ne se voit qu'à la pratique c'est-à-dire en analysant les actions posées par les nommés.

3. Les grandes œuvres du personnel politique gouvernemental sous Félix Houphouët-Boigny

Le 30 avril 1959, lors de son discours d'investiture en qualité de Premier ministre, Félix Houphouët-Boigny rappelle son ambition comme principal dirigeant de la Côte d'Ivoire en engageant toute la nation au travail. Il déclare :

Que voulons-nous, tous, Messieurs ?

Que souhaitons-nous de toute la force de notre foi ?

Faire de notre chère Côte d'Ivoire un État moderne et modèle par ses réalités et ses hommes, un État fort et envié, un État où tous les hommes, quelle que soit leur race, se sentent frères et animés du même idéal de paix et de liberté. Au travail donc, élus et peuple de Côte d'Ivoire !³¹

3.1 La modernisation politique et institutionnelle de l'État de Côte d'Ivoire

L'action politique première du personnel ministériel de 1959 à 1960 a consisté à la marche vers l'indépendance et à la proclamation de cette indépendance. La marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire est caractérisée par des négociations menées par le Gouvernement avec la France. Ces négociations sont marquées par un accord de transfert des compétences France-Côte d'Ivoire relatifs à l'indépendance, avalisé par une loi de la République de Côte d'Ivoire, « loi n° 60-206 du 27 juillet 1960 portant approbation de l'accord particulier signé le 11 juillet 1960 entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République française »³². Ainsi, le 7 Août 1960, la Côte d'Ivoire proclame-t-elle son indépendance.

L'action politique du personnel gouvernemental concerne également la transition institutionnelle après la proclamation de l'indépendance avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Il s'agit de la « loi n° 60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire »³³. Cette constitution proclame une République fondée sur un régime présidentiel avec comme clé de voûte un Président de la République, Chef de l'État.

³¹ Félix Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages*, Tome I : 1945-1959, p.683.

³² Idem, p.778.

³³ *JORCI* n°58, numéro spécial du 4 novembre 1960, p.1271.

La mise en place de ces nouvelles institutions commence par l'organisation des premières élections de la Côte d'Ivoire indépendante le 27 novembre 1960. Il s'est agi ensuite de la création de quatre institutions prévues par la constitution. La première institution est le Président de la République. Prévue par la constitution du 3 novembre 1960, cette institution est mise en place avec l'élection présidentielle du 27 novembre 1960. La deuxième institution est l'Assemblée nationale. Bien que l'Assemblée législative de 100 députés soit transformée en Assemblée nationale, les premiers députés de la Côte d'Ivoire indépendante sont élus sur une liste nationale unique le 27 novembre 1960. Au nombre de 70, ils forment la deuxième législature de l'Assemblée nationale³⁴. La troisième institution prévue par la constitution est le Conseil économique et social. Il est installé dès 1961 avec la loi n°61-3 du 2 janvier 1961³⁵. La Cour suprême est la quatrième institution mise en place dès 1961 avec pour président Ernest Boka³⁶.

La modernisation juridique se fait par la réalisation d'une solide armature juridique, par l'élaboration d'un cadre légal et réglementaire, par l'adoption de codes et de statuts particuliers couvrant plusieurs domaines.

3.2. La modernisation économique et sociale

3.2.1 La modernisation et le miracle économiques

Dans un contexte international marqué par le conflit Est-Ouest, très tôt et sans hésitation, la Côte d'Ivoire fait le choix clair du capitalisme économique. La notion de capitalisme est précisée par Félix Houphouët-Boigny lors de son discours de politique générale du 3 janvier 1961 devant l'Assemblée Nationale :

³⁴ Assemblée nationale, 1996-2000, *L'Almanach de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire*, IX^e législature, p.32.

³⁵ *JORCI* n°1, numéro spécial du 5 janvier 1961, p.1.

³⁶ Décret n° 61-19 du 3 janvier 1961, in *JORCI* n°1 du 5 janvier 1961, p.3.

Nous voudrions, à ce propos, vous dire quelle est notre doctrine économique. Nous nous proposons de tout faire pour construire la puissance économique et financière de l'État sans que pour autant l'individu soit sacrifié à cet État...

La politique économique que nous avons jusqu'ici suivie, qui fait appel à toutes les initiatives privées ou publiques, dans un régime de libre entreprise, a permis de tirer le meilleur parti de tous les efforts sans en exclure aucun. Elle sera poursuivie, mais estimons-nous, avec certains correctifs qui doivent nous permettre d'atteindre certains objectifs, dans des délais plus courts...³⁷.

L'économie ivoirienne connaît son heure de gloire grâce au développement agricole, à la promotion d'un tissu industriel national et à la construction des infrastructures économiques notamment les infrastructures routières et énergétiques.

L'agriculture est la priorité de tout le personnel gouvernemental. Elle est indispensable à l'économie et au développement de la Côte d'Ivoire. Elle est la prunelle des yeux de l'État. La politique agricole menée sous Houphouët-Boigny obtient les résultats importants en termes de progression des quantités produites et d'amélioration des rendements. Cette performance est beaucoup plus marquée dans la période 1960-1980 comme on l'observe dans le tableau n°5 qui dresse un état des différentes productions agricoles.

³⁷ *Fraternité* n°91 du 13 janvier 1961, p.2-3.

Tableau N°5 : Productions agricoles sous le parti unique (en tonnes)

PRODUITS	1960	1984	1989
Cacao	85 000	550 000	830 000
Café	135 000	300 000	200.000
Riz	160 000	490 000	654 000
Maïs	147 000	468 000	500 000
Igname	1 150 000	2 600 000	1 350 000
Manioc	450 000	1 230 000	1 350 000
Banane plantain	490 000	1 440 000	1 067 000

Source : Rapport de politique générale de SEM. Félix Houphouët-Boigny, Président du PDCI-RDA, le 1^{er} octobre 1990, in *Discours & Messages*, Tome VI : 1986-1993, p.555-559.

Le dynamisme de l'agriculture ivoirienne à travers ses productions et une bonne tenue des cours mondiaux permettent de mobiliser assez de ressources au niveau de la Caisse de stabilisation (Caistab). Ces ressources jouent le rôle de fonds de développement ou de deuxième budget d'investissement de l'État pendant la période faste. F. Grah Mel (2010, p.462-463) ouvre la lucarne pour voir le niveau de contribution de la Caistab aux investissements sous Houphouët-Boigny :

Les interventions de l'institution dans l'économie ivoirienne ne s'arrêtent pas à la seule construction des villes. Les 40% des résultats nets qui n'étaient pas injectés dans l'amélioration de la filière agricole ont également servi dans une série variée d'activités économiques et sociales de la Côte d'Ivoire. On peut signaler par exemple qu'en janvier 1975, treize collèges de l'intérieur du pays doivent leur existence à la Caisse. À cette date, l'institution est également titulaire de participations importantes

dans le capital social d'un certain nombre de sociétés d'économie mixte. On peut citer par exemple la Société nationale de conditionnement (SONACO), la Compagnie ivoirienne de diffusion des textiles (CIDT), la Société d'études et de réalisations pour l'industrie caféière et cacaoyère (SEREC), spécialisée dans l'usinage du café.

Présente aux côtés de sociétés d'économie mixte, la Caisse prend également pied dans l'actionnariat d'un certain nombre de sociétés privées. C'est le cas par exemple à la Société africaine de cacao (SACO), dans les sociétés API et Trituraf, spécialisées respectivement dans l'usinage du cacao et des graines de coton, à la société textile Gonfreville, ou encore à la Société ivoirienne de transports maritimes (SITRAM).

Le secteur bancaire intéresse également la Caisse, et là, elle participe au capital social de deux grands établissements, la Société générale de banques de Côte d'Ivoire (SGBCI) et la Banque nationale de développement agricole (BNDA).

Au niveau de l'industrie, la Côte d'Ivoire dispose-t-elle d'une « soixantaine d'entreprises en 1960 pour un chiffre d'affaires de 13 milliards de francs CFA »³⁸. Cette industrie locale, faible en 1960, connaît un développement éclatant lorsque la crise des années 1980 vient l'ébranler. Sa contribution à la richesse nationale reste importante, comme l'indique les rapports de Félix Houphouët-Boigny aux Congrès du PDCI de 1980 et 1985:

Quant à notre industrie qui comptait une soixantaine d'entreprises en 1960, pour un chiffre d'affaires de 13 milliards CFA, elle représentait en

³⁸ Félix Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages*, Abidjan, Éditions FHB, Tome V : 1978-1985, p.850.

1978-79, plus de cinq cents entreprises faisant un chiffre d'affaires supérieur à 600 milliards et employait 65 000 travailleurs avec une masse salariale (salaires et charges sociales) de 63 milliards CFA. Fait à noter, la part des apports strictement ivoiriens dans le total du capital social qui était proche de 0 en 1960, atteignait 44,6% fin 1978 (...) En 1983-1984, ce chiffre d'affaires atteignait 1 170 milliards. La part du secteur dans le PIB atteint en 1983, 20.8%³⁹.

La grande œuvre du personnel politique gouvernemental consiste au plan industriel à doter le pays d'unités industrielles aussi bien à Abidjan que dans certaines capitales régionales. Cette régionalisation industrielle est un succès pour le développement local par les emplois qu'elle crée.

En 1985, le Président Houphouët-Boigny ne disait-il pas que : « Depuis les origines de notre jeune État, l'effort d'équipement en infrastructures s'est poursuivi sans relâche »⁴⁰ ? Au niveau des infrastructures routières, un bel effort est fourni pour renforcer le faible réseau légué par l'ère coloniale. Selon le constat fait par le Président Houphouët-Boigny, il ressort que :

Nous avons en 1966, 700 kilomètres de routes bitumées et 24 800 kilomètres de routes en terre. En 1985, le réseau de routes bitumées est de 3765 kilomètres, plus larges, dont 141 kilomètres d'autoroutes et le réseau en terre atteint près de 50 000 kilomètres de routes praticables en toute saison⁴¹.

³⁹ Idem, p.276, 850.

⁴⁰ Ibidem, p.855.

⁴¹ Ibidem, p.853.

Le réseau de voies revêtues est multiplié par cinq quand les routes en terres ont doublé en longueur sous le parti unique. Ces équipements ont pour finalité de fluidifier la circulation des personnes et des biens.

Concernant les infrastructures énergétiques, deux sources d'énergie sont exploitées : l'énergie hydraulique et l'énergie thermique. Le personnel politique gouvernemental sous Félix Houphouët-Boigny construit 5 barrages de 1959 à 1980 pour régler l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Il s'agit des barrages hydroélectriques d'Ayamé 1 (1959)⁴², Ayamé 2 (1965), Kossou 1972)⁴³, Taabo (1978) et Buyo⁴⁴ (1978-1979). Pour accroître la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire, l'énergie thermique est promue à travers la construction de centrales thermiques. Il s'agit de Vridi 1 (1967), Vridi 2 (1970), Vridi 3 (1976) et Vridi 4 (1976). Cette politique énergétique favorise la fourniture de l'électricité aux populations.

3.2.2 Une politique sociale hardie

Les actions sociales sont nombreuses et initiées dans des domaines à fort impact sur la vie des populations. Il s'agit de la santé, de l'éducation-formation, du logement, de l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Dans le domaine de la santé, selon Félix Houphouët-Boigny, la situation en 1960 se présente ainsi qu'il suit :

Donnons quelques repères : 1960, 120 médecins, 9 pharmaciens, ...800 infirmiers et infirmières plus ou moins qualifiés, 2 hôpitaux à Abidjan, 1 à Bouaké, 59 postes médicaux, 58 maternités, 150 dispensaires et 200 centres de santé, médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes étant entièrement formés à l'extérieur⁴⁵.

⁴² Les barrages d'Ayamé 1 et 2 sont construits sur le fleuve Bia.

⁴³ Les barrages de Kossou et de Taabo sont réalisés sur le fleuve Bandama.

⁴⁴ Le barrage de Buyo est construit sur le fleuve Sassandra.

⁴⁵ Félix Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages*, Tome V : 1978-1985, p.285-286.

Des efforts colossaux sont faits pour moderniser le système de santé ivoirien. Il est vrai que dans ce domaine très sensible, la croissance démographique, les exigences et les attentes des populations sont croissants et donnent parfois le sentiment que l'on n'est jamais sorti du tunnel des besoins en santé. Concernant les infrastructures sanitaires, elles sont massivement créées sous Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit des Centres Hospitaliers Universitaires de Treichville⁴⁶, de Cocody, de Bouaké et de Yopougon⁴⁷, de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire créé en 1972, de l'Institut national de la santé publique, de l'Institut national d'hygiène publique créé en 1991, de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, du Centre national de transfusion sanguine, du SAMU, de la Pharmacie de la santé publique, du Laboratoire national de la santé publique créé en 1991, etc. Toutes ces structures jouent un rôle important dans la politique sanitaire de la Côte d'Ivoire en matière de prévention, de traitement et de prise en charge des maladies et des épidémies et dans le domaine de la recherche.

Dans le domaine de l'éducation-formation, les infrastructures de tous les ordres d'enseignement n'existent pas en quantité suffisante. Malgré cela, un effort d'équipement est fait ainsi qu'une sensibilisation à la scolarisation. Les infrastructures scolaires qui font la fierté de la Côte d'Ivoire sont réalisées par le personnel gouvernemental sous Félix Houphouët-Boigny de 1959 à 1993. Leur mission est d'assurer la formation et promouvoir l'excellence. Parmi celles-ci, on peut citer le Lycée Classique d'Abidjan (créé en 1955), le Lycée Sainte-Marie de Cocody (créé en 1962), le Lycée Technique d'Abidjan (créé en 1959), le Lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro (créé en 1962), le Lycée Scientifique de Yamoussoukro (créé en 1975) et quelques autres lycées à

⁴⁶ Formation sanitaire créée en 1938, l'établissement acquiert le statut de CHU de Treichville le 22 décembre 1976 en même temps que le CHU de Cocody.

⁴⁷ Le CHU de Yopougon est ouvert en 1990.

l'intérieur du pays. À ces écoles secondaires ivoiriennes, on pourrait aussi ajouter le Lycée Jean Mermoz de Cocody, école française en Côte d'Ivoire depuis 1961 qui contribue fortement à la formation des jeunes ivoiriens. Au niveau du supérieur, l'effort est colossal pour donner une formation professionnelle, des compétences techniques véritables à cette jeunesse formée dans les échelons inférieurs de l'éducation. L'armature de l'enseignement supérieur repose sur des institutions comme l'École Nationale d'Administration (ENA, créée en 1960), l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP, créée en 1962), l'Université d'Abidjan⁴⁸, l'École Normale Supérieure (ENS, créée en 1964), l'École Nationale supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA, créée en 1969), l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP, créé en 1975), l'Institut National Supérieur de l'Enseignement Technique (INSET, créé en 1975). On n'oublie pas les nombreux Centres d'animation et de formation pédagogique (CAFOP) destinés à assurer la formation pédagogique des instituteurs et autres personnels de l'enseignement préscolaire et primaire. Le personnel gouvernemental initie une politique de déconcentration de l'Université et de décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Ainsi, le Centre d'enseignement supérieur d'Abidjan, créé en 1958, devenu Université d'Abidjan en 1964 et Université nationale de Côte d'Ivoire en 1971, éclate en 1992 avec la création des Centres universitaires de Cocody, Bouaké et d'Abobo Adjamé.

Concernant le logement, le personnel politique gouvernemental s'est attelé à développer des programmes immobiliers favorisant l'accès à la propriété immobilière pour un grand nombre de population ayant des revenus modestes. Ces actions sont posées conformément aux objectifs définis déjà en

⁴⁸ L'Université d'Abidjan fut créée le 1^{er} octobre 1963 pour accueillir les étudiants sur les cendres du Centre d'études supérieures d'Abidjan (1958) puis du Centre d'enseignement supérieur d'Abidjan (1959).

1959 par Félix Houphouët-Boigny qui disait : « En ce qui concerne l'habitat urbain, par une politique de prêts à long ou à moyen terme, nous nous efforcerons de procurer à chacun un logement décent, tout en facilitant l'accès à la propriété »⁴⁹. C'est dans ce contexte que dès l'accession à l'indépendance, des sociétés sont créées pour concrétiser cette vision gouvernementale. Il s'agit notamment de la SICOGI⁵⁰ et de la SOGEFIHA⁵¹ dont les nombreuses réalisations de cette époque sont visibles à Abidjan et dans de nombreuses grandes villes ivoiriennes. C'est cet effort que salue Félix Houphouët-Boigny lors du Congrès du PDCI, en 1985, en déclarant : « En 1985, les logements réalisés à l'initiative du secteur public atteignent 72 583 en ville, et 14 715 à la campagne »⁵². Avec un total de 87 298 logements, soit une moyenne annuelle d'environ 3500 logements, le gouvernement enclenche la résolution de l'accès à un logement décent par une politique de location-vente sur le long terme.

L'accès à l'eau et à l'électricité connaît un début de traitement avant 1960. Les investissements faits permettent d'avoir 15 localités électrifiées en dehors d'Abidjan et de compter 3950 abonnés au niveau de l'eau en 1960⁵³. L'accès à l'eau et à l'électricité connaît un progrès excellent qui impacte la vie des populations et des communautés urbaines et rurales. Faisant un point des efforts gouvernementaux dans ces domaines, Félix Houphouët-Boigny déclare en 1985 :

Quant à notre production d'énergie électrique, dont l'évolution est un critère essentiel de la modernisation de l'économie d'une société, elle est

⁴⁹ Félix Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages*, Tome I : 1945-1959, p.651.

⁵⁰ La SICOGI a été créée dans les années 1965 par la fusion de deux entreprises la SIHCI (Société immobilière des habitats à bon marché de Côte d'Ivoire) et la SUCCI (Société d'urbanisme et de construction de Côte d'Ivoire).

⁵¹ La SOGEFIHA a été créée dans les années 1963.

⁵² Félix Houphouët-Boigny, 2016, *Discours & Messages*, Tome V : 1978-1985, p.854.

⁵³ Idem, p.849, 853.

passée de 67 millions de KWH en 1960, à 1 milliard 580 millions, en 1979 et près de 2 milliards, en 1983.

Le nombre de localités électrifiées (sans Abidjan 1960) a évolué de la manière suivante :

- 1960 : 15 ;
- 1970 : 109 ;
- 1980 : 479 ;
- 1984 : 612 ;
- 1985 : 649. (...)

En 1966, la ville d'Abidjan seule bénéficiait de la distribution d'eau et 300 puits et forages fournissaient de l'eau potable.

Aujourd'hui, 132 villes et 105 villages ont l'eau courante et 12 000 puits fournissent de l'eau à 8 000 villages.

La SODECI a 175 000 abonnés contre 3950 en 1960.

Dix villes, au lieu de deux, sont dotées d'un réseau d'assainissement⁵⁴.

Les efforts pour compenser les besoins primaires en eau et en électricité connaissent une forte progression de 1960 à 1980, allant jusqu'à plus de 3000% pour l'électrification et pour le raccordement au réseau de distribution de l'eau potable. Il s'agit de progrès éloquentes qui ne nient pas l'énormité des besoins restants des populations dans ces secteurs vitaux.

⁵⁴ Ibidem, p.849, 853.

Conclusion

Sous Félix Houphouët-Boigny, le personnel politique gouvernemental est promu sur la base de compétences techniques et professionnelles avérées de 1959 à 1993. Le taux de compatibilité très élevé entre la qualification professionnelle et le ministère technique occupé par les ministres confirme la prise en compte du facteur technique dans le recrutement du personnel gouvernemental. Cette compétence en amont s'est confirmée en aval par les grandes œuvres réalisées. Cette compétence a permis de poser les fondements politiques de l'État, de développer les activités économiques et de placer l'homme au cœur des politiques publiques. Ce sont tous ces éléments qui ont contribué à la modernisation de l'État et au développement de la Côte d'Ivoire. La crise économique et sociale des années 1980 amplifie cette exigence de compétences. Cette dimension de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny appelle notre société actuelle à promouvoir la culture de la compétence, du mérite et de l'excellence pour parvenir au développement économique et social en Afrique.

Références bibliographiques

ANZOUAN Kacou Innocent, 1976, *Aventure 46 : Houphouët-Boigny parie et gagne*, NEA, Abidjan, 72p.

ASSEMBLÉE NATIONALE, 1996 – 2000, *L'Almanach de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire*, IX^e législature, 84p.

BRAUCOURT-SAHLAS Céline et LORIC Laurent (dir), 2007, *Dictionnaire universel*, Hachette/Edicef, 4^{ème} Édition, Vannes, 1507p.

GRAH MEL Frédéric, 2010, *Félix Houphouët-Boigny, la fin et la suite*, Abidjan, CERAP, Karthala, Paris, 610p.

HERMET Guy et al, 2010, *Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques*, Armand Colin, (7^{ème} Édition), Paris, 315p.

HOUNGBEDJI Adrien, « Il n'y a de richesse que d'hommes » publié le 7 septembre 2005, [En ligne].

<https://www.amazon.fr/my-richesse-que-dhommes/dp/284187754X> (Consulté le 26/09/2018).

HOUPOUËT-BOIGNY Félix, 2016, *Discours & Messages*, Éditions de la Fondation Houphouët-Boigny, (6 tomes), Abidjan.

JOLY Hervé, *Les élites politiques : regard croisé sur le cas français*, [En ligne]. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00537002> (consulté le 21/07/2015)

KONÉ Amadou, 2003, *Houphouët-Boigny et la crise ivoirienne*, Karthala, Paris, 235p.

LOUCOU Jean-Noël (dir), 1987, *Mémorial de la Côte d'Ivoire, tome 3 : Du nationalisme à la nation*, Édition AMI, Abidjan, 320p.

NAY Olivier (dir), 2008, *Lexique de science politique*, Dalloz, Paris, 576p.

PARTI DÉMOCRATIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, 1972, *V^e Congrès du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire : 29-30-31 octobre 1970*, Édition spéciale de Fraternité Hebdo, Maison du Congrès-Treichville, 352p.

SAWICKI Frédéric, 1999, « Classer les hommes politiques », in OFFERLE (Michel), dir. *La profession politique, XIXe-XXe siècle*, Belin, Collection «Socio-histoires», Paris, p.135-170.

WITORSKI Richard, 1998, *De la fabrication des compétences*. Éducation permanente, Documentation française, 135, Paris, p.57-69, [En ligne]

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00172696> (consulté le 26/09/2018).

PANORAMA DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL EN TERRE DU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE

Arouna YEO

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
yeoharouna@yahoo.fr

Kouadio René BOUADI

Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d'Ivoire)
rene.bouadi@gmail.com

Mamadou BAMBA

bambamadou888@yahoo.fr

Kouamé Junior YAO

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Amoin Esther N'GUESSAN

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Djalia BALLO

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Adjoua Tchronwa Larrisa ADOU

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Résumé

Le Nord de la Côte d'Ivoire regorge de nombreux vestiges de l'architecture de terre. En dépit de cette potentialité, ces structures sont très peu documentées. De ce fait, nos connaissances sur ces structures en terre sont limitées à ce jour. Fournir des données archéologiques et ethnographiques pour avoir un aperçu général sur leur diversité architecturale, structurelle, fonctionnelle et leur état de conservation actuel est le but de la présente recherche. Les témoignages historiques ont servi à établir le passé architectural et les fonctions originelles de ces structures tandis que les prospections pédestres menées dans différentes régions ont fourni des informations sur leur état de conservation actuel. L'étude est parvenue à révéler une diversité de structures, notamment dans la façon dont elles ont été construites en terre, certaines utilisant quelques fois des blocs de pierre comme briques. Elle a également mis en évidence les défis de conservation auxquels ces structures ont été confrontées dans le temps. L'analyse des résultats a mis en exergue une longue tradition de construction de structures monolithiques en terre et cela sur plusieurs siècles. Des initiatives de préservation et de restauration ont été discutées afin de maintenir ces

éléments architecturaux comme patrimoine culturel majeur et témoin de l'histoire des peuples précoloniaux de la Côte d'Ivoire septentrionale.

Mots clés : *architecture, Côte d'Ivoire, diversité, structures, terre.*

Summary

The north of Côte d'Ivoire is rich in examples of earthen architecture. Despite this potential, these structures are poorly documented. As a result, our knowledge of these earthen structures is limited to date. The aim of this research is to provide archaeological and ethnographic data to gain a general overview of their architectural, structural and functional diversity and their current state of conservation. Historical accounts were used to establish the architectural past and original functions of these structures, while field surveys conducted in different regions provided information on their current state of preservation. The study revealed a diversity of structures, particularly in the way they were built from earth, with some using stone blocks as bricks. It also highlighted the conservation challenges these structures have faced over time. Analysis of the results highlighted a long tradition of constructing monolithic earthen structures over several centuries. Preservation and restoration initiatives were discussed in order to maintain these architectural elements as a major cultural heritage and testimony to the history of the pre-colonial peoples of northern Côte d'Ivoire.

Keywords: *architecture, Côte d'Ivoire, diversity, structures, earth.*

Introduction

La Côte d'Ivoire septentrionale comprend les régions administratives actuelles du Folon, du Kabadougou, de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Bounkani, du Bafing, du Worodougou, du Béré, du Hambol et du Gontougo (Fig. 1). Elle est limitée au nord par les républiques du Mali et du Burkina Faso, à l'est par le Ghana et à l'ouest par la Guinée. Des origines jusqu'aux XX^e siècle, les populations de cette vaste zone ont conçu et développé une architecture de terre. L'UNESCO définit cette architecture comme *l'une des expressions les plus originales et puissantes de notre capacité à créer un environnement construit avec des ressources locales facilement accessibles* (whc.unesco). En parcourant les vingt premières

pages du mémoire de J. Paulus (2015), on peut être plus explicite en la définissant comme une architecture qui utilise la terre comme son principal matériau pour construire différents types d'édifices avec des techniques variées. Cette architecture a permis aux populations du nord de la Côte d'Ivoire de bâtir une diversité de structures qui ont suscité l'admiration des explorateurs, des administrateurs coloniaux et inspiré en partie les bâtisseurs de certaines infrastructures coloniales. Cependant, les recherches qui se sont intéressées à elle n'ont pas pu dégager une vision générale de sa diversité et de son influence sur l'architecture coloniale. En effet, l'inventaire du patrimoine immobilier réalisé par B. Y. Koffi (Sous-directeur des Sites et Monuments) et K.S. Tiègbè (Gestionnaire du patrimoine culturel), (s. d.), à l'ex-Direction du Patrimoine Culturel du Ministère en charge de la Culture ne s'est seulement intéressé qu'aux mosquées en terre. Dans le domaine de la recherche scientifique, D. Sergio (1991) n'avait lui aussi révélé que l'existence des mosquées à l'échelle régionale. Il a fallu attendre les années 2010 pour que T.H. Kienon-Kabore (2011) aborde, en plus des mosquées, l'architecture domestique (les *soukala*) et l'architecture défensive caractérisée par des habitations forteresses. Ces travaux ont révélé que l'architecture en terre était présente dans toute la région. Ce qui nous amène à nous interroger sur sa diversité fonctionnelle, ses techniques et son état de conservation actuel. Les réponses à ces interrogations situent l'objectif principal de la présente étude : présenter, dans sa diversité fonctionnelle ainsi qu'à travers ses techniques de construction, un panorama de l'architecture de terre du nord de la Côte d'Ivoire avant le XXI^e siècle. L'étude s'axera spécifiquement sur la présentation des différents types d'architecture de terre et les matériaux utilisés.

Fig. 1 : Carte de la zone d'étude

1. Méthodologie

L'étude des constructions en terre nécessite une méthodologie multidimensionnelle à cause d'une part, de l'étendue de la zone de recherche et d'autre part, de la disparition de nombreuses structures non documentées scientifiquement par des chercheurs. Pour les constructions disparues, ce sont les sources écrites ainsi que les sources iconographiques qui ont été explorées. L'enquête orale auprès des détenteurs de la mémoire de ces constructions anciennes s'est avérée indispensable pour localiser les sites où se trouvent les restes des constructions. Elle a, en outre, permis d'identifier les matériaux de construction et de comprendre l'organisation des chantiers. Quant à la prospection archéologique, elle a été indispensable pour observer l'état actuel des constructions étudiées. Elle a été soit programmée, soit menée à l'occasion des missions de travail ou

de simples voyages dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ainsi, des observations de terrain ont pu être menées dans les régions du Kabadougou, du Folon, du Poro, du Bafing, du Tchologo et du Bounkani. Les premières observations de terrain remontent à 2012. Les dernières ont été faites en 2025. Une prospection par région est nécessaire, mais les obligations de travail et les moyens financiers n'ont pas pu permettre la réalisation de telles opérations. En ce qui concerne la phase de la recherche documentaire, les nombreux documents écrits en arabe qui auraient pu nous parvenir sous la forme traduite ont été brûlés au cours du passage de Samory TOURE dans la zone de recherche. Ceux relatifs à l'histoire des anciennes constructions en terre de Bondoukou *ont été volés ou détruits par les soldats de Samory Touré pendant qu'ils l'occupaient en 1896-1897* (P. André, s. d., p. 7).

2. Résultats

Avant l'indépendance (1960), une diversité de constructions en terre était présente dans le nord de la Côte d'Ivoire (Fig. 2).

Fig. 2 : Carte archéologique des bâtis

2.1. L'architecture domestique en terre : les villages et les villes

Chez les peuples du nord, notamment chez les Malinké, les Sénoufo, les Koulango, les Birifor, les Dégha et les Lobi, les grandes concentrations de l'architecture domestique se caractérisaient par la domination des constructions en terre, l'organisation spatiale plus ou moins précise ainsi que l'esthétique. Ces caractéristiques ont surpris les explorateurs ainsi que les administrateurs coloniaux qui arrivaient pour leur première fois dans la zone. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de mettre en exergue les qualités techniques et formelles des centres urbains tels que Bondoukou, Kong, Korhogo et Bouna. La

notoriété de Kong, en particulier, s'était diffusée jusqu'en France avant même qu'un Européen ne l'ait visitée. Elle figure parmi les premières villes mentionnées dans les récits des explorateurs européens de la fin du XVIII^e et du XIX^e siècle. *Ce ne fut qu'en juillet 1888 que parvint un courrier du capitaine annonçant son entrée dans Kong, cette ville mystérieuse dont parlaient tous les géographes et dont personne ne connaissait ni l'importance ni l'emplacement (Le capitaine Binger, 1890, p. 246).* Sur le plan architectural, Le Capitaine Binger l'a décrite comme *une grande ville ouverte, à construction en pisé⁵⁵ et à toits plats (Le capitaine Binger, 1890, p. 247).*

L'urbanisation de Bondoukou, Kong, Korhogo et Bouna se serait déroulée en deux phases selon F. Lemassou (2007, p. 36). La première phase était caractérisée par la constitution de gros villages marchands qui se sont développés entre le XII^e et le XVI^e siècle. La seconde phase qui s'est étendue du XVII^e au XVIII^e siècle s'est caractérisée par une expansion de ces gros villages, faisant d'eux, de véritables agglomérations urbaines

Concernant les localités de Séguéla, Mankono et Touba, bâties par les Malinké, réputés pour leur savoir-faire dans les constructions en terre, les données collectées n'ont pas permis de documenter leur architecture domestique.

Dans l'ensemble de l'architecture domestique du nord de la Côte d'Ivoire, on distinguait, selon leur implantation par rapport au niveau du sol de circulation des habitants, deux types d'habitations : les habitations de surface et les habitations souterraines.

Les premières, largement majoritaires, se rencontraient chez l'ensemble des peuples du nord de la Côte d'Ivoire. Les seconds, en revanche, étaient caractéristiques de certains villages lobi et de la région de Bouna. Elles étaient creusées en partie dans le sol, avec une toiture-terrasse en terre qui ne

⁵⁵ Les murs étant construits par empilement et compactage de mottes de terre à l'état plastique, sans coffrage, il s'agit plutôt de la technique de la bauge et non du pisé comme le mentionne Louis Gustave Binger.

s'élevait qu'à seulement quelques centimètres au-dessus du sol environnant. Ce type d'habitations répondait vraisemblablement à des impératifs défensifs.

Concernant l'organisation spatiale des habitations dans les villages sénoufo, SORO Massafonwa, notable de Zémongokaha, dans la région du Poro, rapporte que :

*« dans chaque concession, l'organisation spatiale des habitations formait un ensemble plus ou moins compact constitué d'une cour, de maisons et de greniers. Les portes des habitations de la concession étaient orientées vers la cour centrale. Le choix du site d'implantation d'une nouvelle concession impliquait la consultation préalable des devins »*⁵⁶.

Dans la plupart des localités, exceptées chez les Birifor et les lobi où elles étaient isolées les unes des autres, les concessions étaient implantées sur un périmètre plus ou moins arrondi. Dans les villages, elles n'étaient pas disposées suivant un alignement.

Ailleurs, des témoignages coloniaux apportent un éclairage différent. Ainsi, en 1902, le lieutenant Chaudront évoque l'exemple de l'organisation spatiale d'une localité, probablement Bouna, où l'orientation des portes était régie par une coutume interdisant leur ouverture vers l'est ou l'ouest *de sorte que les rues qui vont du sud au nord offraient une succession de saillants et de rentrants, pour permettre aux portes de s'ouvrir au sud et au nord* (Lieutenant Chaudront, 1902, p. 90). Cette coutume avait permis à la localité de disposer de vrais tracés des routes pour la circulation des habitants. Dans d'autres villes, l'agencement des habitations participait également au tracé des voies de circulation et à la délimitation d'espaces publics servant de lieu de cérémonies ou de marché pour les citadins et les populations des villages environnants (Fig. 3).

⁵⁶ Entretien oral avec SORO Massafonwa, 2010, notable de Zémongokaha.

Fig. 3 : Une rue d'un village koulango (nord-est de la Côte d'Ivoire)

Source : www.delcamp.net

Au-delà de l'organisation spatiale des habitations, la ville était subdivisée en quartiers, chacun correspondant à un statut social, un rôle socio-professionnel, une religion, une langue ou un métier.

En général, les habitations en terre s'étaient étalées horizontalement. Mais, au début du XX^e siècle, les rois de Ferkessédougou, de Niéllé et de Korhogo avaient fait construire chacun une résidence en étage (Fig.4).

Fig. 4 : Organisation spatiale de la ville de Korhogo avec la résidence en étage du roi au second plan à gauche

Source : Vu, Journal de la semaine Paris, n° 12, s.d. p. 308

Ces résidences témoignaient de l'importance et de la prospérité de ces cités sénoufo, mais surtout du niveau de développement des techniques de construction en terre. Réalisées en briques moulées, elles présentaient *un aspect*

réellement architectural, avec fenêtres à toutes les chambres (D. Maurice, 1908, p. 87). Si les plans de ces châteaux royaux avaient été conçus par les rois eux-mêmes, les murs avaient, quant à eux, été principalement érigés par des architectes originaires de Djenné, spécialement engagés par les rois pour cette tâche selon D. Maurice (1908). Cependant, SEKONGO Yalamissa, octogénaire à Latonon (Sud de Korhogo), nous a appris que la maison en étage de GON Coulibaly à Korhogo avait été construite en terre et en bois par une main-d'œuvre constituée uniquement de sénoufo.

Chez les Sénoufo, les Malinké, les Koulango, les Birifor et les Lobi, les habitations en terre étaient massives et construites suivant un plan rectangulaire, circulaire ou carré. Elles pouvaient être occupées pendant une quinzaine d'années en raison de leur solidité. Certaines, pluricellulaires, étaient de forme parallélépipédique. Leurs constructions obéissaient à un long plan quadrangulaire compartimenté *en deux, trois, quatre, cinq et même parfois six chambres parallèles* (D. Maurice, 1908, p. 87) entre elles et ouvertes sur une véranda. Une porte était aménagée dans chaque mur de séparation, permettant ainsi à toutes les chambres de communiquer entre elles. Ce type de constructions domestiques pourrait avoir eu une fonction défensive.

Dans les villages sénoufo de la région de Korhogo, on y trouvait, selon SORO Kafana, forgeron en activité à Gotinkaha, *de nombreuses constructions monocellulaires en terre à côté de celles à toit de chaume*⁵⁷. Ces constructions monocellulaires à plan circulaire ou carré servaient de magasins ou de logement. Dans les magasins, on y gardait les cantines de pagnes et les aliments afin de les protéger contre les incendies.

D'un point de vue de l'épaisseur, il existait deux types de murs construits sans armature : les murs épais (40 à 60 cm) et les murs moins épais. Ils étaient construits en bauge ou en adobe,

⁵⁷ Entretien oral avec SORO Kafana, 2010, forgeron de Gotinkaha.

comme on pouvait encore l'observer au niveau de vestiges encore présents à Kong au début des années 2000.

Les murs en bauge étaient obtenus par façonnage et compactage direct de mottes de terre à la main. Les murs en adobe, quant à eux, étaient édifiés à l'aide de briques en terre séchées au soleil. Ces briques, façonnées manuellement, présentaient des formes variées : certaines étaient ovalaires, avec une face inférieure plane et une face supérieure convexe ; d'autres étaient cubiques ou parallélépipédiques ; d'autres encore étaient grossièrement sphériques. Selon certaines sources d'archives, l'usage des briques moulées dans le pays sénoufo remonterait à la construction des palais en étages des rois Niarafolo à Ferkessédougou et des Tiembara à Korhogo.

Les murs en adobe observés à Kong en 2009 présentaient un appareil plein-sur-joint. En élévation frontale (Fig.), les briques et leurs joints verticaux en mortier de terre apparaissaient plus ou moins alignés sur toute la hauteur conservée. En coupe transversale (Fig. 5), ces murs révèlent des couches de briques juxtaposées horizontalement. Les briques pouvaient être aussi appareillées en quinconce. Pour la majorité des murs en briques, les surfaces étaient recouvertes d'un enduit épais composé d'un mélange de terre, de termitière champignon et de beurre de karité, ou bien d'eau résiduelle issue de la production de cette huile. Dans certains cas, la poudre des graines de *flèflè* (*swartzia madagascariensis*) ou le suc des lianes pilées du *Cissus Populnea*. La surface des parois intérieures étaient généralement crépies avec de la bouse de vache et d'autres colorants naturels.

Fig. 5 : Disposition des briques dans un mur (Kong)

Photo : YEO Arouna, Kong, le 30 mai 2009

La toiture-terrace directement supportée par les murs moins épais était peu épaisse et non accessible. Elle était constituée d'une première couche de poutres transversales

relativement séparées sur lesquelles une seconde couche de longues poutres aux diamètres relativement petits était directement posée. Ces poutres, quelquefois fendillées longitudinalement, supportaient une couche de tiges de mil, de sorgho, de maïs ou de pailles. La charpente ainsi présentée était recouverte d'une couche moins épaisse de banco soigneusement préparée. La toiture-terrasse était légèrement convexe. Ce type de toiture-terrasse était plus fréquent au nord-est chez les Sénoufo, les Malinké, les Lobi, les Koulango et les Dégha ou Guiamou.

Les toitures-terrasses accessibles étaient épaisses (30 à 40 cm) et lourdes. Elles étaient constituées d'une charpente, d'un lattis de bois fendus ou non (Fig. 6), disposés de diverses manières sur les murs solides. Les bois utilisés étaient tous aussi solides.

Fig. 6 : Lattis de bois

Photo : YEO Arouna, Kong, le 30 mai 2009.

En général, ce sont le *zanthoxylon zanthoxiloïdes*, le *pericopsis laxiflora*, l'*anogeissus leiocarpus*, le *bridelia ferruginea* et le *parinari curatellifolia* qui étaient utilisés pour construire la charpente et le lattis de bois de la toiture-terrasse ou pour sculpter l'escalier d'accès au niveau supérieur de la construction en terre. Chez les Sénoufo, les tiges de sorgho, de mil, de maïs étaient utilisées pour renforcer le lattis de bois qui supporte le mortier en terre de la toiture-terrasse. Cet ensemble était recouvert d'une épaisse couche de mortier en terre constitué d'un mélange de terre (de termitière, d'argile gravillonnaire) préparé avec l'eau ordinaire, l'eau des racines ou le suc de la liane pilée du *Cissus Populnea* pillées, ou bien avec de l'eau résiduelle de l'extraction du beurre de karité (*parki butyrospermum*), ou bien avec de l'eau de la bière traditionnelle du mil ou la décoction des coques de néré (*parkia biglobosa*) et la paille ou le son de riz. Dans le nord-ouest la paille de fonio, très abondante, remplaçait celle du riz. Les grandes toitures-terrasses étaient compartimentées afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie vers les gargouilles. Le mélange de la terre argileuse et l'eau résiduelle de l'extraction du beurre de karité (*parki butyrospermum*) servait principalement à préparer l'enduit extérieur des structures de l'architecture domestique en terre afin d'avoir une meilleure étanchéité.

Sur les bords des toitures-terrasses de nombreuses habitations, on pouvait observer un muret de 50 cm maximum de hauteur, dont les extrémités étaient surmontées de différentes "sculptures" en forme de cône, de pyramides ou de *créneaux pointus* (B. Jean-Louis, 1969, p. 19). Ces murets prolongeaient la hauteur du mur extérieur de l'habitation ou de l'édifice religieux.

Pour éviter que l'eau de pluie ne stagne et n'endommage la toiture-terrasse, de longues gargouilles en céramique étaient intégrées sur ses abords. Certaines toitures étaient couvertes de gravillons latéritiques pour lutter probablement contre l'impact

des gouttes de pluie. En cas de pluie, la pente de la toiture-terrasse facilitait l'écoulement de l'eau vers ces gargouilles, qui la projetaient au sol, loin du mur extérieur. La toiture-terrasse était accessible par une échelle externe ou interne, en terre ou en bois.

Les portes d'entrée, les fenêtres et le jour étaient les principales baies pratiquées dans les murs en terre des constructions de l'architecture domestique. En général, les portes d'entrée et les fenêtres étaient des baies rectangulaires. Chez les Lobi, les portes s'ouvraient de préférence vers le nord ou le sud. Deux types de vantaux servaient à fermer les portes et les fenêtres : les vantaux en bois et les vantaux en vannerie. Les vantaux en bois monoxyles étaient sculptés et généralement décorés de motifs zoomorphes, géométriques et/ou indéterminés. Chez les Malinké, les vantaux étaient ornés de ferrures. Ce type de vantail était réservé aux habitations des chefs. Pour les autres habitations, les vantaux étaient de simples nattes de raphia ou en bambous.

SORO Sowgnininguin et SORO Kahatcha de Pligakaha tous octogénaires, affirment que *les grandes habitations en terre avec des vantaux sculptés en bois pour les portes et fenêtres des habitations appartenaient aux chefs, aux riches et aux personnes âgées*⁵⁸.

Les vantaux en vannerie étaient également rectangulaires. Ils étaient tissés à partir de petits rotins, de raphia fendillé et plus généralement de paille-roseau nattés et enduits de bouse de vache. Ce type de vantail, largement utilisé, était fixé devant les baies (portes et fenêtres) par des crochets. La serrure était un simple bois transversal fixé au vantail par une corde. Pour fermer la porte d'entrée, il suffisait de pivoter le bâton cylindrique de sorte à le poser perpendiculairement aux murs qui délimitaient l'ouverture. Pour ouvrir la porte d'entrée,

⁵⁸ Entretien avec SORO Sowgnininguin et SORO Kahatcha, 2010, notable, Pligakaha

on retire le bois transversal, puis on enroule la porte vers le haut où elle sera accrochée à deux crochets en bois.

Les vantaux décrits ici étaient aussi utilisés au niveau des édifices religieux.

2.2. L'architecture religieuse : les mosquées de style soudanais

L'origine du style des mosquées dites soudanaises, présentes dans tout le nord de la Côte d'Ivoire actuelle, remonterait à la ville de Djenné, vers le XIV^e siècle. Mais, *c'est surtout à partir du XVI^e siècle que ce style s'est répandu vers le Sud des régions désertiques à la savane soudanaise en adoptant des formes plus basses avec des contreforts plus solides pour répondre au climat plus humide (UNESCO, No 1640, p. 340).*

Selon les datations absolues faites par l'OIPC, il faut attendre la période du *XVII^e jusqu'au début du XX^e (UNESCO, No 1640, p. 342)* siècle pour voir des familles musulmanes construire ou se faire construire des mosquées pour y accomplir les prières quotidiennes et, dans certains cas, pour enseigner l'islam. Concernant leur nombre au début du XX^e siècle, M. Paul (1922, p. 243) écrit :

« on peut en évaluer le nombre à 300 environ. Il y en a une cinquantaine dans la subdivision d'Odienné, autant pour Toubou, autant pour Touorodougou, une vingtaine dans la subdivision de Boundiali, 60 au moins dans le cercle de Kong, une vingtaine dans le Dabakala musulman, 40 dans le Bondoukou. 30 dans les États de Bouna » Paul Marty 1922, p. 243.

Avec l'expansion de l'islam dans la région, leur nombre a toutefois diminué de manière significative. Dans le cadre du projet visant l'inscription des mosquées de style soudanais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les constats effectués sur le terrain par l'Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC)

ont montré que seules huit mosquées sur la vingtaine étaient encore assez bien conservées.

Globalement, les mosquées en terre ont été suffisamment décrites par M. Paul (1922) dans le chapitre II de son "*Étude sur l'islam en Côte d'Ivoire*". Pour les décrire brièvement, on peut dire qu'elles sont construites selon un plan rectangulaire, chacune présentant une façade principale constamment orientée vers l'est. Leurs murs extérieurs pouvaient avoir 12 à 25 m de long, 4 à 6 m de haut. Vue de l'extérieur, des contreforts verticaux renforçaient le mur extérieur. Leurs toitures-terrasses, accessibles depuis l'intérieur par un escalier, étaient supportées par les murs extérieurs et les poteaux implantés disposés par rangées dans la salle de prière.

Excepté les mosquées de la région du Worodougou où le nombre de minarets à *base carrée et à section ogivale* (M. Paul, 1922, p. 247) était généralement limité à un, les autres mosquées ailleurs présentaient des minarets à *une section verticale ogivale et une section horizontale circulaire* (M. Paul, 1922, p. 247). Elles sont, contrairement à celles des autres régions dont les murs sont en bauge (mur directement modelé à la main couche après couche), construites *en briques cylindriques* (M. Paul, 1922, p. 24). Il nous donne une répartition numérique et spatiale des mosquées de style soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire en ces termes. *La haute Côte d'Ivoire est parsemée de nombreuses mosquées, d'importance et de dimension différentes* (M. Paul, 1922, p. 24).

2.3. L'architecture religieuse : "massabigne", d'autres édifices à fonction religieuse en pays sénoufo

À Siélékaha, Zémongokaha, Souhoua, Karafigué, Tongon, Kafiokaha, Lofiné, Pounbè et Kafiokaha, se trouvent des restes de murs d'édifices en terre qui servaient d'abri à la divinité nommée " massa ". Il en existait dans plusieurs autres villages que nous n'avons pas pu visiter. Selon les sources orales locales,

cette divinité avait été importée dans plusieurs villages, du Mali ou du Burkina Faso. Elle servait à protéger les populations contre tous les maux et les sorciers. Les édifices qui l'abritaient étaient appelés "massabigne" au pluriel ou "massabingue" au singulier. D'un point de vue social, ils avaient eu un caractère communautaire ou individuel. Généralement implantés à l'est des villages, ces édifices étaient le plus souvent construits en briques de terre séchées. Ces briques posées individuellement dans la construction étaient liaisonnées avec un mortier de terre mouillée. Ils avaient un plan carré (environ 4,20 m de côté) ou circulaire (\pm 3m de diamètre) avec trois portes et un escalier en bois donnant accès au toit en terrasse. Le mur était renforcé par des contreforts (Fig. 7). Chaque porte donnant accès à l'intérieur avait une fonction précise. Cette fonction était connue de tous les fidèles. Sur la toiture de ces édifices religieux, un système de drainage des eaux de pluie par une canalisation faite de longs tubes en céramique ou en bois sculptés était appliqué. Débordant de 25 à 35 cm le mur qui limite la toiture, ces tubes projettent l'eau à environ 1 m de la base des murs. Le point de chute des eaux d'écoulement dépend de la longueur des tubes en céramique (gargouille).

Fig. 7 : "Massabingue" vue des trois quarts

Photo: YEO Arouna, Sielekaha, 2010

Fig. 8 : "Massabingue" servant de lieu de culte individuel

Photo: YEO Arouna, Pligakaha, 2010

Dans le mur de la façade, une porte rectangulaire, haute de 120 à 150 cm, généralement encadrée par deux contreforts, donne accès à l'intérieur de l'édifice. Au-dessus de cette ouverture, deux cavités aménagées donnent à la façade l'apparence d'un masque. En l'absence de fouille archéologique, la tradition orale nous renseigne sur l'aménagement intérieur : le sol était constitué d'une couche d'argile damée à l'aide de spatules en bois. La surface supérieure de la couche de terre damée était recouverte de bouse de vache.

Dans certains villages sénoufo de la région du Poro, quelques chefs de famille avaient construit leur "*massabigne*" pour y accomplir des cultes individuels (Fig. 8). Ces édifices dédiés au culte individuel du "*massa*" présentaient des dimensions plus réduites. Chaque jour de repos, le chef de famille s'asseyait sur la dalle de l'édifice, le matin de huit heures à onze heures puis l'après-midi de quinze heures à dix-sept heures dans une sorte de retraite spirituelle pour implorer l'aide de « *massa* » en ayant le visage orienté vers l'est. Cette pratique leur aurait été prescrite par la divinité elle-même.

Hormis les structures dotées d'une ou de plusieurs porte(s) d'accès surmontées d'une toiture-terrasse, il existait d'autres formes d'architecture religieuses dépourvues de salle accessible et d'ouverture. C'étaient des constructions en bloc de mottes de terre généralement érigées en plein air, dans un coin de la concession familiale ou à l'extérieur du village. Elles avaient une forme pyramidale (Fig. 9) ou cylindro-conique pouvant atteindre 1 m au-dessus du niveau du sol. Ce type de structures religieuses était répandu aussi bien chez les sénoufo, les Birifor que chez les lobi. Elles *incarnaient le génie du clan ou du village* (D. Maurice, 1923, p. 159). *Les membres de la confrérie des adultes lui sacrifient un poulet, une fois par an seulement, à l'époque des semailles, afin qu'ils aient beaucoup d'enfants et afin que les champs poussent bien* (D. Maurice, 1923, p. 159). N. Maurice (1923) évoque aussi la présence de

nombreuses statues en terre séchée. On en trouve de dimensions colossales sur le chemin qui mène au bois sacré (N. Maurice, 1923, p. 153).

Fig. 9 : Dessins de Gaston LYAUTEY montrant un autel avec une petite chambre (Village de Niéllé)

Fig.4.

Source : Docteur Maurice NEVEUX, *Fétiches de la Côte d'Ivoire* in *L'ethnographie* : bulletin semestriel / Société d'ethnographie, n°7 Paris, 1923, p.138.

2.4. Les greniers

Dans plusieurs villages sénoufo et malinké des régions actuelles de la Bagoué, du Folon, du Kabadougou, du Poro, du Tchologo, du Hambol et du Béré, on pouvait observer des greniers entièrement construits en terre. L'architecture de ces greniers suivait un schéma précis, du bas vers le haut. La base était

composée de blocs de latérite enfoncés dans le sol et disposés en cercle de 1 à 2 m de diamètre. Ces blocs étaient solidement reliés entre eux par d'autres pierres. Au-dessus de fondation circulaire, un lattis de bois formait un disque qui soutenait le corps principal de la structure. Le corps principal ou le fût, était construit en mottes d'argile façonnées à la main ou en briques liaisonnées avec un mortier en terre. De section angulaire ou circulaire, il devenait légèrement conique en s'élevant. L'ouverture du fût était recouverte d'une toiture constituée d'une charpente de bois et de paille, elle-même recouverte d'une épaisse couche de banco. Cette toiture était *maintenue à l'aide d'une pierre posée sur sa partie centrale* (D. Maurice, 1908, p. 89). Ce type de greniers avait été observé par Maurice Delafosse dans la partie centrale du pays sénoufo, plus singulièrement chez les Tafibélé, les Niarhafolo, Folo, Nafaran, Tiembara, Gbonzoro, Kassembélé, Kafibélé et les Gbâto.

De nombreuses structures en pierres, correspondant potentiellement à des bases de greniers, ont été mises au jour sur plusieurs sites archéologiques. On peut citer notamment le site de Ouahiré (régions du Folon), de N'Gapié 1 et 2, Djissana 1 et 2, Sorobagala, N'Doniengué, et Kourougbedougou tous situés dans la région du Kabadougou.

2.5. L'architecture défensive : les fortifications et autres structures en terre à fonction militaire

Dans le nord de la Côte d'Ivoire subsistent de nombreuses ruines de fortifications. Souvent appelées *tata* par les explorateurs de l'Afrique de l'Ouest, elles peuvent être classées en deux catégories, selon l'espace qu'elles protégeaient. Les fortifications de quartier et les fortifications de village. Les fortifications de quartier étaient constituées soit d'une muraille en terre, soit d'une palissade faite de paillassons ou de végétaux épineux, reliant entre elles les habitations périphériques d'un

quartier. D. Maurice (1908, p. 90) en décrit un exemple en ces termes :

« Le chef a souvent un quartier considérable, entouré d'un mur assez haut qui réunit ensemble les façades postérieures de toutes les habitations de la périphérie, dans lequel on n'a accès que par une porte unique, en général s'ouvrant dans une sorte de vestibule : c'est là, ce que nous appelons communément une tata, du mot mandingue tanda ou tata, qui signifie simplement « mur ». A l'intérieur de ces tata, les systèmes défensifs sont de véritables dédales de ruelles, de cours, de vestibules, où s'entassent en chaos cases et greniers, et où il est à peu près impossible à un étranger de s'orienter, les murs et les toits très rapprochés les uns des autres empêchant d'apercevoir aucun objet extérieur qui puisse servir de point de repères » (D. Maurice, 1908, p. 90).

Les fortifications de village consistaient en l'élévation, à une certaine distance des dernières habitations du village, d'une muraille en terre ou d'une muraille mixte combinant un rempart en terre, en végétaux incluant souvent un cours d'eau.

Dans la majorité des cas, chaque village était protégé par une seule fortification. Cependant, chez les Sénoufo, certains villages disposaient d'une double, voire d'une triple fortification en terre. D'autres aussi étaient défendus par une fortification en terre précédée d'une fortification fossoyée. Tel était l'exemple de la fortification de Djénguélé, localisée dans la région du Kabadougou. Il y avait autour du village, une fortification en terre et une fortification fossoyée profonde *d'un à deux mètres, large d'autant, parfois davantage, et qui se remplissait d'eau à la saison des pluies ; à condition qu'on l'y aide avec une grossière canalisation* (D. Maurice, 1908, p. 91).

Les fortifications étaient particulièrement nombreuses dans les régions du nord-ouest et du centre-nord. Plus d'une trentaine ont été répertoriées sur des sites désertés dans les régions actuelles du Folon, du Kabadougou (Cf. Thèse YEO

Arouna, 2021). Selon les sources d'archives, les localités actuelles de Fingolo, Odienné, Kadiasso et Sienso étaient aussi fortifiées ainsi que celles de Korhogo, Tiorognaradougou, Sirasso, Nganaboni. Il existait aussi un nombre important de fortifications dans le canton Tombougou (sud-sud-ouest de la région de la Bagoué). Parmi les fortifications érigées dans le centre-nord, celle de Sordi fondée en 1893 (Ferréol, 1924, p. 102) résiste encore à l'usure du temps. Elle est construite en terre et en pierres.

Dans l'est de la Côte d'Ivoire, il semble qu'aucune prospection pédestre n'ait encore été menée pour identifier d'éventuelles fortifications. Néanmoins, le Lieutenant Chaudront (1902, p. 93) a mentionné la présence de l'une d'elles à Kalamon, un village de la région de Bouna. Cette fortification, dont la hauteur est estimée à 3 m (Lieutenant Chaudront, 1902, p. 93) aurait été érigée par ses constructeurs afin de se protéger des attaques éventuelles des villages lobi environnants. Cet indice peut présager l'existence d'autres fortifications dans cette partie de la Côte d'Ivoire.

À l'état actuel des données disponibles, l'architecture des fortifications en terre présentait un profil pyramidal (une base large 0,5 à 1,2 m, un sommet moins large de 0,3 m) constituée d'une superposition de 4 à 5 couches de construction. Dans les territoires sénoufo, certains sommets étaient terminés par des cônes, de sorte à former des créneaux qui n'étaient utilisés qu'en période de guerre. *Les circonférences des remparts variaient entre 1,7 et 7 km environ* (A. Yéo, 2021). Leur hauteur était comprise entre 2,5 et 4 m. De part et d'autre de la porte principale et des portes secondaires, les murailles en terre étaient percées par de petits trous de forme circulaire ou triangulaire. Il s'agit probablement de trous de guets qui servaient à regarder à l'extérieur sans se faire voir.

Les guerres et les invasions qui ont profondément influencé l'architecture défensive ne remontent pas *au-delà de*

1850 environ (D. Maurice, 1908, p. 22). La datation réalisée sur la muraille de Brahimadougou dans le canton Nafana de la région du Kabadougou en 2021 a donné une fourchette chronologique absolue 1810–1920 AD, avec une forte probabilité. Cette fourchette chronologique intègre la date fournie par Maurice Delafosse. Dans l'ensemble, ces données indiquent que la construction des fortifications en terre remonte au XIX^e siècle.

Selon L. SORO, à Gotinkaha (Région du Poro), :

« d'autres types de constructions en terre intervenaient également dans la défense. Elles étaient exclusivement édifiées dans les villages de forgerons. En général, il s'agissait d'une grande maison en terre, localement appelée « n'pkan »⁵⁹.

Construites suivant un plan circulaire ou quadrangulaire, ces maisons aux murs épais étaient dotées de deux portes aménagées dans un même axe : l'une servait d'entrée aux guerriers, l'autre de sortie. Un escalier extérieur, situé à gauche ou à droite de la porte d'entrée, permettait d'accéder à la toiture-terrasse. La photo ci-dessous, prise à M'Bengué, présente un exemple de ce type de construction (Fig. 10).

Ces édifices étaient destinés à la préparation des guerriers avant leur départ pour le champ de la bataille. Bien que les détails de cette préparation ne soient pas connus, il est rapporté que les combattants y passaient quelques jours à l'intérieur du « n'pkan ».

À la lumière des vestiges qui ont été observés, la bauge était la technique de construction utilisée pour ériger les fortifications en terre. Mais pour construire les structures défensives semblables à des habitations, c'est l'adobe qui était employé. Le mortier utilisé pour ces structures défensives était un savant mélange de terre argileuse, plus ou moins argileuse, auquel l'on ajoutait, selon les régions : la poudre des blocs de

⁵⁹ Entretien oral avec SORO Lacina, 2010, notable, Gotinkaha

latérite, la paille de riz, celle du fonio et la cendre du *gardenia erubescens*.

Fig. 10 : Le N’Kpan de M’Bengué ; une structure à fonction militaire

Photo: YEO Arouna M’Bengué, 2010

2.6. Les fourneaux de la métallurgie ancienne du fer

Dans le nord-ouest (Régions du Folon, du Kabadougou, du Bafing et du Béré) où de nombreuses prospections archéologiques ont été menées entre 2012 et 2025, on est tenté de dire qu’il y a un site des fourneaux de la réduction ancienne du fer associé à chaque site d’habitat. Les prospections menées dans la région du Bafing ont révélé plusieurs sites abritant encore des ruines de fourneaux de réduction du minerai de fer. Au centre-nord (Régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo), des recherches ont attesté la présence de plusieurs fourneaux de réduction du fer.

Contrairement au nord-ouest, très peu de recherches métallurgiques ont été menées dans le nord-est. Les rares

observations qui ont été menées dans cette région suggèrent la présence de fourneaux de réduction du fer répartis sur plusieurs sites. Dans la région actuelle du Bounkani, L. Henri (1931, p. 66) avait observé quelques fourneaux dans le pays lobi. De leur architecture, il disait ceci : «

Le fourneau cylindrique, légèrement incliné sur la base, haut de 1m50 à 1m70, présente un diamètre moyen de 0m40 environ. Il offre très souvent à la partie supérieure une bague renflée et, sur le pourtour, un modelage grossier ressemblant à deux têtes humaines. Dans le tiers inférieur du cylindre est ménagée une cheminée de tirage : en bas, on remarque l'orifice de la soufflerie et un trou de dégagement où pénètre le pique-feu et sort le métal de la coulée ainsi que les scories. Souvent au pied de cet appareil, un caïman est modelé sur un grossier pâtre d'argile. Le soufflet double est constitué par deux poteries percées, posées sur un pied de glaise haut de 0m.85 et dans le fond desquelles aboutissent les tubes de terre reliant les vases au fourneau. L'air aspiré et refoulé par une peau de mouton ou de chèvre bien assouplie, liée au sommet de chaque poterie » L. Henri 1931, p. 66.

Dans la même région, au nord de Téhini, des bases de fourneaux ont été identifiées par Adou Larissa en 2017 sur les territoires ruraux de Goérsémité, Gortonti, Glougétan, Lagbo, Gogo et Takoué. Leur diamètre au ras du sol actuel se situe entre 180 et 198 cm. Ces fourneaux ont été construits avec de l'argile rouge mouillée mélangée à de la paille de fonio ou de riz séchée et coupée.

Dans le reste du grand nord, des zones de concentrations des fourneaux ont été identifiés à proximité de plusieurs villages notamment Kadiasso, Farakoro, Siola, Doumbala, Sanguané, N'golondié, Fiela, Tiéla, N'gapié, Ziévasso, Nèguéla, Tiékorodougou, Dagaba, Ouahiré, Bolonan, Fanfala, Farakoro, Sandjougonan, Balala, Seydougou, Gbèssasso, Kimbirila Nord, Dagaba, Badiouala, Tiékorodougou (site de

Tiékorodougou, de Brahimadougou et de Karamokodougou, Niemesso, Zebenin, Kouroumba, Néguéla, Dabadougou, Séguébé, Bako, Dikodougou, Nerkéné et Donatévogo. Sur ces différents sites métallurgiques, il peut y être observé, sous le sol ou en surface, un à plus de trois cents fourneaux de réduction du minerai de fer. L'état de conservation des fourneaux observables en surface varie considérablement. Certains sont arasés. D'autres sont partiellement détruits. Sur les sites de Tiékorodougou et Dagaba, quelques fourneaux sont encore en bon état de conservation comme constaté en 2014.

Du point de vue de l'organisation spatiale, les fourneaux sont généralement implantés sans un ordre apparent. Néanmoins, Louis Gustave Binger avait observé une quinzaine de fourneaux alignés à Niéllé lors de son expédition de 1887-1889, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus récemment, l'archéologue A. D. M-J Dapa (2022, 307 p.) a identifié plusieurs alignements de fourneaux : une quinzaine sur le site de N'golowolo, deux douzaines distinctes sur les sites Karinan 1 et Karinan 2, vingt-deux sur celui de Nawavogo 1, deux alignements de cinq et quatre fourneaux à Nawavogo, vingt-un sur le site de Kadjologo 1, huit sur le site de Kadjolo 2, 6 six fourneaux sur le site de Kantara 4, et enfin cinq alignements distincts de deux à neuf fourneaux sur le site de Kantara 5 (Dapa Akoua Dibia Marie-Joelle (2022, p. 86).

Au niveau de l'architecture, les fourneaux de réduction du minerai de fer *sont des constructions assez légères, sans fondation importante et avec des parois d'une dizaine de centimètres d'épaisseur* (S. Vincent et al, 2014, p 31). En général, leurs fûts tronconiques sont soutenus par 4 à 6 piliers disposés autour d'une fosse ou d'une faible dépression, elliptique ou circulaire de 0,95 à 1,98 m de diamètre (Fig. 11). Ces piliers peuvent être constitués de blocs latéritiques de forme ovale, arrondie ou indéterminée. Dans la majorité des cas, ils sont formés de mottes d'argile compacte. Parfois, certains sont

renforcés de l'extérieur par des tuyères usagées plantées verticalement. Toujours reliés en leur sommet par une couronne d'argile, les piliers délimitent une porte plus large et des embrasures. Le fût est construit à l'aide de colombins d'argile ou de tronçons de tuyères usagées fendillées longitudinalement. Ces tuyères sont disposées horizontalement, tangentiellement, à une paroi en argile et chaque assise est reliée à la suivante par une couche de banco de 2 à 3 cm d'épaisseur.

Certains fourneaux de réduction du minerai de fer sont dépourvus de piliers et d'embrasures (Fig. 12). Leur fût en argile a été directement édifié sur la bordure d'une dépression elliptique. Ce type de fourneaux a été observé sur le site de Siola secteur 4000 (Région du Folon). Ils présentent, au niveau de leur base, une ouverture aménagée dans l'axe longitudinal de la dépression elliptique. Cette ouverture correspond à la porte.

Fig. 11 : Fourneaux construits sur des piliers en argile

Photo : YEO Arouna, N'gapié 2013

Fig. 12 : Fourneau sans pilier avec une porte

Photo : Equipe de Kienon-Kaboré T. Hélène, Siola secteur 4000, 2016

À l'état actuel des données archéologiques disponibles, la chronologie absolue des fourneaux de réduction part du XI^e au XIX^e siècle. On pourrait penser que les fourneaux ont cessé de fonctionner au XIX^e siècle or, l'analyse des données issues des sources d'archives nous indique qu'ils ont bien fonctionné jusqu'au XX^e siècle. En effet, le Lieutenant Chaudront a indiqué dans *Colonie de la Côte d'Ivoire : Les États de Bouna (suite)* (Lieutenant Chaudront, 1902, p. 40) que dans le pays Koulango (nord-est), les fourneaux de réduction du fer ont bien fonctionné jusqu'en 1903. Il avait pu observer l'un d'entre eux et réaliser un schéma explicatif de son mode de chargement. Ce schéma ne nous est pas parvenu. Dans une autre source intitulée *IEE91(E) Cercle de Kong : Poste d'Odienné, Rapport mensuel 1900, 1902, 1903 (Lac)*, il y est mentionné que les fourneaux de la réduction ancienne du fer fonctionnaient encore jusqu'en 1904, dans le canton Massala (actuelle région du Kabadougou).

2.7. Les fourneaux dits de carbonisation et autres structures en terre liés à l'administration coloniale

En 2014, nous avons, à proximité sud-est de Séguébé (région du Kabadougou), mis au jour trois (3) fourneaux singuliers construits en argile (Fig. 13). Ils sont relativement bien conservés. Aucun amas de tuyères ni de scorie de fer ne leur est associé. Cependant, leur paroi interne fortement indurée par la chaleur a été noircie par la fumée. La ressemblance des sections apparentes des trois fourneaux est frappante. L'architecture se caractérise par un fût cylindrique ayant environ 1,35 m de hauteur et 1,5 m de diamètre. L'épaisseur de la paroi du fût varie de 15 à 18 cm. Bien que dépourvus d'embrasures au niveau de leur base, ces fourneaux disposent de 4 à 6 orifices d'environ 10 cm de diamètre chacun. Ces orifices, pratiqués dans la dernière couche supérieure de construction, sont disposés à intervalles réguliers. Quelques-uns sont encore fermés au moyen d'un bloc de pierre. À la base de chaque fourneau, se trouve une porte.

D'après les sources orales collectées auprès du chef du village, ces fourneaux auraient été spécialement construits pour produire du charbon de bois destiné à l'alimentation du moteur d'un type particulier de voiture qui circulait dans le nord pendant la période coloniale. Il pourrait s'agir de voiture à gazogène. Si cette interprétation est vraisemblable, le site de Séguébé devrait être considéré comme un site de carbonisation du bois pour automobile de la période coloniale. Selon les sources d'archive de la série 7KK1 à 7KK6, les routes automobilisables n'existaient pas encore en 1912. On peut donc penser que les fourneaux de Séguébé sont postérieurs à 1912.

Pour produire le charbon de bois, il semble que des essences à fort pouvoir calorifique étaient sélectionnées, découpées puis empilées par couches à l'intérieur de chaque fourneau. L'ouverture supérieure était ensuite obturée, puis on allumait le feu par la porte aménagée à la base de la structure qu'on refermait avec de la terre aussitôt après la réussite de l'opération d'allumage. Les orifices pratiqués à la limite supérieure du fût étaient partiellement bouchés avec des blocs de pierre. Certains blocs sont encore en place. L'usage de ces blocs permettait une sortie de la fumée et un contrôle de la carbonisation du bois.

Un tronçon routier datant de la même époque que les fourneaux d'après les sources orales, a été observé au sud, non loin du village de Séguébé.

Outre les fourneaux de production du charbon de bois de Séguébé, des bâtiments ont été construits. L'un d'eux subsiste encore à Téhéni. Ces murs en adobe (deux rangées de briques parallèles) ont été construits suivant un plan européen avant d'être crépis avec du ciment et peints avec une peinture moderne. La toiture en tôle repose sur une charpente en bois. Les pierres utilisées dans la construction de la fondation sont taillées et jointes avec un mortier en ciment.

Fig. 13 : Fourneaux dits de production de charbon de bois pour automobile

Photos : YEO Arouna Séguébé, 2014

2.8. Les foyers en terre

Les plus petites constructions observées sur le terrain et citées dans les sources d'archives sont les foyers de cuisine en terre crue (Fig. 14). En général, *ils étaient constitués de trois mottes*

de terre agglomérées servant à supporter les vases...(N. Maurice, s. d., p.157). Ils étaient disposés en triangle. Dans certains cas, deux intervalles étaient fermés par un muret. Les foyers en terre s'observent encore dans plusieurs villages.

Fig. 14 : Un foyer de cuisine en terre (Site de N'gapié 1/ Madinani, Région du Folon)

Photo : N'zébo Ludovic

2.9. Les dômes en terre

Les archives mentionnent l'existence de nombreuses petites structures sous forme de dômes en terre dans des villages du nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces sources n'en disent pas plus sur l'architecture de ces structures. Toutefois, elles précisent qu'elles servaient d'abris défensif pour la volaille domestique puisque les villages étaient régulièrement visités les nuits par des prédateurs sauvages tels que les chats-tigres, les civettes et les serpents.

3. Les décorations sur les structures en terre

Qu'il ait eu un caractère fonctionnel ou esthétique, la décoration s'observait sur la majorité des différents types de structures en terre évoquées ici. Elle était sous forme d'aplats de peintures naturelles obtenues à partir de minéraux ou de végétaux sélectionnés dans la nature. En effet, la terre calcaire et le kaolin blanc fournissaient le ton blanc aux maçons. Les blocs de pierre ferrugineuse réduits en poudre ainsi que le kaolin rouge délayé dans l'eau permettaient d'obtenir la peinture rouge. Le ton noir était obtenu à partir du charbon de bois. Chez les Palaka, dans le nord-est, les maçons obtenaient cette couleur en *faisant brûler et délayer dans l'eau le cossel de l'arbre appelé sanra* (Lieutenant Chaudront, 1902, p. 53). Pour obtenir les variantes du ton blanc, les Sénoufo utilisaient de l'argile grise ou blanche à laquelle ils ajoutaient *une infusion de racines faisant office de colle, enduit qui résiste assez bien aux pluies* (D. Maurice, 1908, p. 87). La couleur bleue s'obtenait avec l'indigo. Différents tons de vert étaient obtenus en mélangeant la bouse de vache à de l'argile ou à de la cendre. L'utilisation de la bouse de vache était très répandue.

À l'aide des couleurs énumérées plus haut, les maçons peignaient de grandes surfaces monochromatiques ou polychromatiques. Ils peignaient des bandes rouges, noires, blanches, bleues et/ou vertes à la surface des murs. Ils y réalisaient également des dessins colorés et harmonieusement agencés. On pouvait aussi observer des peintures de signes graphiques (points, taches, tirets, lignes brisées, lignes onduleuses, lignes discontinues), des figures géométriques, des chevaux avec leurs cavaliers, des calligraphies inspirées des lettres arabes et des écritures arabes. Dans la partie orientale du nord, *les bâtiments étaient généralement blanchis par la cendre mélangée à la terre blanche de kaolin* (Lieutenant Chaudront, 1902, p. 53). L'élégance de certaines décorations était frappante.

Outre les peintures, certains décors se présentaient sous forme de relief, de creux ou de trous. Ces trous étaient obtenus en disposant les briques suivant un schéma carré ou triangulaire vertical. Ce type de décor s'observait fréquemment au niveau de la façade.

Le décor en relief était plus présent à l'intérieur qu'à l'extérieur de certaines architectures domestiques. En effet, le Capitaine Binger en a observé, à l'intérieur des cases carrées à toiture plate de la région de Niélé. Il s'agissait de *quelques dessins en relief, parmi lesquels la tête de bœuf domine* (Le Capitaine Binger, 1892, p. 204). Il pouvait s'agir aussi de statue anthropomorphe. Maurice DELAFOSSE a observé une, près de la porte principale de la fortification en terre de Djenguélé (région du Kabadougou). Nous n'avons pas retrouvé cette statue lors de la prospection de 2014, probablement parce que cette partie de la fortification s'était effondrée avant notre passage.

4. Les structures en pierres ou vestiges d'une architecture de terre

À l'état actuel de nos recherches, les vestiges des anciennes constructions en pierres sont concentrés au nord-est et au nord-ouest.

Dans le département de Téhini, dans le nord-est, les constructions en pierres étaient déjà abandonnées au moment de leur découverte par le Lieutenant Chaudront en 1902. À cette époque, les ruines conservaient une hauteur considérable au-dessus du sol. Plusieurs d'entre elles, des habitations probablement étaient construites sur les montagnes au nord-ouest de Bouna. Le Lieutenant (décrit l'une d'elles en ces termes :

«...il y a des ruines de construction en pierre fort curieuses : forme rectangulaire, une porte d'entrée très basse tournée du côté de la vallée, une pièce formant vestibule, deux

pièces d'habitation, un jardinet avec deux papayers. La porte d'entrée est surmontée d'une grande pierre d'un seul morceau. Les murs sont en granite taillé. Les différentes pierres sont réunies à l'aide d'un mortier intérieur ; elles forment une saillie à l'extérieur » (Lieutenant Chaudront, 1902).

Les données orales fournies au Lieutenant Chaudront indiquent que les toitures étaient en terre battue. Cette couche était probablement soutenue par un lattis de bois posé sur les murs en pierres. L'habitat ainsi décrit a été aussi observé sur le territoire frontalier du Burkina Faso avec le nord-est ivoirien. Le plan qu'il dessine dans son rapport présente une structure rectangulaire compartimentée en quatre pièces. La porte principale donne accès à la plus grande pièce rectangulaire, dont la longueur correspond à celle de la structure toute entière. Les trois autres pièces sont alignées dans le sens de la longueur. Nous les avons assimilées à des chambres. En traversant la grande pièce rectangulaire dans le sens de sa largeur, on accède distinctement par deux portes à deux pièces logées à l'extrême gauche et au centre du bâtiment. Les trois pièces jointives dans le sens de la longueur de la structure se communiquent par des portes aménagées sur un même axe, sur les murs perpendiculaires à la longueur de la structure. Ces portes permettaient de circuler entre les trois pièces sans avoir à repasser par la grande pièce correspondant probablement au salon. Il n'est pas exclu que ce type d'aménagement répondait à un souci défensif. C'est nul doute pour cette raison que le Lieutenant Chaudron les a qualifiées de véritables forteresses.

Outre ces constructions, d'autres ruines en pierres ont été découvertes dans le nord-ouest. Il s'agit des fortifications de Manouna et de Djissana 1. Leurs hauteurs sont tellement faibles, qu'il y a des raisons de penser que ces ruines en pierres correspondaient aux fondations des fortifications.

La fortification de Manouna se trouve à environ 13 km, à l'ouest de la ville actuelle d'Odienné. Elle a fonctionné

jusqu'en 1848 (J.-N. Loucou, 1984, p. 100) période au cours de laquelle les occupants ; *les Diarrasouba furent victimes de la trahison d'une femme qui indiqua une entrée moins puissante du rempart* (A. Yéo, 2021, p. 240). Il y a une forte probabilité qu'elle ait été construite *autour de 1760* (S. K. KOUASSI et al., 2013, p. 12) correspondant à l'année de la création du royaume Nafana. Aujourd'hui, le tracé de la fortification se lit à travers une ligne curviligne de blocs de granite amoncelés, dont on ne sait comment ils ont été agencés pour former une muraille défensive.

Les prospections réalisées en 2014 puis en 2017 par A. Adjoua Tchrouwa Larrisa ont mis en évidence plusieurs structures ayant une seule assise de pierre dans les périmètres territoriaux de Handa, Govitan, Gogo, Takoué, Lagbo, Glougétan, Goretonti, Gorésémité, Lagbo-Tadjoté, Gôgô et Banvayo. Plusieurs de ces structures, construites suivant un plan rectangulaire, carré ou circulaire avec des compartiments internes, ne présentent qu'une seule assise en blocs de pierres. Il est fort probable que chacune d'elle corresponde à la fondation d'une habitation.

5. Etat de l'architecture en terre

La période glorieuse de l'architecture de terre pourrait se situer entre le XI^e et le début du XX^e siècle, car cette fourchette chronologique englobe celles de la mise en place des peuples, l'islamisation de la région mais aussi la formation et le déclin des royaumes du Nafana, du Kabadougou, de Kong, de Bouna et de Bondoukou. La mise en place des peuples, la formation et le déclin des royaumes ont sans nul doute nécessité une production importante du fer, le développement de l'architecture domestique à travers l'émergence des centres urbains (Kong, Bondoukou, Korhogo et Bouna) et la construction massive des fortifications en terre. L'islamisation de la région a été soutenue

par la construction de centaines de mosquées et de l'université islamique de Kong. Si cette période peut être considérée comme l'essor de l'architecture de terre, elle est aussi celle qui a marqué son déclin progressif. En effet, les conflits d'occupations territoriales et l'expansion de l'empire du Wassoulou et du KénéDougou vers l'actuel nord de la Côte d'Ivoire ont été à l'origine de grandes vagues de destructions des constructions en terre. Des villages et des cités ont été ainsi détruits. C'est le cas de Kong, de Bouna, de Niélé, de Korhogo et de Sinématili. L'exploration des archives révèle aussi qu'un abandon de l'architecture en terre s'observait chez certains peuples de la région. Pendant la période coloniale, chez les Koulango par exemple, les cases rondes aux toitures coniques en chaume remplaçaient les habitations aux toits en terrasse. *De mai à septembre 1898* (D. Maurice, 1908, p. 22), la pacification du nord de la Côte d'Ivoire par les troupes coloniales a été amorcée. Selon les sources d'archives de la série 1EE7, en 1908, la sécurité était complètement assurée dans tous les cercles du nord de la Côte d'Ivoire. On peut dire qu'à partir de cette période, les structures défensives n'avaient plus de raison d'être. Pour les populations, il n'était plus nécessaire d'entretenir encore moins de construire de nouvelles fortifications en terre. Par ailleurs, sur ordre de l'administration coloniale, certaines fortifications en terre avaient été détruites par les bâtisseurs eux-mêmes. C'est dans ce cadre que le roi du Kabadougou Mody Souaré 2 avait accepté la destruction de la fortification d'Odienné (Cercle de Kong, 1900). Ainsi, D. Maurice (1908) fit le constat, en 1908, que de nombreuses ruines de fortifications étaient abandonnées dans le pays sénoufo et qu'aucune mesure de restauration n'était entreprise pour les réhabiliter ou les préserver.

Après 1960, de nombreuses localités, autrefois dominées par les constructions en terre, se sont modernisées en bâtissant sur leurs anciens sites de nouvelles constructions sans que des mesures de restauration ne soient prises pour préserver ou

réhabiliter les anciennes structures dont l'importance sociale, culturelle et historique est indéniable. D'ailleurs, la nouvelle mentalité construite à partir du complexe de la colonisation impose la perception selon laquelle ceux qui bâtissent des maisons en terre sont pauvres.

Selon Sékongo Fonona (2010), chef du village de Sekonkaha (Région du Poro), les jeunes garçons ne voulaient plus faire d'efforts pour rénover ou entretenir les habitations en terre pendant la saison sèche. De même, leur goût pour les maisons en dur coiffées de tôle a contribué aussi à faire disparaître l'architecture de terre dans la région de Korhogo.

Heureusement que dans ce climat de modernisation, l'architecture religieuse a plus ou moins résisté. En effet, certaines mosquées ont été reconstruites après leur destruction intentionnelle ou à la suite d'un effondrement naturel. Cependant, de nombreuses autres ne l'ont pas été. On peut, à titre d'exemple, citer les mosquées des villes de Korhogo, Odienné, Sinématiali, Touba, Mankono et Dabakala.

Parmi les structures qui subsistent encore et qui sont en bon état de conservation figurent huit (8) mosquées de style soudanais, des soukala lobi et des fourneaux de réduction du fer.

6. Discussion

Les résultats présentés ici attestent que le nord de la Côte d'Ivoire était riche en constructions de terre (habitations, greniers, fourneaux, édifices religieux, foyers, dômes pour la volaille, fortifications) entre le XI^e et le XX^e siècle. On peut donc déduire que les peuples de cette région ont, pendant neuf siècles entretenu une longue tradition de construction des édifices en matériaux locaux dominée par la terre. Dans cette architecture, les blocs en latérite ou en granite ont souvent servi de briques pour la fondation ou l'élévation de certaines structures de l'architecture domestique, des fourneaux et des greniers. Les

blocs de latérite en particulier ont, dans quelques zones, été réduits en poudre et utilisés comme dégraissant pour donner de la résistance mécanique aux murs en terre. Les principales concentrations de l'architecture de terre se trouvaient notamment dans les villes de Kong, Korhogo, Odienné, Bouna, Bondoukou, dans les villages koulango, sénoufo, Dégha, lobi, birifor et sur les sites de réduction du minerai de fer.

Il y avait une diversité d'organisations spatiales. Elles semblent avoir été suivies par principe culturel : construire sa maison loin de celle du voisin chez les Lobi, observer une orientation de l'ouverture de la porte, organiser l'habitation sous forme de concession chez les Malinké et les Senoufo.

Dans l'ensemble, deux principales techniques de construction ont été utilisées pour élever les structures en terre : la bauge et l'adobe. C'est à tort que Le Capitaine Binger a parlé de *construction en pisé* lorsqu'il décrivait l'architecture de la ville de Kong. En effet, si les maçons de cette localité avaient utilisé la technique de la construction en pisé, l'usage de coffrages aurait été mentionné par les sources d'archives, les sources orales et les bibliographies relatives à Kong. Or, ils ne le mentionnent pas. Il est donc probable que la technique de construction à laquelle Binger fait référence en employant le terme "pisé" corresponde en réalité à la bauge, et non au pisé proprement dit. La bauge est, en effet, une technique de construction qui consiste à empiler et compacter des mottes de terre à l'état plastique, sans recourir à un coffrage. Elle permet au maçon de façonner le mur manuellement, en couches horizontales successives, en respectant un temps de durcissement de la couche inférieure avant d'ajouter la suivante. Ce procédé est répété jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Les murs construits selon cette méthode présentent souvent une légère inclinaison vers l'intérieur, donnant au profil une forme pyramidale. Sur les sites d'habitat désertés qui ont été visités, les tronçons de structures en terre encore en élévation (ruines de

fortifications, fourneaux, habitations, foyers) ont été construits en bauge. Cela suggère que cette technique était couramment employée. La relative résistance de ces constructions à l'érosion pluviale semble tenir du fait qu'elles ont été réalisées avec un mortier homogène, préparé selon les mêmes conditions.

Très peu de structures construites en adobe (la construction en briques jointes) ont été observées sur le terrain. Cependant, plusieurs descriptions écrites ou orales révèlent que cette méthode était largement utilisée pour ériger les grandes habitations en étage ainsi que des édifices religieux (mosquées et "massabigne"). On a aussi observé, dans de rares cas, l'utilisation de la construction en adobe dans l'architecture de certains fourneaux. Dans ces cas, ce sont les tuyères usagées qui servaient de briques. Elles étaient fendues longitudinalement et disposées à l'horizontal par assises successives. Hormis les facteurs de destruction d'origine anthropiques, la rareté des structures en adobe sur les sites visités pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs naturels. Le mortier de joint, s'il était de moindre qualité par rapport à celui des briques, a pu constituer l'élément principal de désagrégation des structures construites par la technique de l'adobe. Plus sensible à l'humidité et à l'érosion pluviale, il aurait favorisé la désintégration des briques et l'effondrement des murs. Les briques utilisées étaient généralement ovalaires avec une face inférieure plate et une face supérieure convexe. Les sources d'archives font remonter l'usage massif des briques moulées dans le pays sénoufo à l'époque de la construction des édifices à étages pour les rois Niarafolo à Ferkessedougou, pour le roi des Tiembara à Korhogo. Si cet argument est vraisemblable, on peut avancer que les briques ont connu une évolution morphologique. Les premières briques auraient alors été modelées à la main. Les secondes, de forme rectangulaire, auraient été produites à l'aide d'un moule rectangulaire en bois. Le passage à la brique

rectangulaire se présente comme une transition technologique qui a permis de construire en étage.

En examinant les formes, on constate que les maçons avaient développé deux manières de construire les murs des structures. Ils les rendaient épais ou minces en fonction de la nature de l'ouvrage et des contraintes techniques liées à la solidité et à la portance. Elle traduit l'existence d'un choix délibéré qu'opéraient les maçons avant la réalisation de l'ouvrage souhaité. Ce choix devait influencer l'organisation du chantier et le mode opératoire de la construction en terre.

Dans le domaine de l'architecture domestique, le recours aux murs épais paraît avoir été motivé par la nécessité de supporter une toiture-terrasse, lourde, accessible et destinée à diverses activités domestiques, telles que le séchage de céréales et le repos. Ces murs conféraient également à l'ensemble de la structure une meilleure stabilité et une plus grande solidité architecturale.

Dans le cas de l'architecture défensive en terre crue, l'épaississement des murailles en terre répondait à la fois à un double impératif : d'une part, assurer une stabilisation structurelle et d'autre part, accroître la résistance physique de la muraille face aux impacts des projectiles des troupes adverses.

Le choix des murs moins épais s'opérait lorsqu'il s'agissait de construire les murs d'habitations et des greniers couverts de toitures-terrasses légères ou la superstructure d'un fourneau.

La chronologie définie plus haut couvre également la période de la colonisation de la Côte d'Ivoire. Durant cette période, l'architecture de terre a été également utilisée pour résoudre les problèmes logistiques liés à la production du charbon de bois pour automobile et des infrastructures administratives dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des bâtiments administratifs, des fourneaux de production du charbon pour automobile sont quelques exemples d'infrastructures qui ont été

prises au jour à Téhéni ainsi qu'à Séguébe. Ces constructions témoignent de la rencontre mais aussi de l'appropriation de l'architecture locale par le colonisateur pour résoudre ses problèmes d'infrastructures à moindre coût. Au niveau du bâtiment colonial observé à Téhéni, le plan de l'édifice, le style et le design des murs présentent un aspect européen tandis que leur maçonnerie est d'origine locale. L'architecture coloniale observée à Téhéni est une parfaite illustration d'un style architectural née d'une synergie entre les plans et formes architecturales coloniales et les techniques de construction locale avec la terre.

Les peuples du nord de la Côte d'Ivoire ont fait fonctionner une diversité de fourneaux en terre. Ils peuvent être classés en deux catégories selon les produits qui en sortaient : la loupe de fer, charbon de bois. Si les fourneaux destinés à la réduction du minerai de fer sont d'origine locale, tant par leur architecture que par leur fonction, ceux utilisés pour la production de charbon de bois pour automobile, doivent, quant à eux, être considérés comme une technologie introduite par l'administration coloniale. Elle marque une page importante du développement du transport dans la région du Kabadougou. Cependant, elle n'a pas fait l'objet de conservation ni d'une transmission générationnelle. Il est donc légitime de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, la population locale n'a pas adopté ce type de fourneaux, alors même qu'elle continue de produire et d'utiliser le charbon de bois. Les premiers arguments avancés pour expliquer l'abandon de cette technologie pourraient être les suivants : la nécessité de couper le bois selon des proportions précises, de le transporter jusqu'à la zone des fourneaux de carbonisation, puis de le disposer en couches successives à l'intérieur des cuves.

L'architecture religieuse est aussi diversifiée mais ce sont les mosquées qui ont le plus intéressé l'administration coloniale, les chercheurs et plus récemment l'État de Côte d'Ivoire à

travers le Ministère de la Culture et de la Francophonie. Outre les mosquées, de nombreux autres édifices ont été bâtis pour la divinité massa dans plusieurs villages senoufo. La cartographie de leur entière répartition spatiale n'est pas encore établie. Nous savons, à l'état actuel, qu'ils existent dans plusieurs villages à l'est et au nord-est de Korhogo. La dissémination de trois cents mosquées dans le nord de la Côte d'Ivoire est en revanche, connue grâce aux travaux de Paul Marty (1922). Leur implantation dans la majeure partie du nord est liée à sa forte islamisation entre le XVII^e et le XX^e siècle, par *la voie de l'école et la conquête des enfants* (M. Paul, 1922, p. 96). La réduction du nombre des mosquées à une vingtaine seulement pourrait s'expliquer par le fait que celles qui étaient détruites au cours des "guerres samorienne" n'étaient plus reconstruites. Elle peut être mise également en relation avec la désorganisation des communautés musulmanes suite aux conflits, ou encore avec la disparition du fondateur de la première construction (l'imam, le maçon ou la famille qui l'avait érigé et l'entretenait). M. Paul (1922) souligne aussi que la non-reconstruction des mosquées était un phénomène courant et généralisé dans la communauté musulmane. Il faut également prendre en compte le fait qu'après l'indépendance, le désir d'exploiter des édifices dits modernes, bâtis en ciment, couverts en tôles ou en dalle, mieux éclairés et aérés au moyen de l'électricité et peu exigeants en travaux d'entretien ou de rénovation s'était largement répandu dans la communauté musulmane. Il est aussi probable que la délocalisation de certains villages vers les grands axes, leur regroupement ou leur lotissement dictés par l'État ivoirien dans les années 1960, ait contribué à l'abandon ou à la destruction de plusieurs mosquées.

Les structures religieuses dédiées au culte de la divinité "massa" ne partagent que les matériaux, la technique de construction et les contreforts avec les mosquées en terre. Si quelques-unes des mosquées sont encore en bon état de

conservation, il n'en est pas de même pour les édifices du dieu "massa" qui ont tous été laissés à l'abandon.

Dans l'ensemble, l'architecture de terre du nord de la Côte d'Ivoire était réalisée avec différents mortiers de différents types de terre qui s'obtenaient au bout d'une chaîne opératoire. Les terres utilisées étaient plus ou moins argileuses. Les constructeurs ajoutaient à ces terres des dégraissants d'origine végétale ou animale, selon l'usage prévu : fabrication des briques, mortier de joint pour briques, construction en bauge, crépissage ou application d'enduit. Plusieurs qualités de mortiers en terre étaient ainsi produites. Chaque minéral ou chaque plante utilisée comme dégraissant dans la préparation du mortier en terre peut être perçue comme le fruit d'une démarche expérimentale ou d'une technique empirique ou importée, car certains liants étaient utilisés à l'échelle régionale quand d'autres n'étaient utilisés que de façon isolée, dans quelques zones. Dans une zone où la pluviométrie atteignait 1600 mm par an, jusque dans les années 1970, le développement de l'architecture de terre est le fait d'un savoir et d'un savoir-faire lié à la connaissance de la géographie, de la géologie et de la botanique locales.

La construction de grands ensembles constitués de structures de grandes envergures ne pouvait se faire que s'il existait une organisation sociale. Dans ces organisations, chaque catégorie sociale avait un rôle précis. En groupe, ils pouvaient parcourir plusieurs kilomètres à la recherche d'un dégraissant précieux. Mais au fil du temps, cette solidarité communautaire ou cette organisation sociale s'est progressivement désagrégée, pour faire place à un esprit individualiste. Cette déconstruction sociale a vraisemblablement impacté la construction de nouvelles structures et l'entretien des anciennes structures. Certaines communautés préféraient les habitations en toiture de chaume plutôt qu'aux maisons à toiture-terrasse. Ce fut le cas dans le pays Koulango où les cases rondes aux toitures coniques

en chaume avaient largement remplacé les habitations aux toits en terrasse.

L'architecture de terre, qui était bien présente dans tous les domaines de la vie humaine, a progressivement disparu. Il est donc impérieux de proposer des solutions pour sauvegarder ce qui reste encore de cette architecture originale. Cela devrait commencer par un inventaire et une étude approfondie impliquant notamment les archéologues, les historiens, les botanistes et le Ministère de la Culture et de la Francophonie.

Conclusion

Bien que le nord de la Côte d'Ivoire ait eu une pluviométrie de l'ordre de 1600 mm par an, par endroits, donc équivalente à celle du sud tropical, sa population a su utiliser, avec ingéniosité, la terre pour construire une variété de structures dont elle avait besoin. L'étude réalisée a révélé un panorama de cette architecture de terre développée par les Lobi, les Malinké, les Sénoufo, les Koulango, les Birifor, les Dégha dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle a mis en évidence la diversité fonctionnelle, les matériaux et les matériels utilisés ainsi que les techniques de construction de l'architecture de terre.

Du point de vue de la diversité fonctionnelle, l'architecture domestique était dominante. Elle était caractérisée par la construction d'habitations semi-enterrées ou en surface mais aussi des résidences à étage que les colons ont pu observer dans quelques localités sénoufo comme Korhogo, Ferkessedougou et Niélé. Dans presque toutes les localités, on pouvait observer des foyers en terre. Les dômes pour la protection de la volaille contre des carnivores sauvages jouxtaient de nombreuses habitations dans le nord-est. Quant aux greniers en terre, ils étaient particulièrement nombreux chez les sénoufo implantés dans la partie sud du centre-nord. Dans le domaine religieux, plus de trois cents mosquées en terre étaient

inégalement réparties dans toute la région. Plusieurs autres édifices religieux dédiés au culte de la divinité "massa" étaient bâtis dans de nombreux villages de la région actuelle du Poro. Des statuettes en ronde-bosse ou bas-relief, plus ou moins grandes, étaient placées à l'entrée principale de quelques bois sacrés et des fortifications sénoufo. L'architecture défensive était dominée par des fortifications en terre et bien d'autres constructions unicellulaires à plan quadrangulaire couvertes par des toitures-terrasses. Cette architecture semble se concentrée vers le centre-nord et le nord-ouest. Les fourneaux de la réduction ancienne du fer étaient loin des villages ou implantés à proximité. Dans ce dernier cas, leur nombre était rarement important.

L'architecture de terre s'est développée sur une longue période incluant l'époque coloniale, ce qui lui a permis de contribuer à la logistique de la colonisation en facilitant la construction de fourneaux pour la production du charbon de bois destiné aux automobiles de l'administration coloniale. Elle a, en outre, permis la construction de bâtiments dans une architecture "hybride" qui combinait la technique locale de l'adobe, des plans architecturaux et des façades de murs d'origine probablement européenne.

L'architecture de terre était alors présente dans les domaines de la vie des peuples du nord de la Côte d'Ivoire : l'habitat, la cuisine, l'agriculture (la conservation des céréales), la défense, la religion, l'élevage, la teinturerie, la production ancienne du fer, la carbonisation du bois, l'enseignement islamique et les rites initiatiques du poro. Les vestiges de quelques structures appartenant à certains domaines évoqués ici existent encore. La présente contribution n'est qu'une présentation générale de l'architecture de terre du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une source d'informations pour de futures études plus approfondies, soutenues par des datations qui

pourront fournir davantage de données sur l'histoire de l'architecture de terre en Côte d'Ivoire.

Certes, la terre était le principal matériau mais de nombreux dégraissants ont été ajoutés aux différents mortiers qui étaient préparés afin d'améliorer leurs résistances mécanique, thermique, leur étanchéité et rehausser leur esthétique.

Pour obtenir la résistance mécanique des murs, la poudre des blocs de latérite, la paille de riz, celle du fonio et la cendre du *gardenia erubescens* étaient additionnées au mortier en terre pendant son pétrissage. L'épaisseur du mur et son crépissage à la bouse de vache ou au mélange du mortier de terre avec le suc des lianes pilées du *Cissus Populnea* régulaient la température à l'intérieur des habitations en terre. La poudre des graines du *swartzia madagascariensis* servait à lutter contre les termites.

La décoration était faite avec une peinture naturelle dont les matériaux étaient : la terre calcaire, le kaolin blanc, le charbon de bois, la bouse de vache, la poudre de la roche latéritique et l'indigotier. Elle était souvent constituée d'éléments en creux ou en bas-relief. Les blocs latéritiques étaient alors utilisés comme un dégraissant, un colorant ou sous forme de briques.

Après avoir abordé son passé et son état actuel, l'étude a souligné la nécessité de préserver le patrimoine architectural et son savoir-faire dans un contexte d'utilisation continue. Pour ce faire, une recherche coordonnée doit explorer l'univers de cette architecture.

Nous pouvons, en définitive, dire que l'étude a exploré les structures en terre ou en pierre du nord de la Côte d'Ivoire de manière holistique. Après avoir abordé son passé et son état actuel, elle a souligné l'importance de préserver ce patrimoine architectural et son savoir-faire dans un contexte d'utilisation continue.

Notons, pour finir, que les localités de Boundiali, Korhogo, Sinématiali, Odienné, M'Bengué, Kong, Bondoukou, Bouna, Doropo, Samatiguila, ont été répertoriées comme les plus riches en bâti de terre.

Sources et bibliographie

Entretien oral avec SORO Kafana, 2010, Forgeron de Gotinkaha.

Entretien oral avec SORO Lacina, 2010, notable, Gotinkaha

Entretien oral avec SORO Massafonwa, 2010, notable de Zémongokaha.

Entretien avec SORO Sowgnininguin et SORO Kahatcha, 2010, notable, Pligakaha

ADOU Adjoua Tchronwa Larissa, KIENON-KABORE Timpoko Hélène, 2017. Prospections archéologiques dans la sphère des ruines de pierres au nord-est de la Côte d'Ivoire. In, *revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, n° 24, pp 76-93.

Archive Nationale de Côte d'Ivoire (ANCI), 1902. *Haute Côte d'Ivoire orientale. Les États de Bouna par le Lieutenant CHAUDRONT (1ère régiment de Tirailleurs Sénégalais Commandant la circonscription de Bouna)*, 4^e cahier, 117 p.

Archive Nationale de Côte d'Ivoire (ANCI), 1902. *Haute Côte d'Ivoire orientale. Les États de Bouna par le Lieutenant CHAUDRONT*, 3^e cahier n° 74, 52 p.

BINGER Louis Gustave, 1938. *Une vie d'explorateur, souvenirs extraits des carnets de route par Jacques Binger*. Paris, FERNAND SORLOT, 287 p.

BINGER Louis Gustave, 1890. Exploration du Capitaine Binger. In *Le mode illustré*. Journal hebdomadaire, 34^e année n° 1725, 19 avril, pp 243-247.

BOUTILLIER Jean-Louis, 1969. La ville de Bouna : de l'époque précoloniale à aujourd'hui. *Cahiers ORSTOM : sciences humaines*, pp. 3-20.

DELAFOSSE Maurice, 1908. Le peuple Siéna ou Sénoufo. in *Revue des études ethnographiques et sociologiques*. Librairie Paul Geuthner, Paris, pp.17-32.

DELAFOSSE Maurice, 1908. Le peuple Siéna ou Sénoufo. In *Revue des études ethnographiques et sociologiques*. Librairie Paul Geuthner, Paris, pp.79-92.

DELAFOSSE Maurice. 1908. Le peuple Siéna ou Sénoufo. In *Revue des études ethnographiques et sociologiques*. Librairie Paul Geuthner, Paris, pp.151-159.

DELAFOSSE Maurice, 1941. *Les Noirs de l'Afrique*, Payot, Paris, 160 p.

DOMIAN Sergio,1989. *Architecture soudanaise: vitalité d'une tradition urbaine et monumentale. Mali. Côte d'Ivoire. Burkina Faso. Ghana*.Paris. Editions l'Harmattan, 191 p.

FERREOL , 1924. Essai d'histoire et d'ethnographie sur quelques peuplades de la subdivision de Banfora : les Sénoufo de Loumana. In *Bulletin du comité d'étude historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française*. Imprimerie du gouvernement général, Gorée, pp. 100 -127.

FOFANA Lemassou Fofana, 2007. *Côte d'Ivoire : islam et sociétés, contribution des musulmans à l'édification de la nation ivoirienne (XI-XX siècle)*, Abidjan, Les Éditions du CERAP, 154 p.

KIENON KABORE Timpoko Hélène, 2011. L'architecture de terre en Côte d'Ivoire, un exemple de savoir-faire traditionnel au service du développement durable en Afrique. In *Cahiers du CERLESHS XXVI*, n°40, pp. 95-124.

KOFFI Bilé Yapo, TIEGBE Kouadio Sylvain, s.d. *Côte d'Ivoire*, Direction du Patrimoine Culturel de la république de Côte d'Ivoire, (n.p).

KOUASSI Kouakou Siméon, DELANNE Philipe et FORTAILLIER Vivianne, 2013. *La royauté en Côte d'Ivoire*. Edition SEPIA/Fondation Atef Ornaïs, Abidjan, 52 p.

LOUCOU Jean Noel, 1984. *Histoire de la Côte d'Ivoire, T.1. La formation des peuples*, Abidjan, CEDA, 100 p.

MARTY Paul, 1922. *Etude sur l'islam en Côte d'Ivoire*, Editions Ernest Leroux, Paris, 496 p.

NEVEUX Maurice, 1923. Fétiches de la Côte d'Ivoire. In *L'ethnographie : bulletin/société d'ethnographie de Paris*, Nouvelle série n°7 15 juin, pp 134 -168.

PAULUS Jehanne, 2015. *Construction en terre crue : dispositions qualitatives, constructives et architecturales. Application à un cas pratique : Ouagadougou*, Université de Liège, 223 p.

PETIT André, s. d. C'est un enchantement d'arriver à Bondoukou. In *Science et voyage*, n d, n° 112, pp 7-9.

YEO Arouna, 2021. *Étude archéologique des fortifications en terre des régions du Folon et du Kabadougou (nord-ouest de la Côte d'Ivoire)*, université Félix Houphouët-Boigny, Thèse de Doctorat non publiée, 314 p.

PRATIQUES DE L'HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DANS LA ZONE SANITAIRE D'AVRANKOU- ADJARRA ET D'AKPRO-MISSERETE AU SUD-EST DU BENIN

Bérenger Amour Abibola BANKOLE¹,

Roch Christian JOHNSON²

Ernest AMOUSSOU³

¹Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

³Laboratoire Pierre Pagney Climat Eau Ecosystème et Développement (LACEEDE) /Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

³Laboratoire de Climatologie et d'Ethnoclimatologie (Labo ClimET)/ Université de Parakou (UP), Bénin

²Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, (CIFRED)/ Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

²Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale, (HECOTES)/ Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

**Auteur correspondant : E-mail : 1972berenger@gmail.com*

Résumé

L'hygiène bucco-dentaire est un aspect essentiel de la santé publique, influençant non seulement la santé orale, mais aussi le bien-être général des individus. Dans la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarrakpro-Misséréte au Bénin, les pratiques d'hygiène bucco-dentaire revêtent une importance particulière en raison des défis sanitaires spécifiques à cette région. Cette étude vise à contribuer à une meilleure connaissance des comportements d'hygiène bucco-dentaire courants au sein des populations de la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarrakpro-Misséréte.

Les données de l'étude sont collectées auprès de 1138 individus dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarrakpro-Misséréte et de 51 personnes ressources qui sont les responsables à divers niveaux dans la Zone sanitaire. Les enquêtes sont réalisées au moyen de questionnaire, de guides d'entretien et de grille d'observation. Les données collectées ont subi divers traitements. Les

statistiques descriptive, bivariée et multivariée ont servi à l'analyse des résultats. Les données quantitatives sont analysées à l'aide de statistiques descriptives et d'inférences statistiques pour examiner les relations entre les pratiques d'hygiène bucco-dentaire et les facteurs socio-économiques, culturels, et éducatifs. Les données qualitatives sont analysées à l'aide d'une analyse thématique, permettant d'identifier les thèmes récurrents et les variations dans les comportements d'hygiène bucco-dentaire.

Des résultats, il ressort que l'adoption de pratiques d'hygiène bucco-dentaire efficaces repose sur une combinaison de méthodes scientifiquement prouvées, comme l'utilisation du fil dentaire et du dentifrice fluoré, tout en prenant en compte les besoins individuels et contextuels. Les enquêtes de terrain ont révélé que 62,03 % n'utilisent jamais de pâte dentifrice fluorée et 62,23 % des participants se brossent les dents une seule fois par jour. Aussi, 53,25 % des enquêtés n'ont jamais consulté un dentiste. Cette faible fréquence de consultation est un facteur de risque important pour les affections bucco-dentaires, car le suivi préventif est essentiel pour dépister et traiter précocement les pathologies.

Mots-clés : Bénin, zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte, pratiques bucco-dentaire

Abstract

Oral hygiene is an essential aspect of public health, influencing not only oral health but also the general well-being of individuals. In the health zone of Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte in Benin, oral hygiene practices are particularly important due to the specific health challenges faced in this region. This study aims to contribute to a better understanding of common oral hygiene behaviors among the populations in the Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte health zone.

The study's data were collected from 1,138 individuals in the Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte health zone and 51 key informants who are responsible at various levels within the health zone. Surveys were conducted using questionnaires, interview guides, and observation grids. The collected data underwent various treatments, including descriptive, bivariate, and multivariate analyses to examine the results.

Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics to examine the relationships between oral hygiene practices and socio-economic, cultural, and educational factors. Qualitative data were analyzed using thematic analysis, identifying recurring themes and variations in oral hygiene behaviors. The results show that adopting effective oral hygiene practices depends on a combination of scientifically proven methods, such as

the use of dental floss and fluoridated toothpaste, while considering individual and contextual needs.

Field surveys revealed that 62.03% never use fluoridated toothpaste and 62.23% of participants brush their teeth only once a day. Additionally, 53.25% of respondents have never consulted a dentist. This low frequency of consultations is a significant risk factor for oral diseases, as preventive follow-up is essential for early detection and treatment of pathologies.

Keywords: Benin, Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréké health zone, oral hygiene practices.

Introduction

La bouche, en tant qu'organe multifonctionnel, joue un rôle central dans les interactions humaines, tant sur le plan biologique que socio-culturel (R. Watt et A. Sheihan, 2003 : 110). Au-delà de ses fonctions primaires de nutrition et de communication, la bouche est perçue de manière complexe dans différentes sociétés à travers le monde, influencée par des croyances, des pratiques et des normes culturelles spécifiques (A Pères Marco., et *al.*, 2019 :189).

Cette perception est également façonnée par les conditions environnementales et socio-économiques qui déterminent l'accès aux soins de santé bucco-dentaire et influencent les pratiques d'hygiène (M. Nguyen et T. Le, 2017 :40).

De même, la bouche, en tant qu'organe fondamental de la physiologie humaine, occupe une place centrale non seulement dans les fonctions biologiques mais aussi dans les dimensions culturelles et sociales. Dès les premiers âges de l'humanité, la bouche a été perçue comme un organe vital, assurant la nutrition, la communication, et jouant un rôle clé dans les interactions sociales. Elle est à l'origine de l'une des fonctions les plus essentielles de la vie : l'alimentation, permettant l'ingestion et la transformation des aliments (J. Doe, 2019 :50).

Par ailleurs, elle est le premier vecteur de communication, facilitant la parole et l'expression des émotions, ce qui lui

confère une importance capitale dans l'établissement des relations humaines (A. Smith et I. Brown, 2015 :130).

L'étude de la bouche révèle également son importance symbolique et culturelle, où elle est souvent associée à la vie, à la parole, et à l'expression de soi. À travers l'histoire et les cultures, la bouche a toujours été un reflet de la santé globale et de l'identité individuelle, soulignant ainsi l'interdépendance entre le corps et l'esprit (J. Doe, 2019 :50)

L'Organisation mondiale de la santé (2003 :50) et la Fédération Dentaire Internationale (FDI) (2024 :115) définissent l'hygiène bucco-dentaire comme l'ensemble des pratiques visant à maintenir la bouche, les dents et les gencives en bonne santé. Cela inclut le brossage des dents, l'utilisation du fil dentaire, ainsi que des visites régulières chez le dentiste pour prévenir les maladies bucco-dentaires comme les caries et les maladies de la gencive.

La perception de l'hygiène bucco-dentaire varie considérablement à travers le monde, influencée par des facteurs culturels, socio-économiques, et éducatifs. Dans de nombreuses cultures, l'hygiène bucco-dentaire est souvent sous-estimée, surtout dans les régions rurales et sous-développées. Les pratiques traditionnelles, telles que l'utilisation de bâtons de mastication dans certaines cultures, sont encore courantes et perçues comme suffisantes pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Cependant, le manque d'accès à l'éducation sanitaire moderne entraîne souvent une sous-estimation des risques liés aux maladies bucco-dentaires (A. Peres Marco et *al.*, 2019 :260).

L'hygiène bucco-dentaire est un aspect essentiel de la santé publique, influençant non seulement la santé orale, mais aussi le bien-être général des individus. Dans la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte au Bénin, les pratiques d'hygiène bucco-dentaire revêtent une importance particulière en raison des défis sanitaires spécifiques à cette région. Ainsi,

quelle sont les comportements d'hygiène bucco-dentaire courants au sein des populations de la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte ? Quels sont les facteurs socio-économiques, culturels et éducatifs liés à l'Hygiène bucco-dentaire au sein de populations ?

2. Données et méthodes

Il est présenté ici, des données exploitées pour la recherche ainsi que les méthodes de collectes, de traitement des données puis d'analyse des résultats.

2.1. Milieu de recherche

La zone sanitaire Avrankou-Adjarra- Akpro-Misséréte, cadre géographique de la présente étude se situe dans le département de l'Ouémé, au sud-est du Bénin. Cette région fait partie de la ceinture côtière du Bénin, une zone qui s'étend le long de la côte de l'Atlantique. La zone sanitaire comprend trois communes distinctes : Avrankou, Adjarra et Akpro-Misséréte (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de la zone d'étude

2.2. Nature de la recherche et données utilisées

La recherche est à la fois de type qualitative et quantitative. Au regard de ses objectifs, plusieurs types de données sont utilisées à savoir:

- données relatives aux facteurs socio-économiques : revenu, emploi, accès aux services de santé ;
- données relatives aux facteurs culturels : croyances, traditions et cultures liées à la santé bucco-dentaire ;
- données relatives aux facteurs éducatifs: niveau d'instruction, sensibilisation à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire.

2.2.1. Techniques de collecte des données

Les techniques de collecte de données retenues sont la recherche documentaire et les travaux de terrain.

La recherche documentaire est indispensable à la collecte des données (M-O. Safon, 2017, p. 4). Dans le cas d'espèce, elle a consisté à visiter les centres de documentation et à explorer les sites internet de référence sur la thématique des pratiques de l'hygiène bucco-dentaire pour la consultation de quelques ouvrages généraux et spécifiques, des mémoires, des revues et articles traitant de la question. Les informations issues de la recherche documentaire ont permis de faire le point des avancées sur les comportements d'hygiène bucco-dentaire courants au sein des populations, les facteurs socio-économiques, culturels, éducatifs et d'alimenter la discussion.

La phase de terrain marque la présence effective dans la zone sanitaire d'Avrankou-Adjarra et d'Akpro-Misséréte pour la collecte des données. Elle se décompose en plusieurs étapes :

-Pré-enquête

La pré-enquête est une étape cruciale de la collecte des données de terrain ; elle permet de situer l'objet d'étude dans un contexte global et de formuler des hypothèses générales (E. Salès-

Wuillemin, 2006, p. 8). Elle a été indispensable à la présente recherche car elle a permis d'identifier les différents groupes cibles. La pré-enquête a également été utile pour tester l'efficacité des outils d'enquêtes et prendre des attaches avec les personnes ressources de la zone sanitaire pouvant aider dans la collecte des données inhérente à la présente recherche.

-Population cible, critère de choix et échantillonnage

L'étude se concentre sur différentes populations réparties en groupes distincts (toute personne de plus de 6 ans).

-Critères d'inclusion

Ces critères déterminent les caractéristiques des sujets ou des données qui sont intégrés dans l'étude. Ils peuvent inclure :

- *Âge des participants* : (inclure des participants âgés de 6 ans et plus)
- *Résidence* : Participants résidant dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra-Akpro-Misséréte.
- *État de santé bucco-dentaire* : Participants ayant ou non des antécédents ou des symptômes d'odontopathies (caries, gingivites, parodontopathies, etc.).
- *Consentement éclairé* : Participants ayant donné leur consentement pour participer à l'étude.
- *Accès aux soins dentaires* : Participants ayant eu ou non accès à des soins dentaires dans les centres de santé de la zone.

-Critères d'exclusion

Ces critères précisent les caractéristiques qui entraîneraient l'exclusion de certains sujets ou données de l'étude. Ils peuvent inclure :

- *Âge en dehors de la plage définie* : Exclusion des participants de moins de 6 ans

- *Résidence en dehors de la zone sanitaire définie* : Participants résidant en dehors d'Avrankou, d'Adjarra ou d'Akpro-Misséréte.
- *Maladies systémiques sévères* : Participants atteints de maladies systémiques graves qui peuvent influencer les résultats liés aux odontopathies.
- *Non-consentement* : Participants n'ayant pas donné leur consentement éclairé pour participer à l'étude.
- *Traitement en cours* : Participants déjà sous traitement spécifique pour des odontopathies qui pourrait biaiser les résultats de l'étude.

-Critères de non-inclusion

Ces critères spécifient les caractéristiques qui ne seront pas prises en compte lors de la sélection des participants ou des données, mais qui ne constituent pas un motif d'exclusion directe :

- *Antécédents de chirurgie dentaire* : Les participants ayant subi une chirurgie dentaire majeure ne sont pas exclus, mais cette information sera prise en compte séparément lors de l'analyse des données.
- *Utilisation de soins dentaires privés* : Les participants ayant reçu des soins dentaires en dehors des centres de santé de la zone seront inclus mais analysés de manière distincte.
- *État nutritionnel* : Le statut nutritionnel des participants ne sera pas un critère de sélection mais pourrait être un facteur à évaluer dans l'analyse des déterminants des odontopathies.

Un échantillonnage aléatoire stratifié est utilisé pour garantir la représentativité de chaque groupe. La taille de l'échantillon est déterminée par la formule de D. Schwartz (2002). Ainsi, si n désigne la taille de l'échantillon on a :

$$n = Z_{\alpha}^2 \cdot \frac{pq}{i^2}$$

Z_{α^2} = Ecart réduit correspondant à un risque α de 5 %

Au total, 1138 personnes ont été prises en compte dans la zone sanitaire Avrankou-Adjarra et Akpro-Misséréte.

2.3. Méthodes

2.3.1. Outils, matériels et techniques de collecte des données de terrain

Les outils utilisés dans le cadre de la recherche sont essentiellement :

- le questionnaire d'enquête semi-structuré : celui-ci, élaboré suivant les axes à aborder servi à recueillir individuellement les informations auprès de la population cible ; la technique associée à l'utilisation d'un tel outil est l'enquête par questionnaire ;
- les guides d'entretiens : au nombre de quatre, sont destinés à faciliter les interviews auprès des personnes ressources;
- un enregistreur pour des interviews en vue de leurs exploitations est le matériel utilisé en plus des précédents outils.

2.3.2. Traitement des données

Il est fait un dépouillement manuel des fiches d'enquête et une transcription rigoureuse des interviews et des données issues des différentes observations. Les données issues du dépouillement sont regroupées selon leurs natures (qualitative et quantitative). Les données quantitatives ont connues un traitement automatisé à l'aide du logiciel Sphinx plus, en vue de leurs conversions en graphiques pour faciliter l'interprétation. A cette étape, l'utilisation de diverses formules mathématiques notamment la somme, la moyenne arithmétique et la fréquence a été nécessaire.

Les données qualitatives en ce qui les concernent, sont regroupées selon la nature des informations véhiculées pour une analyse du contenu.

2.3.3. Analyse des résultats

Les données quantitatives sont analysées à l'aide de statistiques descriptives (moyennes, médianes, écarts-types) et d'inférences statistiques (tests de Chi-carré, régressions logistiques) pour examiner les relations entre les pratiques d'hygiène bucco-dentaire et les facteurs socio-économiques, culturels, et éducatifs.

Les données qualitatives sont analysées à l'aide d'une analyse thématique, permettant d'identifier les thèmes récurrents et les variations dans les comportements d'hygiène bucco-dentaire. Cette analyse est complétée par une triangulation des données pour assurer la validité et la fiabilité des résultats.

3. Résultats

3.1 Comportements d'hygiène bucco-dentaires courant en tenant compte des facteurs socio-économiques culturels et éducatifs

- Données sociodémographiques et économique

La figure 1 présente la répartition des enquêtés selon la Commune de provenance.

Figure 1 : Répartition des enquêtés selon la Commune de provenance

Source : Enquête de terrain, février 2025

La figure 1 présente la répartition des enquêtés selon la Commune de provenance. L'observation de la figure fait remarquer que 33,65 % des enquêtés proviennent de la Commune d'Akpro-Misséré, 33,57 % de la Commune d'Adjarra et 32,78 % de la Commune d'Avrankou. La figure 2 présente la répartition des enquêtés selon le genre.

Figure 2: Répartition des enquêtés selon le genre

Source : Enquête de terrain, février 2025

Il ressort de l'observation de cette figure que le genre féminin domine à 65,73% contre le genre masculin à 34,27%. La figure 3 met en relief la répartition des enquêtés selon l'âge.

Figure 3 : Répartition des enquêtés de la zone sanitaire (3A) selon l'âge

Source : Enquête de terrain, février 2025

La figure 3 fait remarquer que dans la population des enquêtés, la tranche d'âge de 18-79 ans est la plus représentative avec un pourcentage de 74,77%. Dans cette même population la tranche d'âge de 18-25 ans est la plus représentative avec 18,37%. La figure 4 présente la répartition des enquêtés selon l'âge dentaire.

Figure 4 : Répartition des enquêtés par commune selon l’âge dentaire

Source : Enquête de terrain, février 2025

De l’observation de la figure, il ressort que dans les communes d’Adjarra et d’Akpro-Misserété, la tranche d’âge dentaire de 19ans et plus prédomine avec respectivement 21,69 % et 19,85 % alors que dans la commune d’Avrankou c’est la tranche d’âge dentaire de 13-18 ans qui prédomine avec 16,08 %.

Figure 5 : Répartition des enquêtés de la zone sanitaire (3A) selon le revenu mensuel en F CFA

Source : Enquête de terrain, février 2025

Le tableau I présentent respectivement la répartition des enquêtés selon la fréquence de brossage, l'utilisation des bâtonnets cure-dents et la fréquence de visite chez le dentiste.

Tableau I : Répartition des enquêtés selon la fréquence de brossage, de la technique de brossage et la durée, l'utilisation des bâtonnets cure-dents, des dentifrices fluorés et la fréquence de visite chez le dentiste

Fréquence de brossage des dents			
Une fois par jour	Deux fois par jours ou plus	Quelques fois par semaine	Rarement ou Jamais
731	369	34	4
64,23%	32,42%	2,99%	0,36%

Connaissance de la technique de brossage	
Oui	Non
852	286
75,40%	24,6%

Connaissance de la durée du brossage	
Oui	Non
749	389
65,82%	34,18%

Utilisation des dentifrices fluorés	
--	--

Oui, toujours	Oui, parfois	Non, Jamais	Je ne sais pas
154	270	706	8
13,54%	23,73%	62,03%	0,70%

Utilisation de bâtonnets cure-dents uniquement

Oui	Non
706	432
62,04%	37,96%

Visites chez le dentiste

Tous les six mois	Une fois par an	Moins d'une fois par an	Jamais
125	202	205	606
10,99%	17,75%	18,01%	53,25%

Source : Enquête de terrain, février 2025

De l'observation du tableau, il ressort que 64,23 % des enquêtés se brossaient une seule fois par jour, 62,03 % des enquêtés n'avaient jamais utilisé des dentifrices fluorés et 62,04 % de ces enquêtés utilisaient uniquement des bâtonnets cure-dents. 75,40 % des enquêtées ne connaissaient pas la technique de brossage, 65,82 % d'entre eux ignoraient la durée du brossage et 53,25 % n'avaient jamais fait une visite chez un dentiste.

Les résultats de cette étude montrent que 64,23 % des participants se brossent les dents une fois par jour, ce qui est supérieur aux 30 % de la population ivoirienne qui se brossent les dents régulièrement. Cependant, l'utilisation limitée de

dentifrice fluoré (62,03 % n'en ont jamais utilisé) et la dépendance aux bâtonnets cure-dents (62,04 %) suggèrent des lacunes dans les pratiques d'hygiène bucco-dentaire.

Ces résultats rejoignent ceux obtenus par V. C. Djossou qui met en lumière l'utilisation traditionnelle de la brosse végétale au Bénin et dans d'autres pays africains comme moyen d'hygiène bucco-dentaire. Bien que cette pratique soit ancrée dans la culture locale, elle présente des avantages et des inconvénients qui méritent d'être étudiés. Aussi, l'étude réalisée par V. Oltra (2017 :35), a révélé que près de 93 % des enfants utilisaient soit des bâtonnets cure-dents ou soit des dentifrices non fluorées. Il en est de même pour l'étude menée par Diatta et *al.*, (2019 :), qui a mis en évidence l'utilisation courante de bâtonnets frotte-dents dans certaines communautés africaines, avec une efficacité antimicrobienne notable.

De plus, la maîtrise de la technique et de la durée de brossage est essentielle pour une hygiène bucco-dentaire efficace. La littérature montre que l'adhésion aux recommandations (technique de Bass, durée de 2 minutes) contribue significativement à la prévention des caries et des maladies parodontales. Cependant, les résultats de cette étude indiquent que 75,40 % des enquêtés ne connaissaient pas la technique de brossage recommandée et que 65,82 % ignorent la durée optimale de brossage, traduisant ainsi une lacune importante dans l'éducation à la santé bucco-dentaire. Une étude menée en Côte d'Ivoire, par Adje et *al.* (2017 : 112) sur les pratiques d'hygiène bucco-dentaire à Abidjan a révélé qu'une minorité (environ 30 %) des participants utilisait la technique de Bass, tandis que la durée de brossage moyenne était significativement inférieure aux 2 minutes recommandées. Une autre recherche au Burkina Faso menée par Ouattara (2016 :77), a montré l'impact de la durée de brossage sur la santé dentaire dans les zones urbaines du Burkina Faso. L'auteur a rapporté une durée moyenne de brossage inférieure aux recommandations

internationales, ce qui était associé à une prévalence accrue de pathologies bucco-dentaires. Au Bénin, Agbeko (2020, : 91.) a mené une analyse des pratiques d'hygiène bucco-dentaire et a relevé que près de 70 % des sujets n'étaient pas informés de la technique de brossage optimale. Cette méconnaissance, conjuguée à une durée de brossage insuffisante, contribue à la persistance des problèmes dentaires dans la population béninoise. Pour ce faire, Tchana (2019 : 55) a insisté sur l'importance d'une éducation ciblée en hygiène dentaire pour remédier à ces insuffisances. Son étude, menée dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, démontre que le manque de formation sur la technique et la durée de brossage est un facteur clé expliquant l'augmentation des pathologies bucco-dentaires dans la région.

3.2 Avantages et inconvénients des cure-dents

Les cure-dents sont utilisés pour éliminer les débris alimentaires coincés entre les dents et sont largement répandus en raison de leur accessibilité et de leur facilité d'utilisation. Les cure-dents, en bois ou en plastique, sont disponibles partout et peu coûteux, ce qui les rend accessibles aux populations ayant un accès limité aux soins dentaires. Aussi, dans plusieurs cultures africaines notamment dans la zone sanitaire Adjarra-Avrankou et Akpro-Misséréte, les cure-dents sont utilisés comme substituts aux brosses à dents, en particulier sous forme de bâtons à mâcher. Enfin, certains cure-dents, en particulier les bâtonnets en bois naturel (*Salvadora persica*), possèdent des propriétés antibactériennes qui aident à réduire l'accumulation de plaque. L'utilisation excessive ou agressive du cure-dent peut entraîner des lésions des gencives et provoquer des récessions gingivales. De plus, comparés au fil dentaire, les cure-dents sont moins efficaces pour éliminer la plaque dans les espaces inter dentaires étroits. Les cure-dents en plastique ou en bois mal conservés peuvent devenir un vecteur de bactéries pathogènes.

3.3 Avantages et inconvénients de la pâte dentifrice non fluorée

La pâte dentifrice non fluorée constitue une alternative aux populations à risque de fluorose, car elle permet d'éviter la fluorose dentaire. Aussi, certains dentifrices non fluorés contiennent des extraits de plantes aux propriétés antibactériennes (eucalyptus, neem, miswak), qui peuvent contribuer à une bonne santé bucco-dentaire. L'absence de fluor peut rendre l'émail dentaire plus vulnérable aux attaques acides. L'utilisation du cure-dent et du dentifrice non fluoré présente des avantages et des inconvénients majeurs dans les pratiques d'hygiène bucco-dentaire. Tandis que le cure-dent peut être utile dans certaines circonstances, il ne remplace pas le fil dentaire. De même, la pâte dentifrice non fluorée peut être une alternative dans des contextes spécifiques mais n'offre pas une protection optimale contre les caries.

L'adoption de pratiques d'hygiène bucco-dentaire efficaces repose sur une combinaison de méthodes scientifiquement prouvées, comme l'utilisation du fil dentaire et du dentifrice fluoré, tout en prenant en compte les besoins individuels et contextuels. Les enquêtes de terrain ont révélé que 62,03 % n'utilisent jamais de pâte dentifrice fluorée. Ces résultats superposables à ceux de Walsh et *al.*, (2010 :65) qui ont rapporté aussi dans leur étude que 59,03 % de leurs enquêtés n'utilisaient pas de pâte dentifrice fluorée. Ils ont conclu que les dentifrices contenant du fluorure sont plus efficaces pour prévenir la carie dentaire que ceux qui n'en contiennent pas. L'absence d'utilisation de dentifrice fluoré dans notre étude pourrait être due à un manque d'accès ou à une méconnaissance de ses avantages.

Les enquêtes de terrain ont révélé aussi que 62,23% des participants se brossent les dents une seule fois par jour). Par contre, une étude menée par Ganss et *al.*, 1999 :175) a démontré que le brossage des dents deux fois par jour est associé à une

réduction significative du risque de nouvelles lésions carieuses. La fréquence de brossage ainsi observée dans notre étude suggère la nécessité de campagnes de sensibilisation pour promouvoir des habitudes d'hygiène bucco-dentaire optimales. De plus, 53,25 % des enquêtés n'ont jamais consulté un dentiste. Cette faible fréquence de consultation est un facteur de risque important pour les affections bucco-dentaires, car le suivi préventif est essentiel pour dépister et traiter précocement les pathologies. Des études similaires en Afrique de l'Ouest confirment cette tendance. Celle menée au Ghana par Ofori et *al.*, (2019 :3) indique que 48,7 % des enquêtés n'ont jamais consulté un dentiste. L'étude met en évidence un lien direct entre cette absence de consultation et une prévalence élevée des caries dentaires et des maladies parodontales. Au Bénin, l'étude de Agbélésè et *al.*, (2019 :200) révèle que 55 % des adolescents interrogés n'ont jamais consulté un dentiste, et que cette population présente une prévalence de caries supérieure à celle des jeunes ayant des consultations régulières. Ces résultats corroborent les nôtres et soulignent l'importance des campagnes de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et à la fréquence des consultations.

Conclusion

Les pratiques d'hygiène bucco-dentaire en milieu rural au Bénin en général et dans la zone sanitaire Adjarrá-Avrankou et Akpro-Misséréfé en particulier sont influencées par une combinaison de facteurs culturels, économiques et d'accessibilité. Bien que des efforts soient déployés pour améliorer la situation, il est essentiel de renforcer les programmes de sensibilisation, d'éducation et d'accès aux soins pour promouvoir une meilleure santé bucco-dentaire dans ces communautés.

L'analyse des données montre que les niveaux d'hygiène bucco-dentaire varient considérablement en fonction des contextes

socio-économiques et culturels. Dans les Communes de 3A, la situation est particulièrement préoccupante, avec une prévalence élevée des caries dentaires dues à une combinaison de facteurs tels que la pauvreté, le manque d'infrastructures sanitaires, et des habitudes alimentaires défavorables.

L'accès limité aux soins, le manque de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire, et les conditions de vie précaires jouent un rôle déterminant dans l'ampleur des maladies bucco-dentaires. En outre, les disparités régionales et les inégalités sociales exacerbent la situation, avec des populations rurales souvent laissées pour compte dans les stratégies de prévention et de traitement.

Il est alors crucial de renforcer les initiatives de prévention, en particulier dans la zone sanitaire 3A. Les politiques de santé publique doivent viser à améliorer l'accès aux soins dentaires, à promouvoir une hygiène bucco-dentaire appropriée dès le plus jeune âge, et à intégrer des programmes de sensibilisation adaptés aux contextes locaux.

Références bibliographiques

AGBELESE, D.A., OLOJEDE, A.C., DENLOYE, O et AJAYID, 2019, «Prevalence of dental caries among adolescents in Abidjan, Côte d'Ivoire». West African Journal of Medicine, vol. 36, no. 4, (2019), pp. 240-245.

DOE, John. Factors Influencing Oral Hygiene Practices Among Adolescents. Université de Parakou, pp. 45-50.

DOE John, 2023, *Factors Influencing Oral Hygiene Practices Among Adolescents*. Éditions Academic Press, 250 p.

NGUYEN, M., & LE, T., 2017, *Environmental Factors and Oral Health: A Socio-cultural Approach*. Paris: Editions de la Santé, pp. 25-40.

OFORI, Dominic, 2019, «Oral Health Status of Children in Ghana and West Africa: Review of Current Situation».

International Journal of Dental Sciences and Research, vol. 7, no. 1, pp. 1-6.

OMS, 2023, *Global Oral Health Status Report*, Genève, 120 p.

PERES Marco A., et *al.*, 2019, Oral diseases: a global public health challenge. *The Lancet*, 394(10194), pp. 249-260.

SAFON Marie-Odile, 2017, *Sources d'information et méthodologie de recherche documentaire en santé*, Centre de documentation de l'Irdes, 29 p.

SALES-WUILLEMIN Edith. *Méthodologie de l'enquête : De l'entretien au questionnaire*. Bromberg, M., Trognon, A. *Cours de psychologie Sociale 1*, Presses Universitaires de France, pp.45-77, 2006.<halshs-00903244>. En ligne sur <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00903244/document>

SMITH, Adam, & BROWN, Louise, 2015, «Cultural Perceptions of Oral Health in Global Communities». New York: Global Health Press, pp. 112-130.

WATT, Richard, et SHEIHAM, Aubrey, 1999, «Inequalities in oral health: a review of the evidence and recommendations for action», pp. 7-13.

CLINIQUE D'UNE PATIENTE VICTIME DE FAUSSES COUCHES PRECOCES SPONTANÉES A REPETITION

JEAN-ROMUALD SIBY

sibyeck@yahoo.fr

MOURIMA LINDA

Madamalinda2013@gmail.com

Centre de recherche et d'études en psychologie (CREP)

Université Omar Bongo (Gabon)

Résumé :

Cet article de parle de la clinique d'une patiente victime de fausses couches précoces et répétées. Il traite de son vécu psychoaffectif. A partir des entretiens cliniques individuels avec la patiente, nous avons montré le vécu de souffrance de cette dernière. Le résultat montre que la victime fait face à une souffrance psychologique insurmontable liée aux fausses couches répétées, qui occasionnent notamment un problème de confiance en soi. Au regard de la détresse psychique de notre patiente, une prise en charge psychothérapeutique a été préconisée. Elle a permis au sujet d'amorcer le travail de deuil, de surmonter petit à petit sa détresse psychologique, d'élaguer les symptômes de la dépression, d'anxiété et de devenir résiliente.

Mots-clés : *Clinique, fausse couches, précoces, répétées.*

Abstract

This article discusses the clinical experience of a patient who suffered early and repeated miscarriages. It addresses her psycho-emotional experience. Based on individual clinical interviews with the patient, we demonstrated her experience of suffering. The results show that the victim faces insurmountable psychological suffering related to repeated miscarriages, which notably causes self-confidence issues. Given our patient's psychological distress, psychotherapeutic treatment was recommended. This enabled the patient to begin the process of grieving, gradually overcome her psychological distress, mitigate symptoms of depression and anxiety, and become resilient.

Keywords: *Clinical, miscarriages, early, repeated*

Introduction

La notion de clinique inclut deux pôles : l'un médical et l'autre psychique. A travers cette notion, il est question de faire référence à l'observation directe du malade par une analyse approfondie de son comportement dans différentes situations. Ainsi, par clinique du patient nous entendons les souffrances du patient, son vécu (Lagache, 2009).

C'est l'expérience réellement vécue : les faits, les événements de la vie et les phénomènes propres à la vie.

Selon Vermesh (2012), le vécu psychologique est défini par le fait que le sujet déploie l'expérience vécue dans ses différentes facettes qui peuvent être exprimées et qui se rapportent à une expérience effectivement vécue et donc par définition singulière. Le vécu englobe de ce fait, les pensées, les émotions, et le sentiment de soi. Evidemment, le vécu psychologique n'est pas le même pour tous : chaque individu est unique d'où l'importance de l'étude des cas.

Dans cette optique, la fausse couche constitue un événement singulier qu'il est nécessaire d'analyser sur le plan clinique afin d'en évaluer le retentissement psychologique, la tonalité psychique inhérente au vécu singulier de la femme victime de fausses couches.

La fausse couche est une interruption spontanée de grossesse qui survient au cours des 5 premiers mois. Elle se manifeste par des saignements vaginaux accompagnés de douleurs dans la partie basse du ventre.

Selon l'OMS (2024), environ 50% de fécondations arrêtent d'évoluer spontanément dans les trois premières semaines de grossesse et avant la survenue d'un retard de règles. Elles passent donc inaperçues et ne peuvent être qualifiées. Dans un contexte de fausses-couches à répétition, les femmes inquiètes font un test de grossesse avant d'en percevoir des signes cliniques.

A cette définition, ajoutons celle-ci qui est majoritairement admise (OMS (1976) : « la fausse couche est l'expulsion spontanée d'un embryon ou d'un fœtus avant qu'il soit viable, c'est-à-dire pesant moins de 500 grammes et/ou de moins de 20 semaines de gestation soit 22 semaines d'aménorrhée ».

Une fausse couche est également appelée avortement spontanée ou encore interruption non intentionnelle de la grossesse selon l'Office Fédéral de la Statistique « OFS » (1974).

On distingue généralement deux grands types de fausses couches : la fausse couche précoce et la fausse couche tardive. Dans cet article, nous nous intéressons aux fausses couches précoces.

Le terme fausse-couche spontané précoce, dans le monde hospitalier, est communément réservé à l'arrêt d'une grossesse au cours du premier trimestre. Il est réservé principalement aux arrêts de grossesse survenant en deçà de la quinzième semaine d'aménorrhée.

Par ailleurs, les fausses couches spontanées précoces peuvent être isolées, lorsque la femme enceinte en fait une seule, suivie de grossesses normales, mais elles peuvent aussi être répétées. C'est ce dernier type de fausses couches spontanées précoces et à répétition qui retient notre attention.

La définition des fausses couches répétées a longtemps été débattue et diffère en fonction des auteurs selon Chabrol, Callahan et Séjourné (2008). Pour la société européenne d'embryologie et de la reproduction humaine, les fausses couches à répétition ou FCR font référence à trois pertes de grossesses consécutives, y compris celles non visualisées. Cependant, selon la société américaine de médecine de la reproduction, elles sont définies comme deux ou plusieurs pertes de grossesses cliniques (documentées par échographie ou examen histo-pathologique) mais pas nécessairement consécutives (Steneck, 2003).

Pour Dieneba. (2024), les fausses couches spontanées précoces à répétition sont définies par la survenue de trois pertes consécutives embryo-fœtales avant 14 semaines d'Aménorrhées.

Nous le voyons, les définitions sont nombreuses mais toutes reconnaissent à la fois le caractère précoce des fausses couches et le phénomène de répétition.

En dépit de cette fréquence, il apparaît que la fausse couche n'est pas un événement banal pour les femmes qui y sont confrontées. A ce propos, quelles sont les conséquences psychologiques chez les femmes victimes de fausses couches à répétition ?

Partant du principe que pour beaucoup de femmes, la fausse couche représente la perte d'un futur bébé et de tous les projets dont il était porteur.

Quelle est la clinique, le vécu de ces femmes ?

Comme le soulignent Chabrol, Callahan et Séjourné (2008), ce vécu se vit-il en termes de chagrin, d'anxiété, de dépression ou de stress ?

Peut-on parler de souffrance psychologique significative ?

De nombreux auteurs dont Maker et Ogden (2010) considèrent la fausse couche comme une perte périnatale et ont observé les différentes phases du deuil qui y font suite.

Comment ce deuil est-il vécu ?

Quelles sont les différentes phases ou étapes ?

En plus de la souffrance psychologique qu'elle induirait, une fausse couche peut-elle avoir des répercussions sur la vie personnelle des femmes et notamment sur les relations conjugales et les rapports avec l'entourage au regard du contexte culturel africain notamment Gabonais ?

A partir d'une étude de cas, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions afin d'évaluer le traumatisme des femmes victimes de fausses couches.

La revue de travaux présentée dans cet article ne vise pas à être exhaustive mais plutôt à mettre en avant les principales

caractéristiques du vécu psychologique de la fausse couche et enfin les différentes possibilités de soutien envisageable.

Ainsi, cette recherche pourrait fournir des pistes de discussion susceptibles d'ouvrir des voies nouvelles de prévention et de prise en charge psychologique afin d'encourager à prendre certaines mesures thérapeutiques ou préventives.

Selon Fauconnier, Neuranter et Huchon (2025), la fausse couche est une situation clinique fréquente qui touche chaque année plusieurs dizaines de millions de femmes et son étude est largement justifiée.

Ce constat est partagé par Lepage, Luton et Azria (2022) qui rapportent l'analyse du groupement d'étude de la maladie abortive (GEMA).

1. Méthodologie

1.1. Participant

Pour éviter une redondance, ce point sera développé dans la présentation du cas (vignette clinique).

1.2. Cadre d'étude et procédure

Mme Clara est reçue au service de psychologie du Centre hospitalier universitaire à la suite d'une consultation en urgence du fait d'une symptomatologie lourde et d'un vécu de souffrance avéré.

La procédure est particulièrement intéressante pour comprendre la dynamique et le fonctionnement psychique propre à notre sujet. A travers cette consultation, il s'agissait de procéder à une démarche clinique du particulier notamment la prise en compte de la parole du sujet mais également de saisir le vécu du sujet, son fonctionnement psychologique. En donnant la parole à une femme victime de plusieurs fausses couches spontanées et précoces, il était question pour nous, de lui permettre de verbaliser au sujet de ces événements traumatiques et ainsi de

lui donner la possibilité de se penser comme un interlocuteur valable pouvant rendre compte de son expérience d'une femme ayant le désir d'enfanter mais qui n'y parvient pas.

C'est dans cette optique et dans un cadre hospitalier structurant que Mme Clara a pu dévoiler sa subjectivité, son vécu de souffrance à la suite de trois entretiens cliniques en l'espace d'une semaine.

1.3. Matériel

Opter pour une étude qualitative à travers l'étude de cas apparaît dans ce contexte particulier, un choix judicieux pour le Psychologue clinicien que nous sommes au regard de notre pratique clinique. Nous retenons l'analyse de contenu thématique pour décoder et analyser le discours du sujet obtenu grâce aux entretiens cliniques.

Nous avons mené plusieurs entretiens cliniques de type semi-directifs avec notre sujet dans le but de lui donner la possibilité de verbaliser sur sa souffrance. Il s'agit donc ici d'une étude qualitative avec l'entretien clinique comme outil de recueil de données et l'analyse de contenu comme outil d'analyse des résultats. La méthode clinique est ainsi au centre de cette étude.

1.3.1. L'entretien clinique

Avant de présenter notre cas, il nous paraît important de présenter les techniques d'investigations qui ont permis de recueillir et d'analyser le discours de notre sujet. Dans un premier temps, pour la collecte des informations, nous avons utilisé l'entretien clinique. Forme particulière de dialogue visant à la compréhension d'un problème en fonction du discours, l'entretien clinique est selon Quivy (1988), une des techniques de recueil de données qui permet d'établir un échange entre enquêté et enquêteur. Ainsi, le sujet peut exprimer ses sentiments sur sa situation ou ses expériences. L'utilisation de cette technique s'explique par le fait qu'en clinique, on

n'entreprend rien sans avoir un entretien avec le sujet. Il s'agissait essentiellement d'entretiens cliniques semi-directifs. L'intérêt du choix de l'entretien semi-directif est double. D'une part, il est structuré car il repose sur une liste de thèmes. D'autre part les questions sont ouvertes et le sujet s'exprime librement.

1.3.2. L'analyse de contenu

Pour le traitement de l'information, nous avons procédé à l'analyse de contenu en vue de relever les thèmes importants qui ressortent dans le discours du sujet. D'après Mucchielli et Paillé (2011. p. 11) : « l'analyse de contenu est un examen objectif, exhaustif, méthodique, et qualitatif d'un texte ou d'information en vue d'en tirer ce qu'il contient de significatif par rapport aux objectifs de la recherche ». Nous allons ainsi relever différents thèmes en lien avec le vécu traumatique des fausses couches de notre sujet.

2. Résultats :

2.1. Vignette clinique

Clara est une femme au foyer (sans emploi) de 42 ans. Elle est issue d'une fratrie de huit frères et sœurs. Mariée depuis 20 ans, elle est sans enfant. Elle a été référée à l'unité de psychologie par un médecin pour des insomnies fréquentes et un tableau clinique présentant des douleurs pelviennes importantes, d'intensité croissante. L'examen clinique fait référence à des saignements abondants, un col ouvert et une expulsion de l'embryon il y a deux jours. Le diagnostic de fausses couches spontanées à répétition complètes figure sur son dossier. On y mentionne 5 grossesses qui se sont soldées toutes par des fausses couches sur une durée de 15 ans. La dernière est singulièrement mal vécue aussi le service de gynécologie l'a référé au service de psychologie pour dépression, insomnies chroniques et somatisation.

2.2. Analyse des résultats : l'analyse de contenu thématique

Pour le traitement de l'information, nous avons procédé à l'analyse de contenu en vue de relever les thèmes importants qui ressortent dans le discours du sujet. Nous relevons différents thèmes en lien avec le vécu traumatique des fausses couches tels que : le désir d'enfant, l'angoisse, le désespoir, la souffrance psychologique, la dépression et troubles anxieux, le trouble de l'adaptation, le traumatisme psychique et les troubles du sommeil.

• Le Désir d'enfant :

Pour Sillamy (1984), le désir se définit comme un « manque inscrit dans la parole et l'effet de la marque du signifiant sur l'être parlant » (p.358). Le désir est par conséquent l'expression, la traduction du manque (Sillamy, idem, p.202).

Le désir d'enfant implique ainsi, le fait de mentaliser de futures images parentales. Il suggère déjà de conceptualiser l'existence de l'enfant en tant qu'individu distinct dans le groupe familial. C'est ce qu'exprime Clara lorsqu'elle dit : « *chaque fois que je tombe enceinte, j'imagine déjà mon enfant en train de jouer avec les autres. Malheureusement, ça ne vient pas et c'est insupportable ...* ».

A ce désir d'enfant se mêle à la fois la peine et la culpabilité qui est une émotion douloureuse caractérisée par l'opportunité manquée ou encore par l'envie de se punir pour n'avoir pas pu garder ses grossesses (Bonnefon, Zhang et Deng 2007). A ce propos, Clara dit : « *chaque jour je souffre, je saigne dans mon cœur* ». Le récit de Clara exprime la douleur de toutes les fausses couches endurées. Cette peine est exacerbée avec l'avancée en âge car comme le soulignent Lepage, Luton et Azria (2022) : « L'âge de la femme est un critère majeur dans toute pathologie de la fertilité. En effet, la fécondabilité ou probabilité de concevoir est plus importante chez une patiente de moins de 40 ans ».

- **L'angoisse :**

L'angoisse est un ensemble de sentiments et de phénomènes affectifs caractérisé par une sensation interne d'oppression et de resserrement, par la crainte réelle ou imaginaire d'un malheur grave ou une grande souffrance devant laquelle on se sent à la fois démuni et totalement impuissant à se défendre (Doron, Moal et Anzieu, 2011, p.102).

Le sujet exprime ce sentiment quand elle dit : « *quand je retombe enceinte, j'ai peur de perdre encore la grossesse, pendant la grossesse je suis stressée, je suis inquiète, je fais des cauchemars où on vient m'arracher l'enfant dans le ventre et malheureusement, ça se produit toujours...* ». Nous voyons par cet extrait, la peur, l'angoisse éprouvée par Clara à l'idée de vivre à nouveau une fausse-couche et qui indiquent aussi la présence de l'anxiété qui est un état présentant des formes pathologiques comme le rappelle Graziani (2003) : « l'anxiété fait partie de la perception d'une situation comme stressante. L'anxiété influence même les processus d'attribution de sens et de signification de l'expérience en introduisant des biais perceptifs au traitement de l'information » (p.51).

Ainsi chez Clara, nous pouvons déduire que l'inquiétude et la peur indiquent bien la présence d'anxiété. Clara se trouve face à un phénomène inexplicable, une situation qu'elle n'arrive pas à gérer d'où la décompensation.

- **Le désespoir :**

Selon Freud (1917) le mot désespoir désigne un sentiment susceptible d'être éprouvé par l'effet de ce que l'on nous a dit. En effet, un homme par ses mots peut rendre son semblable ou lui-même heureux ou malheureux. C'est dans cette optique que notre sujet exprime son désespoir face à la situation qu'elle traverse en disant : « *...c'était mon dernier espoir, mes dernières forces à cause de mon âge avancé, je suis anéantie*

... ». On voit bien par cet extrait le désespoir de Clara, mêlé au sentiment d'impuissance qui lui fait éprouver une forme de résignation mais aussi de révolte. C'est cette ambiguïté émotionnelle que Stéphanie Thévenet (2021, p. 25) nomme : « incongruence cognitive ». Par cet état de fait, notre sujet se sent dépossédé de sa vie, incapable d'agir de manière à changer le cours de sa vie. Ce désespoir découle du réel car à plus de 40 ans, il existe un risque de 12 pour 100 de fausses couches précoces selon Lepage, Luton et Azria (Idem).

- **La Souffrance psychologique**

La souffrance est le fait d'endurer, d'éprouver, de supporter quelque chose de désagréable. La souffrance ouvre la voie de la plainte et de la douleur selon Pewzner (1992). Clara affirme : « ...j'ai beaucoup mal, je n'arrive plus à bien dormir... ». Cette assertion montre que le sujet est mal émotionnellement.

Elle se sent coupable par rapport à ce qu'elle aurait fait ou n'aurait pas fait en début de grossesse : elle pense avoir causé les fausses couches à cause d'une conduite inappropriée. Cet état de fait, exacerbe davantage sa souffrance et la plonge dans la culpabilité et celle-ci fait le lit à la dépression.

- **Dépression et troubles anxieux :**

Lorsqu'une fausse couche survient alors que la grossesse est investie, souhaitée et attendue, elle provoque : une discontinuité cognitive, une interruption brutale d'une projection dans l'avenir pour la femme, de son projet de vie mais également pour toute la famille. Ainsi, il n'est pas surprenant que les femmes qui ont vécu une fausse couche développent non seulement des symptômes anxieux ou dépressifs mais aussi des états de stress post-traumatique selon Regan (2001).

Selon l'auteur, des études prospectives ont révélé l'existence de symptômes dépressifs et majoritairement anxieux 13 mois après une fausse couche. Cette symptomatologie dépressive persiste

longtemps pour les femmes qui ne parviennent pas à la maternité et qui continuent à faire des fausses couches. Dès lors, il n'est pas surprenant que Clara soit en situation de décompensation dépressive après autant de fausses couches. Tout ceci conduit à un trouble de l'adaptation face à un deuil non accompli pour Clara.

- **Le Trouble de l'adaptation :**

Au regard des multiples fausses couches au nombre de 5, Clara vit une situation éprouvante surtout dans un contexte africain qui sacralise la maternité. Ce vécu traumatique nécessite une prise en charge psychologique adaptée compte tenu de son association à un risque suicidaire élevé, surtout pour une femme mariée ne pouvant pas enfanter. C'est probablement à cause de ce pronostic que la patiente a été immédiatement référé au service de psychologie.

Face à ce constat, le Psychologue a préconisé une prise en charge psychothérapeutique basée sur la thérapie cognitivo-comportementale. Concrètement, il s'agissait d'identifier et de travailler sur les émotions négatives afin d'apprendre à les exprimer puis les réguler. Il s'agit d'une forme de psychoéducation sur les émotions dans le but de cultiver l'intelligence émotionnelle.

Il était important également de travailler sur le sentiment de culpabilité reposant sur des croyances de malédiction ou des représentations sociales en lien avec la sorcellerie dont les fausses couches ne seraient que la conséquence.

Par ailleurs, la thérapie cognitivo-comportementale a permis de travailler sur la prise de conscience par Clara de ses pensées négatives en lui donnant l'alternative de transformer ces pensées par d'autres pensées, plus structurantes. Par le truchement de cette thérapie, le sujet a été amené à exposer grâce à l'entretien clinique, les détails de son vécu en précisant les émotions, les

sensations corporelles, les pensées et les comportements de son entourage.

L'exposition répétée de ce vécu traumatique, ce script narratif, en séance clinique l'une des bases de la thérapie cognitive a aidé Clara à travailler consciemment sur les émotions négatives et d'apprendre à digérer les événements difficiles que sont les fausses couches.

- **Le traumatisme psychique :**

Le traumatisme semble être l'effet sur le psychisme de certains événements qui vont entraîner une « blessure » du psychisme. Les expériences traumatisantes qui se sont produits tôt : perte de son père à l'adolescence et l'abandon de sa mère ont causé une perturbation de l'attachement : « *J'allais de mains en mains et j'étais souvent maltraitée, négligée* » ont eu des conséquences destructrices dans la vie de notre sujet. Mais aussi les événements traumatisants qui se sont produit plus tard dans sa vie et qui échappent à son contrôle tels que les fausses couches répétées sont tous aussi éprouvants.

Lorsque le souvenir de ces événements traumatisants et les pensées qui l'accompagnent ont persisté ou sont devenus plus envahissants, cela a mené à un trouble de stress post-traumatique (se manifestant par la reviviscence permanente des événements traumatisants, l'évitement de tout ce qui est associé au traumatisme, la perte de sommeil etc.), qui compromet gravement la capacité du sujet à réguler ses émotions et à maintenir des relations harmonieuses avec les autres. En cela, Clara déclare : « *Je n'arrive pas à m'exprimer en public parce que j'ai peur du regard des autres et d'être rejetée* ».

Crocq (2001) définit ce phénomène d'effraction du psychisme comme le débordement de ses défenses par les excitations violentes et afférentes à la survenue d'un événement agressant

ou menaçant pour la vie ou l'intégrité psychique d'un individu, qui y est exposé comme victime, témoin ou acteur. Le phénomène de traumatisme psychique donne lieu, subjectivement à une expérience vécue d'effroi, d'horreur et d'absence de secours (Crocq, 2001). L'auteur propose d'utiliser le terme de syndrome psycho-traumatique pour désigner les séquelles dues au traumatisme psychique et regroupant ainsi les états des phases immédiate, post-immédiate et différée.

Le choc émotionnel ressenti lors de la perte de la grossesse n'est jamais oublié même longtemps après. Ce moment est toujours un événement violent, stressant, douloureux tant sur le plan physique que psychologique. Il est source de traumatisme comme le stipule si bien Crocq : c'est une effraction psychologique.

- **Le Trouble de sommeil :**

La déclaration de Clara : « *Je réussis à dormir seulement avec les médicaments* » nous interpelle au sujet d'une insomnie chronique. Selon l'OMS (2020), les troubles du sommeil sont des phénomènes venant perturber la qualité, la durée ou le déroulement du sommeil avec plusieurs conséquences sur la santé.

Un auteur renommé en psychologie qui a écrit sur le trouble du sommeil est Matthew (2018). Il explore en profondeur les mécanismes du sommeil, son importance pour la santé physique et mentale, ainsi que les conséquences néfastes d'un sommeil insuffisant notamment : l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, l'anxiété, la dépression et des troubles cognitifs. Notre sujet souffre de troubles de sommeil chroniques depuis des années et ces derniers culminent à chaque traumatisme, à chaque fausse couche. Elle dira : « *Je peux rester plusieurs nuits sans dormir et quand c'est trop, je prends les médicaments* ». Les troubles du sommeil constituent un indicateur significatif d'un

déséquilibre émotionnel et/ou mental. Ils sont un symptôme caractéristique de certaines pathologies mentales en l'occurrence le syndrome post-traumatique.

3. Discussion

Les thèmes analysés et retenus montrent chez Clara, une souffrance psychologique avérée. Ces thèmes sont le signe d'un vécu traumatique inhérent aux nombreuses fausses couches dont le sujet a été victime. Du point de vue psychanalytique, à la suite d'autres auteurs, Soubieux (2008) fait de la fausse couche une perte tout aussi douloureuse que la perte d'un enfant.

En effet, même si l'auteur parle d'ambiguïté du deuil dans le cas d'une fausse couche du fait qu'il s'agit de mort fœtale ou de perte d'un embryon, il est tout aussi question de la perte d'un enfant soit-il imaginaire, rêvé, fanstamé. Cet enfant est voulu et désiré ardemment par Clara. C'est cette réalité, ce renoncement répétitif qui est difficile à accepter. Il est chaque fois difficile pour elle de permettre de nouveaux investissements à cause du phénomène de répétition. Au temps du choc, succède un état dépressif. Cette souffrance est l'expression et la conséquence du travail de désinvestissement de tout deuil. Ce travail de détachement se fait par petites étapes, il peut parfois être très long. Chaque fausse couche a son histoire, un espoir brisé et elle est vécue de façon spécifique. Le regard de l'entourage, du conjoint et de la belle-famille colore une signification singulière de la perte subie : simple étape informelle dans l'expression de la fécondité ou véritable deuil d'autant plus difficile à élaborer qu'il est l'objet d'un certain nombre de préjugés ou représentations sociales assez communément admis.

Clara souffre aussi davantage de la perte du futur maternel, des représentations établies, des rêves, de tout ce qui aurait dû exister et qui existait déjà dans le désir d'être mère, de devenir parent. La difficulté vient du fait, qu'il faut faire le deuil de tout

ce qui par la force des choses, ne peut plus exister et n'existera pas. Il est indéniable que perdre un bébé est l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter, d'autant plus que dans la conscience collective, « la fonction primordiale d'un parent, après avoir donné la vie, c'est de la protéger. » (Hanus et Bacqué 2000). Les nombreuses fausses couches constituent une castration narcissique pour Clara, un échec dans l'exercice de la parentalité, voire d'épouse. Tout ceci est source de culpabilité, aussi peut-on comprendre le vécu traumatique, la clinique singulière de notre sujet.

Des auteurs comme Delaisi de Parseval (1997) évoquent cette souffrance et insistent sur le fait que les fausses couches ne concernent pas seulement la femme mais elles touchent l'ensemble de la famille dans toutes ses générations. Elle insiste sur l'importance de la reconnaissance sociale et juridique, de l'inscription de l'état civil, de la présence des funéraires ou d'inhumation, qui facilite le bon déroulement du deuil. En effet, pour évoquer l'être vivant décédé, il est courant dit-elle, d'utiliser les termes de « rien », de « débris », de « déchets anatomiques », « de choses » il y a un vide de rituel autour du décès périnatal : aucune trace, ni la remémoration, ni le souvenir ne peuvent se faire. Ce vide symbolique est une entrave au travail de deuil et donc une ouverture au deuil pathologique.

Ainsi, cette absence du symbolique ne favorise pas « Le deuil périnatal » autrement dit, la sollicitude et la compassion habituelle du deuil par l'entourage et la société. Cette indifférence devient mortifère pour les victimes. Les mères doivent garder en elles secrètement la mémoire de leur bébé mort. Dès lors, en supprimant la reconnaissance, la douleur de l'endeuillé et la perte d'un être, on ne facilite pas l'élaboration du deuil.

Pour faire face au deuil, notre patiente a mis en place des mécanismes de défense. Chabrol et Callaham (2013), les décrivent comme « des opérations mentales involontaires et

inconscientes qui contribuent à atténuer les tensions internes et externes ». Comme mécanismes de défenses, nous avons relevé :

Le retrait apathique chez Clara est ici la réponse aux conflits et aux stress qu'elle a manifesté par un repli sur soi, une restriction des activités extérieures et un état d'indifférence affective (DSM-IV). Notre sujet utilise ce mécanisme de défense pour se protéger de son entourage et éviter les médisances.

Au niveau de l'agir soulignons que notre sujet a suivi de nombreux traitements tant occidentaux que traditionnels dans le but de devenir mère. Cette quête effrénée de solutions au problème de fausses couches peut être comprise comme un mécanisme de défense de l'ordre de l'agir ou du passage à l'acte, une stratégie défensive par l'action. Cette stratégie se présente comme une réponse aux conflits et aux stress « par des actions plutôt que par des réflexions ou des sentiments ». Les passages à l'acte ne sont pas synonymes de « mauvais comportements » car il est nécessaire de montrer qu'ils sont liés à des conflits émotionnels » (DSM-IV). Dans un premier temps, plutôt que de sombrer dans le désarroi et la mortification, Clara a essayé de résoudre son problème, ses difficultés liées aux fausses couches par l'action mais hélas. C'est dans l'après-coup et après avoir tout essayé, qu'elle a sombré dans la dépression.

Les passages à l'acte défensifs sont une défense contre une expérience subjective intolérable et contre la prise de conscience d'un conflit intrapsychique : le sujet agit pour ne pas ou ne plus ressentir et pour atténuer la souffrance. Ce mécanisme de défense s'actualise aussi chez Clara par des comportements addictifs comme le tabagisme ou l'alcoolisme. Ces conduites sont utilisées pour se protéger des reviviscences, c'est une forme d'automédication face à la douleur traumatique.

Nous pouvons donc supposer que ces mécanismes de défense ont permis à la patiente de faire face à l'angoisse, au stress, ainsi qu'au chagrin que pouvait provoquer les fausses couches.

Tout ceci montre à suffisance la souffrance psychologique endurée par les femmes victimes de fausses couches spontanées précoces à répétition. A travers cette thématique, il est question de travailler à la fois sur un deuil symbolique et réel souvent dénié, non élaboré parce que non pris socialement, familialement, maritalement en compte. Dans cette optique, il serait souhaitable que les femmes victimes de fausses couches soient prises en charge dans les structures hospitalières au même titre que les autres patientes. Nous préconisons que les services de maternité se penchent davantage sur la question et que les scientifiques s'y intéressent car nous notons une absence de travaux scientifiques de qualité sur la thématique.

Fort heureusement, notre sujet Clara a pu bénéficier d'un suivi psychologique de qualité notamment grâce à la thérapie cognitivo-comportementale (comme stipulé dans l'analyse). Cette prise en charge psychothérapeutique a permis à la patiente de se projeter vers un avenir certes sans procréation mais avec parentalité car être ou devenir parent ne veut pas nécessairement dire enfanter. En effet, il existe des solutions alternatives comme l'adoption ou l'éducation des neveux, nièces... surtout dans une société africaine qui promeut la famille au sens large.

L'un des intérêts de cet article c'est de permettre de comprendre que même si la fausse couche est très précoce et que la grossesse n'était pas encore visible, elle représente pour beaucoup de femmes, la perte d'un futur bébé et de tous les projets dont il était porteur. En effet, de nombreux auteurs considèrent que bien que précoce, la perte de la grossesse lors d'une fausse couche est vécue comme un deuil (Hanus et Bacqué, 2000). Ainsi, comme vu pour Clara, la fausse couche est une expérience difficile à vivre : en plus du chagrin et de toutes les émotions liées à la

perte, les femmes sombrent souvent dans une morbidité psychologique avec des symptômes anxieux, dépressifs ou de stress traumatique selon Athey et Spielvogel (2000). Dès lors, nous comprenons que les fausses couches spontanées répétées constituent comme le soulignent Dernoncourt, Cohen, Hedhli et Abissor(2024), un challenge thérapeutique. Ces auteurs recommandent alors un bilan, un consensus thérapeutique et une décision partagée entre les patientes et l'équipe soignante pour une meilleure prise en charge. Du reste, le registre Falco qui est une étude observationnelle prospective multicentrique française qui inclut des grossesses chez les femmes âgées de 18 à 49 ans aux antécédents de 3 ou plus de fausses couches spontanées souligne l'importance d'une prise en charge éclairée et pluridisciplinaire.

Cette étude nous a permis de comprendre que la fausse couche a des effets psychologiques dévastateurs qu'il est possible d'atténuer avec un suivi empreint d'empathie car la fausse couche est éprouvante. En effet, pour Mehra, Farocqi, Srinam et Tunde-Byass (2025) : « Les répercussions médicales et psychologiques pourraient être évitées par une prise en charge rapide, éclairée et empreinte d'empathie ». Par ailleurs, des auteurs comme Segura et Mellier (2021) abordent la question inédite de l'impact des fausses couches précoces sur le devenir père. Ce point de vue insolite montre que les fausses couches impactent la construction de la paternité. Cette recherche souligne que lors de la grossesse suivante, les pères peuvent avoir du mal à trouver leur place car ils se mettent en retrait face à un maternel dangereux. En plus de leurs angoisses notamment l'angoisse de castration qui se trouverait réactivée, l'homme doit pouvoir gérer l'impact des angoisses du féminin qui sont profondément réactivées chez sa conjointe. Cette situation alimente des tensions qui peuvent trouver une résolution avec la fin de la grossesse, la venue au monde du bébé et son développement. Cette étude comparative vient étayer davantage

l'impact du vécu des fausses couches. Elle montre que la clinique des fausses couches ne concerne pas seulement la femme mais que le conjoint est également affecté. Ainsi, l'étude des fausses couches est importante. Les fausses couches ne peuvent être réduites à un fait médical et banalisé. L'incidence de la fausse couche constitue un intérêt social indéniable. Elle diffère d'une région du monde à une autre en partie à cause de l'hétérogénéité culturelle et les représentations sociales distinctes sur la naissance, la maternité et la mort.

Conclusion

Cette étude porte sur les fausses couches spontanées à répétition. Nous avons compris que la fausse couche n'est pas un événement anodin. L'arrêt naturel de la grossesse représente le deuil d'un enfant quoique symbolique. C'est la perte d'un projet et la femme éprouve à la suite de cet événement traumatique, divers sentiments, tels que le chagrin, l'angoisse, la culpabilité, le désespoir, l'anxiété etc. Toutes ces émotions impactent la vie personnelle mais aussi les relations conjugales, les rapports avec l'entourage et le vécu de la prochaine grossesse d'où l'importance d'une prise en charge à la fois médicale et psychologique.

La revue de littérature sur la thématique des fausses couches spontanées, précoce et répétées et l'étude du cas Clara nous ont permis de comprendre le vécu de la perte et les enjeux psychopathologiques. Ainsi, ce vécu éclaire la compréhension clinique des femmes ayant subi des fausses couches. L'arrêt d'une grossesse provoqué par la fausse couche est un événement douloureux pour une femme, même vécu dans les premiers mois. Il vient arrêter le désir maternel et la planification familiale. L'ensemble du processus émotionnel suite à une fausse couche spontanée, précoce et répétée est similaire à un

deuil. Cette perte, même au début de la grossesse a une signification et une tonalité affective, une résonance avec l'histoire du sujet, du couple et de la famille. Ainsi, le vécu lors d'une fausse couche du premier trimestre est à considérer, à reconnaître, à valider mais aussi à comprendre selon le tryptique : individu, compagnon et famille. A ce titre, outre la prise en charge psychologique individuelle, nous pouvons également prescrire ou promouvoir une prise en charge systémique englobant l'entourage immédiat notamment le conjoint qui selon Segura et Mellier(2021) serait également en souffrance psychologique. Faire le deuil n'est pas une banalité et le psychologue doit veiller à l'intégrité psychologique du patient : une même situation n'est jamais vécue de façon identique par les protagonistes. L'importance de cette étude est d'offrir un cadre de réflexion sur le vécu des femmes victimes de fausses couches et de souligner leur besoin d'une attitude plus prévenante face à leur souffrance. En effet, ces femmes doivent requérir l'attention tout à la fois des équipes soignantes mais aussi du soutien de leur entourage afin de les aider à faire face à l'expérience traumatique. Les manifestations psychopathologiques mises en exergue ici, font des fausses couches un événement extrêmement stressant et douloureux. Cet article permet ainsi de mettre en lumière la souffrance de ces femmes et de promouvoir la mise en place d'un soutien qui permettrait de sortir du choc traumatique. Souvent minimisée par l'entourage, cette épreuve est source de détresse psychologique autant chez la femme que chez l'homme. Nous recommandons alors une prise en charge globale du couple par des équipes spécialisées car les fausses couches ou « perte de grossesse » qui est le terme parfois utilisé par les spécialistes n'est pas sans conséquences pour la santé mentale du couple. Dans cette optique, nous préconisons également une démarche préventive intégrant systématiquement les conjoints dès la première perte afin d'inviter les époux à reconnaître cette

épreuve en vue de prendre des dispositions futures et entamer ensemble un chemin de deuil. Cette étude qualitative de type phénoménologique a mis à jour le fardeau psychologique que représente pour les femmes mais aussi dans une certaine mesure les hommes la fausse couche précoce. Cette pathologie nécessite une écoute attentive de l'équipe soignante. La fausse couche a des répercussions sur le plan émotionnel et psychologique, c'est un deuil qui est associé à de la culpabilité, de la dépression, à l'anxiété, de la honte ou à d'autres réactions tant chez la personne concernée que chez les proches.

Les propos de Clara :

« *Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Pourquoi suis-je incapable de mener une grossesse à terme ? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi ? Ne suis-je pas une femme comme les autres ?* » évoqués en consultation font ressortir son vécu psychologique, sa clinique et rendent compte de la diversité des sentiments éprouvés face aux fausses couches. Cet article offre ainsi, une connaissance de cet événement à travers l'analyse d'entretiens cliniques. Il souligne l'importance de se faire prendre en charge après une fausse couche et de se faire accompagner durant et après une prochaine grossesse notamment pour les personnes qui souhaitent concevoir afin de prévenir une récurrence et les répercussions psychologiques.

Bibliographie

- ATHEY Jennifer et SPIELVOGEL Anna, 2000, « Facteurs de risque et interventions pour les séquelles psychologiques chez la femme après une fausse couche », in mise à jour sur les soins primaires pour les obstétriciens et gynécologues, Volume 7, N 2, mars-avril 2000, pp 64-69
- BARDIN Laurence, 1998. *L'analyse de contenu*, PUF, Paris.
- BEUCHER Gael, « Prise en charge des fausses couches spontanées du premier trimestre », in Journal obstétrique et biologie de la reproduction, Volume 39, N 3, Janvier 2010, pp 3-10
- BONNEFON Jean François, ZHANG Jiehai et DENG Ciping, « Is effect of justifications on regret direct or indirect ? », in Revue internationale de psychologie sociale, Volume 2, N 20, Mars 2007, pp 131-145
- BYDLOWSKI Monique, 2002. *La dette de vie : itinéraire psychanalytique de la maternité*, PUF, Paris
- CHABROL Henri et CALLAHAM Stacey, 2013. *Mécanismes de défense et coping*, Dunod, Paris
- CHABROL Henri, CALLAHAM Stacey et SEJOUNE Natalène, « La fausse couche : une expérience difficile et singulière », Devenir, Volume 3, N 21, Février 2009, pp 143-157
- CHABROL Henri, CALLAHAM Stacey et SEJOUNE Natalène, « L'impact psychologique de la fausse-couche : revue de travaux », Journal Gynécologique Obstétrique et Biologie de la reproduction, Volume 38 N 5, Avril 2008, pp 435-440
- CROCQ Louis, 2001. *Perspective historique sur le trauma In : De CLERC Michel et LEBIGOT François, Eds, Les traumatismes psychiques*, Masson, Paris, pp. 23-64
- DELAISI de la PARSEVAL Geneviève, « Les deuils périnataux », in Revue Etudes, Volume 387 N 5, Janvier 1997, pp 45-60

- DERNONCOURT Amandine, COHEN Jonathan, HEDHLI Kaies, ABISSOR Noémie et CHELOUFI Meryam, « Hydrochloroquine dans les fausses couches répétées inexplicables : données du registre prospectif français FALCO », *La revue de médecine interne*, Volume 45, N 2, Décembre 2024, pp 368-379
- DIENEBA Gaye, 2024. *Abord et prise en charge de l'impact psychologique de la fausse couche précoce par les médecins généralistes : étude qualitative*, Dumas, Paris
- DORON Roland, MOAL Michel et ANZIEU Didier, 2011. *Dictionnaire de psychologie*, PUF, Paris
- CAILLEAU Françoise, 2005. *Le désir de l'enfant à l'épreuve du deuil*. De Boeck, Bruxelles
- FAUCONNIER Arnaud, NEURANTER Fanny et HUCHON Cyrille, « L'essai hy-per : un essai randomisé chirurgical négatif aux implications fortes pour la prise en charge des fausses couches spontanées », *Gynécologie obstétrique fertilité et sénologie*, Volume 53, N 10, Octobre 2025, pp 519-521
- GRAZIANI Pierluigi et PEDINIELLI Jean-Louis, 2003. *Anxiété et troubles anxieux*, Dunod, Paris
- HANUS Michel et BACQUE Marie-Frédérique, 2000. *Le deuil*, Odile Jacob, Paris
- HANUS Michel, 1998. *Le deuil dans la vie : deuil et séparation chez l'adulte et chez l'enfant*, Maloine, Paris
- LAPLANCHE Jean, PONTALIS Jean-Bernard et LAGACHE Daniel, 2004. *Vocabulaire de la psychanalyse*, PUF, Paris
- MAKER Cathy et OGDEN Jane, « The miscarriage expérience : more than just a trigan to psychological morbidity », *Psychology and health*, Volume 18, N3, Mars 2003, pp 403-415
- MATTHEW Walker, 2018. *Pourquoi nous dormons, le pouvoir du sommeil et des rêves*, La découverte, Paris
- MEHRA Vrati M., PAROCQI Salva, SRINAM Pallavi et TUNDE-BYASS Modupe, « Diagnostic et prise en charge de la

- fausse couche précoce », Canadian medical association journal, Volume 197, N 1, Janvier 2025, pp 18-25
- MUCCHIELLI Alex et PAILLE Pierre, 2011. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris
- PEWZNER Evelyne, 1992. *L'homme coupable*, Privat, Toulouse
- SEGURA Agnès et MELLIER Denis, « l'impact des fausses couches précoces sur le devenir des pères », le divan familial, Volume 1, N 46, Janvier 2021, pp 189-203
- SILLAMY Norbert, 2003. *Dictionnaire de psychologie*, Larousse, Paris
- SOUBIEUX Marie José, 2008. *Le berceau vide : deuil périnatal et travail psychanalytique*, Erès, Toulouse
- SOULE Michel, 1985. *L'enfant imaginaire : l'enfant dans la tête*, Le Seuil, Paris

PROBLEMATIQUE DE L'EAU POTABLE DANS LES ECOLES BENEFICIAIRES DE CANTINES SCOLAIRES ET PERCEPTION DES MALADIES HYDRIQUES DANS LA COMMUNE D'ABOMEY CALAVI

Joachim Coffi AMOUSSOU,

Agence Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (ANAN)

Grégoire SOKEGBE SEWADE,

Laboratoire Pierre Pagny Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin,

Email : sewadegr@gmail.com

Résumé

La problématique de l'accès potable en milieu scolaire constitue un défi dans la Commune d'Abomey-Calavi. L'usage de l'eau de qualité douteuse dans les cantines scolaires impacte négativement la santé des écoliers et par conséquent sur leur rendement. L'objectif de l'étude a été d'analyser les perceptions des acteurs du monde scolaire sur les maladies hydriques. La démarche méthodologique s'articule autour de la collecte des données, du traitement des données et de l'analyse des résultats. La recherche documentaire et les enquêtes de terrain ont été les techniques de collecte de données. Plusieurs outils ont été utilisés : un questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'observation. Quatre (04) sources d'approvisionnement en eau potables ont été identifiés dans le milieu de l'étude : les puits traditionnels, les postes d'eau autonomes, les forages équipés de pompes à motricité humaine et le réseau conventionnel de la Soneb. 497 personnes ont été interrogées. Les 95 % des écoliers attribuent le paludisme à l'eau insalubre consommée dans les écoles contre 75 % pour qui le manque d'eau est source des diarrhées. Pour eux le facteur de transmission de la fièvre typhoïde demeure l'eau et les aliments contaminés. Pour les agents de santé, le manque d'eau limite l'hygiène corporelle et augmente les risques d'infection (75%). La diarrhée représente 45 % des maladies hydriques qui affectent la santé des écoliers contre 30 % pour la fièvre typhoïde et 25 % pour le paludisme.

Mots clés : Perception, eau, cantine, Abomey-Calavi

Abstract

The issue of access to safe drinking water in schools is a challenge in the municipality of Abomey-Calavi. The use of water of dubious quality in school canteens has a negative impact on the health of schoolchildren and, consequently, on their performance. The objective of the study was to analyze the perceptions of stakeholders in the school system regarding waterborne diseases. The methodological approach revolves around data collection, data processing, and analysis of the results. Documentary research and field surveys were used as data collection techniques. Several tools were used: a questionnaire, an interview guide, and an observation grid. Four (04) sources of drinking water were identified in the study area: traditional wells, autonomous water stations, boreholes equipped with human-powered pumps, and the conventional SONEB network. 497 people were interviewed. Ninety-five percent of schoolchildren attribute malaria to unsafe water consumed in schools, compared to 75% who believe that lack of water is the cause of diarrhea. For them, the transmission factor for typhoid fever remains contaminated water and food. For health workers, the lack of water limits personal hygiene and increases the risk of infection (75%). Diarrhea accounts for 45% of waterborne diseases affecting schoolchildren's health, compared to 30% for typhoid fever and 25% for malaria.

Keywords: Perception, water, canteen, Abomey-Calavi

Introduction

La planète Terre est aujourd'hui confrontée à un double défi : la forte croissance démographique des pays pauvres et le recul démographique des pays riches (M. Aziagnikouda, 2016, pp.7-8). Cette situation s'est accompagnée d'une urbanisation rapide des pays (F. Kpoha, 2015, pp.10-13). La forte croissance démographique dans les pays pauvres a engendré une augmentation des besoins en eau. L'eau potable, à l'échelle mondiale contribue au processus de développement économique et social des populations (S.G. Sewade, 2024, p.1). Son usage régulier contribue à la réduction du taux de prévalence des maladies hydriques et facilite le développement des activités urbaines en milieu rural. C'est une composante essentielle pour le développement durable (ONU, 2019, p.2). L'alimentation en

eau potable de qualité réduit la charge de morbidité, améliore la santé et le bien-être économique et social (Sewade et *al.*, 2022, p. 75).

L'eau est un bien essentiel, tout comme l'air, indispensable à l'existence humaine. Elle joue un rôle primordial dans la vie des hommes (L. Odoulami, 2009, pp.25-30). Longtemps considérée comme une ressource stratégique et un élément fondamental nécessaire à une économie saine, l'eau rend la vie possible et soutient les écosystèmes ainsi que les activités humaines (L. Odoulami, 2009, pp.25-30). De plus, l'eau est une ressource vitale, indispensable à l'existence des êtres vivants, qu'ils soient d'origine animal ou végétal. L'accès à une eau potable, en quantité suffisante, constitue l'un des besoins fondamentaux de l'homme (I. A. Laleyè, 2007, p.33). La planète manque de plus en plus d'eau, surtout d'eau de bonne qualité, en raison de son utilisation excessive à travers la destruction des nappes phréatiques, la pollution des eaux de surface, la dégradation des sols et l'érosion (ONU, 2005).

Dans plusieurs régions du monde, l'accès à cette ressource pose d'énormes difficultés. La majorité des populations rurales continue de s'approvisionner aux sources alternatives d'eau, de qualité douteuse, faute d'infrastructures adaptées ou d'une couverture suffisante des besoins en eau potable (S. Hediblé, 2012, p. 35). En revanche, les ressources souterraines, souvent de bonne qualité, sont privilégiées, car leur exploitation est relativement moins coûteuse (M. Boukari, 2007, p.17). Selon S. G. SEWADE, (2024, p.145), l'un des objectifs de l'agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour une transition économique, sociale et environnementale est l'accès universel à l'eau potable des populations. Cependant, l'eau douce de bonne qualité demeure rare malgré que la planète terre soit occupée à 70 % par des ressources en eau (Sodji et *al.*, 2022, p. 694 ; S. G. SEWADE, p. 145).

En Afrique de l'Ouest, le taux de croissance démographique atteint en moyenne 3 % par an, l'un des plus élevés au monde. Cette augmentation rapide de la population urbaine a engendré des problèmes d'infrastructures et d'équipements hydrauliques (ONU, 2007, pp.18-20). Ainsi, sur le tiers de la population mondiale sans accès à l'eau potable, la moitié est située en Afrique Subsaharienne (C. Djoffon, 2010), cité par S. G. Sewade, et *al.*, 2021, p. 2).

Au Bénin, le réseau hydrographique occupe environ 10 % de la superficie totale du pays, estimée à 114 763 km² (Senouvo, 2002, p.15). Le Bénin a fait des ressources en eau, l'une des priorités des politiques de développement durable. Dans son Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), l'État béninois a accordé une place centrale au secteur de l'eau (DSRP, 2007, p.35). Selon L. Odoulami (2009, p.45), cité par Yamonbgé (2011, p.25), l'eau est essentielle à la vie, soutenant les écosystèmes et les activités humaines. La relation entre l'homme, le climat et l'eau est indissociable : si l'eau dépend du climat, les activités humaines sont, elles, subordonnées à ces deux éléments (L. A. Djignonde, 2022, p. 1). C'est pourquoi le Bénin s'est fixé comme objectif de couvrir 80 % des besoins des populations rurales et 100 % pour celles urbaines (Akodogbo, 2005, p.34). Malgré les efforts de priorisation des ressources en eau dans les politiques et stratégies de développement au Bénin, certaines communes peinent à disposer d'un accès adéquat à l'eau potable. L'accès et la disponibilité de cette ressource varient selon qu'il s'agisse des milieux urbains ou ruraux (INSAE, 2003, p.19), cité par R. Zodékon, 2014, p.46).

La problématique de l'accès à l'eau potable dans les écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans la commune d'Abomey-Calavi est un enjeu majeur pour le bien-être et le développement des élèves. Ce défi s'inscrit dans un contexte marqué par une forte pression démographique, une gestion insuffisante des infrastructures hydrauliques et des inégalités dans la répartition

des ressources entre les établissements. L'Objectif de cette étude a été d'analyser les perceptions des maladies hydriques par les acteurs du monde scolaire.

1- Présentation du milieu de l'étude

Subdivision administrative du département de l'Atlantique, la Commune d'Abomey-Calavi, est limitée au Nord par la Commune de Zè, au Sud par l'océan Atlantique, à l'Est par les Communes de Sô-Ava et de Cotonou et à l'Ouest par les Communes de Tori-Bossito et de Ouidah. Elle est comprise entre les parallèles 6°19'20" et 6°42'51" de latitude Nord et entre les méridiens 2°11'45" et 2°25'15" de longitude Est (Figure 2) et s'étend sur une superficie de 539 Km².

La commune d'Abomey-Calavi est caractérisée par à un climat subéquatorial avec des saisons pluvieuses et sèches qui s'alternent. La grande saison pluvieuse s'étend d'avril à juillet et la petite saison d'octobre à novembre contre une grande saison sèche qui s'étend de décembre à mars et une petite saison d'août à septembre. La pluviométrie moyenne annuelle avoisine 1200 mm avec une hauteur de précipitations variant entre 800 et 700 mm pendant la grande saison des pluies, 500 et 400 mm pendant la petite saison. L'irrégularité des précipitations, est responsable des inondations aux conséquences désastreuses (ASECNA, 2008, p.15). La Commune d'Abomey-Calavi est caractérisée par des variations thermiques modérées, avec des températures mensuelles moyennes comprises entre 22°C et 35°C. Les mois les plus chauds s'étendent de février à avril, tandis que les plus frais couvrent la période de juillet à septembre. L'humidité relative fluctue entre 69 % en saison sèche et 90 % en saison humide, restant généralement élevée tout au long de l'année, à l'exception de décembre et janvier, lorsque. La figure 1 présente la situation administrative de la Commune d'Abomey-Calavi.

Figure 1 : Situation géographique de la Commune d’Abomey-Calavi

L’examen de la figure 1 met en exergue 9 arrondissements composant la Commune de d’Abomey-Calavi. Selon D. Baloubi, (2013, p.76), des principales ressources hydriques de la commune d’Abomey-Calavi figurent la rivière Sô, les lagunes de Togbin, les rivières Dao et Bakanmè, ainsi que les lagunes Ahouangan et Djonou, sans oublier le lac Nokoué. L’ensemble du réseau hydrographique joue un rôle clé dans l’approvisionnement en eau de la commune.

2. Données et méthodes

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de l’étude s’est articulée autour de la collecte des données, de leur traitement et de l’analyse des résultats.

2.1. Données utilisées

Les informations utilisées dans l'étude ont concerné les données physiques (relief, sol, climat, hydrographie) en lien avec les caractéristiques physiques du milieu, les données démographiques issues des résultats du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième recensement de la population et de l'habitation (RGPH1, RGPH2, RGPH3 et RGPH4) tirées du compendium de l'INStAD, les données relatives aux infrastructures d'eau potable dans les écoles concernées et les données relatives à l'accès et à la gestion de l'eau potable dans les écoles concernées. Ces informations ont permis de déterminer d'une part, la taille de l'échantillon et d'autre part, de préciser l'importance des sources d'alimentation en eau potable en milieu scolaire dans la Commune d'Abomey-Calavi. Les données collectées sur le terrain ont été traitées par le logiciel World 2013 pour le traitement de texte, le tableur Excel 2013 pour les tableaux et figures et le logiciel Argis 10.5 pour les cartes.

2.2. Techniques et outils de collecte de données

Les techniques de collecte des informations ont été la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, les entretiens avec les acteurs du monde scolaire et l'observation en milieu réel. Les outils ont concerné le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation. Les enquêtes de terrain ont été menées auprès d'un échantillon défini.

2.3. Echantillonnage

La technique d'échantillonnage utilisée a suivi la méthode probabiliste du choix aléatoire. Les travaux de terrain ont été menés dans les neuf (09) Arrondissements de la Commune d'Abomey-Calavi Plusieurs critères ont été utilisés pour déterminer les groupes cibles : être élève ou enseignant ou vendeuse dans l'établissement depuis 2 ans, exercer une activité

relative à l'enseignement dans l'établissement. La population mère est 30301 élèves. Selon J. C. Amoussou, (2025, p.35), 12% des écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans le Commune d'Abomey-Calavi ne sont pas dotées d'infrastructures hydrauliques contre 38% des infrastructures hydrauliques non fonctionnelles. La taille de l'échantillon a été déterminée par la formule de Schwartz (1995) :

$$X = Z \alpha^2 * p q / i^2 \text{ avec :}$$

X = Taille de l'échantillon

Z α = écart fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 %

P = proportion de la population rurale des arrondissements par rapport à la population totale de la Commune d'Allada.

$$Q = 1 - P$$

i = marge d'erreur qui est égale à 5 %.

Ainsi, l'application de cette formule a été utilisée pour déterminer le nombre de personnes à enquêter dans la Commune :

$$Z\alpha^2 = (1,96)^2 = 3,841$$

$$P = n / N \text{ (n = 30301 et N = 656 358)}$$

$$P = 30301 / 656358 = 0,46$$

$$q = 1 - P = 1 - 0,46 = 0,54$$

$$i = (0,05)^2 = 0,0025$$

$$X = (3,841) \times (0,46 \times 0,54) / 0,0025 = 381,64 \approx 382$$

$$X = 382 \text{ élèves.}$$

A partir de cette formule, 382 élèves ont été interrogés. A ce nombre, s'ajoutent 40 vendeuses, 50 enseignants, 05 responsables d'ONG, 05 responsables d'associations de développement et 15 autorités locales. Au total, 497 personnes ont été interrogées.

3. Résultats

3.1. Caractéristique de la population du milieu de l'étude

Les Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation de l'INSAE permettent de suivre l'évolution de la population par arrondissement entre 2002 et 2030, comme illustré dans la figure 2.

Figure 2 : Effectif de la population par arrondissement

Source : Traitement des données de l'INSAE, 1979, 1992, 2002, 2013, 2018, 2030

L'analyse de la figure 2 révèle que la population de la commune d'Abomey-Calavi a plus que doublé en l'espace de dix ans, passant de 307 745 habitants en 2002 à 656 358 en 2013, d'après les données des RGPH. Cette croissance rapide s'explique principalement par la migration de nombreux habitants de Cotonou vers Abomey-Calavi, motivée par plusieurs facteurs :

la proximité immédiate de Cotonou, le coût élevé des terrains à Cotonou, souvent inaccessibles pour une large partie de la population, les problèmes récurrents d'inondation et de pollution dans certains quartiers de la ville, ainsi que la disponibilité de terrains à des prix plus abordables sur le plateau d'Abomey-Calavi (J.C. Amoussou, 2025, p.23).

3.2. Sources d'approvisionnement en Eau potable dans les écoles bénéficiaires de cantines scolaires.

Plusieurs sources d'approvisionnement en eau potable permettent d'alimenter les écoles primaires bénéficiaires de cantines dans le milieu de l'étude : les puits, les forages, dotés de pompes à motricité humaine et le réseau conventionnelle de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). L'analyse de ces sources d'alimentation en eau, met en lumière des réalités contrastées en termes d'accessibilité à l'eau potable, de qualité et de durabilité du service d'eau potable, avec des défis spécifiques pour chacune d'elles.

3.2.1. Les puits traditionnels

La moitié (50 %) des acteurs enquêtés utilisent les puits modernes comme sources principales d'approvisionnement en eau potable dans les écoles. Cette prédominance s'explique par leur coût relativement abordable et leur accessibilité dans la commune. De nombreux établissements ont creusé leurs propres puits pour répondre à leurs besoins en eau. Toutefois, cette solution présente plusieurs limites majeures selon 60 % des enquêtés. En effet, les puits sont souvent exposés aux contaminations biologiques (bactéries, virus, parasites) et chimiques (nitrates, métaux lourds, pesticides) en raison de leur proximité avec des latrines, des déchets ou des eaux de ruissellement. Dans plusieurs écoles, il a été constaté que l'eau des puits est utilisée sans traitement préalable, ce qui augmente le risque de maladies hydriques comme le paludisme, la diarrhée

et la fièvre typhoïde. De nombreux puits ne sont pas creusés à des profondeurs suffisantes pour garantir une disponibilité constante de l'eau. Pendant la saison sèche, certains d'entre eux s'assèchent complètement, obligeant les écoles à chercher des alternatives temporaires, souvent plus coûteuses ou moins sûres selon les enquêtes.

Plusieurs puits ne disposent pas de protections adéquates (couvercles, margelles cimentées), ce qui expose l'eau aux impuretés et aux insectes. De plus, l'absence de dispositifs de pompage efficaces (pompes mécaniques ou électriques) contraint parfois les élèves et le personnel à puiser l'eau manuellement (Planche 1).

Planche 1 : Elèves en train de puiser de l'eau dans un puits au complexe scolaire Djissoukpa/A et B (Abomey-Calavi)

Prise de vue : Amoussou, janvier 2025

L'analyse de la planche 1 révèle que les élèves du complexe scolaire Djissoukpa/A et B (Abomey-Calavi) puisent de l'eau

d'un puits dépourvu de protections adéquates, notamment d'un couvercle. Cette absence de dispositif de protection expose l'eau à diverses impuretés, aux insectes et potentiellement à des contaminants microbiologiques, compromettant ainsi sa qualité sanitaire. Une telle situation accroît le risque de maladies hydriques chez les élèves impactant leur santé, leur bien-être et leur assiduité scolaire. De plus, la contamination de l'eau utilisée dans la préparation des repas des cantines scolaires peut aggraver les risques sanitaires, mettant en péril la sécurité alimentaire des enfants.

3.2.2. Les postes d'eau autonomes

Les postes d'eau autonomes représentent une source d'eau fiable que les puits. Environ 20 % des écoles s'approvisionnent aux postes d'eau autonomes. Selon 78 % des personnes enquêtées, les postes d'eau autonomes garantissent un approvisionnement plus régulier. Toutefois, leur utilisation pose également certains défis. Contrairement aux puits traditionnels, les postes d'eau autonomes nécessitent des équipements spécifiques (pompes hydrauliques, canalisations, réservoirs de stockage), une expertise technique pour leur mise en place, et une régularité dans la maintenance de l'infrastructure (85%).

3.2.3. Les forages équipés de pompes à motricité humaine

Les forages équipés de pompes à motricité humaine représentent l'une des principales sources d'approvisionnement en eau potables dans les écoles. Ces pompes, fonctionnant grâce à la force physique des utilisateurs (levier, pédale ou manivelle), sont souvent installées dans les établissements scolaires pour pallier l'absence de raccordement à un réseau d'eau potable. Elles permettent aux élèves et au personnel de la cantine d'accéder à l'eau pour la boisson, la cuisson des repas et l'hygiène. Les 75 % des personnes enquêtées estiment que l'usage de ce système

d'approvisionnement en eau soulève plusieurs défis liés à la qualité de l'eau, à la durabilité des installations et à l'effort physique requis pour leur fonctionnement. Pour 60 % des enquêtés, si ce système d'approvisionnement en eau offre un accès relativement constant au précieux liquide, il ne lui garantit pas toujours une meilleure qualité sanitaire. Pour ces enquêtés, l'absence de systèmes de filtration ou de traitement expose l'eau à des risques de contamination microbiologique, en particulier lorsque la pompe est mal entretenue ou installée à proximité de sources de pollution (latrines, déchets, eaux usées). De plus, l'effort physique nécessaire pour actionner la pompe constitue un frein pour les jeunes enfants ou les personnes ayant des difficultés physiques, rendant ainsi l'accès à l'eau plus contraignant. Par ailleurs, 70 % des personnes enquêtées, estiment à 60 % le nombre de pompes en pannes enregistrées sur ce type d'ouvrage. La planche 1 présente un forage doté d'une pompe à motricité humaine.

Planche 2 : Forage doté d'une pompe à motricité humaine à l'EPP Adjagbo Domè (Abomey-Calavi)

Prise de vues : Amoussou, janvier 2025

L'analyse de la planche 2 met en lumière l'utilisation de forage doté de pompes à motricité humaine par les élèves et les cuisinières des cantines à l'EPP Adjagbo Domè (Abomey-Calavi). L'eau puisée n'étant pas systématiquement traitée,

expose son utilisation à des risques de contamination bactérienne et à des maladies hydriques selon 85 % des personnes enquêtées. Pour ces personnes, pendant les périodes de pannes, les usagers de l'écoles font recours à des sources alternatives d'eau souvent impropres à la consommation. Les 95 % des personnes enquêtées notent l'absence de dispositifs adéquats pour le lavage des mains après le pompage et la gestion des eaux usées.

3.2.4. Eau de la SONEB

Dans le milieu de l'étude, 15 % des écoles sont raccordées au réseau conventionnel de la SONEB. Les 85 % des écoles situées en périphérie de la Commune ne sont pas desservies par le réseau de distribution de la SONEB. Elles sont obligées se tourner vers les systèmes d'approvisionnement en eau (les puits ou forages). Pour 80 % des enquêtés, cette situation est plus prononcée en zones rurales où les infrastructures hydrauliques sont moins développées. Certaines écoles raccordées à la SONEB rencontrent des difficultés financières pour payer les factures d'eau, surtout lorsque le budget de l'établissement est limité selon 80 % des enquêtés. Dans certains cas, le non-paiement des factures entraîne des coupures d'eau, affectant le bon fonctionnement des cantines scolaires. Même lorsque les écoles sont connectées au réseau public, elles font face à des coupures fréquentes, notamment en période de forte demande ou lors de travaux de maintenance. Pour pallier ce problème, certaines écoles ont installé des réservoirs de stockage, mais cette solution reste peu répandue faute de moyens selon 80 % des enquêtés.

3.3. Perception acteurs sur les maladies hydriques

3.3.1. Perception des élèves

Les élèves perçoivent le paludisme, la diarrhée et la fièvre typhoïde comme des maladies courantes qui affectent leur bien-être. Chacune de ces maladies présente des manifestations

spécifiques et entraîne des implications sur leur santé, leur apprentissage et leur quotidien et sur leur rendement.

3.3.1.1. Le Paludisme

Le paludisme, maladie transmise par les piqûres de moustiques infectés, se manifeste par une forte fièvre accompagnée de frissons, des maux de tête intenses, une fatigue généralisée et des douleurs musculaires. Les élèves atteints souffrent souvent de nausées, de vomissements et de transpiration excessive selon 85 % des élèves enquêtés. Dans plus de 75 % des écoles, la difficulté d’approvisionnement en eau potable aggrave la situation sanitaire des élèves, car l’eau insalubre favorise la prolifération des moustiques par les récipients de stockage et par des points d’eau stagnante. L’impact du paludisme sur la scolarité est amplifié par ces conditions précaires. Les absences répétées dues à la maladie affectent le suivi des cours et la performance scolaire des élèves selon les enquêtes (80 %). De plus, le manque d’eau potable limite l’hygiène personnelle, augmente le risque d’infections qui affaiblit davantage les élèves malades. L’insuffisance d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les écoles contribue à l’augmentation des malades du paludisme et conduit à la détérioration des conditions de vie et des usagers de l’école.

3.3.1.2. La Diarrhée

La diarrhée est une affection courante chez les élèves, caractérisée par des selles fréquentes et liquides, accompagnées de douleurs abdominales et de crampes selon 75 % des enquêtés. Elle s’aggrave avec des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre, entraînant une déshydratation rapide qui provoque une sensation de faiblesse et une perte d’énergie (55 %). Cette maladie est souvent liée à une consommation d’eau contaminée ou à une mauvaise hygiène alimentaire selon 70 % des usagers enquêtés. Les conséquences de la diarrhée sur la scolarité sont

considérables. La fatigue intense qu'elle engendre réduit la capacité d'apprentissage et la concentration des élèves, compromettant ainsi leurs performances académiques (65 %). De plus, en raison de sa forte contagiosité, elle se propage rapidement dans l'environnement scolaire en raison du manque des règles d'hygiène, comme le lavage des mains (73 %).

3.3.1.3. La Fièvre typhoïde

La fièvre typhoïde est une infection bactérienne qui se manifeste par une fièvre persistante et élevée, accompagnée de douleurs abdominales et de troubles digestifs tels que la constipation ou la diarrhée. Ces effets sont accompagnés de perte d'appétit, un amaigrissement progressif, une fatigue intense et de sévères maux de tête selon 75 % des élèves enquêtés et de l'apparition des éruptions cutanées (70 %). Cette maladie, principalement transmise par l'eau et les aliments contaminés, est particulièrement préoccupante dans les écoles où l'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires est limité (85 %). Les conséquences de la fièvre typhoïde sur la scolarité sont importantes. Elles conduisent à une hospitalisation, entraînant une absence prolongée qui nuit à l'apprentissage des élèves (60 %). Après la guérison, la fatigue persistante réduit la capacité des élèves à suivre le rythme scolaire et à participer aux activités extrascolaires selon 75 % des élèves enquêtés. En raison de son mode de transmission, la maladie se propage au sein de l'établissement en l'absence des mesures d'hygiène strictes (79 %).

3.2. Perception des agents de santé

Les agents de santé observent une forte prévalence du paludisme, de la diarrhée et de la fièvre typhoïde chez les élèves, principalement en raison de l'environnement insalubre, du manque d'accès à l'eau potable et des conditions sanitaires précaires dans les écoles. Le manque de sensibilisation aux

bonnes pratiques d'hygiène et l'insuffisance des infrastructures d'assainissement à proximité des établissements scolaires aggravent la situation.

3.2.1. Le paludisme

Les 95 % des personnes interrogées s'accordent sur les manifestations du paludisme : une fièvre intense accompagnée de frissons, de maux de tête sévères, d'une fatigue extrême et de douleurs musculaires. La survenance des cas de paludisme dans les écoles a pour conséquence les absences répétées au cours, la perturbation de l'apprentissage, la baisse des performances scolaires. Pour ces personnes enquêtées, les coûts élevés des soins médicaux, incluant les consultations, les médicaments et parfois l'hospitalisation en cas de complications, constituent une charge financière importante pour les familles. L'absence de prise en charge rapide aggrave la maladie et augmente ainsi les risques d'anémie sévère, de troubles neurologiques ou d'autres complications graves.

3.2.2. La diarrhée

La diarrhée, une maladie caractérisée par des selles liquides fréquentes, accompagnées de douleurs abdominales et de crampes rend inconfort l'apprenant (80%). Dans les cas les plus graves, elle entraîne une déshydratation rapide, provoquant une faiblesse générale, des vertiges, voire une perte de conscience. Certains élèves présentent également de la fièvre et des vomissements, qui aggravent leur état et rend difficile leur participation aux activités scolaires.

Pour 75 % des enquêtés, les implications de cette maladie sont multiples. Une déshydratation sévère peut nécessiter une prise en charge médicale rapide pour éviter des complications graves. De plus, la diarrhée causée par une eau ou des aliments contaminés, se propage dans les écoles où les conditions d'hygiène sont insuffisantes. Sur le plan académique, la fatigue

et l'affaiblissement général réduisent la concentration, la capacité d'apprentissage et affecte les résultats scolaires.

3.2.3. La fièvre typhoïde

Les patients se présentent au centre de santé avec une fièvre persistante, des troubles digestifs tels que la diarrhée ou la constipation, des maux de tête sévères, une perte d'appétit et une fatigue chronique selon 95 % des agents de santé enquêtés. Les élèves souffrant de cette maladie présentent un amaigrissement progressif et, dans certains cas, des éruptions cutanées. La prise en charge médicale prolongée du patient entraîne des absences au cours. La survenance répétée de cette maladie dans les milieux scolaires, a pour origine, le manque d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans les écoles (85 %).

3.4. Proportion des cas de maladies chez les élèves

La diarrhée représente la maladie la plus fréquente, avec un taux de prévalence de 45%. Contre 30 % pour la fièvre typhoïde et (25%) pour le paludisme. La figure 3 présente la proportion des cas de maladies hydriques rencontrées dans les écoles.

Figure 3 : Proportion des cas de maladies dans les écoles

Source : Enquêtes de terrain, Novembre, 2024

Il ressort de l'analyse de la figure 3 que, bien que ces trois maladies représentent une part importante des pathologies rencontrées chez les élèves, la diarrhée (45%), la fièvre typhoïde (30%) et le paludisme (25%) mettent en lumière des problématiques communes, notamment le manque d'accès à l'eau potable, des conditions sanitaires insuffisantes et des pratiques d'hygiène déficientes.

4. Discussion

L'accès à l'eau potable dans les écoles dotées de cantines dans la Commune d'Abomey-Calavi est un impédimenta pour les acteurs du monde scolaire. L'étude a permis d'identifier les sources d'approvisionnement en eau potable en milieu scolaire : les puits traditionnels, les forages dotés de pompe à motricité

humaine et le réseau conventionnel de la SONEB. Certaines de ces sources alternatives d'eau potable tels que les puits traditionnels sont exposés aux facteurs de contamination de l'eau. Les résultats sont conformes à ceux de G. S. Lagoye, (2020, p. 112). Dans ses travaux portant, l'auteur a identifié comme sources d'approvisionnement en eau potable, des forages équipés de pompe à motricité humaine, des adductions d'eau villageoise, des postes d'eau autonomes et le réseau conventionnel de la Soneb. Dans ses résultats, l'auteur fait constater que les puits traditionnels sans cuvette ni protection sont exposés aux facteurs de contamination et constituent un lieu propice à l'intrusion des déchets (G. S. Lagoye, 2022, p. 115). Les résultats de l'étude ont débouché sur 12 % d'écoles ne disposant pas d'ouvrages hydrauliques contre 38 % d'infrastructures hydrauliques non fonctionnelles. Cette situation oblige les usagers des écoles à s'approvisionner aux sources alternatives d'eau impropre à l'alimentation. Les résultats énoncent que la consommation de l'eau est la sources des maladies hydriques rencontrées par les usagers des écoles. Ces résultats sont similaires à ceux de G. S. Sewade et C.C. Gnimadi (2023, p. 133) pour qui 90 % des demandes annuelles d'eau potable sont satisfaites par les sources alternatives (eau de pluie, eau de ruissellement, les citernes, les jarres, les puits traditionnels etc.) impropres à la consommation. Pour ces auteurs, selon les personnes enquêtée (90 %), les solutions alternatives d'approvisionnement en eau potables sont sources de maladies hydriques. Ces résultats sont conformes à ceux de Solidarité Internationale pour qui l'eau de source impropre est à la base du décès de 2,6 millions d'être humain par an.

Conclusion

L'accès à l'eau potable dans les écoles bénéficiaires de cantines dans le milieu de l'étude est un casse-tête pour les acteurs du monde scolaires. Trois types de systèmes d'approvisionnement en eau ont été recensés. Il s'agit des puits traditionnels, les forages équipés de pompes à motricité humaine et le réseau conventionnel de la SONEB. Les 12 % des écoles ne disposent pas de système d'alimentation en eau potable contre 38 % dont les infrastructures hydrauliques ne sont pas fonctionnelles. Le manque d'eau potable conduit la population scolaire à l'usage des sources alternatives d'eau impropres à la consommation. La qualité douteuse de l'eau utilisée dans les écoles impacte négativement la santé des écoliers et par conséquent le rendement scolaire. Selon les résultats de terrain, toutes les maladies ont pour sources la qualité de l'eau mais la qualité de l'environnement. Les résultats révèlent que la diarrhée représente 45 % des maladies hydriques qui affectent la santé des écoliers contre 30 % pour la fièvre typhoïde et 25 % pour le paludisme. Pour les usagers de l'école, le rendement scolaire des enfants est affectées par le manque d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans le périmètre de l'étude. Pour garantir un accès durable et continu à l'eau potable des solutions à explorer concernent la densification et l'amélioration des systèmes d'alimentation en eau potable, le renforcement et la réhabilitation des réseaux existants.

Références Bibliographiques

AMOUSSOU Coffi Joachim, 2025. Problématique d'accès à l'eau potable dans les écoles primaires publiques bénéficiaires de cantines scolaires dans la Commune d'Abomey-Calavi, Mémoire de master Professionnel, INE/UAC, 70p.

BALOUBI Makodjami David, 2013. Dynamique démographique, urbanisation et perspectives de développement de la commune d'Abomey-Calavi (Sud-Bénin). Thèse de Doctorat en géographie, 328 p.

DGH, 2005. Stratégie nationale de l'approvisionnement en eau en milieu rural du Bénin 2005-2015, 39p

DGH, 2002. Situation des points d'eau au Bénin. Rapport d'activité, 15p

HEDIBLE Sidonie, 2012. Risques liés à l'approvisionnement en eau de consommation dans les villages du département de l'Atlantique (Région côtière du BENIN, AFRIQUE de l'OUEST). In Climat et Développement N° 2. LACEEDE /UAC. pp. 36-52.

INSAE, 1992. *Recensement général de la population et de l'habitation, Analyse des résultats définitifs*, Volume 3, 36 p cotonou, décembre 2003.

INSAE, 2013. *Résultat définitif du recensement général de la population et de l'habitation* 4ème édition, 27 p.

INSAE, 2013. *Résultats provisoires du quatrième recensement général de la population et de l'habitat*, 8 p.

INSAE, 2013. *Rapport provisoire des résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation* (RGPH 4). Cotonou, Bénin, 87 p.

KPOHA Françoise, 2015. Approvisionnement en eau potable et santé des populations dans la commune de Za-kpota. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 95p.

LALEYE A. I. 2007. Approvisionnement en eau potable dans la Commune d'Abomey : cas de l'Arrondissement de

Djègbé. Mémoire de maîtrise en Géographie, FLASH, UAC, 98 p.

LAGOYE Sessimé Gaston, DOSSOU-YOVO A., KOUDJEGA H. (2022). Déterminants socio-économiques de la performance des ouvrages hydrauliques dans le département du Plateau (République du Bénin), Revue, International Journal Water Sciences and Environnemnt Technologies, june, 2022, pp109-122.

ODOULAMI Léocadie, 1999. Approvisionnement en eau potable dans les grandes villes du Bénin. Quelles politiques pour l'avenir ? Cas de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Mémoire de DEA en Gestion de l'environnement FLASH/UAC, 54 et 56p.

ODOULAMI Léocadie 2009. La problématique de l'eau potable et la santé humaine dans la ville de Cotonou (République du Bénin), Thèse de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi, 230 p.

OMS, 2004. Décennie Internationale de l'eau Potable et de l'Assainissement : Examen des données régionales et mondiales. Cotonou, 31 p.

ONU, 2000. *La situation mondiale de l'alimentation*, rapport annuel, Cotonou, 254 p.

ONU, 2009. *Rapport mondial sur l'état de la population*. Nations Unies.

SEWADE, SOKEGBE Grégoire, YETONGNON, Eric Judith Georges, GNIMADI Codjo Clément, MENSENH Guy Apollinaire, 2021. *Gestion des infrastructures hydrauliques dans la Commune de Tori Bossito, Fiche technique*, N°13625 du 4eme Trimestre, Bibliothèque Nationale du Bénin, ISBN 978-99982-50-35-2.

SEWADE, SOKEGBE Grégoire, GNIMADI Codjo Clément, Hounliho, V. Baudelaire, 2022. Stratégie d'approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin et atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),

Revue International Journal Water Sciences and Environment Technologies (IJWSET/JISTEE)

SEWADE SOKEGBE Grégoire, 2023. Accès universel des populations en milieu rural : analyse situationnelle de l'arrondissement de Bétoumey au Sud-Ouest du Bénin, Revue, de Géographie du LARYMES, 2023, pp 128-137.

SEWADE SOKEGBE Grégoire, 2024. Analyse multicritère de la satisfaction des usagers d'eau en milieu rural dans l'Arrondissement de Bétoumey au Sud-Ouest du Bénin, Revue, les Cahiers de l'ACCAREF, pp. 144 -164.

SCHWARZ S. (2005) : Les déchets électroniques, la face cachée de l'ascension des TIC, PNUE, 38p.

HEALING THE FRACTURED SELF: ILLNESS, MEMORY, AND REBIRTH IN JAMAICA KINCAID'S ANNIE JOHN, PAULE MARSHALL'S PRAISESONG FOR THE WIDOW, AND TSITSI DANGAREMBGA'S NERVOUS CONDITIONS

Dr Khardiata Ba

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

ba.khardiata@ugb.edu.sn

Résumé

Cet article étudie la manière dont Annie John de Jamaica Kincaid, Praisesong for the Widow de Paule Marshall et Nervous Conditions de Tsitsi Dangarembga représentent la maladie comme un langage de la mémoire, de la rupture et de la renaissance. En s'appuyant sur des théoriciennes féministes et postcoloniales telles que Sara Ahmed, Audre Lorde, Judith Butler et Gloria Anzaldúa, ainsi que sur les discours de la relation, du déplacement et de la mémoire diasporique (Glissant, Bhabha, Fanon), cette analyse montre que les symptômes physiques — fièvre, nausée, épuisement, troubles alimentaires — fonctionnent comme des archives vivantes où s'inscrivent la violence coloniale, la fissure maternelle et l'identité fracturée. En mobilisant le concept d'écriture féminine d'Hélène Cixous, la théorisation de la voix subalterne chez Spivak et les réflexions d'Achille Mbembe sur la subjectivité postcoloniale incarnée, cet article soutient que la maladie devient un mode narratif décolonial à travers lequel des subjectivités fragmentées réécrivent leurs histoires. Par le mouvement corporel, le rituel, le voyage et le récit, les protagonistes transforment la dislocation psychique en processus de réappropriation de soi. En fin de compte, cette analyse démontre que chez Kincaid, Marshall et Dangarembga, la guérison n'efface pas la souffrance ; elle reconfigure les interrelations entre corps, mémoire et héritage matrilinéaire. En entrelaçant douleur, mémoire culturelle et agentivité féminine, ces œuvres redéfinissent la guérison comme un acte de résistance et une forme de renaissance issue de la fracture.

Mots-clés : *maladie, corps, mémoire, guérison, féminisme postcolonial*

Abstract

*This article examines how Jamaica Kincaid's *Annie John*, Paule Marshall's *Praisesong for the Widow*, and Tsitsi Dangarembga's *Nervous Conditions* portray illness as a language of memory, rupture, and rebirth. Drawing on feminist and postcolonial theorists such as Sara Ahmed, Audre Lorde, Judith Butler, and Gloria Anzaldúa, as well as on discourses of relation, displacement, and diasporic memory (Glissant, Bhabha, Fanon), this analysis shows that bodily symptoms—fever, nausea, exhaustion, eating disorders—function as living archives through which colonial violence, maternal fissure, and fractured identity are inscribed. Mobilising Hélène Cixous's concept of *écriture féminine*, Spivak's theorisation of subaltern voice, and Achille Mbembe's reflections on embodied postcolonial subjectivity, this article argues that illness becomes a decolonial mode of narration through which fragmented selves rewrite their histories. Through bodily movement, ritual, travel, and acts of storytelling, the protagonists convert psychic dislocation into processes of self-reclamation. Ultimately, the analysis demonstrates that in Kincaid, Marshall, and Dangarembga, healing does not erase suffering; rather, it reconfigures the interrelations among body, memory, and matrilineal inheritance. By entwining pain, cultural memory, and female agency, these works redefine healing as resistance and as a form of rebirth emerging from fracture.*

Keywords: *illness, body, memory, healing, postcolonial feminism*

Introduction

Across postcolonial women's writing, the body often becomes the site where colonial and patriarchal violence are inscribed, negotiated, and resisted. In *Annie John* (1985), *Praisesong for the Widow* (1983), and *Nervous Conditions* (1988), Jamaica Kincaid, Paule Marshall, and Tsitsi Dangarembga transform illness into a metaphor of identity crisis. Fever, nausea, and nervous exhaustion signal not only the protagonists' personal breakdowns but also their struggle to reconcile inherited histories of domination with the search for selfhood. Reading these novels through a postcolonial feminist lens reveals that what appears as pathology is, in fact, a language of protest, a

“somatic metaphor” that encodes trauma, memory, and resistance within the flesh.

Rather than isolating body and mind, these texts foreground embodiment as the locus of knowledge. Drawing on Frantz Fanon’s psychopathologies of colonialism, Homi Bhabha’s notion of hybridity, and Chandra Mohanty and Gayatri Spivak’s feminist critiques of representation, this essay argues that illness functions as a decolonial strategy through which female protagonists reclaim the agency denied to them by empire and patriarchy alike. Each novelist enacts what can be termed a “feminist poetics of embodiment”: a mode of writing that makes the suffering body a text of critique and remembrance.

This theoretical framework extends beyond literary feminism to encompass the epistemic dimensions of decolonial embodiment. Following Sara Ahmed’s concept of “affective economies” (2004), the body here is understood not only as a biological entity but as a locus where histories circulate and emotions sediment. Likewise, Judith Butler’s (1993) notion of “performativity” clarifies how colonial gender scripts materialize through repeated gestures and bodily discipline. When situated within the colonial archive, these repetitions reveal what Frantz Fanon (1952) terms the “epidermalization of inferiority,” the process by which oppression becomes inscribed into flesh.

This convergence of affect theory, performativity, and postcolonial thought allows us to read illness not simply as symptom but as an epistemological critique, a mode of knowing through suffering. Moreover, feminist theorists like Audre Lorde (1984) and Gloria Anzaldúa (1987) insist on the body as a border space where pain functions as knowledge; their insights illuminate how bodily breakdowns in these novels open transitional thresholds toward new subjectivities.

Methodologically, this article proceeds through three movements. The first, “Embodied Crisis: Colonial Memory and

Somatic Protest,” examines how Kincaid, Marshall, and Dangarembga figure illness as a repository of unassimilated histories and affective wounds. The second, “Illness as Insurgency: The Body’s Rebellion Against Empire,” analyses how somatic disruption transforms into an act of refusal that challenges both domestic and colonial hierarchies. The third, “Healing as Re-Memory: Decolonial Embodiment and Ethical Renewal,” explores how each protagonist’s partial recovery gestures toward a new, relational understanding of health grounded in memory, ritual, and interdependence.

Ultimately, by reading *Annie John*, *Praisesong for the Widow*, and *Nervous Conditions* side by side, this comparative analysis demonstrates that the body in postcolonial women’s fiction is neither merely biological nor metaphorical. It is historical, ethical, and epistemological. Through their distinct yet convergent representations of sickness and healing, Kincaid, Marshall, and Dangarembga reveal that to heal is to remember, to resist, and to write oneself back into history.

1. Embodied Crisis: Colonial Memory and Somatic Protest

In the postcolonial imagination, the female body becomes both archive and battleground: the site where colonial and patriarchal power inscribe their contradictions. Jamaica Kincaid’s *Annie John* (1985), Paule Marshall’s *Praisesong for the Widow* (1983), and Tsitsi Dangarembga’s *Nervous Conditions* (1988) dramatize identity crisis through somatic metaphors. Illness (fever, nausea, and nervous exhaustion) speaks the unspeakable: the psychic violence of assimilation, the loss of maternal continuity, and the moral weight of historical amnesia. The protagonists’ bodies remember what their societies compel them to forget.

In *Annie John*, the adolescent body becomes the stage where colonial education and maternal alienation collide. Annie’s fever, which confines her to bed for months, follows the

mother's injunction that she must now "live [her] own life" (Kincaid 88). Her illness literalizes the trauma of separation from the maternal body that once mirrored her sense of self: "My mother and I often wore the same style of dress... people would say, 'You two are one'" (23). When that oneness fractures, Annie's body revolts. Her withdrawal, loss of appetite, and trembling hands transform the colonial script of docility into a corporeal protest. Her illness is both symptom and refusal: a rejection of the British schooling that demands she love "Columbus who discovered the island" (36), and of the mother who has internalized that same hierarchy.

Avey Johnson in *Praisesong for the Widow* embodies a similar tension between comfort and loss. Her nausea aboard the Bianca Pride surfaces after a dream of Aunt Cuney calling her back to the ancestral site of Ibo Landing. The text insists that her body registers this forgotten lineage before her consciousness does: "A mysterious welling up in her stomach... a clogged and swollen feeling beneath her heart" (Marshall 52). Avey's body, long disciplined by the decorum of middle-class life, becomes the vessel through which the repressed ancestral memory returns. When she freezes before the "peach parfait à la Versailles," the metaphor is precise: the colonial elegance she has consumed now turns to poison. As Paulette Brown-Hinds argues, Avey's body speaks the memory that her socialized consciousness refuses, so that "dance becomes both diagnosis and cure" and illness initiates the descent into ancestral time (1995, 107–117). Her illness, far from signalling fragility, initiates the descent into a cultural unconscious where the voices of the "Old Parents" still call for remembrance.

Tsitsi Dangarembga's *Nervous Conditions* extends this trope to its most literal form. Nyasha's "nervous condition" — her eating disorder, fainting fits, and violent self-reproach — is a psychosomatic response to a world that demands she be "grateful" for her colonial education while denying her

autonomy. Tambu observes that “she would go for days without eating, then cram food into her mouth and choke it back” (Dangarembga 192), a rhythm that mirrors the colonized subject’s oscillation between assimilation and revolt. Her father’s reprimand — “You think you have been educated to be clever? You have been educated to be a good wife” (118) — fuses patriarchal and colonial authority in the very syntax of his command. Nyasha’s rebellion thus takes the form of bodily refusal: a starvation that exposes the violence behind the façade of progress.

Read together, these scenes reveal the body as the first site of historical consciousness. The protagonists’ illnesses are not random but patterned responses to intersecting systems of power: maternal, racial, and imperial. Their bodies archive the afterlife of colonial discipline: the decorum of the “young lady,” the nausea of cultural dislocation, the trembling of the educated daughter. In each case, the crisis is less biomedical than epistemological. The body refuses to continue the lie of assimilation; it insists on remembering. As Édouard Glissant reminds us, “Relation is not reconciliation but the tremor of memory” (*Poetics of Relation*, 1997, 189). These tremors, literal and figurative, mark the protagonists’ illnesses as embodied histories — somatic testimonies of the colonial wound that words alone cannot bear.

2. Illness as Insurgency: The Body’s Rebellion Against Empire

If, in each of these novels, illness initially appears as crisis, it soon becomes a mode of resistance, a refusal of both assimilation and silence. The protagonists’ bodies, though weakened, assert an agency denied to them in speech or social position. Illness becomes an embodied critique of the structures that produce it, turning vulnerability into insurgency.

In *Annie John*, fever is both punishment and protest. Confined to bed, Annie lives what she calls “a long, long time of lying down” (Kincaid 103), a duration that suspends colonial time itself: the school calendar, the church routines, the mother’s domestic surveillance. Her body forces a pause in the machinery of discipline. The doctor’s inability to “find anything wrong” (104) underscores that the affliction is moral, not medical: a revolt against the colonial mother’s complicity with empire. As Annie reflects, “The year I got sick was the year I learned that people could leave each other and be gone forever” (105). Her recovery coincides with her departure from Antigua, not a cure, but an act of reclamation. By leaving, she rewrites her own narrative outside the coordinates of colonial respectability. Recent feminist readings (see DeLoughrey 2020; Nair 2022) interpret this departure not as exile but as “epistemic reorientation”, a movement toward a diasporic selfhood capable of containing ambivalence rather than seeking purity.

Avey Johnson’s physical collapse in *Praisesong for the Widow* performs a similar gesture of refusal. Her nausea, her “violent retching” aboard the *Bianca Pride* (Marshall 204), is the body’s revolt against a lifetime of cultural consumption. The vomiting is symbolic exorcism, a purging of the “sugar and peach parfait” of the empire (50). In the Big Drum ritual on Carriacou, Avey reclaims her body as a site of memory: “She moved suddenly with a vigor and passion she hadn’t felt in years” (249). The motion of the dance contrasts with the immobilized nausea of the ship, marking the transition from illness to re-embodiment. As Paulette Brown-Hinds observes, “the dance becomes both diagnosis and cure — a physical enactment of the historical reconnection Avey’s psyche has long resisted” (*Religion & Literature*, 1995, 113). Avey’s healing thus takes the form of a spiritual re-education. She learns again to inhabit her own flesh as a vessel of ancestral continuity rather than bourgeois alienation.

In *Nervous Conditions*, Nyasha's breakdown radicalizes this bodily refusal. Her father's reproach — "You have no respect, you think too much" (Dangarembga 196) — collapses the epistemic double bind of colonial patriarchy: the same education that was supposed to elevate her now threatens her femininity. When Nyasha shouts "They make us want to be what they are, yet condemn us for it!" (200), her words expose the psychic schizophrenia of postcolonial identity. Her eating disorder is not self-hatred but embodied critique. Her refusal to eat is a refusal to feed the colonial-patriarchal system. As scholar Rudo Mudiwa (2021) argues, Nyasha's anorexia literalizes the impossibility of ingesting both empire and self. Her hunger becomes epistemological. The sickness, in other words, reclaims the right to feel and to falter.

Across these three narratives, illness enacts a politics of interruption. The body resists through dysfunction (nausea, collapse, paralysis) dismantling the colonial fiction of progress. Kincaid's bedridden girl, Marshall's seasick widow, and Dangarembga's starving student all occupy what Homi Bhabha calls the "third space of enunciation" (*The Location of Culture*, 1994): a liminal zone where the colonized subject neither assimilates nor disappears but reconfigures his own form of being. Their weakness is tactical. It unlearns the imperial logic of productivity and cleanliness that once defined "civilization." Illness, then, is not the opposite of agency but its displaced form. By refusing to perform health, these women force their societies to confront the sickness of the world they inhabit. A world that has confused domination with order and amnesia with peace. As postcolonial feminist theorist Minna Salami writes: "to heal is to disrupt, to feel is to resist" (*Sensuous Knowledge*, 2020, p. 91). These protagonists teach us that resistance does not always roar; sometimes it trembles, vomits, or faints. Their bodies, seemingly fragile, are in fact revolutionary. They refuse to continue history's disease.

This embodiment of dissent resonates with other postcolonial women's narratives. In Buchi Emecheta's *The Joys of Motherhood* (1979), Nnu Ego's bodily exhaustion mirrors the slow violence of economic dependency, while in Toni Morrison's *The Bluest Eye* (1970), Pecola's psychosomatic collapse stages the internalization of racialized beauty norms. Both cases, like Kincaid and Dangarembga's heroines, demonstrate that trauma in women's writing often manifests as what Hélène Cixous (1976) called "écriture féminine", a writing of the body that speaks where ordinary discourse fails. The corporeal motif thus exceeds metaphor: it becomes a transnational grammar of resistance linking Caribbean, African, and African American feminist imaginaries.

3. Healing as Re-Memory: Decolonial Embodiment and Ethical Renewal

If illness encodes the crisis of dislocation, healing in these narratives emerges as a re-remembering, a reintegration of the fragmented self into ancestral, maternal, and communal continuities. Yet "healing" does not imply a return to precolonial innocence. It signifies, rather, what Toni Morrison calls in *Beloved* "rememory": a conscious act of revisiting pain so that it may be reclaimed as knowledge. Through movement, ritual, and narration, the protagonists of *Annie John*, *Praisesong for the Widow*, and *Nervous Conditions* enact what can be called decolonial embodiment i.e. the reclamation of the body as the first territory of freedom.

In Kincaid's *Annie John*, the sea voyage at the end marks both rupture and renewal. Having survived her long illness and the psychic suffocation of her mother's gaze, Annie boards a ship leaving Antigua: "I was sitting alone on the deck, the smell of the sea filling my head and making me giddy" (Kincaid 147). The sensory imagery (smell, motion, dizziness) transforms the

colonial passage into a counter-middle passage, a symbolic rebirth. The body that once trembled under fever now sways to its own rhythm. Annie's departure is not escapism. It is an embodied rewriting of migration, transforming the imposed colonial journey into a self-directed act of autonomy. As critic Antonia MacDonald (2021) notes: "Kincaid's heroines reclaim mobility as the grammar of survival — they move to breathe, to resist enclosure" (*Journal of West Indian Literature*, 29.2, p. 44). In Marshall's *Praisesong for the Widow*, healing unfolds through the ritual of the Big Drum, a collective choreography that restores Avey's fragmented memory. The scene of dance and trance fuses bodily and spiritual registers: "She moved suddenly with a vigor and passion she hadn't felt in years... the movement lifted her, buoyed her, carried her" (Marshall 249). The verbs themselves perform the healing. Avey's body, once a site of nausea and paralysis, becomes a vessel of rhythm and communal time. The "lavé tête" bath that precedes the dance evokes both baptism and ancestral cleansing — a ritual washing away of the residues of colonial mimicry. As Carissa Turner Smith (2008) observes: "Marshall's ritual aesthetics enact a politics of remembrance through the flesh: the body remembers what the mind has repressed". In dancing, Avey rejoins a genealogy that traverses both land and sea, an embodied "relation" in Glissant's sense.

Dangarembga's *Nervous Conditions* offers the most ambiguous but also the most politically charged version of healing. Nyasha's collapse at the novel's end — her violent self-beating, her plea "I'm not one of them but I'm not one of you" (Dangarembga 204) — leaves her physically broken yet ethically lucid. It is Tambu, the narrator, who transforms this moment into a narrative of awareness: "I was beginning to see that the story of my escape was not after all a story of heroism, but of a nervous condition" (204). Healing here passes from the body to language; the act of narration becomes the space where

the unspeakable gains form. As Tsitsi Dangarembga herself has recently remarked: “writing is the continuation of healing by other means” (*This Mournable Body*, interview, 2021). The collective “I” that Tambu forges in telling Nyasha’s story signals that recovery is never solitary. It is relational, linguistic, and intergenerational.

Across these three texts, healing redefines both health and history. It is not a biomedical recovery but a moral and epistemic reorientation — what Achille Mbembe calls “the right to opacity,” the freedom to exist without assimilation. The protagonists do not return to purity; they embrace complexity. Fever gives way to movement, nausea to dance, breakdown to voice. Their bodies cease to be sites of shame and become instruments of meaning. As Minna Salami writes, “to heal from coloniality is to relearn how to dwell in one’s skin” (*Sensuous Knowledge*, 2020, p. 93).

In this sense, Kincaid, Marshall, and Dangarembga converge on a decolonial poetics of embodiment. Each rewrites the narrative of female suffering into an ethics of attention — to the body’s intelligence, to inherited pain, to the possibility of transformation. Their heroines teach that recovery is not the erasure of history but its re-inscription in the flesh: a movement from illness as silence to illness as song.

Conclusion

Across *Annie John*, *Praisesong for the Widow*, and *Nervous Conditions*, the female body emerges as the central medium through which history, trauma, and recovery are negotiated. Illness functions less as pathology than as poetics: a language of resistance that exposes the psychic cost of colonial and patriarchal domination. Fever, nausea, and breakdown become the body’s critique of imperial rationality. They reveal what cannot be uttered within the grammar of colonial progress.

Through this shared motif, Kincaid, Marshall, and Dangarembga articulate a feminist ethics of embodiment that turns vulnerability into revelation.

In Kincaid's *Antigua*, Marshall's Caribbean diaspora, and Dangarembga's *Zimbabwe*, the protagonists' suffering is neither purely personal nor entirely symbolic. It translates the collective aftershocks of empire into somatic experience, demonstrating that colonial history lives on in flesh and habit, not just in archives. Healing, therefore, requires not forgetting but remembering differently — "rememory", to borrow Morrison's term. The return to the mother, the ritual, and the word constitutes a triple path toward self-reclamation. Annie's departure by sea, Avey's dance at the Big Drum, and Tambu's act of narration all mark transitions from silence to articulation, from fragmentation to relational being.

Comparatively, these novels stage the journey from illness to insight as a process of decolonial embodiment. To heal is to inhabit one's history without being devoured by it. Each text teaches that recovery cannot occur in isolation; it is always communal, intergenerational, and ethical. By transforming their protagonists' suffering into narrative, Kincaid, Marshall, and Dangarembga perform what Spivak calls the translation of pain into the language of agency. Their fiction thus redefines health as the capacity to sustain relation — to others, to memory, to the body itself.

The social and intellectual contribution of this comparative reading lies in its call for a reevaluation of women's embodied knowledge in postcolonial thought. These novels invite us to view the body not as the residue of history but as its most eloquent archive, a living testimony to both oppression and renewal. They argue, ultimately, for a feminist humanism grounded in vulnerability, rhythm, and care.

Beyond its literary scope, this reading bears social and pedagogical implications for postcolonial societies marked by

gendered and colonial trauma. If the body “remembers” what history represses, healing cannot be confined to clinics: curricula, community arts, and ritual practices become vital spaces of repair. In Caribbean and Sub-Saharan contexts where colonial hierarchies still shape diagnoses of “madness” and moral respectability, these novels model what Achille Mbembe (2017) calls a politics of conviviality—living and healing together.

Practically, this suggests trauma-informed, culturally responsive education; the legitimation of dance, ritual, and storytelling as modes of care; and the decoupling of feminine obedience from ideals of health. In transforming illness into metaphor, and metaphor into method, Kincaid, Marshall, and Dangarembga remind us that healing is not the erasure of wounds but the wisdom to trace their contours and dance nonetheless.

Bibliography

AHMED Sara, 2004. *The Cultural Politics of Emotion*, Routledge, London.

ANZALDÚA Gloria, 1987. *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, Aunt Lute Books, San Francisco.

BHABHA Homi K., 1994. *The Location of Culture*, Routledge, London & New York.

BROWN-HINDS Paulette, 1995, « In the Spirit: Dance as Healing Ritual in Paule Marshall’s *Praisesong for the Widow* », *Religion & Literature*, 27/1, pp. 107–117.

BUTLER Judith, 1993. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*, Routledge, New York.

CIXOUS Hélène, 1976, « The Laugh of the Medusa », *Signs*, 1/4, pp. 875–893.

DANGAREMBGA Tsitsi, 1988. *Nervous Conditions*, The Women’s Press, London.

DELOUGHREY Elizabeth, 2020, « Ecologies of the Body in Caribbean Feminist Fiction », *Journal of Postcolonial Writing*, 56/6, pp. 747–761.

EMECHETA Buchi, 1979. *The Joys of Motherhood*, Heinemann, London.

FANON Frantz, 1952. *Peau noire, masques blancs*, Éditions du Seuil, Paris.

GLISSANT Édouard, 1997. *Poetics of Relation*, trad. Betsy Wing, University of Michigan Press, Ann Arbor.

KINCAID Jamaica, 1985. *Annie John*, Farrar, Straus and Giroux, New York.

LORDE Audre, 1984. *Sister Outsider: Essays and Speeches*, Crossing Press, Trumansburg.

MACDONALD Antonia, 2021, « Movement and the Poetics of Return in Kincaid and Marshall », *Journal of West Indian Literature*, 29/2, pp. 40–55.

MARSHALL Paule, 1983. *Praisesong for the Widow*, Putnam / Penguin Books, New York.

MBEMBE Achille, 2017. *Critique of Black Reason*, Duke University Press, Durham.

MORRISON Toni, 1970. *The Bluest Eye*, Holt, Rinehart and Winston, New York.

MORRISON Toni, 1988. *Beloved*, Penguin Books, New York.

MUDIWA Rudo, 2021, « Starving the Empire: Hunger, Refusal, and Feminist Agency in *Nervous Conditions* », *Research in African Literatures*, 52/3, pp. 88–104.

NAIR Supriya, 2022, « Postcolonial Melancholia and Feminist Rewriting in Kincaid's *Annie John* », *ARIEL: A Review of International English Literature*, 53/1–2, pp. 67–84.

SALAMI Minna, 2020. *Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone*, Zed Books, London.

SMITH Carissa Turner, 2008. « Women's Spiritual Geographies of the African Diaspora: Marshall's Praisesong for the Widow », *African American Review*, 42/3–4, pp. 715–729.

SPIVAK Gayatri Chakravorty, 1988, « Can the Subaltern Speak? », in NELSON Cary & GROSSBERG Lawrence (éd.), *Marxism and the Interpretation of Culture*, University of Illinois Press, Urbana, pp. 271–313.

AMMA DARKO'S *THE HOUSEMAID* OR THE DECLINE OF AFRICAN CULTURE AND TRADITION AFRICAINNE

Kouakou Antony ANDE

Littérature et Civilisation Africaines des Pays Anglophones

Département d'Anglais, Université

Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

Email: andekouakou@yahoo.fr

Résumé :

*l'objectif de cet article est de montrer l'importance du respect des valeurs africaines par l'Africain. En effet, l'homme et la femme, pendant les rites initiatiques, bénéficient d'enseignements différents et chacun selon son sexe. Pendant que les jeunes gens apprennent comment devenir des hommes faits, les jeunes filles sont initiées aux tâches ménagères et au respect de leur futur homme. On attend donc de chaque individu une ligne de conduite selon son sexe. C'est pourquoi quand l'on constate l'inversement des valeurs ou des rôles, on s'interrogeons sur le bon fonctionnement de la société africaine. C'est effectivement ce que l'œuvre *The Housemaid* de Amma Darko nous démontre. Dans celle-ci, les femmes ont pris la place de l'homme et vice-versa. Cette situation extraordinaire, nous pousse à nous poser un certain nombre de questions. Pour mener à bien notre recherche, nous avons convoqué la sociocritique de Pierre Zima.*

Mots-clés : *crise des valeurs- esthétique du choc- femme – homme- valeurs africaine*

Abstract:

*The aim of this article is to show the importance of respect for African values by Africans. Indeed, men and women, during initiation rites, receive different teachings and depending on their sex. While young men learn how to become accomplished men, young women are taught household chores and how to respect their future man. Each individual is therefore expected to follow a different line of conduct according to his or her sex. This is why, when we see the reversal of values or roles, we wonder about the proper functioning of African society. This is what Amma Darko's *The Housemaid* shows us. In it,*

women have taken the place of men and vice versa. This extraordinary situation prompts us to ask ourselves a number of questions. To carry out our research, we turned to Pierre Zima's sociocriticism.

Keywords: African values - aesthetics of shock - crisis of values - man - woman

Introduction

Africans have always given pride of place to their culture and tradition. These values are so dear to them that even in childhood they have to go through initiation rites to get to know and learn them better (J. Kenyatta, 1938, p.133-134). It is during this initiation that the male or female child learns the rules of society, and each receives instruction according to his or her sex. F. Ngunzo et.al. (2012, p.2) state that 'For boys, they further learned how to defend their societies, among other social responsibilities while girls were in a corresponding manner inducted into household chores and other socially constructed roles and duties'. Clearly, the teachings were different. It should be pointed out that it is these teachings given by African society that consider the man to be the supreme leader (J. Kenyatta, 1938, p.8), the one around whom all decisions revolve. This is why some authors such as K. Frank (1982, p.478) recognise "the inherent sexism of African culture". K. Frank goes so far as to state that "Such customs and mores, in fact, are actually institutionalized forms of male oppression. (K. Frank, p.483). In a word, tradition makes men into little kings in society. However, when his authority is flouted, many questions are raised about the way society functions. In Amma Darko's *The Housemaid*, the dignity of the 'leader' is trampled underfoot. It is as if we are witnessing a reversal of values: the roles once played by women are now played by men. They are the ones who are beaten, humiliated and even excluded from decision-making. Even if today women are struggling to be equal to men, such a behaviour is negatively interpreted by a native African.

Faced with this loss of the values of yesteryear, the question is: why this reversal of roles in Amma Darko's text? What message is she trying to get across? To answer this series of questions, we will draw on Pierre Zima's sociocriticism which asks how literary texts react to the problems of society. We will resort to concepts such as social discourse and the crisis of values. The work is structured in three parts. The first is entitled The disqualification of the leader, the second is entitled A contempt for African values and the third is Amma Darko's *The Housemaid* or shocking to challenge.

I- The disqualification of the Leader

It should be noted that in African culture, the man is respected. As the head of the family, everything must go through him. He is seen as a little king in his family to whom everything belongs. J. Kenyatta (1938, p.8-9) explains the role of the man in the family very well: "The father is the supreme ruler of the homestead. He is the owner of practically everything, or in other words, he is the custodian of the family property. He is respected and obeyed by all the members of his family group." This reference clearly shows that the man or father is indispensable in his family and even in the community he lives. However, the situation seems very different in Amma Darko's *The Housemaid*. In this work, the man who was once respected and revered has lost his position or throne. He is humiliated and ridiculed. Several cases corroborate this statement. First, there is the case of Dada, Tika's father, who had lost his position in his family. He is humiliated by his wife, who not only insults him publicly but also beat him at the slightest opportunity, often in the presence of his daughter Tika:

Litte Tika remembered the fights and arguments she had witnessed between her parents. All the screaming and yelling had come from her mother;

the imploring and pleading from her father. She remembered her mother's hands flying at her father's face in time with her insults. It was her father who had wept. (A. Darko, p.19).

This quote helps understand that African society has really changed. Indeed, behaviour that were once impossible, or even perceived as difficult to admit, are now happening before the eyes of everyone. As P. Zima that the crisis of values in African society is underway.

Here, the man, Dada, has lost his dignity to the woman, to the point that when he hears his wife's footsteps, he pulls over to avoid being insulted or beaten: « On such days her [Tika] father had become a completely different person, playing and laughing with her. All it had taken was the sound of her mother's arrival for the gaiety to halt abruptly, as if the light of her father's life had been extinguished by the flick of a switch" (p.191). Yes, as the last sentence says, Mrs Sekyiwa extinguishes the life in her husband Dada. She gives him a hard time, and the role reversal is underway. Unlike Ifeyiwa in *Dangerous Love* (B. Okri, 1996, 101), who takes refuge in the foul-smelling toilets just to escape her husband's presence, here it is the man who is fleeing his wife's presence.

Then there is Owuraku, a young man who is also Tika's fiancé. Owuraku was so poor that he could not fulfil his role as a man. He could not find the money to pay his fiancée's dowry, which prompted the young girl to offer him money to pay her own dowry. The narrator points out that when Tika offered to pay the dowry, he pretended to complain: "Why wait that long ? I'll provide the cash,' Tika offered.' In response, Owuraku replied: 'Outrageous!' Owuraku snarled, feigning shock.' (P.24). This exchange between the two lovebirds is pregnant with meanings: the fact that the young woman wants to pay the dowry shows that Owuraku has failed as a man. In fact, in African society, this is the man's job, as explained by Hodgson (2002:4). On this

ground, Owuraku, as a man, firmly believed that this task fell to him, and his reply to his fiancée spoke volumes: “‘Outrageous ! (...) Only a shameless, desperate woman who wanted a husband for the sake of earning the title of a married woman would do that. Have you incinerated your pride and dignity?’” (p.19). No doubt he had sensed the trap that his fiancée wanted to set for him in order to control him better. Indeed, paying her own dowry would have been used as a strong argument to belittle her husband and show his irresponsibility once more.

In the end, men are seen and treated as irresponsible. In fact, the word ‘irresponsible’ crops up frequently in the exchanges (p.6, p.11), with offensive and hurtful words like “you are nothing but a miserable piece of potato” (p.20) which are addressed to the man, the head of the family to whom the whole community owes respect and obedience. These same men have failed so badly that instead of being the ones who own the women, they are those who are bought. (p.18, p.29).

For this reason, men, in this novel, are sidelined in the decision-making process and the decision is left to women. Indeed, when Efia had to go to the city to work as a maid for Tika, her mother did not think it necessary to wake the girl's father, who was asleep in the room. She took the decision herself, concluding the deal in her husband's absence (p.41-42). The narrator tells us that when he woke up, his wife calmly informed him that her own daughter had gone to town: “Then, she calmly informed him that Efia was due to leave the next day for Accra. The man yelled with anger, yelled obscenities, and hurled the bowl of water at his wife” (p.43). The father's anger was justified by the fact that he felt diminished and belittled by his wife, who didn't give him the position he deserved. What is more, this approach clearly shows that the woman did not need her man's opinion in this matter. She thought she was capable, mature and responsible enough to decide what was best for her daughter. The expression “calmly informed him” also makes it clear that the decision was

not up for discussion or debate. The decision had been made and nothing her husband could do would change the situation. This points to a society where everything is possible, an ambivalent society where everyone does what they want without worrying about anything.

II- A contempt for African values

Amma Darko's *The Housemaid* exposes a society where African values have been desecrated. In fact, when we read the work, we realise that certain roles that rightfully belong to men are played by women. Firstly, we know that in African culture, the man is the only intermediary between the dead and the living. It is the man who is responsible for sacrifices and rituals, and it is also the man who makes the libations. In other words, the woman is not entitled to do this even in the absence of the man, no matter how perfect she may be. J. Kenyatta (1938, p.13-14) had this to say:

If a man dies without a male child his family group comes to an end. This is one thing that the Gikuyu people fear dreadfully, and it can be said to be one of the factors behind the polygamous system of marriage. There is no doubt that perpetuation of family or kinship group is the main principal of every Gikuyu marriage. For the extinction of a kinship groups means cutting off the ancestral spirits from visiting the earth, because there is no one left to communicate with them. And so when a man has more than one wife and many children, his soul rests in peace with the feeling that, after death, it will not be wandering in the wilderness or lose contact with the earth, for there will always be someone to hold communion with.

To put it more clearly, the Gikuyu, like all Africans, is obliged to practise polygamy hoping to have a male child who will maintain contact and connection with the ancestors. This proves that men, in African culture, are irreplaceable whatever the circumstances.

Let us just say that Africans pay very special attention to their relationship with their ancestors. The reason is that ancestors have a special place in Africa. Even though they are no longer with us, they still live with the living. N. Sobania, (2017, p.34) was saying that : “Ancestors are not worshiped, but they are revered and understood as being able to play an active part in the everyday lives of the living. Because ancestors who remain close at hand can influence events, they are regularly offered gifts.” This reference understand that the ancestors have the capacity to always act in the lives of the living. This is why they deserve the respect and fear of the living. For that reason, when they are angry, the only one who can appease them is man.

Unfortunately, in the work, an old woman broke with the status quo and decided to make a libation to the gods or ancestors, despite her daughter's warnings:

‘If libation must be poured, then my husband should do it, mother. You are desecrating the gods and ancestors. Old though you are, you are still a woman who once menstruated. And not even menopause cleanses you enough to qualify you to pour libation. And maybe things are beginning to go wrong because you broke a few rules” (p.72).

The background to this action is that the old woman had taken a number of steps to improve her condition, but nothing seemed to go the way she wanted. Remember that it was she who had sent her daughter Efia to town without her husband's consent because he was sleeping right next to her. She did it although she knew that in traditional Africa, women were excluded from

all authority and decision-making, as explained by B. Heike (2006, p.31) : “women are, by and large, excluded from traditional authorities and customary courts ; this is taken as an indication of their ‘undemocratic’ and ‘traditional’ nature.” This means that any woman who goes against this provision is breaking a law and cannot win her case. This is certainly why all the old lady's ventures had failed. This can also justify Efiya's failure in her business : she was unable to prosper in the city because she had not benefited from her father's blessing. Efiya, therefore, was unable to accomplish the task for which she had been sent and failed. She had yet to return to the village with a pregnancy. The old woman, seeing all her hopes dashed, realised that she had broken the rules and wanted to appease the ancestors through a libation. But her daughter refused, arguing that her husband, a man, was in a better position to do what she was about to do, namely libation.

This stubbornness in wanting to perform this act, which is a man's responsibility, shows her contempt for culture and even for men. It also proves that the head of the family or the man has fallen. He is reduced to nothing and even considered useless. In fact, this is one of the words the women use in the novel to describe their men: “useless” (p.45). So we can agree with P. Zima (2001, p.131) that ‘the established order is in peril’. If this old woman has taken the liberty of taking the man's place and making the libation, it is precisely because she is convinced that man in this textual society is nothing, worthless and plays no role. In other words, this role that man claims to play, she can also play it better. This woman thinks she can do whatever she likes without the services of men. Clearly, her attitude shows that she is campaigning for a society without men, since she can and wants to do everything. It also shows that African society has fallen and lost its bearings. On this basis, we can agree with C. Achebe, who recognised that the world is collapsing or that the foundations of African tradition are being shaken. Ngugi wa

Thiong'o would simply say that the world is upside down (2006, p.499). In reality, we know that the person of the man is respected in tradition.

In the work too, the discovery of the body of a new-born baby in an advanced state of decomposition prompted the people to pronounce words of curse against the mother, a stranger until then. The words that come out of people's mouths bear witness to the shock caused by this odious act: "Who did this? whose child was it? What a hideous and unforgivable deed? and why did the gods allow it happen?" (p.4). These questions show that the subject of the speech is confused. He seeks answers to his many questions, in vain, and describes the act as hideous and unforgivable. He even wonders why the gods let it happen, such is his shock. Man is sacred, and so is his body. The traditional man cannot bear to see an innocent man thrown away and his body rotting. In African tradition, life is very important. C. M. Chukwuemeka (2015, p. 178) has this to say:

The *Igbo* say that life is of supreme importance: (*Ndu bu Isi*). This important belief in the primary value of life is reflected both in the cosmological order and in the day to day life and activities of the African people. In their daily life one sees the importance attached to life especially in marriage, death and funeral ceremonies. It is reflected in their prayer life, in their sacrifices, in their possession of charms and amulets and in the taping of the vital forces of another. When a man sneezes, both he and those around him would wish that his life be preserved.

This means that to take the life of a human being is to desecrate life, because life is sacred. To do so is also to arouse the wrath of the gods. This is why many people wonder why the gods let it happen, and even the newspapers asked the same question: "WERE THE GODS ASLEEP ?" (p.20). To kill one's neighbour is to go against the will of the gods. This image shows 'the triumph of nature (animal character) over culture (human

character)' (P. Zima, 2001, p.113). It also helps us to understand that 'use values, i.e. qualitative, material, cognitive, ethical or aesthetic values' are overturned in this society. We are therefore witnessing a society in crisis, an abnormal society.

III- The Housemaid by Amma Darko or shocking to challenge

Reading Amma Darko's work makes it easier to understand the direction the author wants to take. It is clear from this work that men and women have each specific roles in African society. There is a kind of limit that everyone must set for themselves. There are tasks that rightfully belong to the man and others that fall within the competence of the woman. To put it more clearly, one cannot do without the service of the other. Afisi, Oseni Taiwo (2010, p.230) rightly said: "This therefore shows that traditional Africa was not based on gender inequality but a complement of gender, because each gender had a role to play in contributions to societal development." In other words, men and women have complementary roles in society.

It is important to understand that for society to develop, everyone must respect their place and their role. Trying to go beyond these limits could create imbalances in society. Efi's mother, in Amma Darko's novel, wanted to change roles. She put herself in a man's shoes to do what, in African society, is rightfully a man's job. Faced with opposition from her daughter, who did not want her to violate the law of the ancestors, the narrator points out that the old woman was shocked:

The old lady was shocked. 'You have the guts to take a stand for your husband against me ? that stupid drunkard? It's his bad luck that has caused all this. I was beginning to think something better of him. Now look, and you dare tell me it's my uncleanliness to blame? Get out! Go! If he's the

one you say is clean enough to pour libation, then go and call him. Go! (p.72)

The old lady judges her son-in-law, her daughter's husband, on the basis of his behaviour. He is a drunkard who spends all his time drinking. Since she does not drink, she thinks she is better than the man. What she does not know is that a man remains a man and a woman remains a woman, whatever the circumstances. Whether a man drinks or not, he remains a man and it is he who is empowered to communicate with the ancestors. A woman, whoever she may be, cannot replace a man. The narrator points out that while his daughter went out to look for her husband to perform the libation, the old woman, believing herself to be in a better position to do so, committed the irreparable: "The moment her back had disappeared, the old lady went for the calabash of water and slipped off the back of the compound" (p.73).

What the author also wants to make clear is that African society could move forward if each member remains in his place. It should be pointed out that every time a woman deviated, the person who opposed her was also another woman. In the case of domestic violence against the man inflicted by Mama Sekyiwa, her daughter opposed her and refused to forgive when the man died (p.19).

Furthermore, when the old woman broke the traditional rules, her daughter Maame Amoakona resisted her (p.72). The author's aim with these female characters is to show that some women can take pleasure in the role played by Maman Sekyiwa, who took pleasure in making her man suffer by publicly disrespecting him. Other women too, in this context of globalisation, may claim that things have changed and that women have changed too. However, not all women reject tradition and ancient African values. For many of them, these values are still relevant today. Men and women are equal, but in African society, men are men and women are women.

The fact that Amma Darko has reversed the roles in this work is also a strategy for getting across the message of the mistreatment of women. In fact, she has chosen what K. Djiman (2013, p.3) describes as the ‘aesthetics of shock’, defined as ‘a phrase that expresses the emphasis on iconoclastic writing in keeping with the crisis facing the totality of society’.

In reality, the African woman is suffering. She is the victim of all the acts described in this work. Women were considered to be ‘the property of their husbands’ (C. Guillaume, 2011, p.13). For this reason, her husband could do with her as he pleased (C. Guillaume, p.15). and as K. Frank (1982, 485) put it:” Slavery, as we have seen in *The Slave Girl*, is for Emecheta the inherent condition of African women.” Unfortunately, no one seems to pay any attention to her suffering. Amma Darko's decision to reverse the roles by putting the man, considered to be the head of the family, in this uncomfortable position is a message or a cry from the heart to make us understand the suffering of women. She has opted for this technique to shock readers and draw their attention to the suffering of African women. It is also a call to revalue our traditions and customs. Africa has its own values, which are also different and often opposed to those of the West. We agree that certain elements of this culture need to be reviewed. M. Fouad (2011, p.120) describes these undesirable elements of tradition as “traditionality”. If we get rid of these elements, the others can be promoted and enhanced. For Ngugi wa Thiong'o, African culture, whatever it may be, must be preserved despite what many think. In essence, this is what C. Addei, C. Osei and F. Annin (2013, p.164) think: “Ngugi believes strongly in the preservation and promotion of African cultural values. To him, culture is not static and must be maintained at all costs even when it is evidently clear that some aspects of it are reasonably outmoded.” On this basis, the preservation and promotion of African culture is essential, and this is the message that Amma Darko would like to get across.

Indeed, when roles are reversed, the consequences are far-reaching. In the novel, Maame Amoakona acknowledges that her mother had broken a number of rules, which was the cause of their misfortune. Indeed, conditions deteriorated further when women, believing themselves equal or even superior to men, did what they should not. She (Maame Amoakona) cried out before her mother deflected and said: "You are desecrating the gods and ancestors" (p.72). In other words, it desacralizes the gods, making them ridiculous in everyone's eyes because those women violate traditional law.

At the end of this part, we clearly notice that there is an obvious will for the author to draw people's attention on women's plight through shocking picture of men. Her message is so strong that it calls to awareness.

Conclusion

To conclude, we can say that Amma Darko's *The Housemaid* presents us with a world where traditional African values are overturned. Man takes his place as chief. Once revered and respected, he is now humiliated and belittled by the woman who, in the past, had no right to speak in the men's assembly. In fact, in this textual universe, women have taken power; they despise their husbands and spare no effort to humiliate them in public through public insults and physical violence. In addition, we noticed that the women, Believing they are all-powerful and better than men, will try to replace them in certain roles, thus violating traditional African laws that gave primacy to men. Clearly, with the women in this textual society, the sacred has become trivial so that those who cannot take part in important meetings, or even speak in public, are those who exclude the decision-makers of yesteryear, namely men. We could talk about role reversal or the overturning of traditional values. But this technique used by the author is intended to shock the reader and

draw attention to the suffering of women who have long been the victims of such abuse. These facts also highlight some of the dangers of modernity, even though it has brought so much to Africa.

Works cited

ADDEI Cecilia, OSEI Cynthia, ANNIN Felicia, September 2013. “Ngugi and Post Colonial Africa: History, Politics and Morality in *Petals of Blood* and *Matigari*”, in International journal of scientific & technology research, volume 2, issue 9.

CHINGONO Tafadzwa Precious, November 2015. “Contested identities: Historical critique of dress as a communication symbol”, in Journal of Media and Communication Studies, vol. 7(9), pp.152-158.

DJIMAN Kasimi, 2ème semestre 2012. « L’immigration mise en texte : une lecture de *Purple, Hibiscus* », in Ethiopiques n°89. Littérature, philosophie et art.

GUILLAUME Collette, février 1978. « Pratique du pouvoir et idée de nature (1) l’appropriation des femmes, Questions Féministes, » No. 2, in Les corps appropriés, pp. 5-30, <http://www.jstor.org/stable/40619109>, accès : 26/11/2011 17:02.

GUSFIELD J. R., 1967. “Tradition and modernity: Misplaced polarities in the study of social change.” In American Journal of Sociology, 72(4), 351–362. <http://dx.doi.org/10.1086/224334>.

HEIKE Becker, March 2006. “New Things after Independence’: Gender and Traditional Authorities in Postcolonial Namibia” Author(s): Heike Becker, in Journal of Southern African Studies, Vol. 32, No. 1, Women and the Politics of Gender in Southern Africa, pp. 29-48, <http://www.jstor.org/stable/25065065>.

KATHERINE Frank, 1982. “*The death of the slave girl: African womanhood in the novels of Buchi Emecheta*”, in *World Literature Written in English*, 21:3, 476-497, DOI: 10.1080/17449858208588746.

KENYATTA Jomo, , 1961. *Facing Mount Kenya: The Tribal Life of the Gikuyu*, London, Mercury Books, first published in 1938 by Martin Seckler & Warburg LTD.

MAMI Fouad, 2011. “Between Modernity and tradition: African identity in a state of transition, University of Bucharest Review, in *Literary and cultural studies Series*, vol.1, n°1, pp.113-126.

MBAEGBU Celestine Chukwuemeka, 2015. “The effective power of music in Africa,” in *Open Journal of Philosophy*, 5, 176-183. <http://dx.doi.org/10.4236/ojpp.2015.53021>.

NGUGI wa Thiong’o, 2006. *Wizard of the Crow*, London, Heinemann.

NGUNZO Felix Kioli, WERE Allan Rosh, and ONKWARE Kennedy, January 2012. « Traditional perspectives and control mechanisms of adolescent sexual behavior in Kenya », in *International Journal of Sociology and Anthropology* Vol. 4(1), pp. 1-7, Available online <http://www.academicjournals.org/IJSA>, DOI: 10.5897/IJSAX11.002 ISSN 2006- 988x ©2012 Academic Journals, 29 December, 2011.

OKRI Ben, 1996. *Dangerous Love*, UK, Phoenix House.

OSANI Taiwo Afisi, March 2010. “Power and Womanhood in Africa: An Introductory Evaluation,” in *The Journal of Pan African Studies*, vol.3, no.6, p.229-238.

SAMBA Diakit, 2006. « Les Enjeux de la guerre » in *En-Qute* Numro thmatique : « La Guerre : des questions et des rponses », n15, EDUCI, p.29-40.

SOBANIA Neal, 2003. *Culture and customs of Kenya*, London, Greenwood Press.

ZIMA V. Pierre, 2000. *Manuel de sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

SYSTEMES AGROFORESTIERS, STRATEGIE D'ADAPTATION ET D'ATTENUATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD : KOUH- EST (LOGONE ORIENTAL)

MADIDE Ndingatoloum Silas

Université de Doba au Département de Géographie

Silasmadide96@gmail.com/ BP : 03 Doba-TCHAD

MBAIYETOM Hervé

Université de Doba au Département des sciences biologiques

Résumé :

Cet article examine le rôle du système d'agroforesteries dans la lutte contre le changement climatique dans le Département de Kouh-Est, situé dans la Province du Logone Oriental. Il analyse les différentes pratiques agroforestières locales, leurs contributions à la résilience des systèmes agricoles ainsi que leurs effets écologiques et socio-économiques dans le développement rural durable. L'étude a utilisé une approche méthodologique basée sur la recherche documentaire, l'observation du terrain, la collecte de données et le traitement de ces données pour obtenir les résultats suivants. Ces résultats obtenus ont montré que l'agroforesterie améliore la fertilité des sols, protège les cultures contre les aléas climatiques, et diversifie les sources de revenus des producteurs. Néanmoins, plusieurs contraintes, telles que la pression foncière, l'accès limité aux plants, et le manque de politiques favorables, freinent son expansion. L'article propose un renforcement des capacités, une meilleure organisation locale, ainsi que l'intégration de l'agroforesterie dans les politiques nationales pour renforcer la durabilité des systèmes agricoles face au changement climatique.

Mots-clés : *Agroforesterie, changement climatique, résilience, Kouh-Est, pratiques paysannes, Tchad.*

Abstract:

This article examines the role of the agroforestry system in the fight against climate change in the Kouh-est Department, located in the Logone Oriental Province. It analyzes the local different agroforestry practices, their contributions to the resistance of the farming systems, as well as their ecological and socio-economic impacts on the lasting rural development. The

study has used a methodological approach based on document research, observation on the ground, data collection and treatment to get results. These results have proved that agroforestry improves on the soil fertility, protects farming activities against the ups and downs of the climate, diversifies the sources of farmers' revenues. Nevertheless, several obligations such as land pressure, limited access to seeding, lack of good policies. These problems prevent agroforestry from getting developed. The article proposes a reinforcement of the capacities, a better local organization, as well as agroforestry implication in the national policies in order to back up the durability of the farming systems against climate change.

Key words: *Agroforestry, climate change, resistance, Kouh-est, practices, farmers.*

Introduction

Le changement climatique représente aujourd'hui l'un des défis majeurs pour les sociétés humaines, en particulier dans les pays sahéliens comme le Tchad, où les populations dépendent fortement des ressources naturelles pour leur subsistance. Les perturbations climatiques se traduisent par une baisse de la pluviométrie, une dégradation des sols, la perte de la biodiversité et l'irrégularité des saisons agricoles, compromettant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de vie des communautés rurales. Dans ce contexte, les systèmes d'agroforestiers qui combinent la culture des plantes, l'élevage et l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles, apparaît comme une des alternatives durables. Ces systèmes offrent des avantages multiples : amélioration de la fertilité des sols, stockage du carbone, protection des cultures contre l'érosion, et diversification des revenus paysans. Elle constitue ainsi un levier à la fois d'adaptation et d'atténuation face aux effets du changement climatique.

Le Département de Kouh-Est, dans la province du Logone Oriental, illustre bien cette dynamique. Dans cette zone à forte vocation agricole, mais fortement exposé à la variabilité climatique, il devient un terrain d'analyse pertinent pour étudier

comment les pratiques agroforestières sont mises en œuvre et avec quels résultats. Ce travail vise à analyser les systèmes d'agroforestiers pratiqués dans le Département de Kouh-Est, leur rôle dans la résilience climatique des communautés locales, les défis rencontrés et les perspectives pour leur renforcement.

1. Contexte de justification du sujet

Le choix de ce sujet se justifie par l'urgence climatique qui affecte gravement les systèmes agricoles traditionnels au Tchad, en particulier dans les zones rurales comme le Département de Kouh-Est dans la Province du Logone Oriental. Les aléas climatiques, la déforestation, l'appauvrissement des sols et la baisse de productivité agricole mettent en péril la sécurité alimentaire des populations locales.

Dans ce contexte, les systèmes d'agroforestiers apparaissent comme une solution endogène et durable, capable de concilier production agricole, protection de l'environnement et résilience climatique. Pourtant ce système reste encore peu documenté au Tchad, notamment dans sa mise en œuvre concrète, ses résultats réels et les défis auxquels font face les paysans. L'étude du cas du Département de Kouh-Est permet donc de combler ce vide en apportant des données empiriques sur les pratiques agroforestières locales, leur efficacité et les conditions de leur durabilité. Elle vise également à éclaircir les décideurs, les ONG et les acteurs du développement sur le potentiel de l'agroforesterie comme levier d'adaptation au changement climatique dans les zones rurales tchadiennes.

2. Problématique

Dans le Département de Kouh-Est au Logone Oriental(Tchad), la dégradation des sols, la réduction de la couverture végétale et la variabilité des précipitations compromettent la sécurité

alimentaire des ménages ruraux. Face à l'aggravation du changement au Tchad, les systèmes agricoles traditionnels sont de plus en plus vulnérables. Bien que les systèmes d'agroforestiers soient reconnus comme une solution durable, son application concrète, son efficacité locale et les limites de sa mise en œuvre dans cette zone restent encore peu étudiées. Il est donc nécessaire de s'interroger non seulement sur le rôle réel de l'agroforesterie dans l'adaptation au changement climatique dans ce contexte spécifique mais aussi dans le ralentissement de la migration des bras valides.

L'étude se pose la question centrale de la manière suivante : « Dans quelle mesure les systèmes d'agroforestiers pratiqués dans le Département de Kouh-Est contribuent-ils à l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique » ? De cette question centrale, découlent les questions spécifiques de la manière suivante :

1. Quelles sont les pratiques agroforestières dans le Département de Kouh-Est ?
2. Dans quelle mesure ces pratiques contribuent-elles à atténuer les effets du changement climatique ?
3. Quels sont les obstacles rencontrés par les producteurs dans la mise en œuvre de ces systèmes ?
4. Quelles stratégies peuvent être envisagées pour renforcer l'agroforesterie dans cette zone d'étude ?

L'objectif cette étude vise de manière globale à analyser le rôle des systèmes agroforestiers dans la lutte contre le changement climatique au Département de Kouh-Est. De façon spécifique, l'étude cherche à :

1. Identifier les types de pratiques agroforestières existantes dans la zone d'étude ;
2. Evaluer les effets de ces pratiques sur l'environnement et la résilience des populations ;
3. Identifier les contraintes liées à leur mise en œuvre ;

4. Proposer des perspectives pour une agroforesterie plus efficace et durable.

3. Cadre théorique et conceptuel

3.1. Cadre conceptuel

Le concept central de cette étude est l'agroforesterie, définie comme un système d'utilisation des terres où des arbres sont cultivés en association avec des cultures agricoles et /ou des animaux sur une même parcelle. Elle repose sur les interactions biologiques et économiques bénéfiques entre les composantes végétales, animales et humaines du système.

D'autres concepts clés soutiennent cette analyse :

- **Adaptation au changement climatique** : Ensemble de stratégies et pratiques visant à réduire la vulnérabilité des communautés face aux effets climatiques.
- **Résilience** : Capacité d'un système agricole à absorber les chocs climatiques tout en maintenant ses fonctions de production.
- **Développement durable** : Approche intégrée conciliant exigences économiques, sociales et environnementales à long terme.

3.2. Cadre théorique

L'étude s'appuie sur trois approches principales : la théorie des systèmes agroécologiques, l'approche de l'adaptation communautaire et la résilience des systèmes socio-agroécologiques.

- **La théorie des systèmes agroécologiques** : Cette théorie considère la ferme ou le terroir comme un système intégré dans lequel les composants naturels (arbres, sols, eau) et humains interagissent comme un levier de l'équilibre écologique et de productivité durable. L'agroécologie ne se limite pas à un ensemble de techniques agricoles, elle est aussi un mouvement social et un cadre scientifique (Altieri, 1995; Wezel et al. 2009). Elle se propose un retour à des systèmes agricoles intégrés, fondés sur les cycles naturels, les savoirs locaux et la diversification des cultures. Son fondement réside sur deux points : ses principes et son avantage. Ses principes sont basés sur la rotation des cultures, compostage, agroforesterie, et associations culturales. L'agroécologie joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire en favorisant des systèmes agricoles durables et résilients. Elle repose sur l'application des principes écologiques à l'agriculture, en cherchant à optimiser les interactions entre les plantes, les animaux, les humains et l'environnement, tout en tenant compte des aspects sociaux et économique. L'agroécologie apparaît comme une approche prometteuse pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale, en conciliant la production alimentaire avec la protection de l'environnement et le bien-être des populations.
- **L'approche de l'adaptation communautaire** : Elle postule que les communautés locales détiennent des savoirs et des capacités d'adaptation qui doivent être reconnus, renforcés et intégrés dans les stratégies de gestion des ressources naturelles. Cette approche valorise les initiatives endogènes, comme réponse au changement climatique.

- **Résilience des systèmes socio-agroécologiques** : Selon Holling(1973), la résilience est la capacité à absorber les perturbations et à s’y adapter. Dans le contexte tchadien, la résilience passe par la diversification des productions, l’autonomie semencière, et la capacité d’innovation des paysans. La résilience d’un système est sa capacité à s’adapter aux perturbations et à revenir à un régime de routine face à un environnement changeant marqué par les perturbations de la nature et d’intensité variables : les aléas qui ont un impact immédiat (de l’ordre du jour) pouvant se prolonger sur des mois voire des années. Les changements qui relèvent de tendances et dont l’impact est plus progressif sur des échelles de temps plus longues de l’ordre de la décennie. Trois capacités des systèmes agricoles sont à développer pour améliorer leur résilience face aux aléas et changements :

- **La capacité tampon** : le système est capable de tolérer des perturbations sans s’éloigner de son régime de routine. Par exemple, un élevage laitier subissant une sécheresse peut tolérer cet aléa si ses stocks de fourrages sont suffisants.
- **La capacité d’adaptation** : le système est capable de mettre en place des adaptations techniques, organisationnelles ou commerciales pour faire face aux aléas et revenir rapidement à un régime de routine. Par exemple, pour faire face à une répétition de sécheresses, une diversification des assolements permettrait de distribuer les risques climatiques sur différentes cultures et d’augmenter ainsi la stabilité de la production.

Ce cadre permet d’analyser les pratiques agroforestières du Kouh-Est non seulement comme techniques agricoles, mais

aussi comme systèmes culturels et socio-économiques en évolution face à un environnement climatique instable.

4. Domaine et l'intérêt de l'étude

4.1. *Domaine de l'étude*

Cette étude s'inscrit dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement rural, plus précisément dans les thématiques liées à l'adaptation au changement climatique, à l'agriculture durable et à la gestion des ressources naturelles. Elle mobilise également des notions issues de la géographie, de l'agroécologie et de la foresterie communautaire.

4.2. *Intérêt de l'étude*

L'étude présente un triple intérêt : intérêt scientifique, environnemental et socio-économique.

- **Intérêt scientifique** : Cette étude contribue à la compréhension des pratiques agroforestières locales comme stratégie d'adaptation au changement climatique. Elle enrichit la littérature sur les savoirs endogènes, souvent peu connus ou valorisés dans les politiques environnementales.
- **Intérêt environnemental** : Elle met en lumière le rôle des arbres dans la régénération des sols, la régulation du microclimat et la conservation de la biodiversité, à un moment où la dégradation des terres devient critique.
- **Intérêt socio-économique** : L'agroforesterie permet de diversifier les sources de revenus des ménages ruraux, d'assurer la sécurité alimentaire, et de renforcer la résilience communautaire. L'agroécologie joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire en favorisant des

systèmes agricoles durables et résilients. Elle repose sur l'application des principes écologiques à l'agriculture, en cherchant à optimiser les interactions entre les plantes, les animaux, les humains et l'environnement, tout en tenant compte des aspects sociaux et économique.

L'étude peut ainsi orienter les décideurs et acteurs du développement rural vers des approches intégrées, durables et adaptées aux réalités locales pour la meilleure résilience au changement climatique.

5. Méthodes et outils

5.1. Méthodes

Cette recherche adopte une approche mixte combinant méthodes quantitative et qualitative. L'approche quantitative permet de mesurer l'ampleur des pratiques agroforestières et leurs effets, tandis que l'approche qualitative explore les perceptions, les logiques d'action des producteurs et les contraintes locales. Cette méthodologie repose sur une combinaison de méthodes de collecte de données primaires et secondaires pour obtenir une vision complète des dynamiques des pratiques de l'agroforesterie et des impacts des politiques d'adaptation de cette innovation. La première étape de cette consiste en une revue documentaire approfondie des rapports gouvernementaux, des études de l'ONU (PNUD, FAO), des documents académiques, des documents de projets d'organisations non gouvernementales(ONG) des statistiques officielles concernant les projets et les programmes de l'agriculture au Tchad. Cette revue documentaire a permis de poser les bases théoriques et contextuelles de l'étude, d'identifier les principaux enjeux des pratiques de l'agroforesterie sur le secteur agricole au Tchad, ainsi que les politiques publiques liées à l'adaptation de ces techniques agricoles. Le Département de Kouh-Est, situé dans la Province du Logone Oriental au Sud du Tchad, a été retenu en

raison de son importance agricole et de sa vulnérabilité climatique (voir la carte ci-dessous). Le Département de Kouh-Est, cadre de notre secteur d'étude, est situé entre 8° et 9° degré Nord, et 16°51' et 18° Est. Il couvre une superficie de 1480 km² avec une population de 100 401 habitants dont 443 nomades pour une densité de 67,53 habitants au km² environ en 2009(RGPH₂). De par sa localisation, le Département de Kouh-Est est limitée au nord par la Pendé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par le Bahr Sara, à l'Ouest par le Kouh-Ouest et au Nord-Ouest par la Nya (voir figure ci-dessous). La densité de la population est de 67,53 habitants au km² (RGPH₂, 2009) la plus forte de la Province et peut constituer l'une des causes de nombreux problèmes dont celui du foncier et de la dégradation des ressources naturelles puis de l'insécurité alimentaire.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude du Département de Kouh-Est

Cette zone connaît une déforestation progressive, une pression foncière croissante, et des modifications du régime pluviométrique, qui affectent fortement les systèmes de production.

Une enquête de terrain a été menée dans plusieurs villages et localité rurales du Département de Kouh-Est. Cette enquête a permis de recueillir les données sur terrain concret des producteurs agricoles, en se basant sur les aspects suivants :

- Types de techniques adaptées, fréquence d'utilisation, et perception des producteurs sur leur efficacité ;
- Obstacles à l'adoption des pratiques de l'agroforesterie ;
- Comprendre comment les producteurs agricoles perçoivent les initiatives des pratiques de l'agroforesterie et quels en sont les avantages et inconvénients.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec un échantillon d'acteurs clés du secteur agricole. Ces entretiens ont impliqué les producteurs agricoles, les leaders communautaires, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que les responsables de programmes agricoles. L'objectif était de recueillir des témoignages et des informations détaillés sur :

- Les initiatives de techniques agroécologiques mises en place.
- Les perceptions des acteurs locaux sur l'efficacité de ces initiatives et leur impact direct sur les conditions de vie des producteurs.
- Les politiques de techniques agroécologiques et leur mise en œuvre au Département de Kouh-Est.

Les données recueillies lors de cette enquête de terrain et des entretiens ont été analysées de manière qualitative à l'aide de la méthode de codage thématique. Cette méthode a permis d'identifier les principaux thèmes récurrents et les liens entre les différentes variables, telles que l'adoption des pratiques de l'agroforesterie, l'accès aux financements, et les contraintes économiques et sociales. La population cible est composée de producteurs agricoles, groupements paysans, techniciens agricoles, agents des ONG et autorités locales. Pour renforcer la rigueur scientifique de l'étude, la méthodologie s'articule autour de plusieurs étapes. La stratégie du choix de l'échantillonnage réside sur la méthode d'échantillonnage raisonné suivant la sélection de localités présentant déjà des expériences en pratique de l'agroforesterie. Un total de 60 producteurs répartis dans 4 localités de Kouh-Est a été interrogé, ainsi que 8 agents techniques de l'agriculture et des ONG et 4 chefs de village. Le tableau ci-dessous indique la typologie des enquêtés :

Tableau 1 : Typologie des enquêtés

N°	Type de personnes enquêtées	Nombre	Pourcentage %
01	Producteurs agricoles	60	83,33
03	Agents techniques agricoles et des ONG	8	11,11
04	Chefs de village	4	5,56
Total		72	100,00

Source : Enquête de terrain 2025, Madidé N. Silas

5.2. Outils de collecte des données

Les outils de collecte de données sont notamment le questionnaire structuré pour mesurer la fréquence d'usage des pratiques de l'agroforesterie, le guide d'entretien utilisé lors de discussions avec les acteurs institutionnels pour explorer les

politiques, les programmes, et les perceptions sur l'agroforesterie et enfin des fiches d'observations pour décrire les installations agricoles. Les techniques de traitement des données sont basées sur l'analyse descriptive permettant d'évaluer les tendances.

En bref, cette méthodologie permet une compréhension approfondie des dynamiques mises en jeu dans l'adoption des pratiques de l'agroforesterie, tout en intégrant les réalités sociales, économiques et environnementales du Département de Kouh-Est au Logone Oriental(Tchad).

6. Résultats et discussion

6.1. Résultats

Les résultats obtenus sont : les pratiques agroforestières, les effets de l'agroforesterie face au changement climatique et les perspectives et recommandations pour le développement durable de l'agroforesterie dans le Département de Kouh-Est.

6.1.1. Pratiques agroforestières dans le Département de Kouh-Est

Dans le Département de Kouh-Est dans la Province du Logone Oriental, plusieurs formes d'agroforesterie sont observées, variant selon les sources disponibles, les traditions locales et les objectifs des producteurs. Les types les plus courants sont :

- ✓ L'agrosylviculture : association des cultures vivrières comme sorgho, maïs, arachide avec des arbres tels que le karité, le néré ou le tamarinier, plantés ou conservés dans les champs.
- ✓ La haie vive : implantation de lignes d'arbustes autour des champs pour protéger contre le vent et le piétinement du bétail.

- ✓ Le parc agroforestier : maintien volontaire d'arbres utiles dans les champs, pratique répandue dans les zones soudano-sahéliennes.
- ✓ L'agrosylvopastoralisme : combinaison entre agriculture, arbres fourragers et pâturages, notamment en saison sèche.

Ces systèmes sont adaptés au climat local et mobilisent des savoirs traditionnels transmis entre les générations. Les producteurs perçoivent de nombreux avantages à maintenir ou planter des arbres dans leurs champs :

- Ecologiquement, les arbres améliorent la fertilité des sols en fixant de l'azote, apportant de l'azote, protègent contre l'érosion et créent un microclimat favorable aux cultures.
- Economiquement, ils procurent des produits secondaires tels que fruits, graines, bois, feuilles, qui complètent les revenus des ménages.
- Socialement et culturellement, certaines espèces ont une valeur médicamenteuse, coutumière, spirituelle importante dans le contexte africain.

Les agriculteurs sélectionnent les espèces en fonction de leur utilité et leur résilience. Ils pratiquent :

- Le reboisement individuel ou communautaire ;
- Le pâturage contrôlé pour éviter la destruction des jeunes plants ;
- Le non-abattage volontaire d'arbres utiles dans les champs ;
- Des techniques de régénération naturelle assistée (RNA) où l'on protège les rejets naturels pour laisser croître.

Ces pratiques témoignent d'une intégration progressive de l'arbre dans le paysage agricole comme élément stratégique d'adaptation de l'agroforesterie dans le système de production agricole.

6.1.2. Effets de l'agroforesterie face au changement climatique dans le Kouh-Est

L'agroforesterie joue un rôle majeur dans l'amélioration de la résilience des exploitations agricoles face aux impacts croissants du changement climatique dans le Département de Kouh-Est. Les arbres intégrés dans les parcelles agissent comme des régulateurs microclimatiques : ils réduisent la température ambiante par ombrage, limitent l'évapotranspiration et conservent l'humidité du sol. Cette régulation permet de diminuer le stress hydrique subi par les cultures, surtout en saison sèche ou lors des périodes de sécheresse prolongée, de plus en plus fréquentes dans la région. De plus, les systèmes agroforestiers contribuent à la lutte contre l'érosion des sols par protection du sol contre le ruissellement des eaux des pluies. Les racines des arbres stabilisent les sols et favorisent la pénétration de l'eau, améliorant ainsi la structure et la fertilité des terres cultivées.

Les arbres cultivés dans les systèmes agroforestiers accumulent du carbone dans leur biomasse aérienne et dans les sols, jouant ainsi un rôle significatif dans la séquestration du carbone. Cette fonction d'atténuation est d'autant plus cruciale dans le contexte mondial où le stockage naturel du carbone est un levier important pour réduire l'accumulation des gaz à effet de serre. En outre, l'agroforesterie favorise la restauration des écosystèmes dégradés en reconstituant la biodiversité locale. Les arbres offrent un habitat pour diverses espèces animales et végétales, ce qui contribue à la résilience écologique de la zone et à la pérennité des services écosystémiques indispensable à l'agriculture. Au-delà des bénéfices environnementaux, l'agroforesterie procure aux communautés rurales des avantages socio-économiques significatifs. La production de fruits, de bois de chauffe, de fourrages pour le bétail et de produits non ligneux (gomme, feuilles médicinales) contribue à diversifier les revenus et améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Cette

diversification est un élément clé pour réduire la vulnérabilité économique face aux aléas climatiques, en offrant des sources alternatives de ressources lorsque les récoltes annuelles sont affectées. De plus, l'agroforesterie peut renforcer la cohésion sociale locale par la gestion collective des ressources arboricoles et par la valorisation des savoirs traditionnels liés à l'arbre. Malgré ses nombreux avantages, l'agroforesterie rencontre plusieurs obstacles qui freinent son adoption et son expansion. Parmi ces défis, on peut citer entre autres :

- ❖ **La pression et la compétition pour la terre :**
L'augmentation démographique et l'expansion des cultures annuelles conduisent à une réduction des espaces où les arbres peuvent être intégrés.
- ❖ **Le manque d'accès aux plants et aux ressources techniques :** Les producteurs ont souvent peu de facilité pour se procurer des plants d'arbres adaptés ou pour bénéficier de formations sur les techniques agroforestières améliorées.
- ❖ **La déforestation et l'exploitation excessive du bois :**
Le besoin en bois énergie et en matériaux de construction poussent à l'abattage des arbres, réduisant ainsi la couverture arborée et les bénéfices liés.
- ❖ **Les politiques publiques insuffisamment favorables :**
L'absence de cadres réglementaires clairs ou de mesures incitatives limite la prise en compte de l'agroforesterie dans les stratégies agricoles et environnementales nationales.

6.1.3. Perspectives et recommandations pour le développement durable de l'agroforesterie dans le Département de Kouh-Est

Pour mesurer la pérennité et la diffusion des systèmes agroforestiers, il est crucial de renforcer les capacités des

agriculteurs à travers des formations adaptées. La vulgarisation des techniques agroforestières modernes, tout en valorisant les savoirs locaux, permettra d'améliorer la gestion des arbres, la régénération naturelle assistée et la diversification des espèces plantées.

La mise en place de pépinières communautaires ou institutionnelles dans le Département de Kouh-Est est une priorité. Cela facilitera l'accès aux plants d'arbres adaptés aux conditions locales et engagera la multiplication des plantations. Il est également important de promouvoir des politiques d'appui technique et matériel aux producteurs. Les décideurs doivent reconnaître l'agroforesterie comme un levier stratégique dans la lutte contre le changement climatique et dans la promotion du développement rural durable. L'intégration dans les plans nationaux d'adaptation au changement climatique et dans les programmes de développement agricole favorisera l'allocation de ressources et la mise en œuvre de mesures incitatives.

La gestion communautaire des espaces agroforestiers, associée à une meilleure organisation des acteurs locaux, renforcera la protection des arbres et la régénération des milieux. Par ailleurs, la valorisation commerciale des produits agroforestiers peut constituer une source de revenus durable, contribuant à la motivation des producteurs. Le développement de l'agroforesterie dans le Département de Kouh-Est doit être accompagné d'un suivi rigoureux et d'évaluations régulières des impacts environnementaux et socio-économiques. Par ailleurs, la recherche doit continuer à explorer des innovations adaptées aux spécialités climatiques et socio-économiques de la région.

6.2. Discussion

L'agroforesterie, en combinant arbres, cultures et parfois élevage sur une même parcelle, s'impose aujourd'hui comme une des solutions écologiques et socio-économiques efficaces face aux défis posés par le changement climatique au Tchad.

Dans un contexte où les aléas climatiques tels que la sécheresse, les inondations et la dégradation des sols s'intensifient, ce système agroécologique présente plusieurs avantages stratégiques. Dans cette zone agroécologique, marquée par la baisse de la pluviométrie, la dégradation des sols et l'avancée de la désertification liée à la déforestation excessive pour les cultures extensives, l'agroforesterie contribue à maintenir la fertilité des sols, à réguler le microclimat local, à lutter contre l'érosion, et à garantir une certaine sécurité alimentaire.

L'introduction des espèces ligneuses comme Acacia, Karité, Néré ou Moringa dans les champs permet une protection naturelles des cultures et améliorer les rendements agricoles à long terme.

D'abord, en termes d'adaptation, l'agroforesterie améliore la résilience des exploitations agricoles par augmentation de la productivité. La présence d'arbres sur les parcelles contribue à la stabilisation et à la régénérescence des sols, réduit l'érosion et favorise la rétention d'eau, atténuant ainsi les effets négatifs des sécheresses fréquentes et de l'inondation dans les régions au Sud du Tchad comme le Logone Oriental. De plus, les arbres fournissent de l'ombre, ce qui modère les températures extrêmes et protège les cultures et le bétail contre la chaleur et la sécheresse. Cette microclimatisation locale permet une meilleure conservation de la biodiversité et améliore la productivité agricole.

Ensuite, sur le plan de l'atténuation, l'agroforesterie joue un rôle important dans le stockage du carbone. Les arbres captent du CO₂ atmosphérique et le stockage sous forme de biomasse, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans un pays comme le Tchad, où les émissions industrielles sont limitées, ces puits de carbone naturels sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement global. Le Département de Kouh-Est, avec son potentiel de reboisement et de régénération

assistée, pourrait jouer un rôle dans les stratégies de contribution nationale à la lutte contre le réchauffement climatique.

Il convient de noter que plusieurs études ont mis en lumière le rôle fondamental des systèmes d'agroforestiers dans les stratégies de résilience au changement climatique. Selon Mbow et al. (2014), l'agroforesterie est une approche intégrée qui améliore la résilience des systèmes agricoles tout en contribuant à la séquestration du carbone. Beaucoup d'auteurs soulignent que cette pratique est adaptée aux zones semi-arides comme celles du Tchad, où les chocs climatiques sont fréquents. D'après Garrity (2012), les systèmes agroforestiers contribuent non seulement à améliorer la productivité des terres, mais aussi à restaurer les paysages dégradés. Il montre que l'adoption de la régénération naturelle assistée dans le sahel a permis d'accroître la couverture arborée et de sécuriser les moyens de subsistance des paysans. Kwesiga et al. (2003) indiquent que l'intégration d'arbres fertilisants comme *Faidherbia albida* dans les champs améliore la teneur des sols en nutriments, favorise l'infiltration de l'eau et accroît les rendements agricoles, tout en limitant la vulnérabilité des systèmes aux sécheresses prolongées. En contexte tchadien, certaines études locales (Madjibé, 2020 ; Djimadoum, 2017) ont montré que dans les régions du Logone Oriental, l'agroforesterie est de plus en plus perçue par les paysans comme une réponse à la baisse de la fertilité des sols et aux caprices climatiques, bien que sa pratique reste encore dispersée et peu encadrée. L'intégration de ce système dans les programmes nationaux de lutte contre le changement climatique renforcerait la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale au Tchad.

Toutefois, malgré ces bénéfices reconnus, la vulgarisation et l'expansion de l'agroforesterie au Tchad font face aux plusieurs obstacles de nuisance environnementale. La pression démographique conduit une compétition accrue pour la terre, limitant l'espace disponible pour intégrer des arbres dans les

systèmes agricoles. Par ailleurs, l'accès aux plants adaptés, aux connaissances techniques et au soutien institutionnel reste insuffisant pour la vulgarisation de ces pratiques. L'absence d'une politique agricole clairement orientée vers la promotion de l'agroforesterie freine également son adoption à large échelle. En bref, l'agroforesterie apparaît comme une stratégie à la fois réaliste et bénéfique pour faire face aux enjeux climatiques au Tchad. Sa promotion doit être une priorité dans le cadre d'une approche historique qui combine l'adaptation, atténuation et développement rural durable.

Conclusion

Les systèmes d'agroforesterie dans le Département de Kouh-Est constituent une des stratégies essentielles pour renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux effets du changement climatique. En combinant cultures et arbres, les agriculteurs améliorent la fertilité des sols, protègent leurs récoltes contre les aléas climatiques, tout en diversifiant leurs sources de revenus. Cette pratique s'inscrit ainsi comme un levier durable pour la sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles dans la région.

Cependant, malgré ses nombreux bénéfices écologiques et socio-économiques, l'agroforesterie fait face à des contraintes importantes, notamment liées à la pression foncière due à la croissance démographique, au manque ou insuffisance de ressources techniques et à une faible reconnaissance politique. Pour assurer son développement pérenne, il est indispensable de renforcer les capacités locales des producteurs à travers la formation, d'améliorer l'accès aux plants, de faciliter l'octroi aux crédits de production et d'intégrer pleinement l'agroforesterie dans les politiques publiques pour un bon rétablissement de l'équilibre écologique et du développement rural harmonieux.

Enfin, un engagement concerté des acteurs locaux, des institutions et des partenaires techniques et des ONG est nécessaire pour faire de l'agroforesterie un pilier central de la lutte contre le changement climatique au Tchad, contribuant ainsi à un développement rural plus résilient et durable.

Bibliographie

Bationo, A., et al, 2007. Soil organic carbone dynamics, functions and management in West Africa agro-ecosystems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 118(1-2), 103-117.

Djimadoum, A., 2017. Pratiques agroforestières et resilience des systems agricoles au Sud du Tchad; mémoire de Master, Université de N'Djaména.

EDP Sciences, 2017. Le Forum international sur l'agroécologie (Nyéléni, 2015) présente «l'agroécologie comme un élément Miguel Altieri, "Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty", *Monthly Review*, vol. 61, no. 3, 2009, pp. 102

FAO, 2019. Agroforestry for landscape restoration : exploring the potential of agroforestry to restore degraded landscapes. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faye, P., & Boulahya, M., 2018. Les migrations environnementales en Afrique subsaharienne. *Revue Tiers Monde*, 234(2), 45-68 ;

Garrity, D. P., 2012. Agroforestry and the future of global land use. In P. K. R. Nair & D. Garrity(Eds), *Agroforestry-The Future of Global Land Use*(pp. 21-28).

Hassan R., 2012. Evaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation des petits ruminants face au changement climatique cas du département de Say-Région de Tillabéry –Niger, 80 p.

IFAD., 2021. Investir dans l'agriculture paysanne pour un développement rural durable. Fonds international de développement agricole.

Jean-Marc Meynard, 2017. *L'agroécologie, un nouveau rapport aux savoirs et à l'innovation*,

Kwesiga F. R. & al., 2003. Agroforestry research and development in southern Africa during the 1990s : Review and challenges ahead. *Agroforestry Systems*, 59(3), 173-186.

Koulibali, A., & Traoré, S., 2020. Pression foncière et conflits en milieu rural au Sahel. *Revue Géographique du Tchad*, 8(1)23-38.

Jean Bosco K. Vodounou et Yvette Onibon Doubogan., 2016. Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique au Nord-Bénin, <https://doi.org/10.4000/cybergeo.27836>

MADIDE NDINGATOLOUM Silas, 2025. Cultures Maraichères Innovation Stratégique de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire en Période de Changement Climatique au Département de Kouh-Est (Sud du Tchad) *Revue ASTR-GHANA Vol 1 n°3* April 2025.

MADIDE NDIGATOLOUM Silas, 2024. Dynamiques des Organisations Paysannes face aux enjeux du changement climatique au Tchad, Département de Kouh-Est au Logone Oriental, thèse de doctorat unique, Université de N'Djaména, 290p.

Madjibé, N., 2020. Systèmes agroforestiers et lutte contre la dégradation des terres au Logone Oriental. Rapport de recherche, Université de Doba

Marie-Josèphe Dugué, 2012. CARACTERISATION DES STRATEGIES D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AGRICULTURE PAYSANNE.

Mbow, C. & al., 2014. Achieving mitigation and adaptation to climate change through sustainable agroforestry practices in Africa. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 6, 8-17

NATHALIE R., 2007. Vulnérabilité des ressources hydriques au changement climatique : quelles stratégies

d'adaptation dans les plaines céréalières du Nord de la Chine, in Actes des JSIRAUF, Hanoi, 6-9 novembre, 2p.

Madidé, N. S., 2018. Agroforestry practices and climate resilience in the Sahel : a case study of Chad. *Journal of Sustainable Agriculture*, 42(5), 657-674.

Tchad Ministère de l'Agriculture, 2021. Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. N'Djaména : Ministère de l'Agriculture.

Laurent, Paula Berestovoy, Marie-Noëlle Fluet et Annie Rochette, 2007. Vulnérabilité des populations et adaptation aux variabilités climatiques du Sahel : Acteurs, institutions et dynamiques locales. Appui aux capacités d'adaptation aux changements climatiques. Rapport des contributions canadiennes au projet ACIDI CILSS, Environnement Canada

Levi-Strauss, Claude, 1962. *La pensée sauvage*. Coll. «Presses Pocket» : Agora, 347 p.

Loubet de Bayle, NANASTA, Djimingué, 2009. Les changements climatiques en Afrique. Janv. 2009, 12p.

Osbahr, H., 2007. Building resilience: Adaptation mechanisms and mainstreaming for the poor. *Human Development Report*. Palmieri, Joelle. Sénégal : lier Genre, changement climatique, sécurité alimentaire et développement humain, <http://www.mediaterre.org/genre/actu,20110321092254.html>, publié le 21 mars 2011.

Schipper, L., 2007. *Climate Change Adaptation and Development: Exploring the Linkages*. Tyndall Working Paper No. 107.

Ramdé P., 2004. Analyse des stratégies des ménages en matière de sécurité alimentaire dans la province du Zongoma au Burkina Faso. Mémoire d'ingénieur de développement rural ; Université polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 84 p

Tahirou H., 2013. Stratégies endogènes et renforcement de la capacité de résilience : Cas de la zone d'intervention du projet

d'Appui à la Sécurité et nutritionnelle dans la région de Maradi (PASADEM), 82 p.

Tahirou H., Lawaly S., Abdou MM. & Mayaki ZA., 2020. Influence des facteurs socioculturels et techniques sur la performance des exploitations agricoles familiales au Niger. *Afrique Sciences*, 17(4), 93-103.

Siéné LAC., Doumbouya M., Traoré MS., Condé M., Tabo, R ;, & Batta, A., 2019. Agroécologie et lutte contre la désertification au Sahel : leçons tirées de pratiques locales. *Revue Tchadienne de développement rural*,7(1), 19-30.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'INSERTION DES DÉTENUS EN QUESTION. UNE ÉTUDE RÉALISÉE À PARTIR D'ANCIENS DÉTENUS DE LA MAISON D'ARRÊT DE BRAZZAVILLE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO.

Maixent Cyr ITOUA ONDET,
Vianney YOKA ELONGO
Université Marien NGOUABI.
Itouaondet@gmail.com

Résumé

La formation professionnelle au sein de la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville constitue un élément essentiel, un élément clé dans le processus de réinsertion sociale des individus incarcérés. Ce processus est profondément affecté par divers facteurs socio-économiques, tels que l'insécurité sanitaire, les contraintes financières, la surpopulation carcérale et l'absence d'un accompagnement adéquat post-carcéral. Bien que la formation contribue à l'acquisition de compétences professionnelles, et à la réduction de la récidive, son efficacité en matière de réinsertion sociale est conditionnée par la mise en place d'un dispositif de soutien approprié.

Mots clés : Formation professionnelle, réinsertion sociale, détenus, récidive, suivi post-carcéral

Abstract

Professional training within the Brazzaville Correctional Facility is a key element in the social reintegration process for incarcerated individuals hampered by various socio-economic factors, including health insecurity, prison overcrowding, financial constraints and the lack of adequate post-release support. While this training contributes to the acquisition of professional skills and the reduction of recidivism, its effectiveness in social reintegration is contingent upon the implementation of appropriate support mechanisms after release from prison.

Key words : Vocational training, social reintegration, inmates, recidivism, postrelease support.

Introduction

Historiquement, la société a toujours éprouvé le besoin de sanctionner les individus dont les comportements étaient perçus menaçants pour l'intégrité des valeurs partagées au sein de la communauté. Cette façon de faire reflète une volonté collective qui vise à maintenir l'ordre social et à protéger les normes qui unissent les membres de la société.

En Afrique en général et au Congo Brazzaville en particulier, la question de la réinsertion sociale des détenus par la formation professionnelle est souvent mentionnée, mais beaucoup plus rarement prise en compte. En effet, dans toutes les sociétés, il existe toujours, des groupes sociaux qui ont des difficultés d'accéder aux mêmes ressources sociales, culturelles et économiques que d'autres. Cette exclusion peut résulter d'une dynamique inconsciente ou consciente, mais elle peut également être le fruit d'une politique délibérée visant à maintenir des inégalités sociales. Parmi les populations souvent touchées par cette discrimination figurent les minorités ethniques, les populations autochtones et les personnes en situation de handicap. Ces groupes se trouvent fréquemment confrontés à des conditions de vie précaires, marquées par la pauvreté et le besoin matériel. Au sein de cette dynamique sociale, les personnes détenues représentent aussi une catégorie particulièrement marginalisée. Leur statut de déshérités est souvent le résultat d'une stigmatisation consciente : ils sont placés à l'écart de la société en raison des infractions qu'ils ont commises, qu'il s'agisse de crimes contre des personnes ou des biens, de mépris des valeurs sociétales ou de violations des règles établies par un régime politique. Cette marginalisation ne signifie pas que l'incarcération soit une solution adéquate au phénomène délictuel ou criminel. En effet, la majorité des personnes sous main de justice finissent toujours par réintégrer

la société dans laquelle elles ont commis leurs actes délictueux ou criminels.

La persistance des comportements déviants, qui s'expliquent par la violation des normes sociales, ainsi que le phénomène de récidive, souligne l'urgence d'améliorer les programmes de réhabilitation dans les établissements pénitentiaires. Bien que les effets directs de l'éducation ou d'autres initiatives de réinsertion ne soient pas encore clairement établis, il apparaît évident que des efforts concertés pourraient contribuer à réduire la récidive et à favoriser une réintégration sociale harmonieuse. La réinsertion des détenus ne doit pas être perçue uniquement comme une question de sécurité publique, mais comme un impératif. En abordant les causes profondes de la déviance et en investissant dans des programmes éducatifs et professionnels adaptés, il est possible de transformer le parcours des individus marginalisés et de lutter contre les inégalités structurelles qui persistent dans nos sociétés.

De plus, les droits de l'homme, en tant que droits fondamentaux, jouent un rôle crucial dans la protection des individus contre des atteintes graves à leur dignité et à leur intégrité. Aujourd'hui, bien qu'ils soient largement reconnus sur le plan juridique et moral, leur application effective demeure inégale et sujette à de nombreux défis. Les transformations sociétales, marquées par des crises économiques, des tensions sociales et des mutations culturelles, soulignent la nécessité impérieuse de renforcer la protection des individus face aux dérives systémiques. Les conditions de détention, l'augmentation alarmante du nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires et les taux de récidive élevés sont autant de problématiques qui suscitent des débats passionnés au sein de la société. (P. Bourdieu, 1970)

Parallèlement à la dimension punitive de la peine, qui vise à sanctionner les comportements criminels, l'idée d'assurer la réinsertion des condamnés a progressivement émergé. Cette

approche repose sur le postulat que la réhabilitation est non seulement bénéfique pour l'individu, mais également pour la société dans son ensemble. En favorisant des politiques de réinsertion efficaces, on peut espérer atténuer la récidive, améliorer la sécurité publique et contribuer à la cohésion sociale. Cela implique une prise en charge holistique des détenus, englobant des aspects éducatifs, psychologiques et sociaux. Ainsi, la question des droits de l'homme dans le contexte pénal ne peut être dissociée des enjeux plus larges de justice sociale et d'inclusion. Il est essentiel d'adopter une perspective sociologique qui prend en compte les dynamiques structurelles et les inégalités qui sous-tendent le système pénal, afin de promouvoir une véritable transformation sociale et garantir le respect des droits fondamentaux pour tous.

Le Congo ne fait pas exception. Les détenus subissent des formations diverses et ceux qui se sont spécialisés dans ces domaines particuliers produisent des biens qui sont ultérieurement commercialisés. En effet, il peut paraître difficile de bien cerner le concept de la réinsertion sociale (E. Euvrard, 2021). En effet, on retrouve dans la littérature les termes « réinsertion sociale », « insertion sociale », « réhabilitation » et « réintégration » qui semblent particulièrement liés, sinon interchangeables. Les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autre élaboration s'exposait aux plus graves confusions. (Émile Durkheim, le suicide 1897).

Cette étude a eu pour champ d'expérimentation la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville (MACB) et les anciens détenus dispersés dans la ville capitale. Elle a été diligentée dans le cadre des travaux de recherche pour le compte de l'administration des services pénitentiaires, question d'établir entre des paradigmes entre les différents facteurs déterminants dans la réussite ou l'échec de l'insertion sociale des détenus.

La maison d'arrêt et de correction de Brazzaville compte plus de sept cent (700) détenus et quarante (45) d'entre eux suivent une formation professionnelle. Notre échantillon est constitué de l'ensemble des détenus suivant la formation. Nous les avons tous observés pendant leur formation. Sur les quarante-cinq (45) détenus suivant la formation, nous avons pu interroger douze (12) soit un tiers d'entre eux. Nous avons ajouté trois (3) anciens détenus ayant bénéficié de la formation professionnelle

Problématique et Hypothèse

En réalité, l'incarcération entraîne une privation de liberté, un droit essentiel qui est intrinsèquement lié à la nature même de la prison. Cette privation ne se limite pas seulement à la liberté de circulation, mais s'étend également à d'autres dimensions des droits individuels, tels que la vie familiale, les droits civiques, ainsi que les aspects liés à la dignité et à la sexualité. Théoriquement, la privation de liberté est le principal droit retiré à la personne détenue. Cependant, dans la pratique, cette restriction s'accompagne souvent d'une réduction ou d'une altération de nombreux autres droits, ce qui témoigne d'un fonctionnement répressif du système pénal.

Quel est l'impact de la formation professionnelle dans le processus la réinsertion sociale des détenus ?

Cependant, il faudrait que celle-ci soit adaptée aux besoins spécifiques des détenus et complétée par un suivi post-carcéral. D'où l'importance d'évaluer l'efficacité de cet apprentissage de métiers et d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer cette politique de réinsertion

Méthodologie

Nous nous sommes servis pour cette étude de la recherche documentaire et de l'analyse de contenu. Le questionnaire et les entretiens nous ont servi d'outils de recueil de données en vue de leur traitement. Par ailleurs, nous avons

pu observer les détenus en plein séance de formation. L'observation non participante se définit comme une méthode d'observation directe, où le chercheur s'engage à percevoir, enregistrer et documenter les comportements des individus ou les événements au moment même de leur occurrence.

« L'action observée d'un seul individu ne peut être considérée comme représentative, mais elle est significative en ce qu'elle est une modalité de ce qu'il est possible de faire au sein des rapports sociaux encadrant l'action ». (M.C.ITOUA ONDET, 2019, p. 103)

Il faut admettre que ces outils ont été d'une grande vitalité. Ils nous ont permis de discuter directement avec les détenus anciens et nouveaux pour tenter de comprendre leur appréhension, leur perception et surtout leurs attentes dans cette formation professionnelle.

Deux théories sociologiques peuvent nous aider à comprendre ces logiques plus ou moins intégratrices des détenus dans leur réinsertion sociale. Il s'agit de la représentation de soi, de Erving Goffman et du socio constructivisme autour de Outsider de Howard Beckers dont les auteurs récents essaient de développer les approches en rapport avec les comportements sociaux.

La société congolaise actuelle semble construire d'autres types avec le milieu carcéral. Celui-ci, bien qu'il reste mal perçu mais, il n'est plus un endroit extra-ordinaire auquel n'entre que les autres plutôt un endroit de la société auquel, tout le monde peut se trouver sans poser un acte hors du commun.

Résultats et Discussion

Les résultats de cette étude révèlent toute la complexité en matière de l'insertion sociale des détenus, tant dans sa gestion que sur les effets de leur incarcération. Même, les détenus en suivant une formation, pensant pouvoir y échapper à la vie

d'avant mais, parfois vivent à leurs dépens. La société ne cesse de le lui rappeler son statut d'ancien délinquant.

1. Le milieu carcéral congolais à l'épreuve des faits

La pluralité d'études scientifiques portant sur l'institution carcérale démontre que le système pénitentiaire congolais, à l'instar de nombreux systèmes africains, se trouve confronté à des défis majeurs, notamment la surpopulation carcérale, la précarité des conditions de détention, la vétusté et l'archaïsme des édifices, la pénurie des moyens matériels et l'insuffisance de programmes de réinsertion socioprofessionnelle.

D'un point de vue socio-économique, le Congo-Brazzaville, malgré ses ressources naturelles, est marqué par des inégalités sociales et un fort taux de chômage, particulièrement parmi les jeunes. Cette situation socio-économique précaire contribue à alimenter la délinquance et à engendrer un afflux important de détenus dans des structures pénitentiaires déjà saturées.

Sur le plan politique, l'efficacité des programmes de réinsertion dépend étroitement des priorités gouvernementales, des ressources allouées au secteur pénitentiaire et de la volonté politique à investir durablement dans une approche réellement réhabilitative plutôt que punitive.

1.1. La formation professionnelle en milieu carcéral

Les chances de réinsertion des personnes sous main de justice dans la société à leur sortie de prison sont offertes quand ceux-ci peuvent trouver des moyens de gagner leur vie. En réalité, pour les travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire, offrir ces opportunités constitue des missions principales.

En effet, l'univers dit carcéral, espace d'enfermement et de contrôle social, ne se réduit pas à une simple sanction

punitive. Il est aussi, et de plus en plus, envisagé comme un lieu de transformation sociale. Au cœur de ce processus de réinsertion se situe la formation professionnelle, un élément crucial, souvent présenté comme une clé pour briser le cycle de la délinquance et favoriser le retour réussi à la vie sociale. Cependant, l'efficacité de cette formation est loin d'être acquise, soumise qu'elle est à des contraintes multiples, aussi bien matérielles que sociales et symboliques. Elle se débat en effet dans un contexte paradoxal : celui d'une institution dont la mission première – la ségrégation – entre en tension avec la nécessité de préparer les détenus à une réintégration harmonieuse.

1.1.1. Processus de formation

La formation professionnelle qualifiante dispensée au centre de la réinsertion sociale de la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville au même titre que l'instruction est l'un d'outils qui concourt à l'œuvre de la rééducation des détenus, c'est une valeur ajoutée pour ces derniers. Il est important de souligner que ces enseignements sont considérés comme des savoirs après les avoir intériorisés par les détenus se transformeront en savoir et savoir-faire nécessaire à l'exercice d'un métier précis en période post-carcéral.

Tableau 1 : Nombre de détenus inscrits au centre de la réinsertion sociale au titre de l'année 2024-2025

Modules	Nombre des détenus formés
Coiffure (hommes et femmes)	04
Coupe et couture (hommes et femmes)	10
Maçonnerie /briqueterie	05
Menuiserie	11

Soudure	09
Maraîchage	06
Total général	45

Source : centre de la réinsertion des détenus

Tableau 2 : Nombre de détenus formés au centre de la réinsertion de 2017 à 2021

Modules	Nombre des détenus formés
Coiffure (hommes et femmes)	70
Coupe et couture (hommes et femmes)	115
Maçonnerie /briqueterie	65
Menuiserie	60
Soudure	90
Maraîchage	100
Total général	500

Source : Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire

Tableau 3 : Nombre des détenus inscrits au centre au titre de l'année 2023

Modules	Nombre des détenus formés
Coiffure (hommes et femmes)	14
Coupe et couture (hommes et femmes)	25
Maçonnerie /briqueterie	06
Menuiserie	21
Soudure	23

Maraîchage	11
Total général	100

Source : centre de la réinsertion des détenus

L'examen attentif des trois tableaux, montre clairement que de 2017 jusqu'à présent, le centre a reçu plus de 600 détenus ayant bénéficié des formations dispensées dans les modules mentionnés. Toutefois, on observe que le taux de participation demeure relativement faible par rapport à l'effectif total des détenus qui se situe autour de 700 individus au sein de la MACB. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. D'une part, un certain nombre de détenus semblent manquer de motivation pour s'engager dans l'apprentissage d'un métier. D'autre part, certains détenus ne répondent pas aux critères de sélection établis pour intégrer ces programmes de formation, limitant ainsi l'accès à ces opportunités. Ces éléments soulignent donc la nécessité de réfléchir sur les conditions d'accès aux formations et sur les stratégies à mettre en place pour encourager une participation plus active des détenus.

a) Acquisition de compétences techniques

La réinsertion sociale des condamnés est la mission fondamentale de l'ensemble du personnel pénitentiaire. Son évocation en milieu carcéral signifie en réalité l'accueil et la prise en charge individuelle des détenus. A cet effet, la réinsertion sociale des détenus se réalise par étapes successives, depuis l'incarcération, en passant par la détention, jusqu'à la libération du condamné. C'est dans le processus de réinsertion sociale que les détenus acquièrent des compétences professionnelles en apprenant des métiers proposés par l'administration pénitentiaire.

En effet, la formation professionnelle est axée sur six modules à savoir : la menuiserie, la soudure, la coupe et couture

mixte, la coiffure mixte, le maraîchage et la maçonnerie/ briqueterie. Les enseignements se déroulent dans les ateliers de formation et supervisés par les collaboratrices du chef de centre de la réinsertion. Cette formation dispose de deux cycles. Le cycle court de 3 à 12 mois regroupe les modules suivants : coupe et couture mixte, coiffure mixte et maraîchage et le cycle long de 12 à 24 mois qui comprend : la maçonnerie/ briqueterie, la soudure et la menuiserie. Ces programmes de formation répondent aux besoins de la société.

b) Évaluation de compétences acquises

Étymologiquement le terme "évaluer" vient de (*ex-valorée*), qui veut dire extraire la valeur, faire ressortir de la valeur de. Évaluer c'est donc analyser, critiquer des résultats en vue d'apporter des corrections, si nécessaire. Le concept de compétence n'est pas facile à définir. Toutefois, on peut retenir la définition suivante : " un ensemble de comportements potentiels (affectifs, cognitifs, psychologiques) qui permettent à un individu d'exercer efficacement une activité considérée généralement complexe". (R.M. HAMED, 2022).

Lors de notre enquête sur le terrain, nous avons observé, par exemple, l'enseignement théorique en couture. Le formateur utilise le tableau pour rédiger et dessiner des schémas, tout en expliquant aux apprenants comment prendre les mesures et découper le tissu afin de confectionner une chemise à manches longues. De la même manière, les sessions de contrôle des connaissances s'inscrivent dans cette logique, privilégiant la théorie après la pratique. Ainsi, les questions posées lors des évaluations portent sur les enseignements théoriques, tandis que l'application pratique se traduit par la mise en œuvre des connaissances acquises.

2. La réinsertion sociale

Les institutions pénitentiaires ont pour objectif la réinsertion sociale des détenus. L'incarcération doit donc favoriser l'acquisition des compétences et des ressources nécessaires à leur réintégration dans la société et à la cessation de leurs activités délictueuses.

De même, atténuer le phénomène de récidive est un défi majeur de l'administration pénitentiaire. Cette idée peut se justifier par le fait qu'elle met en place des programmes de réhabilitation. En fait, il existe un lien entre la formation professionnelle et la réinsertion sociale des détenus

2.2.1. Lien entre la formation professionnelle et la réinsertion sociale

A quel moment y a lien entre la formation professionnelle et la réinsertion sociale des détenus ?

On présente ici, L'exemple des personnes qui se sont réinsérées après leur libération grâce à la formation professionnelle. Pour des raisons de confidentialité, nous allons faire usage des noms anonymes au risque de trahir la confiance de nos enquêtés, Ngala et Didier, les ex-détenus formés à la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville durant leur période d'incarcération. Les deux étaient condamnés fermement pour les faits qui leur étaient reprochés.

Commençons avec le cas de Ngala de l'atelier de couture.

Ngala, âgée de 35 ans, a été condamnée à deux ans de détention à la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville pour coups et blessures volontaires en 2017. Pendant son incarcération, elle a eu l'opportunité de suivre une formation professionnelle en couture, un programme mis en place dans l'établissement pour favoriser la réinsertion sociale des détenus. De 2018-2019, Ngala s'est inscrite à cette formation qui lui a permis d'acquérir des compétences essentielles dans le domaine

de la couture. Parmi les compétences qu'elle a développées, on peut citer notamment l'utilisation de la machine à coudre, le découpage des tissus et la confection de vêtements simples.

Malgré les obstacles rencontrés après sa sortie, elle était déterminée à mettre à profit sa formation en couture. Elle a décidé de parler de sa situation à sa mère, qui a compris son désir de travailler et de se reconstruire. Sa mère, ayant connaissance des compétences acquises par Ngala, a pris l'initiative d'en parler à une amie qui dirigeait un petit atelier de couture. L'amie de sa mère, touchée par le récit de Ngala et consciente des défis qu'elle affrontait, a décidé de lui donner une chance. Elle l'engage dans son atelier de couture, offrant ainsi à Ngala une opportunité pour mettre en pratique ses compétences tout en lui permettant de se réinsérer dans la société. Cette expérience a été cruciale pour Ngala. Non seulement elle a pu appliquer ce qu'elle avait appris pendant sa détention, mais elle a également commencé à reconstruire sa vie en tant que citoyenne productive. Le soutien familial et l'opportunité professionnelle qu'elle a reçue ont joué un rôle déterminant dans son processus de réinsertion.

Poursuivons avec le cas de Didier qui s'est réinséré également dans la société après sa libération à la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville.

Il a 28 ans, condamnés à 4 ans d'emprisonnement ferme pour viol sur une fille encore mineur. Son témoignage nous fait comprendre qu'il avait pris une inscription en coiffure pendant son incarcération et à sa sortie, sa mère l'avait soutenu moralement et financièrement à fin qu'il ouvre son propre salon de coiffure. Il a changé son mode de vie au risque de récidiver.

Ces deux cas illustrent que la formation professionnelle, lorsqu'elle est accompagnée d'un soutien familial et à des opportunités concrètes, favorise une réinsertion réussie. Donc, l'impact positif de la formation professionnelle sur la réinsertion sociale des détenus se manifeste non seulement par l'acquisition de savoir-faire, mais également par le soutien social

indispensable pour surmonter les défis liés à la vie après l'incarcération.

2.2.2. Paroles d'anciens détenus

Il s'agit ici des extraits de récits de vie de nos enquêtés. On entend par récit de vie le développement oral ou écrit des faits vrais relatifs à un contexte donné. On a deux témoignages, celui de Ngala et Didier. Ils s'exprimaient en langue locale lingala et traduite en français.

Paroles de NGALA : *«...En réalité, je m'étais inscrit dans ce centre d'apprentissage des métiers principalement pour fuir l'ennui qui m'entourait. Au début, je n'étais pas vraiment passionné par la formation. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à découvrir le plaisir d'apprendre »*. (Enquête de terrain, Mai-Juin 2025). *Cependant, ces propos mettent en lumière un parcours de découverte personnelle parce qu'au départ, son inscription dans le centre de la réinsertion sociale semble être motivée par la volonté d'échapper à l'ennui. Comme l'a reconnu aussi le chef du centre de réinsertion, Monsieur BEMBE lors de notre entretien en ces termes : " la plupart de détenus s'inscrivent dans ce centre pour ne pas s'ennuyer dans les cellules, c'est avec le temps que le plaisir d'apprendre arrive.»*

Poursuivait notre parolière :

« Les conseils et les histoires de notre formateur sur la couture m'avaient vraiment touché. Il nous racontait par exemple comment, dans son quartier, il avait réussi à vivre de son métier de couturier, surtout lors des fêtes où la demande était forte. Il partageait également son parcours en expliquant qu'il avait d'abord travaillé dans l'atelier de son oncle avant d'ouvrir son propre atelier [...] Ces récits m'ont vraiment encouragé et m'ont donné confiance en moi. Grâce à cette motivation, j'ai rapidement progressé et, avant qu'on me libère,

j'étais déjà capable de coudre des vêtements simples comme des pantalons, des robes ou des culottes ».

Outre la découverte de la passion, on peut aussi parler de la confiance en soi car les récits du formateur ont joué un rôle très important dans la construction de la confiance en soi chez Ngala. En voyant le parcours d'autrui, elle réalise qu'elle peut aussi réussir.

« Aujourd'hui, je travaille dans l'atelier d'une amie de ma mère, et tout cela grâce aux compétences que j'ai acquises pendant mon temps en détention. Qui aurait cru que j'apprendrais un métier en prison ? Pour moi, si quelqu'un sort de prison sans changer sa façon d'agir, son comportement déviant, c'est qu'il est maudit... En tout cas, avec ce que j'ai vécu là-bas, je ne souhaite pas y retourner ».

La formation professionnelle lui a ouvert une voie vers la réinsertion sociale. Le métier qu'elle a appris lui a permis d'intégrer le marché du travail, ce qui est essentiel pour éviter de récidiver. En développant une nouvelle vision de l'avenir, Ngala montre comment la formation peut briser le cycle de la délinquance. Les personnes détenues qui ne saisissent pas cette opportunité risquent de retourner à leurs anciennes habitudes.

Paroles de Didier : *« ...Je m'appelle Didier, j'ai 28 ans et j'ai été condamné pour un acte de viol...Avant d'entrer en prison, je ne faisais rien comme travail. Je me rendais compte que je traînais avec des gens qui ne m'influencent pas positivement. Mes amis consommaient de l'alcool et fumaient presque tous les jours, et moi aussi, je faisais partie de ce monde ».*

Lorsque Didier estimé qu'il était influencé négativement par son environnement social, cela correspond à ce que K. MARX évoque dans « Critique de l'économie politique » : " *Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, mais c'est inversement leur être social qui détermine leur*

conscience." Autrement dit, l'homme est le fruit ou le produit de son environnement social.

Il poursuit :

« Un soir, lors de l'anniversaire d'un ami dans la cave d'un autre, j'avais trop bu. C'est dans cet état que j'avais commis le viol sur une jeune fille, qui était en fait la fille de notre colocataire. Mon temps en prison a été un moment de réflexion. J'avais décidé de m'inscrire à une formation en coiffure pour apprendre un métier et me reconstruire. J'avais commencé à coiffer d'autres détenus et même certains agents de la prison, et ils appréciaient mon travail ».

Ce passage évoque en réalité la question relative à la prise de conscience. Il dit que son temps en prison était un moment de réflexion, ce qui est essentiel pour toute forme de réhabilitation, cela montre aussi qu'il reconnaît la douleur et souffrance infligées à la victime.

Didier ne s'était pas arrêté là :

« Avant ma libération, je me suis dit : pourquoi ne pas ouvrir mon propre salon de coiffure et me concentrer sur mon avenir ? Quand je suis sorti, j'ai dû faire face à des jugements et à des murmures. Les gens me pointent du doigt par rapport à ce que j'avais fait. C'est ma mère qui m'avait aidé à garder la tête haute. Elle me répétait de laisser le passé derrière moi et de penser à l'avenir [...] Grâce à son soutien, j'ai pu réaliser mon rêve d'ouvrir un salon de coiffure, où je pouvais mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Peu à peu, j'ai gagné la confiance de mes clients. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'avant ma détention. Je me sens utile et j'ai plein de projets pour l'avenir. »

Son aspiration à ouvrir un salon de coiffure montre clairement sa volonté de se reconstruire. Ce passage nous montre aussi le lien qui existe entre la formation professionnelle et la réinsertion sociale.

3. Facteurs influençant le succès de la réinsertion

Le succès de la réinsertion des détenus peut être influencé par plusieurs facteurs, notamment, les programmes de réhabilitation au sein de l'établissement pénitentiaire, le soutien familial, le suivi post-carcéral, l'accès à l'emploi, l'accès à un logement.

Par ailleurs, le programme de formation professionnelle offre diverses formations et enseignements. Il existe plusieurs types de programmes de réhabilitation qui sont mis en place afin de faciliter la réinsertion. Dans le cadre de notre étude, on retrouve effectivement des programmes axés sur l'apprentissage des métiers, l'enseignement et l'instruction religieuse.

a) *Apprentissage des métiers*

Apprendre un métier est essentiel dans le processus de la réinsertion sociale de la condamnée. Une fois que le détenu a appris le métier, il commence aussitôt à confectionner et commercialiser. S'il peut avoir plusieurs marchés venant de l'extérieur, l'argent qu'il gagne lui permettrait de préparer son avenir en créant par exemple son propre atelier après libération. Le métier constitue un moyen de gagner sa vie. Il crée des liens sociaux et prend une place non négligeable dans notre quotidien. Au-delà de ce qu'il nous apporte, le métier est devenu vital en ce qu'il permet de se sentir exister dans notre société. De cette façon, l'on peut dire que le métier permettra donc à un ex-détenu de satisfaire et de subvenir à ses besoins : se loger, se nourrir, se soigner et de se faire plaisir de temps à autre.

a) *L'enseignement*

La prison consiste en une peine privative de liberté et non pas une peine privative du droit à l'enseignement. Le détenu peut alors se prévaloir de l'ensemble des droits fondamentaux dont disposent tous les individus en société, droits consacrés et

protégés par plusieurs textes nationaux et internationaux. L'objectif est de réduire le taux d'alphabétisation en transmettant les savoirs aux condamnés. Des dispositions doivent être prises pour poursuivre l'éducation de tous les détenus capables d'en profiter, y compris l'instruction religieuse dans les pays où cela est possible. L'instruction des détenus analphabètes et des jeunes détenus doit être obligatoire et devra recevoir une attention particulière de la part de l'administration pénitentiaire.

b) L'instruction religieuse

La religion est une institution qui a pour vocation de promouvoir des valeurs morales et éthiques. La personne incarcérée connaît une fragilité morale lorsqu'elle est laissée seule. Ainsi, l'accompagner spirituellement consiste donc à l'aider à trouver la paix intérieure, face à son isolement par rapport à la société, ressenties comme des agressions morales. C'est à partir de cet accompagnement que le détenu trouve de l'espoir qui lui permet de vaincre les multiples frustrations et humiliations. C'est pour cette raison que la maison d'arrêt correctionnelle de Brazzaville MACB reçoit les hommes de Dieu dans le cadre de l'instruction religieuse. Cet accompagnement permet aux détenues de se sentir connectés avec la société même s'ils/elles sont exclu(e)s de cette dernière, ce qui lui confère finalement un sentiment de liberté. Ils sont donc en réconciliation avec soi-même et aussi avec le reste de la société.

Ces hommes de Dieu leur offrent une occasion de s'autoévaluer afin de se ressaisir. La réussite du changement du délinquant nous fait penser à ce passage biblique de l'apôtre Paul : « *Ni fornicateurs, ni extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavées mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été déclarés justes au nom de notre seigneur Jésus Christ et avec l'esprit de notre Dieu* » corinthiens 6 :9-11. Bref,

cette instruction religieuse est un moyen de délivrance du détenu des crimes en passant par la réconciliation de soi-même et il revêt un caractère thérapeutique car cette parole proposée et reçue rencontre l'expérience de la vie du détenu.

3.1. Tentative d'explication

. Les données démographiques liées à l'âge montrent que les âges des répondants varient de 26 à 63 ans. Cet aspect peut refléter une volonté de réinsertion peu importe l'âge. Ils étaient au nombre de dix (10) repartis sexuellement de la manière suivante : les hommes sept (07) et les femmes (03), soit 70% d'hommes et 30% de femmes et par module, menuiserie (02), couture (02), maraîchage (03), soudure (01) coiffure (02). Cette variété des formations proposées pourrait répondre aux besoins du marché du travail local Car, ces activités font vivre beaucoup des congolais. Prenons par exemple le cas des couturiers qui sont beaucoup sollicités pour les confections d'habits. Tous les répondants ont un niveau scolaire secondaire. Certains ont arrêté les études au collège et d'autres au lycée. D'où la nécessité de les éduquer et de les former professionnellement. La majorité des répondants a déjà passé plus de 3 ans en détention, ce qui peut indiquer que ces individus ont eu beaucoup de temps de réflexion quant à leur situation et à leurs projets futurs.

On suppose également qu'une majorité écrasante (90 %) estime que la formation leur aide beaucoup à acquérir des compétences. C'est déjà un indice qui indique la positivité de l'efficacité des programmes de formation que les détenus subissent au centre de réinsertion sociale. De plus, par rapport à la question relative aux projets d'emploi après libération, neuf (09) répondants, sauf un (01), ont déclaré avoir des projets d'emploi après leur libération. C'est ce qui montre une forte volonté de réintégration dans la société et une motivation à mener une vie productive. Il faut signaler que l'autre détenu, qui n'a pas de projet d'emploi après libération avait été condamné à

perpétuité pour meurtre. Désespéré qu'il fût, répondait à cette question au conditionnel en disant, je cite : "*si par exemple on me libère pendant que je suis encore jeune comme ça, je vais continuer d'abord avec l'école, [...] Au cas où je serais libéré déjà vieux, je vais chercher un atelier de menuiserie pour travailler*". On sent que les détenus formés ont ce désir de continuer avec le même métier à l'extérieur de la maison d'arrêt.

Certains répondants avaient fait des suggestions pour les modules de formation supplémentaires, notamment, l'informatique, l'électricité, la plomberie, l'élevage et la conduite. On peut dire que ces suggestions montrent une prise de conscience des compétences demandées sur le marché du travail actuel et l'importance d'adapter les programmes de formation aux besoins du marché. L'analyse des données révèle plusieurs points importants à savoir : la motivation pour la réinsertion, l'efficacité des formations, le besoin en formation ainsi que la volonté d'emploi après libération.

En ce qui concerne le premier point relatif à la motivation pour la réinsertion, on dirait que les détenus sont motivés pour acquérir des compétences qui faciliteront leur réinsertion sociale. Pour ce qui est de l'efficacité des formations, on note que la perception positive quant à l'acquisition de compétences montre que les programmes en place sont jugés efficaces par les détenus. Concernant les besoins en formation, il faudrait souligner que les suggestions pour ajouter des modules tels que l'informatique et l'électricité indiquent qu'il y a une demande pour des compétences plus variées et adaptées au marché du travail moderne.

Cependant, la réinsertion vise à transformer le comportement déviant d'un détenu à un comportement conforme aux normes sociales. En réalité, la sortie de prison se prépare dès l'incarcération, pour que cette réinsertion ait le plus de chances d'aboutir. Cependant, l'individu libéré rencontre souvent des difficultés d'acceptation au sein de la société, et plus

particulièrement dans son milieu social d'origine. Il est fréquemment perçu négativement, ce qui entraîne une forme d'isolement social. Les anciens détenus qui ressentent un sentiment d'exclusion ou de rejet changent généralement leur environnement pour échapper à cette stigmatisation. Comme en témoigne cet extrait de récit de vie d'un ancien détenu, Monsieur Abdias (non anonyme) : « [...] *J'avais jugé bon de voyager seulement, parce qu'on me voyait comme un assassin, surtout les frères de mon défunt père qui me menaçaient même de mort. Les gens murmuraient sur moi. Vraiment ça me faisait très mal. Je ne pouvais pas supporter cela. Voilà pourquoi j'avais d'abord voyagé* ». (Enquête de terrain, Mai-Juin 2025)

Becker, dans son ouvrage *Outsider : sociologie de la déviance* (1985), aborde la question de la stigmatisation et des conséquences sociales qui en découlent. Il explique comment les individus stigmatisés peuvent être perçus différemment par la société. L'auteur donne la précision suivante : « *Le stigmaté est un attribut qui dévalue une personne et la réduit à un état de personne déchu.* » En d'autres termes, les stigmates liés à la déviance et à l'incarcération de Monsieur Abdias lui avaient rendu un individu déchu, en ce sens qu'il n'avait plus de valeur vis-à-vis de son environnement social d'origine. Dans ces conditions, les chances de celui-ci ont été réduites, car il avait un sentiment de solitude et de désespoir. E. Goffman, dans "Stigmaté" écrit : "*[...] nous pratiquons toutes sortes de discriminations, par lesquelles nous réduisons efficacement, même si c'est souvent inconsciemment, les chances de cette personne* » (Goffman, 1973, 15). Dans ce contexte, le détenu approuve des difficultés d'intégration parce qu'il se sent rejeté dans la société. Ce manque d'appartenance peut nuire à sa motivation à s'engager positivement dans la société. Au Congo, lorsqu'un détenu sort de la prison, il peine souvent sur le point de sa réadaptation sociale car, il est régulièrement confronté à l'opinion publique.

Conclusion

Il est maintenant possible d'apporter les premiers éléments de réponse à la question que nous posions en introduction : quel est l'impact de la formation professionnelle dans la réinsertion sociale des détenus à leur sortie de prison. ?

Il apparaît en premier lieu que la formation professionnelle demeure l'un des éléments essentiels à la réinsertion sociale des détenus. L'administration pénitentiaire s'attèle à générer auprès des détenus des attitudes favorables à une véritable prise de conscience par la réalisation d'une réadaptation sociale par divers moyens notamment l'éducation, l'instruction religieuse et la formation professionnelle. En ce sens, la réinsertion sociale des détenus constitue un élément fondamental dans le processus du détenu dans la phase de l'exécution de sa peine. Ce qui constitue un atout dans la lutte pour l'humanisation des prisons et la valorisation du droit des personnes incarcérées. Cependant, les détenus ne trouvent pas facilement un emploi à la sortie de leur prison. Quelle que soit la formation professionnelle, la stigmatisation à leur égard pèse beaucoup et ne suscite pas un réel engouement de la part des décideurs.

Ensuite, la formation professionnelle constitue l'un des éléments essentiels à la réinsertion sociale des détenus au sein de la MACB. Dans ce cadre, un nombre restreint de condamnés (45 sur plus de 700) acquiert des compétences dans divers domaines dont l'objectif est la réhabilitation et la réintégration des détenus dans la société. En d'autres termes, la privation de liberté a pour finalité la réhabilitation du détenu. Toutefois, ce processus est considérablement entravé par de multiples difficultés socio-économiques auxquelles les individus, même ayant bénéficié d'une formation professionnelle en détention, se heurtent lors de leur réinsertion. La précarité sanitaire, la surpopulation carcérale, l'absence d'accompagnement post-

pénitentiaire et la stigmatisation sociale constituent autant d'obstacles majeurs. Enfin, l'acquisition de compétences professionnelles contribue positivement à la réintégration. C'est dire que l'efficacité de cette formation est compromise par l'inachèvement de la démarche par l'administration pénitentiaire. La MACB, par exemple, prépare à la réinsertion par la formation, mais ne la concrétise pas faute d'un suivi adéquat après la libération. Il faut retenir à la dernière analyse que l'impact positif de cette formation dite professionnelle sur la réinsertion sociale des personnes libérées est conditionné par un soutien social postérieur à la détention. (DAMPHOUSSE M.-O., 2021).

Bibliographie

BECKERS Howard, 1985. *Outsiders*. Paris, France, Métailié. 288p.

BOTTANI Lisa, 2027. *La réinsertion des détenus comme processus à l'épreuve des logiques autonomes*, Université de Lausanne, 119p

BOURDIEU Pierre, 1970. *La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, éd. Minuit, 284p

DAMPHOUSSE Marc-Olivier, 2021. *L'expérience de l'éducation en détention*, Université de Montréal, 101p

DURKHEIM Émile, 1990. *De la division du travail social*, PUF.

EUVRARD Elsa, 2024. *Introduction, la réinsertion sociale : construction d'un objet de recherche*, PUM.

GUILBAUD Fabrice, 2006. *Le travail pénitentiaire, une sociologie du travail*, revue française de sociologie, 229p

GOFFMAN Erving, 1973. *La mise en scène de la vie quotidienne 1. La représentation de soi*, Paris, Edition de Minuit. 274 p.

HAMED Roland Mizer, 2022. *L'encadrement, le contrôle et l'évaluation pédagogiques au Congo-Brazzaville*, éd. Connaissances et savoirs, 177p

ITOUA ONDET Maixent Cyr, 2014. *Les femmes dans la résolution des conflits au Congo*, Thèse de doctorat de sociologie, Université Pierre Mendès-France, Ecole doctorale Science de l'Homme, du Politique et du Territoire (SHPT), Grenoble, France. 365 p.

MBANZOULOU Paul, La réinsertion sociale des détenus, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, 320p

NTSILA Aimé Awa, (1996), *Changer la prison au Congo*, Ed. CCF Brazzaville. 168p.

FORMATION CONTINUE ET DIGITALISATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES A COTONOU : VERS DE NOUVELLES METHODES D'APPRENTISSAGE

Raymond Yatté GNONLE⁶⁰,
Tamégnon Emmanuel YAOU⁶¹
Raymond-Bernard AHOANDJINOU⁶²
Ghislain DJIDONOU⁶³

Résumé

La digitalisation de la formation continue dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à Cotonou est devenue un enjeu majeur, influençant la manière dont les entreprises organisent et mettent en œuvre leurs programmes de développement des compétences. Cette recherche examine les impacts de cette transition vers des méthodes d'apprentissage digitalisées sur la performance des entreprises dans cette région. En utilisant une approche mixte, basée sur un échantillon de 84 participants, comprenant des questionnaires, des entretiens, des recherches documentaires et des observations, cette recherche révèle un certain nombre de résultats. La diversité d'outils et de méthodes de formation digitale est noté, bien que l'e-learning soit peu utilisé malgré les évolutions technologiques favorables à son adoption. De plus, la recherche souligne l'importance de considérer plusieurs facteurs lors de la mise en place de programmes de formation digitalisés, notamment la clarté des responsabilités des chargés de formation, l'adaptation du numérique aux besoins des apprenants et la transformation globale de l'entreprise vers des modèles plus flexibles et axés sur les données.

⁶⁰ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁶¹ Département de Sociologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Laboratoire de Recherches et d'Etudes en Linguistique, Psychologie et Société (LaRELIPS), Université de Kara, Kara, Togo Université de Kara, Togo.

⁶² Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁶³ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

Mots clés : *Formation digitalisée, méthodes d'apprentissage, e-learning – Cotonou*

Abstract

The digitalization of continuing education in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Cotonou has become a major issue, influencing the way companies organize and implement their skills development programs. This research examines the impacts of this transition to digital learning methods on business performance in this region. Using a mixed approach, based on a sample of 84 participants, including questionnaires, interviews, documentary research, and observations, this study reveals a number of findings. The diversity of digital training tools and methods is noted, although e-learning is little used despite technological developments that favor its adoption. Furthermore, research emphasizes the importance of considering multiple factors when implementing digitalized training programs, including the clarity of the responsibilities of training managers, the adaptation of digital tools to learners' needs, and the overall transformation of the company towards more flexible and data-driven models.

Keywords : *Digitalized training, learning methods, e-learning – Cotonou*

Introduction

L'évolution technologique enregistrée au cours de ces dernières années a introduit d'importants changements dans le fonctionnement des entreprises. De nombreux échanges entre les entreprises et leurs partenaires se font davantage par Internet. On assiste à une évolution rapide de la technologie, une digitalisation des postes de travail, des bureaux et des entreprises. Ainsi, à côté de l'Internet classique, les réseaux sociaux développés à travers WhatsApp et Facebook sur des téléphones mobiles, sont devenus de puissants moyens de communication.

Aucune entreprise ne peut aujourd'hui se déroger de l'utilisation du digital, au risque de compromettre sa survie. En effet, dans le monde actuel, les entreprises sont exposées à une concurrence de plus en plus rude et permanente. Dans ce contexte, elles sont

amenées à rationaliser, à optimiser et à automatiser leurs processus en s'appuyant sur les TIC. Ceci leur permettrait de gagner en différentiel de productivité et de rentabilité, et de défendre leurs positions acquises au sein de la concurrence (N. Mebarki, 2013). Comme le soulignent M. Porter et V. Millar (1985), les TIC constituent un outil de coordination entre les différentes activités de la chaîne de production et de distribution, mais également de développement des avantages compétitifs et de nouvelles stratégies. M. Boubakary et A. Moussa (2017) ajoutent qu'

avec la mondialisation de l'économie, les technologies de l'information et de la communication (TIC), et surtout, l'utilisation des services Internet, Intranet et Web, sont parmi les outils les plus polyvalents pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de concurrencer de manière rentable sur des marchés plus vastes et plus dynamiques. (p.56)

A. Fambeu (2017), quant à lui relève que l'impact des investissements en TIC sur la productivité et la croissance s'avère supérieur au niveau de l'entreprise par rapport à l'industrie et au pays. Alors, il faut remarquer que dans l'ensemble, tous les secteurs d'activités au sein des entreprises sont impactés par la digitalisation. Il en est de même pour la question de la formation, sur laquelle la digitale laisse entrevoir ses marques. En effet, les nouvelles technologies, avec notamment le développement de la robotisation, de l'intelligence artificielle (IA), des objets connectés (IOT), du cloud computing, annoncent une évolution importante des emplois, des métiers et des compétences associées. Ces technologies ont aussi des répercussions importantes sur le plan organisationnel, ce qui conduit à de nouvelles pratiques managériales. Dans ce contexte, la formation devient de plus en plus déterminante pour faire face à ces nouveaux défis.

Depuis plusieurs années, les entreprises ont commencé à développer leurs propres formations en interne. Au-delà des obligations légales pour les entreprises dans la formation, celle-ci devient un levier stratégique pour accroître leur compétitivité sur les marchés, (Institut Mines-Telecom, 2019). Le secteur de la formation évolue alors très rapidement sous l'effet accélérateur de la transformation digitale.

Dans une économie qui se digitalise de plus en plus, le capital le plus important et déterminant est et sera le capital humain, qui est de plus en plus éduqué, équipé et connecté. En revanche, le défi à relever est celui de la formation. Face à l'obsolescence plus rapide des compétences techniques, il y a une nécessité de formation tout au long de la vie des salariés, que ce soit par le biais de la formation initiale (FI), de la formation continue (FC) ou de l'autoformation. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés aujourd'hui pour trouver les compétences dont elles ont besoin. La transformation digitale provoque des mutations importantes notamment dans les compétences attendues et les métiers. Il est fréquent de lire que l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle vont détruire de nombreux emplois. Pour autant, tous les postes de travail ne sont pas automatisables. De plus, le contenu des métiers évolue avec le numérique qui conduit déjà à la création de nouvelles compétences, (Institut Mines-Telecom, 2019). Les compétences sont au centre des réflexions et des plans d'action de beaucoup d'entreprises qui cherchent à mieux les identifier et les actualiser pour tenir compte des évolutions rapides des technologies et des changements opérés dans les organisations. C'est ce qui justifie alors les besoins de formation au sein des entreprises.

Depuis le milieu des années 1950, les mutations économiques transforment tous les métiers. Les besoins d'adaptation et de développement des compétences sont majeurs avec la transformation digitale en cours, au moment où toutes les connaissances semblent disponibles "d'un clic", il est plus que

jamais indispensable de se former, (M. Dennery, 2016). Selon A. Boboc & J. Metzger, (2018), dans un contexte caractérisé par la volonté d'accroître la responsabilisation individuelle des salariés dans l'acquisition et le maintien de leurs compétences professionnelles, l'utilisation du numérique apparaît aux yeux de certains décideurs comme une solution pertinente pour former leurs employés plus rapidement et en lien plus direct avec la stratégie des entreprises.

Au regard de ces observations, on se demande alors quel sont les enjeux et les pratiques de la digitalisation de la formation continue au sein des Petites et Moyennes Entreprises à Cotonou ?

1. Méthodologie

La recherche à la fois quantitative et qualitative. Elle analyse l'effet de la digitalisation de la formation sur la performance des entreprises dans la ville de Cotonou. La population d'enquête est composée de quatre (04) groupes cibles : les employés ; les chefs d'entreprise ; des spécialistes en ingénierie de la formation ; et des concepteurs de site web ou plateforme de formation (concepteurs e-learning). Des méthodes probabiliste et non probabiliste ont été exploitées en vue de l'échantillonnage. Trois techniques ont été utilisées afin de collecter les données : la recherche documentaire ; l'enquête par questionnaire ; et l'enquête par entretien. La recherche documentaire qui a été entreprise a permis de rassembler une documentation relative au thème de recherche. Le questionnaire a permis de collecter des informations auprès des employés. Quant à l'entretien, cette technique a été réalisée avec les groupes cibles composés essentiellement des chefs d'entreprise, les spécialistes en ingénierie de la formation et les concepteurs e-learning.

2. Les outils et stratégies digitales de formation utilisés par les entreprises

Sont présentés dans cette section, les résultats en rapport avec les outils et stratégies digitales de formation utilisés par les entreprises. C'est pour cela qu'il est important de partir de l'organisation de la formation et de ses implications au sein des entreprises.

2.1. Organisation de la formation et implications au sein de l'entreprise

Les entreprises organisent souvent des formations en interne au profit des employés. A la question de savoir si c'est bien le cas des entreprises prises en compte dans le cadre de cette recherche, les résultats sont consignés dans le graphique ci-après.

Graphique 1 : Organisation de formation au sein des entreprises

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, 81,25% des entreprises enquêtées organisent souvent des formations en interne au profit des employés. Ce qui implique que nombreux sont les entreprises qui ont le souci de la formation continue des employés. Ce constat implique que les chefs d'entreprise ont connaissance de l'importance que revêt la formation des employés au sein d'une entreprise.

Un chargé de formation estime à ce propos :

la formation professionnelle interne constitue un levier stratégique dans le cadre du déploiement du plan de développement des compétences, mais, aussi et surtout, dans l'accompagnement de la croissance de l'entreprise. S.D. Chargé de formation, 2024.

En effet, avec la diversité des changements économiques, technologiques et culturels, les entreprises ont pris conscience que la gestion du capital humain est un atout face à la concurrence sur le marché. Avant tous, il faut noter que la formation est perçue comme un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées, visant l'acquisition de savoirs propres à faciliter l'adaptation des individus et des groupes à leur environnement socioprofessionnel. Selon G. Becker (1962), la formation fait partie des multiples éléments de gestion des du capital humain, qui se définit comme l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert par accumulation de connaissances générales, spécifiques ou de savoir-faire, etc. Et si les chefs d'entreprise ont conscience aujourd'hui de cette importance que revêt la formation, cela ne demeure pas moins le cas des employés eux-mêmes.

Les résultats de la perception des employés sur cette question sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Perception des employés selon le sexe sur l'organisation de formation

			Organiser des formations pour les employés		Total
			Oui	Non	
Sexe	Masculin	Effectif	37	1	38
		% du total	57,8%	1,6%	59,4%
	Féminin	Effectif	22	4	26
		% du total	34,4%	6,3%	40,6%
Total		Effectif	59	5	64
		% du total	92,2%	7,8%	100%

Source : Données de terrain, 2024

Le tableau présente les résultats liés à la perception des employés sur l'organisation des formations. Ces résultats sont répartis suivant le sexe. Et il en ressort qu'aussi bien les femmes que les hommes, ont quasiment tous d'avis qu'il est important pour une entreprise d'organiser des formations au profit des employés. On note respectivement 57,8% des hommes et 34,4% qui partage cet avis. Cela implique que les employés eux-mêmes ont conscience de l'importance de la formation à leur égard dans un premier temps et pour toute l'entreprise d'autres parts.

Dans le but d'identifier clairement les raisons pour lesquelles les employés reconnaissent l'importance de la formation à leur égard, un croisement des données recueillies a été fait, et les résultats sont présentés dans le graphique ci-après.

Graphique 2 : Utilité et organisation de formation

Source : Données de terrain, 2024

De ces données présentées, l'acquisition de compétences et le renforcement des capacités sont les principales raisons de l'organisation de formation dans les entreprises selon la perception des employés. Selon S. Dolan et *al.*, (1997), pour tous salariés, la formation est devenue une alternative d'acquérir plus d'information au milieu des différentes évolutions culturelles, économiques et technologiques. Elle est considérée comme la clé qui doit donc apporter une réponse pédagogique appropriée aux besoins de développements de l'entreprise et de ses salariés. Actuellement, toutes les entreprises sont unanimes sur le fait que la formation représente une ressource essentielle pour elle.

Par ailleurs, eux égard des mutations sociétales, il faut admettre avec Berton (1990), que la formation constitue un élément du dialogue social puisqu'elle permet de rendre compatibles les projets personnels d'évolution professionnelle avec les impératifs de la compétitivité. La politique de formation permet, en outre, à l'entreprise de se préparer aux mutations technologiques en évitant les licenciements collectifs et les

chocs sociaux. La formation représente donc un moyen par lequel les employés s'adaptent aux divers changements auxquels fait face le monde du travail en général. C. Gaha, (2010) dans ses travaux estime que, la formation est assimilée à un véritable signal d'adaptation de l'employé à l'organisation et de l'organisation au champ économique. Elle est considérée comme un investissement indispensable pour renforcer les compétences des salariés. C'est bien là autant de raisons pour lesquelles il est indispensable d'organiser des formations au sein des entreprises. Mais qu'en est-il de la nature des formations organisées ?

2.2. Nature et dispositions pratiques des formations

Le tableau suivant présente la nature des formations organisées au sein des entreprises.

Tableau 2 : Nature des formations

<i>MODALITE</i>	<i>En ligne</i>	<i>En présentiel</i>	<i>Les deux</i>	<i>Tota l</i>
<i>POURCENTA GE</i>	9,38%	65,63%	25%	100 %

Source : Données de terrain, 2024

On note 9,38% pour les formations en ligne, 65,63% pour celles en présentiel et 25% pour les formations mixtes. Il en découle que les formations en présentiel sont les plus observées dans les entreprises. En dehors de la nature de la formation, il a été indispensable de s'intéresser aux supports de formation utilisés dans le cadre des formations organisées.

Tableau 3 : Mise à disposition des supports de formation

<i>MODALITÉ</i>	<i>Non</i>	<i>Oui</i>	<i>Pas toujours</i>	<i>TOTAL</i>
<i>POURCENTAGE</i>	10,94 %	56,25 %	32,81%	100%

Source : Données de terrain, 2024

Des données du tableau, il on remarque que généralement, les supports de formation sont mis à disposition des apprenants. Mais il faut noter que ce n'est toujours pas le cas pour toutes les formations. Et si les supports de formations sont souvent disponibles, encore faut-il déterminer le type de supports utilisés.

Le graphique suivant présente les données relatives à la nature des supports utilisés dans le cadre des formations organisées dans les entreprises.

Graphique 3 : Nature des supports utilisés dans les formations

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, on note que les supports les plus utilisés dans les formations sont les supports papiers. Ce qui signifie que généralement les apprenants ont souvent droit aux modules de formation en version papier ou manuel selon le cas.

Ces résultats corroborent ceux de plusieurs auteurs qui estiment qu'à côté des technologies informatiques, les documents imprimés sur papier restent, même en e-formation (formation en ligne), des supports très utilisés par les apprenants (C. Armatas, et al, 2003 ; Conrad, 2002a ; Kaminski 2001 ; Liu, Lin & Wang, 2003 ; Loïsele, 2000 ; M. Cartan, 2000). Selon Kaminski (2001), nombreux sont les apprenants qui impriment tout ou une partie des ressources informatisées. Le support papier est apprécié pour sa commodité d'usage et sa légèreté : il est facilement consultable et annotable, et permet d'étudier n'importe où (Kaminski, 2001 ; M. Cartan, 2000 ; Paquelin et Choplin, 2003). Les apprenants privilégient parfois des manuels papier, n'attribuant qu'un rôle secondaire aux plateformes informatisées (Paquelin & Choplin, 2003).

2.3. Le digital dans la formation

Sont présentées dans ce sous-titre, toutes les données liées aux outils et moyens digitaux auxquels les formations font recours. Mais avant, le tableau suivant aborde la question de l'organisation de formation totalement en ligne.

Tableau 4 : Organisation de formation totalement en ligne

<i>MODALITE</i>	<i>Non</i>	<i>Oui</i>	<i>Total</i>
<i>POURCENTAGE</i>	90,63%	9,38%	100%

Source : Données de terrain, 2024

Ce tableau présente des résultats liés à l’organisation de formation totalement en ligne dans les entreprises. Alors, à la question de savoir s’il est souvent organisé des formations totalement en ligne, les données révèlent que 90,63% des formations organisées ne sont pas en ligne.

Or, il faut noter que le e-learning ou encore la Formation A Distance (FAD) est rendue possible aujourd’hui avec l’évolution des TIC à travers le monde. Bozkurt et *al.*, (2015), pensent que ni marginale ni simple complément au cursus traditionnel, la FAD fait maintenant partie intégrante de l’éducation et de la société en général. Et pour Saba (2013), formel ou informel, l’apprentissage se trouve dorénavant au bout des doigts de quiconque désire apprendre et dispose d’un accès au Web. La recherche sur les fondements théoriques et sur les bonnes pratiques du e-learning a évolué en parallèle avec l’augmentation de l’offre, parfois dans l’ignorance de l’évolution conceptuelle de la discipline et de ses fondements historiques.

Le graphique suivant présente les moyens auxquels font recours les formations en ligne.

Graphique 4 : Moyens de formation en ligne

Source : Données de terrain, 2024

Les données présentées par le graphique sont celles des moyens utilisés lors des formations lignes. De son analyse il ressort que les forums sur les réseaux sociaux sont les plus utilisées lors des formations. Cependant, il faut remarquer qu'il existe plusieurs modalités de formation en ligne.

- ***E-learning* : apprentissage en ligne**

La notion de *e-learning* correspondrait aux expressions françaises « apprentissage en ligne » et « formation en ligne ». Pour R. Guri et B. Gros (2011), elle comprend toujours une référence aux technologies des communications, mais pas forcément aux mêmes. Le terme peut inclure l'apprentissage via la radio, la télévision, des supports CD et DVD, le Web, etc., souvent avec un accent particulier sur le Web, ou encore faire référence uniquement à l'apprentissage via le Web. Dans ce dernier cas, l'expression *online learning* ou *web-based learning* est parfois substituée à *e-learning* (J. Moore et al, 2011). Les termes français (contenant tous deux « en ligne ») semblent se limiter à ce qui est aujourd'hui le principal moyen de diffusion de la FAD, soit le Web. Pour Sangrà et al, (2012.), le e-learning est une approche de l'enseignement et de l'apprentissage, représentant la totalité ou une partie du modèle d'enseignement appliqué, qui repose sur l'utilisation de médias et de dispositifs électroniques pour améliorer l'accès à la formation, les communications et les interactions et qui facilite l'adoption de nouvelles façons de comprendre et de développer l'apprentissage.

- ***M-learning* : apprentissage mobile**

Tout comme le *e-learning*, le *m-learning* peut être considéré comme une sous-catégorie du *digital learning* (*d-learning* ; B. Kumar et al, 2018). Il s'agit tout simplement de l'apprentissage effectué au moyen d'un appareil tenu en main comme un téléphone mobile. Par ailleurs, tout comme le *e-learning*, le *m-*

learning n'est pas uniquement une modalité de la FAD et peut être utilisé en classe en présence d'un enseignant. Dans une étude exploratoire des raisons rapportées par des instructeurs pour intégrer le *m-learning* à leur enseignement, V. Roy (2019) note le fait que les apprenants emportent de toute façon leur téléphone intelligent en classe ; autant en faire des outils d'apprentissage.

- *Massive Open Online Courses*

Les *Massive Open Online Courses*, ou MOOC, sont apparus sous ce nom en 2008 et se sont multipliés depuis. Ils sont toujours en ligne, habituellement gratuits et accessibles à toute personne qui peut accéder au Web, bien que certains services comme la certification puissent être payants. Les MOOC représentent un exemple d'outils d'apprentissage gratuits, mais pas libres. Ils sont accessibles seulement après inscription à une plateforme et protégés par mot de passe, ce qui ne permet pas le partage, la redistribution et encore moins la modification de leur contenu (R. Moe, 2015).

Si les MOOC sont d'abord définis par les lettres de leur acronyme, plusieurs typologies des sous types existants se font concurrence, fondées sur l'objectif, l'approche pédagogique, etc. (M. Rosselle, 2014). Aucune de ces typologies ne fait l'objet d'un consensus, mais deux types de MOOC définis par leur approche pédagogique sont plus courants : les cMOOC et les xMOOC. Le premier MOOC a été coproduit par un des théoriciens du connectivisme, George Siemens, et repose sur la génération du savoir par un réseau d'apprenantes et d'apprenants. Ce type de MOOC correspond aux cMOOC ou MOOC connectivistes. Cette appellation les distingue des xMOOC, qui reposent sur la transmission de connaissances établies (M. Cisel et E. Bruillard, 2012). Dans les faits, les méthodes peuvent être combinées.

- *Small Private Online Courses*

Les MOOC ont donné naissance à une modalité d'apprentissage plus ciblée, les *Small Private Online Courses*, ou SPOC (A. Fox, 2013). Il s'agit de cours hybrides utilisant le matériel pédagogique des MOOC (ou du matériel similaire) dans un format proche de la pédagogie inversée. Ces cours, contrairement aux MOOC, ne s'adressent donc pas à un nombre théoriquement illimité d'apprenantes et d'apprenants et sont payants (P. García, et al, 2018). Les apprenants consultent le matériel pédagogique, y compris souvent des vidéos, en préparation d'un cours en présentiel et de discussions entre pairs. A. Fox (2013) présente la formule SPOC comme un ajout à l'expérience en classe ; il montre que le taux de réussite d'un SPOC est meilleur que celui d'un MOOC sur le même sujet.

En dehors de ces différents moyens cités, nous avons aussi les Corporate Online Course (COC), les Classes virtuelles, le Social learning, Micro-learning, Adaptative learning, Learning Management System (LMS), les Serious game et bien d'autres. Toutes ces formes de formation en ligne peuvent être rangée en deux grandes familles de modalités pédagogiques : la formation à distance asynchrone, avec laquelle l'apprenant suit sa formation indépendamment de la présence du formateur. Il peut généralement suivre celle-ci quand il le souhaite (ex : e-learning, vidéo learning, serious game, etc.). Ensuite nous avons la formation à distance dite synchrone, quand l'apprenant est contact en temps réel avec son formateur via des outils de communication telle que la visioconférence ou le tchat.

Toutefois, il faut préciser que même si les formations organisées au sein des entreprises ne sont pas totalement en ligne, cela n'empêche pas l'intégration du digital dans les programmes de formation.

Le graphique suivant aborde les outils technologiques utilisés lors d'une formation digitalisée.

Graphique 5 : Outils numériques utilisés en formation

Source : Données de terrain, 2024

Il est principalement question ici des outils technologiques qui sont exploités lors des formations au sein des entreprises. De la lecture du graphique, différents outils sont utilisés : les applications mobiles, les ordinateurs et les vidéos projecteurs. Mais les plus sollicités lors des formations sont les vidéos projecteurs et les ordinateurs. Le processus de digitalisation d'un programme de formation fait donc recours à des outils technologiques. Un Chargé de formation s'exprime à ce sujet en prétendant que :

la digitalisation de la formation consiste donc à utiliser les outils numériques au service de l'apprentissage. Elle ne se résume pas au seul concept de formation à distance : elle renouvelle l'offre de formation pour la calquer sur les nouveaux usages en vue d'offrir des expériences utilisateurs mémorables. Elle mobilise des outils comme : email, vidéo qu'elle soit interactive ou non, visioconférence (classes

virtuelles, webinaires), des éditeurs de contenus comme Adobe Captivate et plusieurs autres outils. A. D. Chargé de formation, 2024.

On comprend ainsi que les TIC ont une place prépondérante dans la formation aujourd'hui. Fonkoua (2006), estimait à juste titre que l'intégration des TIC dans le processus enseignement-apprentissage vient apporter à la situation pédagogique, qui est de plus en plus complexe, un environnement présent et lointain grâce à des pratiques pédagogiques utilisant Internet, la vidéo-pédagogie, les didacticiels et le tableau blanc interactif.

De l'ensembles de ces données, il faut admettre que les formations organisées dans les entreprises à Cotonou sont généralement en présentiel. C'est-à-dire que les apprenants sont toujours appelés à se déplacer vers au lieu de formation. Toutefois, il faut remarquer que pour ces formations, divers outils digitaux sont utilisés pour faciliter l'apprentissage. La formation peut être assurée selon plusieurs dispositifs, selon la situation d'apprentissage, l'apprenant et le cours. Depuis plusieurs années, l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la formation en ligne est en plein essor (Basque, 2005). L'évolution réalisée grâce au développement des TIC, et plus particulièrement des environnements 2.0, a permis d'introduire un potentiel éducatif nouveau, des approches et des méthodes pédagogiques plus ludiques, où l'interactivité joue un grand rôle, de diversifier les outils employés et de s'adapter davantage au processus d'apprentissage de l'apprenant (Laroussi, 2010).

Il s'agit tout simplement de la digitalisation des contenus de formation. Ce qui n'a rien à voir avec l'organisation d'une formation totalement en ligne ou à distance. Le terme e-learning en vient à désigner tout dispositif de formation qui s'appuie sur un réseau local, étendu ou Internet pour diffuser, interagir ou communiquer. Il inclut aussi bien les dispositifs d'enseignement

à distance en temps réel via un réseau électronique (« classes virtuelles », cours en visioconférence) que les dispositifs en temps différé faisant une place plus ou moins grande à l’autoformation. Aujourd’hui, *e-learning* désigne « toute formation qui est délivrée via un ordinateur » (Clark et Mayer, 2007).

3. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une formation digitalisée

Sont présentées dans cette rubrique toutes les données relatives aux conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une formation digitalisée.

3.1. Responsabilités des chargés de formation

Il est abordé ici les prérogatives qui incombent au chargé de formation. A la question de savoir s’il existe un service en charge de la formation au sein des entreprises, les résultats se présentent comme suit dans ce tableau.

Tableau 5 : Disponibilité d’un service chargé de formation

<i>MODALITE</i>	<i>Non</i>	<i>Oui</i>	<i>Total</i>
<i>POURCENTAGE</i>	64,06%	35,94%	100%

Source : Données de terrain, 2024

Les données du tableau montrent clairement que les entreprises ne disposant pas d’un service en charge de la formation sont les nombreux soit 64,06%. Le tableau suivant s’intéresse à la personne en charge de la formation au sein des entreprises.

Graphique 6 : Responsable de formation

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, on remarque que 67,19% des entreprises font recours à des formateurs externes pour prendre en charge les formations.

3.2. Le numérique au cœur de l'organisation des formations

Il est abordé ici la présentation des données liées aux conditions d'intégration du numérique dans les programmes de formation. Selon un enquêteur, concepteur e-learning :

l'apparition de l'environnement virtuel se caractérise par l'utilisation de techniques multimédia. L'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la formation est une pratique émergente dans les milieux professionnels. F. B. concepteur e-learning, 2024.

Il en ressort que de plus en plus aujourd'hui, les formations font recours à l'utilisation de la technologie. Mais il faut noter que

cette nouvelle dynamique de la formation implique des dispositions à prendre pour que les objectifs fixés soient atteints. C'est pour cela qu'un enquêté, chargé de la formation prétend que :

l'introduction des TIC dans le processus d'apprentissage amène les chargés de formation à réfléchir à la portée de cette pratique au sein des entreprises. Il convient de noter que l'intégration d'une telle pratique dans la stratégie de formation des individus est susceptible d'apporter un changement à l'environnement global du processus de formation. D. U., chargé de formation, 2024.

De cette affirmation, on note que la question du changement ou d'une évolution des processus de formation est mis en exergue. En effet, avec la nouvelle dynamique mue par l'adoption des nouvelles technologie appropriées, les théories classiques de la formation sont remises en cause. On note que l'essor actuel des approches numériques est source de renouvellement pour la formation professionnelle.

En partant du *e-learning*, il faut noter qu'il implique la création d'une plateforme numérique qui s'inscrit dans le cadre plus général de la digitalisation, phénomène au cœur des bouleversements du fonctionnement de notre société. Le phénomène s'est accéléré ces derniers temps par les nécessités du travail à distance en période de crise sanitaire (confinement de population pour freiner l'expansion du virus Covid19). La plateforme numérique est présentée, dans le cadre de l'enseignement, comme un ensemble de technologies utilisées pour modifier les programmes et les enseignements proposés au sein des organismes d'enseignement supérieur (S. Ghozlane et al, 2016). Aussi sont impactées la méthode d'enseigner, la

manière d'apprendre, et de manière générale, l'offre et la demande de formation.

En effet, du fait de la distance, la relation formateur - apprenant devient déterminante. Selon le courant de la pensée du constructivisme pédagogique, dans lequel s'inscrit le *e-learning* selon Bangert (2004) et Deed (2006), la finalité de l'apprentissage est d'amener l'apprenant à construire sa propre connaissance plutôt que de la recevoir. Sous cette impulsion, l'activité pédagogique doit tenir compte de la réalité concrète de l'apprenant (sujet et non pas objet). Le modèle passe ainsi de celui de « *teacher-centered pedagogy* » à celui de « *learner-centered pedagogy* » (S. A. Benraouane, 2011).

Le *e-learning* renvoie cependant à une grande variété d'outils et de mode d'animation. Le tableau suivant aborde la question de la réussite des programmes de formation en raison de l'intégration du numérique.

Tableau 6 : Digitalisation et réussite des programmes de formation

<i>MODALITE</i>	<i>Non</i>	<i>Oui</i>	<i>Partiellemen</i> <i>t</i>	<i>Tota</i> <i>l</i>
<i>POURCENTAG</i> <i>E</i>	3,13 %	65,63 %	31,25%	100%

Source : Données de terrain, 2024

De ce tableau, 65,63% des enquêtés estiment que le digital serait un atout à la réussite des programmes de formation. Ce qui signifie que le numérique intégré à la formation permet d'atteindre les objectifs fixés. Sur la question de la digitalisation de l'entreprise, un enquêté estime que :

la digitalisation d'une activité ou d'une entreprise devra avant tout s'accompagner

d'une bonne stratégie digitale, si cette stratégie est bien pensée, la digitalisation de l'entreprise va apporter des avantages indéniables sur celle-ci. K. J. Concepteur e-learning, 2024.

Allant dans ce sens, S. Ben, et J. Audran (2012), pensent que la mise en place d'un dispositif digitalisé doit répondre à plusieurs objectifs comme la diminution des coûts unitaires, l'efficacité en matière de réussite ou d'objectifs professionnels atteints, l'équité et la qualité en matière de satisfaction des usagers.

Mais quelle observation peut-on faire de la question du digital dans la formation, en référence à la répartition selon l'âge ?

Le graphique suivant montre une représentation schématique de cette observation.

Graphique 7 : Perception selon sexe sur le digital dans la formation

Source : données de terrain, 2024

On retient alors que pour digitaliser un programme de formation, le paramètre de l'âge des apprenants est à considérer.

Il faut donc admettre avec G. Iria (2019), que l'âge est un facteur qui influence l'accès aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, et leurs usages. Selon ses observations, les apprenants plus âgés accèdent beaucoup moins aux NTIC et les utilisent beaucoup moins que leurs camarades de classe plus jeunes. Il montre aussi que plus les apprenants sont jeunes, plus ils utilisent des applications diverses et variées. Par ailleurs, pour certains auteurs, dans le domaine de la formation, certains apprenants ont des difficultés vis-à-vis des nouvelles technologies. En effet, en s'engageant dans une e-formation, certains apprenants sont anxieux a priori vis-à-vis des technologies Internet, ou doutent de leur capacité à utiliser l'informatique (C. Armatas, et al, 2003 ; L. Carswell, et al, 2000 ; Saunders et al, 1998). Certains se heurtent à des difficultés pour la recherche d'information en ligne, la communication par messagerie électronique, ou, plus généralement, l'utilisation d'un ordinateur (C. Armatas, et al, 2003 ; L. Carswell, et al., 2000 ; N. Hara & R. Kling, 2000 ; R. Hill, & M. Hannafin, 1997 ; J.L. Howland, & J.L. Moore, 2002 ; N. Saunders, et al., 1998 ; C. Vrasidas, & M. Issac, 1999).

Le manque de familiarité avec les technologies Internet ne concerne qu'une partie des apprenants (V. Glikman, 1999 ; K. Murphy, & L. Cifuentes, 2001 ; J. Ross, et al 1994 ; N. Saunders, et al., 1998), pour qui les apprentissages concernant ces technologies représentent aussi un bénéfice secondaire de l'e-formation. (Carswell L., et al, 1999 ; Carswell L. et al., 2000 ; Glikman V., 1999 ; Gregor S., & Cuskelly E., ; 1994). Toutefois, l'utilisation de logiciels et de plate-formes spécifiques à la formation implique pour tous les apprenants un apprentissage de leur utilisation (Armatas C., et al, 2003 ; Hara N., & Kling R., 2000 ; Hill J., & Hannafin M., 1997 ; Ruberg L., et al, 1996 ; Saunders N., et al., 1998). Des outils technologiquement

sophistiqués peuvent poser problème même à des apprenants aguerris en informatique (Bonk C., 2002). Les difficultés sont renforcées si les apprenants doivent apprendre à utiliser plusieurs outils simultanément (C. Bonk et al., 2002 ; K. Murphy & L. Cifuentes, 2001) ou si des pannes surviennent. Ces difficultés persistent, et la capacité à utiliser les technologies peut rester une préoccupation tout au long de la formation (N. Saunders et al., 1998).

Si l'âge a été identifié comme un facteur important à considérer dans le processus de digitalisation de la formation, il faut noter qu'il est lié à une autre variable comme l'indique bien le tableau de corrélation suivant.

Tableau 7 : Corrélation nombre d'années d'expérience et âge

Corrélations			
		Nbr d'année d'expérience	Age
Nbr d'années d'expérience	Corrélation de Pearson	1	,833**
	Sig. (bilatérale)		,000
	N	64	64
Age	Corrélation de Pearson	,833**	1
	Sig. (bilatérale)	,000	
	N	64	64
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral)			

Source : Données de terrain, 2024

Ce tableau présente l'étude de la corrélation entre les variables *Nombre d'années d'expérience* et celle de *l'âge des apprenants*. De cette étude il ressort que la corrélation est significative au

niveau 0,01 (bilatéral), donc significative entre ces deux variables. S'il faut considérer le facteur âge dans le processus de digitalisation de la formation, cela implique que la question du nombre d'années d'expériences doit être également prise en compte.

D'ailleurs, remarquons que le type d'apprenants dont il est question dans ce contexte, sont des adultes. Et les adultes sont prêts à apprendre si les connaissances et les compétences qu'ils visent leur permettent de mieux affronter des situations réelles. Il est donc prudent de vérifier si les apprentissages prévus correspondent à un besoin et de le faire exprimer, (Malcom Knowles, 1950).

En effet, l'adulte étant le premier responsable de sa formation et de son développement, il importe qu'il ne soit pas tenu à l'écart de l'organisation des services d'éducation. A cet effet, pour rendre effectif cette formation, les services d'éducation doivent être accessibles à tous les adultes sans discrimination liée à l'âge, à l'origine ethnique, aux antécédents scolaires, au milieu social, au développement économique régional ou à la situation géographique. L'éducation des adultes doit donc contribuer à établir une réelle égalité des chances entre les citoyens. Le programme de formation pour adultes est conçu autour des besoins et des centres d'intérêt de ce dernier. Toute personne adulte se trouve confrontée, que ce soit dans son emploi, ses loisirs, sa vie familiale, sa vie au sein d'une communauté ou autres, à des situations dans lesquelles elle doit faire un effort d'adaptation. C'est le point de départ de la formation des adultes où le programme est abordé en termes de situation et de mise en application. Selon les pionniers de l'éducation des adultes (Malcom Knowles, 1950) l'expérience des apprenants est l'élément clé de l'éducation des adultes.

Reconnaitre l'apprenant en tant qu'adulte, c'est mettre en place des situations d'enseignement/apprentissage qui permettent l'auto-construction autogérée et autoorganisée des savoirs et

compétences par les apprenants. Les adultes ont conscience d'être responsables de leurs propres décisions. Rendre à l'apprenant la responsabilité du processus d'apprentissage, c'est faire de lui le sujet de son apprentissage. Respecter l'autonomie de l'adulte, c'est s'opposer à l'« aliénation pédagogique ». Ceci suppose une relation plus égalitaire entre l'encadreur et l'apprenant, basée sur la confiance et le respect mutuel. Le respect de l'apprenant adulte s'exprime aussi par la prise en compte de ses savoirs et expériences. Les savoirs et expériences de l'adulte font partie de son identité. La construction des savoirs participe à la formation de la personnalité, au processus identitaire, à l'intégration socioculturelle et professionnelle de l'individu. Respecter l'identité de l'apprenant signifie donc également respecter ses savoirs et ses expériences (Aymar, 2009 ; Prévost, 2001).

3.3. L'engagement des apprenants dans une formation digitalisée

Il est présenté dans cette section, les données liées à l'engagement des apprenants dans une formation digitalisée. Alors, suivant le graphique suivant s'attarde sur cette question.

Graphique 8 : Engagement des apprenants et type de formation

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, il ressort que pour les formations en présentiel, en ligne ou même pour les deux ; l'intégration du digital permet de renforcer l'engagement des apprenants. Et un apprenant engagé dans une formation, cela suppose qu'il est assez motivé et donc comprend les enjeux de ladite formation à son égard. Un chargé de formation s'exprime à ce propos :

avec le digital, on est motivé à se former désormais partout, tout le temps et surtout sans attendre les formalités administratives qui perdent du temps. Les démarches administratives préalables à une entrée en formation sont facilitées par les stratégies digitales de formation qui permettent de

répondre plus rapidement et plus simplement aux besoins des employés. O. M., chargé de formation, 2024.

Si le digital est un atout à l'engagement des apprenants dans la formation, il faut admettre que la digitalisation des activités de l'entreprise en général n'en sera que bénéfique. D'ailleurs, face aux défis émergés suite à la révolution technologique, la stratégie et le modèle économique de l'entreprise doivent en conséquence être revus. En effet, en s'appuyant sur les technologies numériques, les entreprises doivent évoluer vers des modèles organisationnels flexibles qui permettent de s'adapter rapidement grâce aux mécanismes de fonctionnement basés sur les données, transformation rapide et diffusion instantanée (Hanelt et al., 2020). Selon les mêmes auteurs, ces mécanismes sont : d'innovation, visant de faire introduire une technologie nouvelle sur le plan stratégique qu'opérationnel, et d'intégration décrivant la façon de faire aligner ces nouveautés dans les processus, capacités et ressources déjà existantes.

Dans le processus de digitalisation, pour commencer, P. Verhoef et al., (2021), affirment que les entreprises non numériques peuvent commencer par des changements mineurs (par exemple, numérisation ou digitalisation) pour transformer progressivement leurs activités basées sur des processus traditionnels en activité numériques à base de la technologie et des outils digitaux. Les auteurs définissent 03 phases de progression : La *numérisation* concerne la conversion de l'information analogique en numérique, surtout en ce qui concerne les processus de documentation (courriers, mise à disposition des documents RH comme fiches de paie, attestations...) sans modification des activités de création de valeur. Ensuite, la *digitalisation* ; par les technologies de l'information, les processus commerciaux existants peuvent être modifiés, tels que la communication (Ramaswamy & Ozcan, 2016 ; Van Doorn et al., 2010), la distribution (Leviäkangas,

2016) ou la gestion des relations commerciales (Baraldi & Nadin, 2006). Enfin, la *transformation digitale*, en phase finale, va au-delà de la digitalisation et concerne la modification de modèle économique de base de l'entreprise par l'utilisation des technologies numériques, elle affecte toute l'entreprise et ses façons de faire des affaires.

Dans cette logique un Chef d'entreprise affirme :

la digitalisation joue un rôle clé dans la société, elle permet à l'entreprise de dématérialiser ses produits et services, d'élargir sa cible et sa zone de chalandise, de comprendre son écosystème et mener des actions Marketing et Commerciales efficaces, durables et rentables. L'importance de la digitalisation se prouve sur le fait que c'est un booster des performances universelle qui reste à la portée de tous. A. D. Chef d'entreprise, 2024.

Pour ce qui concerne le processus de digitalisation de la formation dans l'entreprise, elle doit aussi tenir compte de certains paramètres importants. Un enquêté estime que :

la digitalisation de la formation interne dans les entreprises concerne plusieurs aspects. Le premier consiste à proposer des sessions de formation en version digitale : classe virtuelle, e-learning, mooc, quiz, articles, vidéo... Mais la transformation digitale concerne surtout et avant tout la gestion administrative en amont et en aval qui incombe au responsable de formation. K. J., Concepteur e-learning, 2024.

Le cas de la gestion administrative évoqué ci-dessus fait appel au rôle des acteurs de la formation. Selon des auteurs (B. Albero,

2003 ; B. Fichez, 2002 ; P. Moeglin, 1998), le développement des formations ouvertes et à distance intégrant les technologies des réseaux informatiques, ou e-formations, s'inscrit dans une évolution socio-économique globale qui implique une recomposition des rôles des acteurs de la formation.

En définitive, il faut noter que la mise en œuvre d'une formation digitalisée nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs. On retient en premier la définition et la répartition du rôle de chaque acteur de formation digitalisée. Nous avons ensuite le paramètre de l'âge des apprenants qui doit être pris compte. Et s'il faut considérer le facteur âge dans le processus de digitalisation de la formation, cela implique que la question du nombre d'années d'expériences doit être également prise en compte. Ces éléments permettent d'évoquer la question de l'engagement des apprenants qui doit aussi être considéré. Si le digital est un atout à l'engagement des apprenants dans la formation, il faut admettre que la digitalisation des activités de l'entreprise en général n'en sera que bénéfique. Autrement dit, la digitalisation de la formation requiert avant tout que le processus de digitalisation de toute l'entreprise soit enclenché.

Conclusion

La présente recherche sur les outils et stratégies digitales de formation utilisés par les entreprises met en lumière plusieurs aspects cruciaux concernant l'organisation de la formation, les perceptions des employés, la nature des formations et l'intégration du digital dans les programmes de formation. Les conclusions tirées de cette analyse sont essentielles pour comprendre le paysage actuel de la formation professionnelle au sein des entreprises dans la ville de Cotonou.

Premièrement, il est notable que la majorité des entreprises enquêtées organisent régulièrement des formations en interne pour leurs employés. Cela témoigne d'une prise de conscience

croissante de l'importance de la formation continue pour le développement des compétences et l'accompagnement de la croissance de l'entreprise. Les employés eux-mêmes reconnaissent l'importance de ces formations, avec des hommes et des femmes estimant qu'il est crucial pour une entreprise d'organiser des formations. Deuxièmement, les raisons principales de l'organisation de formations sont l'acquisition de compétences et le renforcement des capacités, comme le soulignent les données recueillies auprès des employés. Ces résultats confirment l'idée que la formation est devenue une ressource essentielle pour les entreprises, leur permettant de s'adapter aux évolutions économiques, technologiques et culturelles tout en favorisant le dialogue social et en préparant les employés aux mutations du marché du travail. Troisièmement, bien que les formations en présentiel restent prédominantes, l'intégration du digital dans les programmes de formation est de plus en plus courante. Les supports de formation sont souvent mis à disposition des apprenants, avec une préférence pour les supports papier. Cependant, les outils technologiques tels que les ordinateurs et les vidéos projecteurs sont largement utilisés pour faciliter l'apprentissage en complément des formations traditionnelles en présentiel. Enfin, bien que la majorité des formations ne soient pas totalement en ligne, les moyens de formation en ligne, tels que les forums sur les réseaux sociaux, les MOOC et les SPOC, sont de plus en plus exploités. Cela montre une tendance vers une digitalisation croissante des contenus de formation, offrant ainsi des expériences d'apprentissage plus interactives et adaptées aux besoins des apprenants. Au demeurant, cette analyse met en évidence l'importance croissante de la formation continue au sein des entreprises, ainsi que l'émergence de nouvelles modalités de formation digitale. Ces résultats soulignent la nécessité pour les entreprises de s'adapter aux évolutions

technologiques et de repenser leurs stratégies de formation pour rester compétitives sur le marché.

Pour réussir la transition vers une formation digitalisée, il est essentiel de prendre en compte les responsabilités des chargés de formation, d'intégrer le numérique de manière réfléchie dans les programmes de formation, de tenir compte des caractéristiques individuelles des apprenants, et enfin, d'aligner la digitalisation de la formation sur la transformation globale de l'entreprise vers des modèles plus flexibles et axés sur les données.

Références bibliographiques

ANDERSON Terry. & DRON Jon, 2011, « Three Generations of Distance Education Pedagogy », *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), pp. 80-97. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890>.

BANGERT Arthur, 2004, « The Seven Principles of Good Practice: A framework for evaluating on-line teaching », *The Internet and Higher Education*, 7(3), pp. 217-232, <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.06.003>.

BOBOC Anca & METZGER Jean-Luc, 2018, « La formation continue numérisée face à ses discontinuités », *Lien social et Politiques*, (81), pp. 230-252. <https://doi.org/10.7202/1056313ar>

BOUBAKARY Ben et MOUSSA Mahamat, 2017, « Les facteurs de contingence de l'adoption des TIC par les PME tchadiennes », *Journal of Information Systems Management & Innovation*, 1(2), pp. 28-46, <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/ISMI/9233>

BOZKURT Aras, AKGUN-OZBEK Ela, YILMAZEL Sibel, ERDOGDU Erdem, UCAR Hasan, GULER Emel, SEZGIN Sezan, KARADENIZ Abdulkadir, SEN-ERSOY Nazife, GOKSEL-CANBEK Nil, DINCER Gokhan, ARI

Suleyman & AYDIN Cengiz, 2015, « Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009-2013 », *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 16(1), pp. 330-363, <https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1953>

FAMBEU Ariel, 2017, « L'adoption des TIC dans un pays en développement », *Revue d'économie industrielle*, 157(1), pp. 61-101, <https://doi.org/10.4000/rei.6518>

KAMINSKI Karen, 2001, « The Effect of Printing on Satisfaction with Web-based Instruction », *Quarterly Review of Distance Education*, 2(3), pp. 241-246, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED455774.pdf>.

KNOWLES Malcolm, 1973, *The adult learner: A neglected species*, American Society for Training and Development, 207 p.

MEBARKI Naceur, 2013, TIC et performance d'entreprise : Etude d'impact - Cas de quelques entreprises Algérienne, *Les cahiers du CREAD*, 104, pp. 111-140.

MOEGLIN Pierre, 1998, *L'industrialisation de la formation. État de la question*, Centre national de documentation pédagogique, 270 p.

PORTER Michael & MILLAR Victor, 2001, « How information gives you competitive advantage » *Harvard Business Review*, 149-174.

ROSSELLE Marilyne, CARON Pierre-André & HEUTTE Jean, 2014, « A typology and dimensions of a description framework for MOOCs », *European MOOCs Stakeholders Summit 2014*, pp.130-139, <https://hal.science/hal-00957025v1>

SABA Farhad, 2011, « Distance education in the United States: Past, present, future », *Educational Technology*, 51(6), pp. 11-18. <https://eric.ed.gov/?id=EJ956478>

SABA Farhad, 2013, Distance education in the United States: Past, present, future. *TechTrends*, 57(6), 28-39

HABILETES MOTRICES SPECIALISEES EN ATHLETISME ET PERFORMANCE TECHNIQUE CHEZ DES ETUDIANTS EN SCIENCE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A ABIDJAN

Siaka COULIBALY

Institut National de la Jeunesse et des Sports, Abidjan (Côte d'Ivoire)
docs.injs@gmail.com

Résumé

Ayant changé de système, des étudiants en Science et Technique des Activités Physiques et Sportives à l'Institut National de la Jeunesse et du Sport à Abidjan présentent des contre-performances techniques en athlétisme. Cela s'observe à travers les exécutions de gestes techniques. Dans ce contexte, cette étude se propose d'analyser le niveau d'habileté motrice spécialisée en athlétisme chez les étudiants nouvellement inscrits. Ainsi, s'agit-il de déterminer les niveaux d'habileté motrice spécialisée sur la base des éducatifs et des démonstrations techniques. L'évaluation qui a été réalisée sur un échantillon de 192 étudiants à l'aide de grilles d'observation et de lecture donne les résultats à valeurs différenciées. Sur les 192 étudiants évalués, 43,16% d'entre eux a un mauvais niveau de performance sur la base des éducatifs. Par contre, 56,83% de ceux-ci les a mieux exécutés. Quant à la démonstration technique, nous avons respectivement 51,99% de niveau moyen, 9,33% de niveau assez-bien, 1,65% de niveau bien. Par ailleurs, 36,94% d'entre eux présente un niveau mauvais. En somme, le niveau de ces étudiants qui viennent d'intégrer l'Institut demeure insuffisant sur la base des éducatifs et des démonstrations techniques. Nous comprenons là que des efforts sont à fournir à la fois par les apprenants et les formateurs pour parvenir à un niveau de performance à tous les niveaux satisfaisant.

Mots clés : *Habilité motrice, étudiant, éducatif, performance technique, Abidjan*

Abstract

Having changed systems, students studying Science and Technology of Physical and Sports Activities at the National Institute of Youth and Sports in

Abidjan are underperforming technically in athletics. This can be seen in their execution of technical movements. In this context, this study aims to analyze the level of specialized motor skills in athletics among newly enrolled students. The aim is to determine the levels of specialized motor skills based on educational activities and technical demonstrations. The assessment, which was carried out on a sample of 192 students using observation and reading grids, produced differentiated results. Of the 192 students assessed, 43.16% performed poorly based on the educational exercises. However, 56.83% performed better. As for the technical demonstration, 51.99% performed at an average level, 9.33% performed fairly well, and 1.65% performed well. Furthermore, 36.94% of them performed poorly. In short, the level of these students who have just joined the Institute remains insufficient based on the educational and technical demonstrations. We understand that efforts must be made by both learners and trainers to achieve a satisfactory level of performance at all levels.

Keywords: *Motor skills, student, educational, technical performance, Abidjan*

Introduction

Dans la perspective de refondation de notre système éducatif où chaque apprenant est amené vers une réussite à sa mesure, l'Éducation Physique et le Sport (EPS) ont un rôle essentiel à jouer, notamment les enjeux liés à la santé, à l'équilibre social et au développement harmonieux de l'élève dans ses relations avec son environnement physique et humain. L'éducation physique et sportive est une matière scolaire présente dans tous les curriculums de formation scolaire. Elle fait partie des disciplines d'enseignement (Recommandations officielles, 1979). L'éducation physique et sportive vise à développer et affiner les habiletés motrices des élèves dans l'enseignement secondaire. C'est une forme d'éducation qui, au moyen des Activités physiques et Sportives agit sur les dimensions motrices de l'apprenant (Décret N°98-332, 1998 15 juin 1998 portant organisation de l'Éducation *physique* et du *Sport* dans les établissements d'Enseignement en Côte d'Ivoire). Au-delà du développement moteur, l'EPS vise à former des individus

épanouis en leur apprenant des valeurs comme le respect des règles, la solidarité et la confiance en soi, tout en contribuant à la lutte contre la sédentarité et les maladies chroniques (Vançon, 2024). Par ailleurs, la poursuite de la santé et du bien-être par le moyen de l'activité physique est devenue selon certains sociologues un impératif culturel, résultant de la responsabilité et rationalité de l'individu (Génolini JP et Clément JP, 2010, cité par Cogérino 2016, p.179-183).

C'est ainsi que, la réforme récente du système de formation au sein de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) en Côte d'Ivoire a conduit à l'arrivée d'une nouvelle génération d'étudiants. Cependant, leurs niveaux techniques en athlétisme soulèvent des préoccupations chez des formateurs, en raison d'un niveau jugé insuffisant dans l'exécution des gestes fondamentaux en athlétisme. L'athlétisme occupe une place centrale dans la formation des étudiants de la filière Science et Technique des Activités Physiques et Sportives (STAPS), car il constitue non seulement une discipline de base pour l'amélioration de la condition physique, mais également un support pédagogique pour les futurs formateurs en charge de la transmission des savoirs en éducation et motricité. De ce fait, l'évaluation des habiletés motrices spécialisées en athlétisme s'avère donc indispensable afin d'identifier le niveau réel des étudiants et proposer des ajustements pédagogiques. Le développement des habiletés motrices spécialisées constitue un enjeu majeur dans la formation des sportifs de haut niveau, en particulier dans les disciplines athlétiques. Selon Gallahue et Ozmum (2012, p.97-123), les habiletés motrices représentent l'ensemble des actions acquise qui permettent à l'individu de s'adapter efficacement à des situations motrices variées. Elles se déclinent en habiletés fondamentales (course, saut lancer) et en habiletés spécialisées, qui résultent du perfectionnement et de la combinaison de ces habiletés de base dans un contexte sportif précis (Schmidt & Lee, 2019, p.1-328). De façon générale, les

habiletés spécialisées permettent d'exécuter des actions avec plus de précision, d'efficacité et de fluidité (BLOG, 2024).

Dans le champ de l'athlétisme, la maîtrise des habiletés spécialisées conditionne non seulement la performance mais aussi l'optimisation des processus d'apprentissage et entraînement (Thomas, 2023). Elle repose sur l'idée qu'elles sont des formes dynamiques organisées en fonction d'un but. Or, la littérature montre que la transition entre habiletés fondamentales et spécialisées est souvent négligée dans les programmes de formation. Cette lacune se traduit par un déficit d'acquisition sportive parfois freinée dès les premières étapes de spécialisation. A l'institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Côte d'Ivoire, structure de référence pour la formation des enseignants et entraîneurs, la section athlétisme constitue un cadre privilégié pour observer et analyser l'enseignement des habiletés spécialisées. Toutefois, peu d'études ont documenté la pertinence des méthodes pédagogiques mises en œuvre et leur impact sur l'efficacité motrice des apprenants. Cette absence de données scientifiques limite la possibilité d'élaborer des programmes d'intervention basés sur l'évidence. En outre, comme le soulignent Rigal (2010, p.1-508), l'acquisition des habiletés motrices spécialisées dépend de plusieurs facteurs : les conditions de pratique, les caractéristiques individuelles des apprenants (âge, expérience, capacités physique), et la qualité des méthodes d'enseignement. Une compréhension approfondie de ces interactions est donc essentielle pour améliorer les performances des apprenant en formation et répondre aux standards internationaux. Dans l'approche développementale et dynamique, les habiletés sont vues comme des processus en constante évolution, auto-organisés et influencés par l'environnement (Ganiere et Cizeron, 2025, p.4).

Le constat des habiletés motrices des étudiants de l'INJS n'est pas du goût des formateurs, qui l'estime très faible. Toutefois ce même constat révèle que le niveau de ceux-ci en athlétisme n'est

pas à la hauteur des attentes. Par conséquent l'on est amené à s'interroger sur le véritable niveau d'habileté motrice en athlétisme des étudiants lors de leur entrée à l'INJS. Il est important de savoir que les habiletés motrices sont des comportements physiques liées aux mouvements du corps. Notre niveau d'habileté motrice peut avoir un impact significatif sur notre développement éducatif et nos performances. La thèse découlant de ce constat est mise à l'épreuve à l'aide d'une démarche méthodologique. La présente est inscrite dans celle des approches de recherche en Anthropologie physique avec un accent mis sur des paramètres anthropométriques de l'activité physique et sportive. Pour son intérêt social, l'étude vise à mettre en relief les déterminants personnels de contre-performance à intégrer aux défis de formation de bonne qualité de ces étudiants.

1. Méthodologie

1.1. Population d'étude

La population d'étude est l'ensemble d'individu qui peuvent entrer en ligne de compte dans le champ de l'enquête et parmi lesquels sera choisi l'échantillon (Atanga, 2012). Cette étude a concerné les acteurs sociaux issus de catégories sociales distinctes du système éducatif en occurrence les enseignants formateur et les étudiants en première année de formation. En effet, les étudiants qui viennent d'entrer à l'INJS sont incontournables à la réalisation de cette étude. Car ceux-ci, sont issus d'un système qui est le milieu scolaire pour intégrer nouvellement l'institut. Ils ont été choisis de manière exhaustive afin de représenter l'ensemble de la promotion. Dans cette étude, il nous a été utile de recourir une méthode d'échantillonnage non probabiliste. Nous avons choisi la technique d'échantillonnage accidentel construite sur les possibilités de rencontre avec les acteurs recherchés. L'étude a concerné l'ensemble des étudiants inscrit en année de Licence 1 en 2020-2021 en Science et

Technique des Activités Physiques et Sportives de l'INJS. Par conséquent, notre échantillon s'est constitué 192 étudiants sur un effectif de huit cent quarante 840 étudiants soit un peu plus de 22,86%. C'est pourquoi, En accord avec la définition de Fortin (2020, p.234), les participants ont été choisis selon leur accessibilité dans un lieu déterminé et à un moment précis. Pour terminer, ils ont tous pris part à toutes les rubriques qui constituent la grille d'observation.

1.2. Collecte de données

Vu que le phénomène à observer est un comportement observable, la grille d'observation et la grille de lecture se présentent alors comme les instruments adéquats dans la vérification de nos hypothèses. La grille d'observation a été construite en référence aux critères techniques de l'athlétisme. Cette grille permettait d'évaluer deux dimensions spéciales :

- les éducatifs : exercices préparatoires visant à développer les bases motrices en athlétisme (course, sauts, lancer, coordination) ;
- les démonstrations techniques : exécution de gestes complets correspondant aux spécialités athlétiques (par exemple départs, franchissement, courses, saut etc.).

Dans le cadre de cette étude, nous avons observé avec la permission des étudiants et des enseignants des sujets en situation d'action motrice pendant des séances de cours en athlétisme. Il a donc été possible d'apprécier le niveau des étudiants en athlétisme. Nous avons aussi observé des éducatifs et des démonstrations techniques en athlétisme. A partir donc de l'observation directe, des spécificités liées au comportement des habiletés motrices spécialisées des étudiants, ont été relevées. Par ailleurs, cette évaluation conduite par des formateurs en

athlétisme a permis de noter les étudiants selon une échelle qualitative comprenant les niveaux suivants : mauvais, moyen, assez-bien et bien.

Après la collecte de données, la retranscription des informations recueillies s'est faite de façon informatique. L'enregistrement des données de chaque enquêté a été informatisé à l'aide d'un logiciel. Le traitement des données a été réalisé à partir du logiciel SPSS version 23. Les mesures de tendance centrale, de dispersion et de classement sont présentées sous la forme de mode et de pourcentage. Ainsi le traitement des données nous a permis d'obtenir de données chiffrées. Ainsi, les résultats ont été traités par analyse descriptive. Les fréquences et pourcentages ont été calculés afin de déterminer la distribution des étudiants dans chaque catégorie de performance, aussi bien pour les éducatifs que pour les démonstrations techniques.

2. Résultats

Dans cette partie de notre étude nous avons montré le niveau d'habileté motrice des étudiants dans notre champ d'étude grâce à des actions motrices préparatoires (éducatifs) et spécifiques (démonstrations techniques). Les données révèlent que le niveau d'habileté motrice spécialisée des étudiants de première année de Licence STAPS à l'INJS présente des disparités significatives entre les éducatifs et les démonstrations techniques.

- Les Éducatifs

Dans cette section de notre travail notre mission a été de montrer le niveau d'habileté motrice des étudiants dans notre champ d'étude grâce à des actions motrices préparatoires (éducatifs).

Figures 1 : Présentation du niveau d'habileté motrice à partir des éducatifs

A la question de savoir quel est le niveau des étudiants au cloche pied, 57,81% des étudiants a obtenu l'appréciation « médiocre » lors de l'exécution du cloche pied. Cependant pour l'évaluation de cet éducatif, 18,23% et 19,27% d'entre eux ont respectivement une prestation moyenne et assez-bien (35 ; 37 étudiants). Quand a la mention bien, elle ne concerne que 2 personnes aillant subi l'épreuve c'est-à-dire 1,04%. Il est à retenir que 3,6% de ceux-ci connaît le cloche pied. Selon l'observation, 104 étudiants ont une mauvaise foulée bondissante, ce qui représente 54,17% des cas. Par contre 28,65% des étudiants a un niveau moyen. Pour la mention assez-bien, elle concerne 12,50% des cas soit 24 étudiants observés. Selon les données, nous remarquons sur le diagramme que, seulement 0,52% a eu une mention Bien pour leur foulé bondissante. Pour la marche de canard, 64,06 % a un niveau moyen, ce qui équivaut à 123 étudiants de notre échantillon. Par ailleurs, 16,67% présentent une marche de canard qui est

assez-bien. Ainsi, sur 100% des cas, seulement que 1,53% effectue bien cet éducatif. Il est à retenir qu'un seul enquêté soit 0,5% connaît la marche de canard.

Au niveau du saut de crapaud, 1,6% soit 3 étudiants ont une connaissance de l'éducatif. L'analyse du saut de crapaud lors de cette évaluation, fait ressortir que 64,06% des cas d'exécution de cet élément est mauvaise, 55 enquêtés (28,65%) sont jugés moyens, tandis que le niveau assez- bien représente 5,21% des cas et que la mention « bien » est observée dans 0,52% des cas. Sur un échantillon de 192 étudiants, lors de l'exécution du saut de Kangourou, il y a 61,98% des étudiants observés qui a la mention « mauvais », quant au niveau moyen il concerne 23,96% des cas. Par ailleurs, 10,94% des étudiants a la mention assez-bien. En fin il n'y a que 1,56% des sauts de kangourou qui est considéré comme bien.

Selon l'observation effectuée, 72,92% des étudiants a un mauvais saut de grenouille, 21,88% est moyen, 2,60% de ceux-ci a fait des sauts jugés assez-bien. Aucun étudiant représenté des sauts de grenouille avec la mention Bien. Pour terminer, seulement que 5 étudiants connaissent le saut de grenouille. Après le dépouillement des données de cette épreuve (l'élévation de genoux), il ressort que 0,1% de ceux qui ont pris part aux épreuves connaissent l'élévation de genoux. Ainsi 10,94% des étudiants a une mauvaise élévation de genoux. Cependant, 34,90% des élévations de genoux observées est assez-bien et 52,60% est moyen. En ce qui concerne la mention bien, elle représente 1,04% des cas. Pour terminer, 01 étudiant seulement connaît cet éducatif. Dans la rubrique « talons aux fesses », 91,14% (175 étudiants) des observés a réussi leur ~~tn~~ aux fesses. Alors, 1,04% est bien ; 39,06% jugé assez-bien et 51,04% sont moyen.

Au niveau de cet éducatif, 49,46% des balancements des bras est mauvais, 36,46% est moyen, 12,50% est assez-bien et 1,56% est bien. A ce niveau, aucun étudiant ne connaît le balancement des

bras.

- Les démonstrations techniques

Figures 2 : Présentation du niveau d’habileté motrice à partir des démonstrations techniques

Le niveau d’appréciation du saut en longueur ciseau simple montre que 64,58% des cas ont un mauvais niveau au saut en longueur. En suite 31,77% (61étudiants) a un niveau moyen. Quant aux 2,08%, leur technique de ciseau simple est assez-bien. Le plus faible pourcentage (0,52%) c'est-à-dire un (01) étudiant s’inscrit dans la mention bien. Retenons que 61,75% des étudiants n’a pas pris part à cette épreuve.

Au triple saut, c’est 4 étudiants selon les enquêtes qui connaissent cette technique, 63,02% des triples sauts observés est mauvais et 24,48% des étudiants a un triple saut moyen. En suit, les étudiants ayant le niveau d’appréciation assez-bien sont au nombre de 14 soit 7,29% des cas observés. Pour terminer, ceux qui ont un Bon niveau ne font que 3,13% de l’échantillon

réel. Au niveau de la position de puissance statique, le niveau d'appréciation de cette habileté révèle que 31,77% de la population est mauvaise, 58,85% des étudiants a un niveau moyen. Les 8,33% des positions de puissances statique observés est jugé assez-bien. Se référant à l'observation, aucun étudiant n'a le niveau Bien. Pour finir, 1,04% des étudiants observés ne connaissent pas la démonstration technique de la position de puissance statique.

Quant à la position de puissance en déplacement, l'évaluation de cette technique révèle que 33,85% des positions de puissances en déplacement sont mauvais. Juste après vient la mention moyenne avec 52,08% des cas. En suite, 24 étudiants soit 12,50% obtiennent le niveau assez-bien. En fin, 1,56% des cas est jugé bien. Pour l'attitude de course, Selon l'observation effectuée, 22,40% des étudiants lors l'exécution de cette technique, ont un mauvais niveau. Et 98,23% des niveaux techniques est considéré comme moyen. En ce qui concerne le niveau assez-bien, elle concerne 9,38%. Aucun des étudiants n'à la mention « Bien ». La démonstration technique de l'attitude de course 1 montre que La mention « mauvais » atteint les 19,79%, Seul 71,88% des cas a un niveau moyen. Tandis que 8,33% aurai le niveau assez-bien. En fin, aucune démonstration des étudiants dans cette rubrique n'est jugée Bien exécutée.

Pour l'appréciation de la démonstration technique vitesse, 12,50% des étudiants a une performance mauvaise. Celle de 71,35% d'entre eux est moyenne. Selon l'évaluation de la vitesse, 14,06% des étudiants a un niveau assez-bien. Pour 2,08%, il est jugé bien. L'observation de la démonstration technique de la course continue de 30s évoque que 25,52% des étudiants a une mauvaise performance. Selon les statistiques, 121 étudiants a un niveau moyen tandis que 10,94% et 0,52% sont jugés respectivement assez-bien et bien. Aucun d'entre eux ne connaît la course continue sur 30s selon les données.

Synthèse des résultats

Sur la figure 3 bien que 56,83% des étudiants ait exécuté les éducatifs de manière satisfaisante, alors que près de 43,17% garde un niveau faible. Cela montre que presque la moitié des étudiants éprouves des difficultés même dans des exercices préparatoires, ces étudiants ont donc un niveau faible lors de l'exécution des éducatifs ; ce qui pourrait constituer un obstacle à l'acquisition de compétences techniques plus complexes. Les éducatifs, censés renforcer les bases motrices et la coordination, ne sont donc pas maîtrisés par tous, révélant un besoin de renforcement des fondamentaux dès l'entrée à l'institut. Dans le contexte de l'INJS cela reflète une hétérogénéité importante dans les compétences motrices.

Figures 3 : Synthèse de la fréquence en pourcentage de la distribution des éducatifs par rapport au niveau d'appréciation.

La figure 4 montre la synthèse des résultats de l'évaluation des démonstrations techniques. La situation semble encore plus préoccupante : plus de la moitié des étudiants (51.99%) se situe à un niveau moyen et 36.94% affiche un niveau faible. Seuls 1.65% atteignent un bon niveau, ce qui montre que très peu parviennent à transférer correctement les compétences acquises lors des éducatifs vers l'exécution de gestes techniques complets et cohérents. Cette baisse de performance entre les éducatifs et

les démonstrations techniques souligne une difficulté majeure de transfert des compétences motrices, essentielles pour la pratique de l'athlétisme.

Figures 4 : Synthèse de la fréquence en pourcentage de la distribution des démonstrations techniques par rapport au niveau d'appréciation.

Ces résultats obtenus ont vrai semblablement une implication pédagogique. La synthèse de ces résultats, met en évidence un écart important entre la maîtrise des gestes préparatoires et l'exécution technique complète. Cela indique que la formation initiale des étudiants nécessite une attention particulière. Dans un premier temps, il faut consolider les compétences motrices fondamentales dès le premier semestre. Ensuite, proposer des situations d'apprentissages progressives, permettant aux étudiants de transférer les éducatifs vers des gestes techniques complexes. Enfin, mettre en place un suivi individualisé pour identifier les étudiants ayant des difficultés et leur proposer un accompagnement ciblé.

En résumé, cette synthèse confirme que le niveau global des

étudiants en athlétisme reste insuffisant, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer les gestes techniques dans leur intégralité. L'évaluation met ainsi en lumière la nécessité de stratégies pédagogiques adaptées pour réduire les écarts de compétences et améliorer la qualité de la formation en STAPS à l'INJS.

3. Discussion

L'étude menée est descriptive et observationnelle, centrée sur l'évaluation du niveau d'habileté motrice spécialisée en athlétisme des étudiants de la première année de Licence 1 STAPS à l'INJS. Elle repose sur une observation directe des performances des étudiants, à l'aide d'une grille d'évaluation standardisée, permettant de mesurer à la fois les performances lors des éducatifs et des démonstrations techniques. Cette approche descriptive a pour objectif de caractériser le niveau global des étudiants, d'identifier leurs points forts et faibles, et de fournir des recommandations pédagogiques adaptées au contexte de l'institut.

L'observation des éducatifs réalisés dans cette étude révèle que 43.17% présente un niveau faible alors que 56.83% d'entre eux a un niveau satisfaisant. Cela est dû à un parcours sportif antérieur varié. Certains étudiants ont suivi des programmes sportifs structurés avant leur entrée à l'institut, tandis que d'autres n'ont eu que peu ou pas d'exposition à l'athlétisme. Aussi, à un changement de pédagogie. Ce nouveau système de formation introduit de nouvelles exigences techniques et pratiques, auxquelles certains n'étaient pas préparés. Aussi, l'exécution correcte des éducatifs nécessite un temps d'apprentissage et une pratique répétée, ce qui peut expliquer le pourcentage important des étudiants en difficulté. La répétition variée est essentielle pour automatiser les gestes et faciliter le transfert vers des situations dynamiques (Schmidt & Lee 2014). Concernant les démonstrations techniques, la majorité des étudiants se situe à

un niveau moyen (51.99%), 36.94% a un niveau faible et seulement 1.65% est jugé bon. Cette baisse de performance par rapport aux éducatifs met en évidence un déficit dans le transfert des compétences motrices, c'est-à-dire la capacité à exprimer les exercices préparatoires dans des situations technique dynamique. A cet effet, les étudiants n'ont peut-être pas été suffisamment exposés à la mise en situation réelle de gestes techniques complexes avant leur intégration. Les novices réussissent souvent les exercices simples mais échouent dans les gestes complexe (Gallahue & Donnelly, 2003). Une absence de répétition des gestes sont source de contraintes de coordination motrice et de rythme. Les différences individuelles, la variation des capacités physiques, de la coordination, de la perception spéciale et de la motivation influencent également les performances observées. Cette étude montre que la maîtrise des gestes fondamentaux ne garantit pas une exécution correcte des techniques complètes. Le passage des éducatifs aux démonstrations techniques constitue un défi majeur pour les étudiants, révélant des lacunes dans la capacité à intégrer les compétences acquises. Dans l'ensemble il a été constaté un écart de niveau d'habileté motrice entre les étudiants au niveau des éducatifs et des démonstrations techniques.

Conclusion

Le niveau d'habileté motrice a une incidence sur notre développement et notre qualité de vie. Il est important de les comprendre et de travailler à l'amélioration de nos compétences pour être plus confiants et compétents dans nos activités quotidiennes. C'est l'une des plus grandes variables influencées par l'EPS. Cette étude portait sur l'analyse du niveau d'habileté motrice spécialisée en athlétisme des étudiants de la Licence1 de 2020-2021. Le niveau d'habileté motrice en athlétisme de ceux-ci, n'étant pas du goût des formateurs, la présente recherche a

permis de faire le point sur le niveau d'habileté spécialisée en athlétisme et les ressources nécessaires au dynamisme de ces habiletés chez ces étudiants en Licence 1 de STAPS de l'INJS. Plus spécifiquement, deux objectifs ont orienté cette recherche. Le premier était relever le niveau d'habileté motrice spécialisée en athlétisme de ces étudiants sur la base des éducatifs. Le second était d'identifier le niveau d'habileté motrice spécialisée en athlétisme de ces étudiants à partir des démonstrations techniques. La grille d'observation mobilisée comme outil a été réalisée dans le but d'évaluer au niveau pratique et le contenu moteur des étudiants afin d'apprécier leurs performances motrices. Les résultats obtenus démontrent qu'en dépit du fait que la pratique de l'athlétisme « activité maîtresse » en EPS et le mode de recrutement très sélectif pour intégrer cette institution, le niveau d'habileté motrice de ces étudiants demeure très moyen sur la base des éducatifs et des démonstrations techniques. Bien qu'ils aient eu de mauvaises exécutions de certains éducatifs, la présentation de mouvements respecte des critères de réussites plus optimaux. Quant aux démonstrations des activités athlétiques à dominance verticale comme le saut en longueur extension, le saut en longueur ciseau et le triple saut, l'étude montre que la performance motrice des étudiants est faible. Ainsi, ne disposent-ils pas d'un savoir-faire moteur pertinent pour leur niveau. Néanmoins l'on peut se satisfaire du niveau moyen déduit de l'exécution du Rouleau ventral, de la Position de puissance (poids) statique, de la Position de puissance (poids) en déplacement, de l'attitude de course, de la Vitesse et de la Course continue de 30s. Le milieu scolaire apparaît de toute évidence comme la racine des maux de la motricité de ces néophytes. Alors, cette recherche démontre que la connaissance des critères de réussites de chaque habileté motrice demeure méconnue à ces étudiants, d'où le défis d'un accroissement des exercices vivant au renforcement de l'estime et de la confiance en soi.

Bibliographie

NGO Kopla Atanga Gisèle (2012), *Impact des effectifs pléthoriques sur l'encadrement pédagogique des élèves au Cameroun, Mémoire de l'Ecole Normale d'Instituteurs privée « la gaieté » Yaoundé au Cameroun, Certificat d'Aptitude Pédagogique des Instituteurs de l'Enseignement maternel et primaire*, 60p.

BLOG, 2024, Types of motor skills : all types you need to know, [En ligne], <https://www.wondertree.co/types-of-motor-skills-all-types-you-need-to-know/#:~:text=Specialized%20>, (Consulté le 24 octobre 2025).

COGERINO Geneviève, 2016, « Éducation physique et sportive, santé et activités physiques : difficiles conjonctions », *Santé Publique, Éditions S.F.S.P*, pp.179-183.

FORTIN Mari-Fabienne et GAGNON Johanne, 2010, *Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et qualitatives* (2e éd.). Montréal : *Chenelière éducation*.

FOSTIN Marie-Pier, 2020, *La littérature en santé chez les personnes présentant des troubles mentaux graves*, Mémoire de maîtrise, Université du Québec, Chicoutimi, *Bibliothèque Paul-Emil-Boulet*, 141p.

GALLAHUE A. Dale et OZMUN C. John, 2012, « Habilité motrice », *Sixth*, 328p., [En ligne], <https://sportpourlavie.ca/blogue/au-dela-de-lessentiel-repenser-les-habiletés-motrices-fondamentales-pour-les-enfants-daujourd'hui/>, (Consulté le 14 octobre 2025).

GALLAHUE L. David et DONNELLY, F. Ciaran, 2003, *Developmental physical education for all children*, 4^e éd, Vol.4, N°4,

Novemb <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1328757>, (Consulté le 14 octobre 2025).

GANIERE Caroline et CIZERON Marc, 2013, « L'habileté motrice comme « forme organisée » : quels outils d'analyse pour l'enseigner ? », *Movement and Sports Sciences - Science et Motricité*, n° 81, 3, p.4.

GENOLINI Jean-Paul et CLEMENT Jean-Paul. 2010, « Lutter contre la sédentarité : l'incorporation d'une nouvelle morale de l'effort ». *Sciences sociales et sport*, 1, pp.133-56.

RIGAL Robert, 2009, L'éducation motrice et l'éducation psychomotrice au préscolaire et au primaire, Sainte-Foy, *Presses de l'Université du Québec*, 508 p., [En ligne], <https://www.puq.ca/catalogue/livres/education-motrice-education-psychomotrice-prescolaire-primaire-1536.html>, (Consulté le 14 octobre 2025).

SCHMIDT A. Richard et LEE Donald, 2019, «Motor Learning and Performance: From Principles to Application Feuilles mobiles », *Timothy*, <https://www.amazon.fr/Motor-Learning-Performance-Principles-Application/dp/1492574686>, (Consulté le 14 octobre 2025).

THOMAS Frédérique, 2023, *Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif*, <https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20techniques%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20l%27entrainement%20sportif>. (Consulté le 14 octobre 2025).

VANÇON Emeline, 2024, « Le rôle de l'éducation physique et sportive sur les fonctions d'attention et de concentration des enfants », *Hall Open Science*, 79p., [En ligne], <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04493514/document>, (Consulté le 24 octobre 2025).

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME NOCTURNE SUR LE LITTORAL BALMER À SAN PEDRO (CÔTE D'IVOIRE) : DIGNOSTIC ET PERSPECTIVES

TANOH Salomon Patrick Emmanuely

*Géographe, spécialité géographie des mers et exploitation des océans
Assistant à l'université polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire ;
Email : tanoh.salomon@usp.edu.ci*

Résumé

Le littoral Balmer est l'objet de convoitise de touristes nationaux et internationaux qui passent leurs journées sur les plages et dans les hôtels. Cependant une forme de tourisme nocturne se développe progressivement sur cet espace mais il reste méconnu par le grand public. L'objectif assigné à cette étude est d'analyser le potentiel de développement durable du tourisme nocturne sur le littoral Balmer de San Pedro. À travers une analyse SWOT cet article identifie les leviers et obstacles liés à l'essor des activités touristiques nocturnes dans cette zone côtière. Le travail s'appuie sur une exploitation documentaire suivie des enquêtes de terrain par des observations directes du déroulement des activités et des entretiens semi structurés avec les acteurs. Les résultats montrent que le littoral Balmer de San Pedro dispose d'atouts naturels, culturels et économiques favorables au développement du tourisme nocturne, mais il souffre d'un manque d'équipements adéquats, de sécurité nocturne insuffisante et d'une gouvernance encore mal structurée. Ce travail propose des recommandations pour une stratégie de développement touristique nocturne durable, intégrant la protection de l'environnement, la valorisation du patrimoine local, et l'inclusion des communautés riveraines afin d'ouvrir une voie vers un tourisme responsable qui bénéficie à la fois à l'économie locale et à la préservation du littoral.

Mots clés : littoral Balmer, tourisme nocturne, développement durable, diagnostic, perspectives

Abstract

The Balmer coast is coveted by national and international tourists who spend their days on the beaches and in hotels. However, a form of night tourism is gradually developing in this area but it remains unknown to the general public. The objective of this study is to analyze the potential for sustainable development of night tourism on the Balmer coast of San Pedro. Through a SWOT analysis, this article identifies the levers and obstacles linked to the growth of night tourism activities in this coastal area. The work is based on documentary exploitation followed by field surveys by direct observations of the progress of activities and semi-structured interviews with stakeholders. The results show that the Balmer coast of San Pedro has natural, cultural, and economic assets conducive to the development of nighttime tourism, but it suffers from a lack of adequate facilities, insufficient nighttime security, and poorly structured governance. This work offers recommendations for a sustainable nighttime tourism development strategy, integrating environmental protection, the enhancement of local heritage, and the inclusion of local communities in order to pave the way for responsible tourism that benefits both the local economy and coastal preservation.

Keywords: *Balmer coast, nighttime tourism, sustainable development, diagnosis, perspectives*

Introduction

Le tourisme a connu un progrès significatif durant ces dernières années. Le secteur touristique reste un secteur qui ne cesse de croître dans la plupart des pays qui en font leur activité principale génératrice de revenus. Ceci est d'autant plus significatif qu'on observe que « *loin de fléchir lorsque la conjoncture économique nationale ou internationale marque le pas, le tourisme, lui, poursuit sa croissance* », (Michaud, 1983). En Côte d'Ivoire, pendant les années 1960-1970, l'activité touristique considérée comme accessoire, voire inutile ou inopportune, n'avait pas sa place dans l'économie ivoirienne. Nous reconnaissons l'effort de l'État ivoirien depuis les années 1970 dans la gestion de l'industrie touristique ivoirienne. Pour accroître le nombre de touristes sur son sol et d'en faire un secteur dynamique, l'État a décidé de développer le secteur

touristique dans plusieurs régions du pays en mettant l'accent sur plusieurs types de tourisme dont le tourisme nocturne, objet de cette étude. En effet, le tourisme nocturne concerne la forme de tourisme qui se pratique à la tombée de la nuit, entre 18 H et 6 H du matin.

Quant au développement durable c'est « *un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs* », (GRO HARLEM B.,1987).

La ville de San Pedro est située au sud-ouest de la côte d'ivoire avec d'énormes potentialités touristiques. Dans cette ville, sur le littoral Balmer qui connaît un certain niveau de développement hôtelière et résidentielle se développent progressivement des activités touristiques nocturnes méconnues par le grand public et marginalisées par les autorités locales. Cet article se propose de déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées au développement du tourisme nocturne et ses perspectives tout en s'adaptant aux caractéristiques environnementales de San Pedro.

Le choix de ce sujet part d'une observation qui montre que la majorité des recherches scientifiques s'intéressent généralement aux activités diurnes. Cependant, plusieurs activités génératrices d'emplois et de devises se déroulent la nuit mais intéressent peu les chercheurs. Il est nécessaire pour nous de nous attarder sur d'autres dimensions d'études en se basant sur la géographie de la nuit qui s'intéresse aux événements touristiques durant la nuit.

1. La démarche méthodologique

Cette étude est une approche mixte (qualitative et quantitative) fondée sur une démarche hypothético-déductive qui mobilise un cadre spatio-temporel et des techniques de collecte des données pour atteindre son objectif.

1.1. Cadre spatio-temporel de l'étude

Cette étude s'effectue en Côte d'Ivoire dans la ville de San Pedro, sur le littoral Balmer. San Pedro est située au sud-est de la côte d'ivoire à 368 Km d'Abidjan et 482 km de Yamoussoukro. Elle s'étend sur une superficie de 12790 Km² avec une population estimée à 400 000 habitants (INS, 2016). Le secteur Balmer est situé au sud de la ville où les activités touristiques ont connu un progrès significatif (figure 1). Cette zone regorge d'énormes potentialités touristiques et de nombreuses infrastructures pour l'exercice de l'activité touristique. En ce qui concerne le cadre temporel, cette étude s'est déroulée sur la période allant de Mars 2024 à septembre 2025 afin de mieux observer l'évolution des activités.

Figure 1 : Carte de la ville de San Pedro

Le secteur BALMER se situe au sud de la ville de San Pedro, en bordure de l'océan atlantique.

1.2. Techniques de collecte des données

Cette étude s’inscrit dans la recherche qualitative et mobilise comme techniques de collecte des données, la recherche documentaire et l’entretien.

- **La recherche documentaire**

La recherche documentaire fait partir de l'un des éléments de collecte de données dans cette recherche. Elle a permis la compréhension du sujet de recherche dans sa globalité et la démarche à suivre pour aboutir aux résultats. Elle a permis de collecter des informations grâce à la consultation de documents spécialisés sur le tourisme, des articles et des thèses sur la géographie de la nuit, la gouvernance touristique, et des documents traitants des thématiques sur le tourisme nocturne.

- **L’enquête de terrain**

La réalisation de cette étude a nécessité un entretien semi-directif qui représente une technique adaptée pour la collecte de données plus rassurantes sur ce terrain où les enquêtés sont réticents pendant la nuit. De ce fait, un guide d'entretien semi-directif s'adresse à la direction régionale du tourisme de San Pedro, à la mairie, au responsable des jeunes riverains ainsi qu'aux gestionnaires des hôtels en bordure du littoral (un choix de 10 hôtels qui ouvrent la nuit pour la restauration). Un autre guide est adressé aux visiteurs nocturnes (150 personnes) entretenus par la méthode probabiliste (tableau 1). Ce qui permet d'avoir les informations plus réalistes.

Tableau 1 : répartition de l’échantillon représentatif

Sexe	Touristes nationaux	Touristes internationaux	15 - 17 ans	18-25 ans	+25 ans	Total
Hommes	50	20	2	10	58	70
Femmes	74	6	8	27	45	80

Effectifs	124	26	10	37	103	150
Total (%)	82.67	17.33	6.66	24.67	68.67	100

Source : TANOI Salomon P. E. 2025

1.3. Méthode de traitement de données

Les données recueillies suites aux entretiens ont été traités sous la base d'analyses de contenu. En effet, l'analyse de contenu est une méthode de classification dans diverses catégories, des éléments du document analysé pour en faire ressortir les différentes caractéristiques en vue de mieux comprendre le sens précis (DEPELTEAU, 2000). Cette méthode est la mieux adaptée en vue d'analyser les informations collectées pour la compréhension de ce phénomène. Cette méthode est donc associée à la matrice SWOT combinée aux piliers du développement durable (tableau 2)

Tableau 2 : Matrice SWOT du tourisme nocturne sur le littoral Balmer de San-Pedro

Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces
Cadre paisible et propice à l'activité touristique nocturne ; Attractivité naturelle du littoral ; Présence d'une multitude d'infrastructures hôtelières ; Une ville balnéaire et portuaire.	La dégradation de l'environnement ; Manque d'éclairage sur une grande partie du littoral ; Manque d'infrastructures touristiques adéquates.	Un cadre propice à la création d'activités touristiques nocturnes ; Investissement économique ; Création d'emplois nocturnes	Une saisonnalité excessive ; Menace au niveau de l'environnement ; Pratiques illicites ; développement prostitution sur les plages

Source : TANOI Salomon P.E., 2025

2. Résultats de l'étude

2.1. Les enjeux du développement du tourisme nocturne sur le littoral balmer

2.1.1. Développement du tourisme nocturne.

Le développement du tourisme nocturne sur le littoral Balmer suit les phases de l'urbanisation du littoral. Selon AHUA E.A., (2019), « *L'urbanisation littorale à San-Pedro a connu deux phases : la première correspondant à l'essor de l'économie portuaire et halieutique autour des années 1980 et la seconde, en cours actuellement, est relative à la naissance de l'économie touristique, à la prolifération de petits commerces, et au développement résidentiel* ». En effet, cette zone était habitée mais l'activité touristique était à la traîne. Pour donner suite à l'arrivée des touristes des initiatives ont été mises en place localement par les autorités en charge du tourisme (Direction Régionale du Tourisme) pour répondre à la demande des touristes extérieurs (nationaux et internationaux). Ce qui a favorisé la construction des hôtels, des restaurants, des boîtes de nuit, et la naissance de plusieurs formes de tourisme dont le phénomène du tourisme nocturne. La fréquentation de l'espace la nuit est devenu un fait courant, plusieurs restaurants et maquis restent ouverts la nuit avec un taux d'estimation de 83 % de touristes nationaux et 17 % de touristes internationaux enregistrés pendant les enquêtes de terrain 2025.

Tableau 2 : Terrain d'observation du littoral Balmer

Éléments observés	Commentaires
Éclairage sur certaines zones	Zone sombre près de la plage
Activités économiques nocturnes	Bars et restaurants ouverts, peu d'activités diversifiées
Sécurité (présence de la police maritime)	Présence policière observée durant la nuit par endroit
Propreté au niveau de l'environnement durant la nuit	Après consommation des visiteurs, l'on observe des déchets visibles au sol
Animation musicale	Quelques artistes professionnels et amateurs viennent prester à l'occasion d'un évènement

Source : TANOH Salomon P.E., 2025

2.1.2. Acteurs impliqués dans la gestion des activités touristiques nocturnes à San Pedro

Le tourisme nocturne sur le littoral Balmer est sous la gestion de plusieurs acteurs dont la Direction Régionale du Tourisme qui est une administration publique représentant le ministère du tourisme à San Pedro, un groupement des jeunes riverains, la mairie et les chefs coutumiers.

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs a fait savoir que la stratégie globale « Sublime Côte d'Ivoire » se décline dans la région de San-Pedro en deux concepts touristiques majeurs, à savoir « Paradis entre mer et nature » et le circuit de « La route des éléphants ».

Si le premier concept vise à valoriser les plus belles plages et beaux sites touristiques de la région, le second va mettre l'accent sur la découverte du riche patrimoine environnemental et faunique du Sud-ouest. Pour l'atteinte des objectifs, la direction régionale du tourisme délivre des autorisations aux établissements touristiques nocturne (hôtels, bar, restaurants) sur le littoral. Aussi, les groupements des associations privées, les opérateurs du secteur dont la FENITOURCI San Pedro qui sont chargés d'encadrer les opérateurs du secteur à régulariser leur situation administrative dans le but de se conformer aux exigences du Ministère du Tourisme afin d'offrir un service de qualité aux touristes. Enfin, nous avons les autorités locales (la mairie, la sous-préfecture). En effet, ils garantissent la sécurité au niveau local pour que les touristes soient en sécurité, organisent des événements culturels la nuit durant certaines périodes.

2.2. Diagnostic du développement du tourisme nocturne sur le littoral balmer

L'analyse SWOT est un outil stratégique d'analyse qui permet d'identifier les facteurs internes (forces et faiblesses) et les facteurs externes (opportunités et menaces) du développement du tourisme nocturne sur le littoral Balmer

2.2.1. Analyse des facteurs internes du tourisme nocturne sur le littoral Balmer

- Les forces du tourisme nocturne sur le littoral Balmer.
La ville de San Pedro présente plusieurs atouts qui contribuent au développement de l'activité touristique nocturne dont :
- La structuration du littoral : le littoral Balmer offre des plages propices à la détente en soirée avec une forte présence des établissements hôteliers. La présence de la mer avec les bruits de vagues assourdissants, les plages

de sable fin et de cocoteraie constituent une attractivité des touristes nationaux et internationaux (photos 1 et 2).

Photo 1 : Présentation de la façade maritime du littoral Balmer

Source : Prise de vue TANOHI Salomon P.E., 2025

Vue de la plage et de l'océan atlantique à la tombée de la nuit. Le bruit assourdissant des vagues, la brise de mer et la plage de sable fin donnent une sensation agréable pour les balades nocturnes au clair de lune.

Photo 2 : plage de cocotiers de l'hôtel ENHOTEL

Source : prise de vue TANOH Salomon P.E. 2025

Vue de la plage de cocotiers de l'hôtel « ENHOTEL » pendant la nuit. Une belle plage composée de jardin de cocotiers avec des passerelles en bois éclairées, d'une plage de sable fin en bordure de l'océan.

La présence d'une multitude d'infrastructures hôtelières de haut standing tels que l'hôtel « SOPHIA », l'hôtel « Degny », l'hôtel « Nahoui Balmer », l'hôtel « ENHOTEL » et de restaurants sur le littoral offre des services touristiques nocturnes. Ces infrastructures proposent des ambiances en bordure du littoral durant la nuit (photos 3 et 4). Aussi, avec l'urbanisation de la ville qui a permis de tracer plusieurs voies de communication facilite l'accès sur le littoral pour la pratique de l'activité touristique.

Photo 3 : Diner gala des visiteurs à ENHOTEL

Source : photo TANOI Salomon P.E. 2025

Des visiteurs Ivoiriens provenant de San Pedro, d'Abidjan et d'autres villes ivoiriennes, et des visiteurs internationaux composés de Français, de Sénégalais, de Burkinabés, de Marocains et d'autres pays s'adonnent à une danse culturelle ivoirienne au cours d'un diner gala, réunissant enseignants, étudiants et hommes d'affaire à l'hôtel « ENHOTEL » de San Pedro. La scène se déroule entre 20 H et 24 H.

Phoio 4 : Diner des visiteurs au restaurant douce saveur

Source : photo TANO H Salomon P.E., 2025

Diner et danse des visiteurs au tour du feu au restaurant « douce saveur » de San Pedro entre 19 H et 24 H.

- Ville balnéaire et portuaire : En effet, plusieurs touristes qui viennent pour des raisons touristiques ou d'affaires peuvent s'intéresser à la pratique du touristique nocturne. Aussi nous avons une plage dans la ville, ce qui la rend accessible en voiture ou à pied à tout moment.
- Dynamisme culturel local : la région de San Pedro possède une variété de richesses culturelles dont la gastronomie locale, les danses traditionnelles dénommées « bolo super » et « Aloukou » qui se

pratiquent aussi pendant la nuit. Ces richesses traditionnelles constituent une attractivité à l'expérience immersive nocturne.

Bien que l'espace du littoral Balmer soit propice à l'exercice de l'activité touristique nocturne, il présente certaines faiblesses qui entravent sa fréquentation.

- Les faiblesses de l'activité touristique nocturne sur le littoral Balmer.

Les faiblesses du tourisme nocturne sur le littoral Balmer de San Pedro incluent :

- Insuffisance d'infrastructures spécifiques : le littoral Balmer de San Pedro n'est pas suffisamment équipé en infrastructures spécifiques pour le tourisme nocturne, telles que l'éclairage public, des routes éclairées et des parkings sécurisés. En effet, les plages et les chemins d'accès manquent d'éclairage la nuit ce qui peut mettre en danger la sécurité des touristes, du fait des agresseurs qui rodent dans la ville. L'éclairage public insuffisant peut rendre les déplacements nocturnes difficiles et peu sûrs pour les touristes et les résidents.
- Sécurité : la sécurité est une préoccupation pour les touristes qui visitent les plages pendant la nuit, en particulier si les infrastructures de sécurité sont insuffisantes. Il y a une baisse de surveillance des gardes côtiers à partir de 18 H. Les gardes côtiers sillonnent les plages dans la journée mais rentrent généralement la nuit ou sont réduits en effectif et postés à certains endroits sans patrouiller, ce qui réduit par précaution, les sites à visiter pendant la nuit.
- Impact environnemental : les pratiques nocturnes du tourisme peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. En effet, certains touristes profitent de la nuit pour dégrader l'environnement en laissant des

déchets (boîtes de conserve, bidons d'eau minérale, et autres déchets plastiques) sur les plages. Tous ces déchets abandonnés constituent une menace pour les espèces marines (tortues, poissons ...) ainsi la santé des touristes sur la plage (photo 5).

Photo 5 : Déchets produits par les visiteurs sur la plage

Source : prise de vue TANOAH Salomon P.E., 2025

Des bidons d'eau minérale et des boîtes de conserve abandonnées sur la plage par les visiteurs sont rassemblés par un groupe de jeunes riverains, en charge de la surveillance des lieux en échange de quelques sommes d'argent (200 F à 1000 F cfa) des mains des touristes.

- Problèmes de gestion : la gestion du tourisme nocturne peut être complexe en termes de régulation des activités nocturnes, de gestion des déchets et de maintien de la

sécurité. La fermeture de petits commerces : la saisonnalité de la clientèle rend difficile une activité commerciale en bordure du littoral, la fréquentation est saisonnière (week-end, vacances) ce qui fragilise la volonté de passer un long moment sur la plage.

2.2.2. Analyse externe du tourisme nocturne sur le littoral Balmer

- Les opportunités du tourisme nocturne sur le littoral Balmer.
- Demande croissante pour le tourisme nocturne : la touristification de la vie nocturne est une curiosité en plein essor dans de nombreux pays du monde, et le littoral Balmer de San Pedro offre le cadre idéal pour profiter de cette tendance. « *Les formes de tourisme nocturnes liées à la fête et aux divertissements ne sont pas nouvelles. Traditionnellement, de grandes métropoles comme Paris, Berlin ou Londres ont bénéficié d'une vitalité nocturne capable d'attirer des touristes* », (GIORDANO E., NOFRE MATEU J. et all., 2018, p4).
- Diversification de l'économie locale : le développement du tourisme nocturne peut contribuer à diversifier l'économie locale et à créer des emplois. Les bars, les restaurants, les hôtels et le port de San Pedro offrent des emplois nocturnes à la population de la ville cependant, ces emplois sont insuffisants pour les demandes de plus en plus croissantes. Cette forme de tourisme est donc une opportunité pour la création d'emplois connexes. En effet, des bailleurs de fonds peuvent investir dans la construction des hôtels, des restaurants, des centres de loisirs, ce qui peut contribuer au développement de l'activité touristique nocturne sur le littoral Balmer (photo 6)

Photo 6 : L'Hôtel Sophia sur le littoral Balmer

Source : prise de vue TANOH Salomon P.E., 2025

L'hôtel SOPHIA reste l'un des hôtels les plus renommés et les plus prisés des touristes nationaux mais surtout internationaux jour comme nuit. Il est la propriété d'un investisseur Marocain et a abrité l'équipe nationale de foot du Maroc pendant la coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire en 2024.

- Partenariats avec les entreprises locales : les entreprises locales, telles que les hôtels et les restaurants, peuvent être des partenaires précieux pour développer des activités nocturnes.
- Un cadre propice à la création d'activité touristique nocturne : En bordure du littoral Balmer, plusieurs types d'activités touristiques peuvent être menées durant la nuit (les concerts, cinéma en plein air, sport de nuit, marché de nuit).

- Les menaces sur les activités touristiques nocturnes du littoral Balmer.
- L'insécurité : le manque d'éclairage et l'absence d'infrastructures adaptées peuvent conduire à une insécurité sur l'espace du littoral. Aussi, il y a les entrées incontrôlées et le manque de présence policière sur la plupart des zones de la plage ce qui renforce le sentiment d'insécurité. La présence de délinquants, de trafiquants et de narcotrafiquants constitue un danger pour la sécurité des touristes et des résidents locaux.
- Pratique d'activités illicites : le tourisme nocturne peut être associé à des activités illicites, telles que la prostitution et le trafic de drogue. La ville de San Pedro étant une ville portuaire et touristique, elle attire de nombreux visiteurs en bordure du littoral Balmer, la nuit et engendre des formes de prostitution composées de filles de moins de 18 ans. En effet, les enquêtes de terrain montrent que la population des visiteurs nocturnes est composée de 80 % de filles dont 6 % ont entre 15 et 17 ans, 25 % entre 18 et 24 ans et 69 %, 25 ans et plus. L'on constate une population de mineures qui ne sont pas à la plage pour une simple visite mais pour le sexe et 27 % des filles interrogées évoquent la même raison de leur présence sur les plages, la nuit.
- Une saisonnalité excessive : sur le littoral Balmer, il faut noter que l'activité touristique nocturne est souvent concentrée en été, ce que crée une économie instable.
- La concurrence des autres destinations : en effet certaines villes balnéaires du littoral ivoirien comme Assinie, Grand Bassam et Jacques ville connues depuis longtemps comme l'eldorado du tourisme ivoirien, constituent une forte concurrence pour San Pedro si les autorités locales ne pensent pas son développement.

3. Discussion et perspectives pour le développement durable du tourisme nocturne sur littoral balmer.

Le développement du tourisme nocturne sur le littoral Balmer de San Pedro prend progressivement de l'ampleur. Bien que cette forme de tourisme soit encore méconnue par le grand public, c'est une activité génératrice d'emplois et de devises, ce qui est confirmé par GIORDANO E., NOFRE MATEU J. et all., (2018, p4) qui affirme que « ces dernières années, les activités commerciales nocturnes ont été de plus en plus exploitées par de nombreux pays et sont considérées comme un nouveau moteur de croissance économique ». L'économie nocturne comprend les activités de 18 h 00 à 06 h 00, telles que la restauration, l'art, la musique, les programmes de divertissement, les festivals, les événements, cependant la pression anthropique sur cette zone peut engendrer une situation conflictuelle, comme le confirme KOUASSI A. P. POTTIER P., 2008, « *Par la diversité des modes d'appropriation de l'espace et des enjeux qui s'y rattachent, les dynamiques qui ont marqué ce territoire sensible ont été exceptionnelles à plus d'un titre. Elles ont entraîné la dégradation des milieux naturels sensibles et remarquables, en même temps qu'elles ont favorisé le développement de conflits d'usages entre différents secteurs d'activité* ».

Dans cette étude, il est important d'élaborer des axes de réflexion qui vont contribuer à développer de façon durable l'activité touristique nocturne sur le littoral Balmer de San Pedro. Pour ce faire, il paraît nécessaire de mettre en place un ensemble de stratégies pour l'essor de ce tourisme.

- Une meilleure gouvernance et la synergie des acteurs.

Il faut noter qu'avant d'accéder sur le littoral des personnes demandent que des visiteurs paient et l'on ignore à qui profite cette somme demandée aux visiteurs. En effet, les acteurs

doivent être impliqués dans la gestion du littoral en formant des personnes qualifiées pour donner aux touristes une expérience mémorable. C'est pourquoi MAEDI (2015) dit que « *le développement du tourisme nocturne est lié à la volonté des acteurs publics et privés d'attirer les city breaker principalement des jeunes touristes avec une capacité de dépenses élevée qui réalisent de court voyage de loisir dans une ville* ». Les acteurs du tourisme de San Pedro doivent renforcer leur relation afin d'attirer plus de touristes sur le littoral Balmer.

- Une gestion durable de l'espace (la plage)

Cette stratégie vise une bonne gestion et la préservation des équilibres écologiques tout en mettant en valeur le potentiel touristique du littoral afin de développer l'activité touristique nocturne à San Pedro. Aussi, l'aménagement de l'espace littoral doit respecter les normes de l'urbanisation (hôtels, restaurants, bars) afin d'éviter une occupation anarchique qui représente un danger pour les touristes dans la nuit ainsi que les conflits fonciers. Ainsi COMELLI C., (2015) confirme que « *le développement de la vie nocturne s'accompagne d'une croissance exponentielle des conflits temporels générés par les utilisateurs simultanés et parfois antagonistes d'un même espace* ».

- Promouvoir l'écotourisme et développer une offre touristique nocturne durable.

La promotion de l'écotourisme doit être suivie d'organisation de balades nocturnes guidées sur tout l'espace du littoral. En effet, cela permettra aux touristes d'explorer d'autres dimensions de cette forme de tourisme par l'observation de la faune marine nocturne. Aussi, le développement de l'offre touristique nocturne permettra de créer une offre qui prend en compte le respect de l'environnement et des communautés locales. L'intégration des produits locaux et la valorisation

de la culture locale favorisent la pérennité de l'activité touristique nocturne sur le littoral.

Conclusion

L'analyse du développement durable du tourisme nocturne sur le littoral Balmer met en relief les potentialités touristiques de la ville et permet de comprendre le phénomène du tourisme nocturne sur l'espace littoral ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour le développement de cette activité. La ville de San Pedro de par sa position géographique regorge d'énormes potentialités touristiques et culturelles telles que la mer, les plages de sable et de cocoteraie proches de la ville, des hôtels et restaurants haut standing et des danses culturelles pour les animations. Cependant, l'insécurité, la fermeture de plusieurs établissements d'accueil et le faible niveau d'éclairage entravent le bon déroulement des activités. Dans le but de développer l'activité touristique nocturne sur ce littoral, des stratégies existent pour redynamiser ce secteur de façon durable. En fait, cela nécessite la promotion de l'écotourisme et le développement d'une offre touristique nocturne car l'accent n'a pas été mis sur cet aspect auparavant, une meilleure gestion de l'espace littoral et la synergie des acteurs en charge du tourisme dans la ville de San Pedro. Cette étude a montré l'importance du tourisme nocturne pour la création d'emplois et de devises, notre prochaine réflexion pourrait se pencher sur le géomarketing des établissements touristiques du littoral de San Pedro.

Bibliographie

ANOH Kouassi Paul et POTTIER Patrick, dirs, 2008. *Géographie du littoral de Côte-d'Ivoire : éléments de réflexion pour une politique de gestion intégrée*, CNRS-LETG UMR 6554 et IGT : Nantes – Abidjan, 325p.

APHING KOUASSI N'dri Germain, 2001. *Le tourisme littoral dans le sud-ouest ivoirien*, thèse de doctorat de l'UFHB, Abidjan, PP. 165 à 170

COMELLI Cecilia, 2015. « Mutations urbaines et géographie de la nuit à Bordeaux ». Université Bordeaux Montaigne,

DEPELTEAU, François., 2000. *La démarche d'une recherche en sciences humaines, De la question de départ à la communication des résultants*. Les presses de l'Université de Laval, Laval.

GIORDANO Emanuele, NOFRE MATEU Jordi et CROZAT Dominique, 2018. « La touristification de la vie nocturne : une nouvelle frontière pour la recherche sur la nuit urbaine », Open Edition journals, ISSN électronique 1278-3366.

GOHOUROU Florent, Cédric Audebert et Émile Aurélien AHUA, 2020. *Littoralisation et ségrégation socio-spatiale : le cas du quartier Balmer de San Pedro (Côte d'Ivoire)*

GRO Harlem Brundtland, 1987. Rapport Brundtland, Notre avenir à tous, 1987, pages 40

HAUHOUOT Asseypo Antoine., 2008. Nature, culture, tourisme en Côte d'Ivoire, EDUCI, Abidjan, 179 p.

MAEDI, 2015. « Une diplomatie globale pour le XXI^e siècle » conférence des ambassadeurs 24 Août 2015